

4007/125

Th. D. Sperantia

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII
IASI

FETE

DE AZI

2100

EDIȚIUNEA II

9 666662 64670

BCU IASI

BUÇUREȘTI

Ediția Librăriei H. STEINBERG & Fiu, Str. Lipșani, 94.

Exemplarele vor purta semnătura autorului.

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII
IASI

155
Mameloc

Faint, illegible text in a rectangular stamp at the top of the page.

REINREGISTRAT
Bibliotheks Universitäts 1921
4007/1923

PARTEA I.

A n o n i m ă .

Dimineață de iarnă. Ceață. Duminică. S'aud clopote în depărtare. Pe stradă înmea trece mai fără grabă, mai a plimbare, nu repede și zornită ca 'n zi de lucru.

În casa din colțul stradei, la Inginerul, la fereastra din parter se văd două capete, două fețe.

Cea mai mare brună, ca de vr'o șasesprezece ani, e Valeria fiica Inginerului; cea mai mică, de vreo treisprezece ani, blondă, Aretia, sau Reti, cum i se zice desmurdal, e verișoara ei, fata unui învățator, frate al nevastei Inginerului.

Amândouă se uită cu băgare de seamă în stradă, parcă ar căută ori ar pândi ceva.

Amândouă fețele învață la școală, și în timpul săptă-mâni stau în internat la M-me Weber, iar Duminica vin acasă, singure în odăea lor.

Săptămâna asta Valeria a căpătat notă rea¹ conduită și se teme de Mama, că grozav o ceartă și se supără când aude că nu merge bine cu școala.

— Așculă, Valeria, zice Reti; dacă nu te scap eu, să nu-mi zici pe nume; să-mi zici cuciu, na.

— El, ce-o să faci?

— Fur scrisoarea.

— Ce scrisoare?

— Scrisoarea, adică plicul cu buletinul de note dela școală. Ce te uști așa la mine, parcă te-ai prostit! Plicul cu buletinul n'o să-l aducă postașul?

— Da.

— Ei, apoi! Prostule. A! Uite-l! Uite postașul.

Zicând aceste vorbe, Reti ese repede pe ușă și numai decât se întoarce cu un vraf de bărtii, gazete, reviste.

— Uite asta trebuie să fie, zicea ea, scoțând de printre bărtii un plic mare.

— Ian să văd.

— Ce să vezi? stăi să văd eu în zare. Uite asta trebuie să fie că se vede scris puțin cum e la buletinul de note. Adresa: D-lui Octavian Credineanu, Inginer.

— Dar dacă o fi altceva, vreo scrisoare de afaceri pentru tata.

— Ei, dacă o fi, vom vedea. Doar n'o rup. Eu o deschid frumos, Ian să vezi. Stăi. Dă-mi un ac de păr dela tine, un ac de păr mare . . . ori las că am găsit. N'ai grijă că știu eu ce fac. Uite că uici nu e lipită bine. Uite așa-a-a-a . . . Vezi cum merge? Nă! Gata. Ia să vedem. Aaaa!

— Ce e?

— O scrisoare!

Domnule Credineanu,

„Cucoana d-tale te înșeală. Cercetează și vezi. Nu te miră că ce știe satul nu știe bărbatul“.

Un amic.

— Vai! . . . zic deodată amândouă fetele și rămân uitându-se una la alta.

Auziseră ele multe lucruri vorbindu-se la școală, căci școala lor eră cel mai bun birou de informațiuni. În fiecare dimineață elevele externe aduceau noutățile zilei, dela faptele cele mai obicinuite până la cele mai mici amănunte ale cronicii scandaloase și fiecare lucru explicat și înflorit și mărit de zeci și de sute de ori.

Cu toate acestea nu se așteptau ca chiar acasă la ele

să se petreacă lucruri de acestea. De aceea după un moment de tăcere exclamă :

— Tanti!

— Mama!

Și fiecare caută să-și adune în minte tot ce ar putea să dea loc la bănuleli de felul acesta. Cine vine pe acolo, pe unde umblă tanti sau mama. Ce se vorbește în casă. Și, ca întotdeauna, când nu știi, când nu bănuiești nu vezi nimica; iar când vine bănuiala atunci încep a și se arăta și dovezi care pot s'o întărească. Fiecare își oprește gândul la unele lucruri, la unele fapte, la unele persoane, dar nici una nu îndrăznește să-și descopere gândul.

În sfârșit Reti rupe tăcerea :

— Dar ce bine că n'a căzut scrisoarea asta în mâna unchiului!

— Vai, ce-ar fi fost, zice Valeria.

— Dar acum ce să facem cu dânsa?

— S'o rupem.

— S'o rupem, . . . dar . . .

— Dar ce? . . .

— Dacă mai vine vr'una și cade în mâna unchiului?

— Apoi dar ce să faci?

— Eu zic s'o dăm Tanti Lucicăi ca să știe să ia măsuri cum o crede ea.

— Dar cum să i-o dai după ce ai deschis'o?

— A! Nu face nimic. Ți-o împesc eu la loc de nici n'o cunoști. O împesc și i-o dau Tanti.

— Ei, dar dacă mama n'o citește și o dă tati?

— Atuncea nu i-o dau până ce n'întrecă unchiul de-acasă.

— Dar dacă mama tot n'o citește și o lasă tati?

— Ei, atuncea zic c'a venit cineva și cere răspuns.

— Ei, răspuns!! Ce răspuns dacă a venit prin poștă.

— A! Atuncea i-o dau în mână și-i zic s'o deschidă că trebuie să fie buletinul cu notele dela școală.

— St! S'andă ușa de jos. E mama.

De demult.

1.

Octavian Credineanu se însurase cu Lucia din dragoste. După ce ieșise din școală și fusese numit inginer, doi ani i-a petrecut fără să-și dea seama când s'au strecurat. Atunci și-a scos din capete, cum zicea el, căci prea stătuse închis și sechestrat cât fusese în școală. Teatru, concerte, serate, baluri și orice fel de petreceri nu se puteau fără el. În acești doi ani aproape nu dormise nopțile, dormia mai mult ziua.

Peste doi ani de zile, însă, cum zicea tot el, a fost trimis la post și rugăciuni, a fost trimis cu niște lucrări nu știu unde, la țară și acolo a trebuit să stea vr'o cinci luni și mai bine.

Câtă deosebire era acuma între viața care o ducea la țară și între viața care o dusesese în oraș! . . .

Aici toată muzica era lătratul câinilor, mugetul vitelor, behăitul oilor, dăcătul și găgăitul rațelor și al găștelor și altele de acestea.

Saloane li erau câmpiile cu întinderea lor, pe unde plănula și făcea drumuri și poduri.

Aici a dormit toate nopțile care nu le dormise în oraș. Se culcă odată cu găinile.

Pe când se află el acolo la țară, adică după vr'o patru luni de ședere trebui să se ducă la o mătușă a lui, care ședează tot la țară, dar în altă parte, în alt județ chiar, și anume la Credina, de unde erau părinții lui și de unde li era și numele de Credineanu.

A trebuit să se ducă acolo, căci îl chemase mătușa care îl crescuse. care era bătrână și zicea că se simte rău, cu sănătatea.

Acolo la mătușă-sa, la Credina, întâlni el o fată, care, după lunile de pustnicie și de sălbăticia petrecute până acuma la țară, li păru că e cea mai frumoasă, mai plăcută și neîntrecută de toate câte le văzuse el la toate seratele și la balurile din oraș.

Când a văzut-o eră tocmai a doi zii după ce ajunsese la mătușă sa.

Seara ajunsese târziu și după ce ajunsese mai sratuse și de vorbă, așa că dimineața se scula pe când alții mâncaseră și flămânziseră din nou.

Când s'a sculat el, mătușă-sa îl așteptă cu ceaiul.

— Hai la ceaiu, lenșule, îi strigă mătușă-sa când îl aude mișcând prin odaie.

Când deschide el ușa să treacă în odaia de alătorea, care eră odaia de mâncare, în loc să vadă pe mătușă-sa bătrână, și cu părul alb, vede o tânără brună cu niște ochi mari și scânteietori, a căror rază îl pătrund până în inimă. Eră Lucia, sora învățătorului din localitate. Eră orfană, învășase câteva clase la azil și acuma stătea la frate-său, dar drept zicând mai mult stătea la mătușă lui Octavian.

Rotundă și rumenă la față, nasul drept, buzele pline, bărbia cu gropițe, gropițe în obraji și un păr negru, bogat și lung până din jos de genunchi.

Accesle daruri ale firei împreună cu îmbrăcămintea simplă, fustă și bluză albă, îi dădeau un aer de inocență, de frăgezime, de ceva ingeresc. Mătușă lui Octavian o sorbiă cu ochii, iar Octavian, cum eră dorit de lume, nu-și mai putea lua ochii dela ea. A lungit și el ceaiul până la masă și nici n'a mai eșit din sufragerie.

Fala nu prea vorbiă, și chiar de felul ei nu prea părea vorbărișă, în schimb însă Octavian vorbiă el vrute și nevrute, cum nu vorbise niciodată, căci nu eră nici el prea vorbăreș de felul lui. La masă nici n'a știut când a mâncat, n'a știut când a trecut timpul și când a căutat la ceas și a văzut că sunt ceasurile două, și trebuie să plece, nu i-a plăcut de loc. Mătușă-sa îl opriă să mai stea vreo zi, și lala îi dădea a înțelege să mai stea, dar ei trebuia să plece și a plecat.

— Ce zici, Octavian, cum îți place fetișă asta? întreba într'un moment mătușă.

— E nostimă.

— Insoară-te și-o ia.

— Ei, aș? Până aci, răspunse ei. Am văzut eu multe de astea și încă și-mai-și.

— Ei?...

— Eu nu mă însor, am hotărît să nu mă însor niciodată.

— Pentru ce?

— Pentrucă am văzut eu cum sunt femeile, cum e lumea, și de ce să fac un lucru care din nainte nu-mi place.

— Și ai de gând să trăești așa?

— D'apoi, de ce nu? Mai ales că nici cu sănătatea nu o prea duc așa de grozav.

— Ei! Sănătatea! Sănătatea... tocmai, insoară-te, gospodărește-te, liniștește-te și o să vezi că o să fii bine și sănătos și mulțumit. Leafă bună ai, poți să trăești bine numai cu dânsa, dar eu ți-am spus că-ți las ție tot ce am și cât voi trăi, și voi avea îți voi da în totdeauna.

— Știu, mătușă, că ești bună, sărut mâna și nu știu cum să-ți mulțumesc; dar de însurat, de... nu sunt hotărît, adică voi să zic că sunt hotărît din potrivă să nu mă însor.

— Îmi pare rău, dragă.

— Îmi pare și mie rău să-ți fac neplăcere...

— Iar eu cred că neplăcerea asta n'o să ți-o faci multă vreme. Câte zice omul că nu face și când cold... le face încă mai ceva. Eu nu ziceam că n'am să mă mărit și când colo m'am măritat încă 'de două ori!... Ias, vom mai vedea.

— Vom vedea.

Iar la ceasurile două, la plecare, cea din urmă vorbă, care i-o spuse mătușa ștergându-și lacrimile, a fost:

— Să fii cuminte, să-ți schimbi gândul, să faci cum voi eu.

II.

— Să-ți schimbi gândul!... se gândia Octavian cum mergea în trăsură. Să-ți schimbi gândul, zice mătușă!

Ce au oamenii bătrâni că vor să faci numai decât cum au făcut ei!...

El nu vrea să-și schimbe gândul, nu vrea să se însoare, cu toate acestea nu-i ese din minte chipul fetei pe care o văzuse acolo.

O are în minte pe Lucia; o vede așa cum a văzut-o când a deschis el ușa, dimineța când îl chemă mătușa la ceaiu. O vede cu ochii ei mari îndreptați la dansul, numai în bluză albă și cu parul dat pe spate. O vede cu atât mai mult cu cât mai mult șeade în singurătatea dela jară. O vede până când în slărșit vine la vorba bătrânei, se hotărăște să se însoare.

— Poate fac prostie, gândește el, dar m'am îndrăgit de fată și nu mai pot trăi fără ea; fac însă o faptă bună căci iau o fată săracă și o fac fericită. Dacă voiu avea zile și voiu trăi, cu atâta mai bine, dacă voiu muri îi va rămâne cu ce să trăească pentrucă alte rude afară de mătușa n'am. O să-i rămână deci moșoara dela mătușa și poate și ceva pensie pe urma mea.

Și ce bucurie o să aibă fata când i-oiu spune că voiu s'o iau. își zise el. O să se simtă cea mai fericită! Ce vrei! Săracă, fără nici o zestre, sora unui biet învățator!... Ce poate sau chiar ce putea să ajungă! Pentru orice fată nu e puțin lucru să o la un inginer și încă un inginer care pe lângă leafă mai are și ceva avere; dar mai ales pentru o fată cum e ea! O să-mi fie recunoscătoare toată viața. Și această recunoștința o să se simtă în toate faptele, în toate mișcărilor ei. Și pentru aceea eu o s'o iubesc mai mult; iar iubirea mea o s'o facă și pe dâusa să fie și mai bună.

Așa se gândia Octavian și gândul părându-i-se bun hotărî să i-l spună și el.

Când și-a pus în gând să se însoare, se gândia el ce să facă: să se ducă acolo la Credinza să vorbească cu mătușa-sa și cu fata, ori să-i scrie mătușei să-i spună ce gândește el și s'o roagă să-i spună și ea ce crede și ce zice fata?

Mai pe urmă însă a făcut altfel: a scris mătușii o scrisoare obicinuită, întrebând-o de sănătate și de fel de fel de alte lucruri și tocmai la urmă îi spune că el încă tot nu și-a schimbat gândul și nu se poate hotărî la în-surat și apoi adaugă: Și d-ta mătușă stării numai decât să mă însor și încă să iau pe... știi cine, fără să știi măcar dacă dânsa ar vrea.

La această scrisoare mătușa i-a răspuns numai decât:

„Dragă Octavian, eu la ce te îndemn te îndemn la „lucru bun și când fi-am zis de față, știam ce vorbesc. Când am întrebat-o acuma dacă i-ar plăcea să se ducă după tine a făcut o bucurie, de n'am cum să-ți spun“.

Pe urma acestor vorbe și Octavian când i-a spus fetei că vrea s'o iea, a adăos: „Și să știi că te iau numai din dragoste, te iau numai pentru tine și pentru persoana ta. Iți închipui că de când am eșit din școală și până acuma mi s'a vorbit de fete cu zestre și chiar cu zestre mare, și învățate, și cari știau franjuzește și englezește și piano, și de familie și cu protecție și câte și mai câte și nu m'am uitat nici la una, și pe tine te iau acuma așa cum te găsești“.

La aceste vorbe fetei i-a alunecat un șir de lacrimi. Și a lăcrămat și el și a sărutat-o cu dușosie pe obraji ei rumeni.

„Aceste sunt lacrimi de recunoștință“, își zicea el în gând; iar ea îi răspunse:

— De ce n'ai luat mai bine pe una de acelea?

— N'am luat, draguță, pentrucă nu mi-a plăcut și voiu să te iau pe tine pentrucă tu îmi plăci așa cum ești și cum te găsești.

— Dar dacă ți-o pareă rău pe urmă? adaugă ea și glesul i se înneacă în plâns.

El se apropie de dânsa, o alătură de piept, o sărută, o roagă să nu plângă și plânge și el de bucurie că o face fericită.

Totuș lacrimile ei nu sunt de fericire. Ea nu plânge de bucurie că el a ales-o pe dânsa, ea plânge de neaz

că e săracă și e nevoită să-l asculte spunându-i de altele bogate și învățate și mai pe sus ca dansa. Ea nu vrea să primească pomană, ea se întoarce de gândul că trebuie să fie recunoscătoare, ea nu se simte în stare să ducă o viață înnoată de gândul că datorește cuiva recunoștință. Ea se știe că e frumoasă și mai știe că pentru o fată această e destulă avere. Când a fost în școală a auzit ea de fel de fel de măritșuri. Și când i-a zis lui Octavian: De ce n'ai luat mai bine pe una de acelea ea a vrut să zică: „Du-te și-ți ia una din acelea”, adică a voit să-l refuze. Și dacă nu l-a refuzat e că a luat-o el cu vorba și până ce-a vorbit el, ea s'a gândit la starea el făcându-și socoteală: Ce-o să zică frate-său și mai ales ce o să zică cucoana Zoe, mătușa lui Octavian. Iar plânsul a înecat-o pentrucă își zicea: Ce păcătoasă sunt! Nu îndrăznesc să refuz, și primesc mă duc după un om care vrea să mă ia ca să-și facă pomană și care toată viața să-mi scoată ochii că am fost săracă și n'am fost ca altele!...

Și poate ar fi refuzat ori cel puțin ar fi zis ceva mai tare, dar a intrat în casă cucoana Zoe, care numai decât a început să-i spună vorbe dulci și să-i laude pe Octavian, că-i bun, că-i așa de bun că nici mama n'a îngrijit-o așa bine și așa cu drag, cum o s'o îngrijească el și câte și mai câte.

În stârșit lucrurile s'au împăcat, nunta s'a făcut dar, până cu o zi înaintea nunții, Lucia tot se gândia să nu se mărite. Greu îi venea să strice acum: nu-i venia nici să supere pe cucoana Zoe, nici nu vrea să mai rămână belea pe capul frate-său, cu toate acestea tot a lărăgănat, tot s'a gândit până și-a făcut socoteală că dacă s'ar găsi ca s'o ia unul mai fără pretenții, acela ar putea să fie numai vr'unul ca frate-său, vr'un învățător, vr'un funcționar, adică unul mai jos decât Octavian și atunci și-a zis că e mai bine să ia unul mai de sus, chiar de ar avea el și pretenții.

Și din momentul ce s'a hotărât, nu numai că n'a mai

plâns ei a fost chiar veselă și veselă a rămas, mai ales că toată lumea o felicită că s'a măritat bine, și ei îi plăcea ca lumea mai bine s'o invidieze decât s'o plângă.

E adevărat că nu putea uita de vorbele ce i-le-a spus Octavian, că el o ia și o preferă altora deși e săracă, totuși știe că lumea nu știe ce-au vorbit ei, și dacă nu știe lumea, de cine eră să-i pese?! Fă-te frate și cu dracu numai nu te da 'n vileag să te știe lumea: asta e încheierea la care a ajuns la urma urmei.

Așa s'a făcut nunta parcă în ciuda și fără știrea lumii.

III.

Trecuseră vreo șase ani dela nuntă și în acești șase ani multe se petrecuseră.

Octavian și Lucia aveau acum doi copilași, o fetiță de vr'o cinci ani și un băiat de aproape doi ani.

Cucoana Zoe murise și ea cam de vr'o doi ani, adică vr'o șase săptămâni după nașterea băiatului. Că la botezul băiatului s'a făcut o petrecere mare, pe la începutul primăverii, prin Martie, și la petrecerea aceea a răcit biata cucoana Zoe, a căpătat un junghiu și din el i s'a tras și moartea.

Octavian și Lucia căpătasera cunoștinți multe, căpătasera prieteni, intrasera în lume.

Dar din toate câte se petrecuseră, rămăsese un lucru care nu le venia de loc la socoleală: rămăsesera fără bani și cu datorii.

Cât trăise biata mălușă, ea le plătiă chiria, le dădea câte o sută de lei pe fiecare lună; le tremetea dela țară tot ce le trebuia pentru casă: lemne, legume, cartofi, zarzavaturile, varză; unt, brânză și pasări, și porci laei, șunci făcute și câte și mai câte; iar pe deasupra te trimetea și la zile mari, de ziua dănei și de ziua lor și de ziua copiilor, ba o sută, ba cincizeci, ba și două sute de lei să-și cumpere ei ce vor poșă, ca din partea dănei.

Astfel având casa plătită de mătușa și având și toate celelalte tot dela dânsa, leafa lor de peste cinci sute de

lei le eră drept zicând ca bani de haine și de buzunar. De aceea se ducea și ei la toate teatrele, la toate balurile, țineau guvernanta franceză, ca să poată Lucia să se obicinuească bine a vorbi franțuzește și se prinblau și regulat la șosea.

Când a murit mătușa și le-a rămas lor moșioara, atunci au voit să facă și ceva mai mult, au voit să se ducă și în strălăitate să vadă Viena, să vadă Berlinul, să vadă Parisul. Niște oameni cu pozițunea lor nu mai mergea să nu li văzut măcar Parisul, să nu li vizitat principalele orașe ale Europei!

Indată după moartea mătușii, chiar în lunile de doliu, ca să-și mai găsească ceva distracție și să-și uite durerea ce le pricinuisse moartea rănosatei, hotărâra să se ducă la Paris.

Ca să-și lacă bani de drum, mai întâi au dat moșia în arendă, apoi fiindcă banii dela arendă se trecuseră mai toți pe pregătirile de drum, de aceea ca să nu surleră lipsă în călătorie au ipotecat moșia la credit.

Și au fost la Viena și la Paris și au petrecut foarte frumos, dar au cheltuit și toți banii. Iar când au venit înapoi acasă au început să dea din colț în colț după bani, pentrucă deodată trebuia bani pentru chekiorala zilnică, și trebuiau bani mulți pentrucă acuma nu mai eră mătușa la moșie să trimită toate câte le trimitea, acuma trebuiau să cumpere cu bani și lemne și legume, cartofii, zarzavaturii, varză, unt și brânză, și fasole și cel mai mic lucru; și suta de lei nu mai venia pe fiecare lună, nici la fiecare zi mare sulișoara de lei ca să-și cumpere ei ce vor voi. Iar când a venit vremea la plata chiriei de sf. Dumitru, Octavian a trebuit să alerge la împrumut.

Mal pe iarnă au început să facă economii. Mai întâi franțuzoaică n'au mai luat sub cuvânt că sunt prea rof-toroase și nu se mai găsesc așa cum ti-ar conveni. Au început să mai pună câte un lacăt la pînzișă, la magazia de lemne. Au început a nu se mai duce așa des la teatru și la șosea, cu toate acestea bani pe la dâșii prin casă

nu se prea încurcau. Leafa când o luau, sburau hărădile parcă le-ar fi luat vântul. Aceasta i-a făcut să hotărăască să mai taie și din chirie, adică să caute o casă cu o chirie mai mică. Le-a venit cam greu, dar au spus că Octavian e bolnav, e nervos și doctorii i-au zis să nu mai stea la centru în sgomot ci să șadă mai la o parte, la Mniște.

În sfârșit când vrei să aperi un lucru îl aperi cuni vrei, iar cine te aude te crede și el, dacă vrea ori dacă poate. Așa ei spuneau ce vreau, iar lumea credea ce vedeă. Și e curios lucru că lumea vede mai înainte decât tine. Lumea demult le făcuse socoteala, spuneă că o duc greu, că n'au cu ce și plăti nici datorile măruante.

IV.

Eră într'o Duminică dela începutul lui Maiu. Mai erau încă vreo zece-douăsprezece zile până la luarea lefii. Din leafa de pe Aprilie nu mai aveau nimic, de aceea stăteau acasă. Către oameni însă ziceau că vor să stea mai bine în grădină acasă decât să iasă pe stradă, ori la Șosea, unde e prea mult praf. Pe la vr'o patru jumătate, însă, după prânz, merg amândoi până la un vecin cu care făcuseră cunoștință acum de când luaseră casă cu chirie prin partea locului.

Vecinul sau mai bine vecinii, adică vecinul și vecina, erau oameni foarte buni, foarte primitori. El comisar când li eră partidul la putere, iar altfel trăia din veniții mai multor case pe care le da cu chirie, și dintr'un fel de advocătură cu samsarlăc; iar ea gospodină, toată ziua luma la tufun și jucă la cărți.

De când făcuseră cunoștință cu acești vecini, de pe la sfârșitul lui Martie, începuse și Octavian și Lucia să joace cărți; și acuma se obișnuiseră așa de bine, că dacă nu jucau într'o zi parcă le lipseă ceva.

De altfel, după cum făcuseră ei socoteală, jocul de cărți eră tocmai distracția care costă mai puțin. Și la urma urmei nu-i poți cere unui om să nu se amuzeze

cu nimic. Cu alăi mai mult că la cărți nu perdeau în totdeauna. De multe ori chiar câștigau binișor.

Pe la început, în adevăr, lui Octavian îi venea oarecum greu să pună banii câștigați în buzunar, acuma însă îi numără și-i socotea cu tot dinadinsul și apoi îi puneă în pungă.

De ce să-mi fie rușine să iau bani dela joc? Cum a puș celalți bani la joc așa am pus și eu; dacă ar fi câștigat ei, avea tot dreptul să-i lă; dacă am câștigat eu, îi iau eu, cu acelaș drept.

În Duminica asta au făcut chiar un joc mare de cărți, la comisarul — așa-i ziceau ei vecinului. Au fost mulțime de persoane și au jucat sume mari.

— Dar cine e asta Cucoana Lica? zice Octavian către Lucia, întorcându-se acasă dela comisarul.

— Nu știu, Madame Ciuruc, cucoana comisarului mi-a prezentat-o: Madame Potriveanu, Lica Potriveanu.

— Pare o femeie foarte de samă.

— Da. Și grozav i-am plăcut eu. Zicea că samăn c'o nepoată a ei. M'a poștit, m'a rugat chiar cu multă stăruință să-i fac plăcere să mă duc pe la dansa. M'a poștit pe Joi. I-am spus că Joi poate tu să nu fi liber și a zis că pot să mă duc și singură. Șade în strada Cavalerilor No. 69, mi-a dat și adresa.

— Am văzut că-ți vorbea cu mult drag.

— Da, se așezase lângă mine și mă învăța cum să joc. Știi cât am câștigat?

— Câștigat?

— D'apoi.

— Știu eu! vreo zece lei.

— Ce zece, patruzeci!

— Bravo ție! Ești de cinste! Acuma o să ai de unde să dai ceva lăptăresei și olteanului...

— Așa, da; ești galantom de tot! să dau olteanului și lăptăresei din banii mei!...

— Apoi ț-i întorc eu.

— Știu! întorci, dar până ce 'ntorci!...

V.

Joi pe la șase jumătate seara, când se 'ntoarce Octavian dela slujbă, nici nu mai intră prin casă, ci pune numai pălăria și bastonul pe o masă in grădină și s'apucă de stropit florile.

Pe când stropea el, numai deodată se oprește o trăsură și 'ntr'o clipă porțița se deschide și intră Lucia.

— Bon jour, Octav. Ești acasă?

— Bon jour, Lucica. Tu erai cu muscalul?

— Da. Dar ce e?

— Nimic, mă miram cine e cu trăsura.

— Am fost la Cucoana Lica.

— Da?

— Da. Și am câștigat cincizeci de lei!

— Bravo. Ce, iar ai jucat?

— Da-a-a-a! Și erau mulțime de persoane.

— Cine?

— Apoi cine. Madame Frunză, Madame Turtă, Madame Pădureanu cu Domnul Pădureanu, Domnul Foltăteș cu Doamna, Madame Dângăneanu cu Domnul, D-șoara Titi, unul Domnul Harabulea, Madame Pădure[...]

— Au fost mulți.

— Da, mai mult de zece. Dar să vezi cum stă Cucoana Lica!

— Bino?

— O-ho-ho! Niște case și un lux și... să vezi, ha! ha!...

— Curios!! Potriveanu?! Lica Potriveanu?! Curios că n'am auzit până acuma de numele acesta.

— De, n'am auzit nici eu, dar e o femeie foarte bună și foarte de samă, și n'ai idee cum ține la mine. Iar mi-a spus că samău cu o nepoată a ei. Tot ea m'a făcut să câștig și acuma. S'a așezat lângă mine și mereu m'a învățat cum să joc și ce să fac.

— Cine a pierdut?

— Zău, nu știu. Dintre cucoane tot auzeam că se plângeau, Madame Turtă, Madame Pădureanu...

— Dar cine a mai câștigat?

— De câștigat, de, nu știu... A! Dar nu pot uita pe Cucoana Lica, ce bucurie a făcut când m'a văzut, și cum m'a primit și când am plecat m'a petrecut...

— Ai plecat odată cu celelalte?

— Ba, cele mai multe au rămas. Odată cu mine au plecat numai Madame Fofăleț și Madame Dăngăneanu cu bărbați. Și la plecare Cucoana Lica iar mi-a mai spus că mă iubește și că samăn cu o nepoată a ei.

— Nu cumva are de gând să te facă moștenitoare!

— Hei! N'ar fi rău. Adică după cum se arată n'ar fi nici o minune, numai nu știu cum s'o fi arătând cu alte persoane. Dar știți ce mi-a zis? Te rog, drăguță, să nu mă socoți ca pe orice străină. Să mă socoți ca pe ruda d-tale cea mai de aproape, ca mama d-tale.

— Și tu ce i-ai zis?

— Eu ce să-i zic? I-am mulțumit și i-am spus și eu...

— Trebuie să fie vreo nebună!

— De nu știu ce să cred. ...S'o consider de rudă și să nu mă feresc de ea și ori și când și ori pentru ce o fi, să mă adresez la dansa...

— Cine știe!

— A! Tocmai. M'a întrebat de tine, de ce n'ai venit, și i-a părut rău că n'ai venit și tu; și ți-a trimis complimente și te-a poftit să vii numai decât...

— Bine, o să mă duc, dar astăzi n'am putut, pentru că...

— În sfârșit te-a poftit cu multă stăruință.

— Vrea să zică s'a amoretat baba de noi?...

— Da, și să te duci numai decât, și să venim ori când...

— Cu plăcere, frate; auzi, mă rog, de dragoste cine fugi!

— Ba, fără glumă trebuie să mergi și tu. Ce tofeles are să mă duc fără tine? Mi-a părut rău și eri că m'am dus singură. Odată de două ori trebuie să mergi și tu, și pe urmă...

— Dar merg, dragă, cine zice că nu!

— Da, să mergi.

Cu aceste cuvinte Lucia încheie vorba și pleacă în

casă scoțându-și mânușile și în acelaș timp gândindu-se că au mai rămas vreo câteva lucruri de care nu i-a spus lui Octavian. Nu i-a spus că cel care a perdut mai mult la cărți eră d-l Harabulea, un domn cărunt, cu mustața răsucită și foarte bine pus. Nici nu i-a spus că acest domn se arată curtenitor, și mereu îi adresă complemente. De alt-fel știa dânsa că mai toți domnii sunt așa, și mai ales ea eră obicinuită cu complementele domnilor. Și nici de cucoana Lica nu i-a spus că de câte ori vedeă pe d-l Harabulea că perdeă, mereu tot zicea: „*Lasă-i să decă are de unde!*” I s'a părut și ei ciudată vorba cucoanei Licăi și se miră cine să fie acest domn sau ce are cucoana Lica cu dânsul! Il ține ea de sgârșit, ori are vreun necaz pe el ori, ziceă așa ca să se arate că ține mai mult la uânsa decât la dânsul!... Dar nu le-a mai spus toate acestea înadins, lui Octav. La ce să-i bagă în cap cine știe ce gărgăuni?...

VI.

A fost și Octavian la cucoana Lica și a rămas încântat de toată vizita și de primire și de ce-a fost și de ce-a văzut. N'a rămas mulțumit însă de un lucru, n'a rămas mulțumit de jocul de cărți, căci a pierdut vreo douăzeci de lei. În schimb însă a câștigat Lucia vreo treizeci.

Când au ajuns acolo i-au poștit numai decât în salon unde pe minută a venit cucoana Lica. A stat cu ei, a vorbit, apoi le-a spus că are și alți musafiri care se amuzaze la cărți și dacă au plăcerea să-i vază, atunci să poștească unde sunt d-lor.

Musafirii erau cam cei de care am vorbit: M-me Turtă, M-me Frunză, D-na și D-l Pădureanu și ceilalți, afară de vreo doi-trei care lipseau, între care și d-l Harabulea și vreo câțiva noi, pe care nici Lucia nu-i văzuse până acum.

De aci înainte Lucia se duceă foarte dese-ori la cucoana Lica.

Octavian se ducea și el la început, dar în urmă nu se mai ducea.

O petrecea numai pe Lucia până aproape, dar nu intră.

— La ce să mă mai duc? zicea el. Acolo sunt mai mult cucoane, mai mult femei, ce haz are eu singur bărbat între ele! Nici n'ai cu cine schimbă o vorbă.

Nu știu, în adevăr, cum se făcuse că de câte ori venise Octavian la cucoana Lica, erau numai femei, rar când se nimerise câte un bărbat. Și apoi de câte ori venise și jucase cărți pierduse regulat.

Lucia însă câștigă mereu până la o vreme, când deodată încetă. În vreo patru-cinci rânduri a fost dealuncea la cucoana Lica și a jucat și în fiecare rând a pierdut.

Și se 'nțelege că nu e lucru plăcut ca să perzi, dar ei îi era cu atât mai neplăcut cu cât se obișnuise a câștiga mereu. Era așa de obișnuită acuma că ajunsese să pună la socoteală și să hotărască ce-o să cumpere mâine cu banii care îi va câștiga astăzi.

Și lui Octavian îi era necaz că Lucia nu mai câștigă. Se necăjea pe deoparte de necazul ei că o vedea nemulțumită, iar pe de altă parte îi părea rău că n'avea și ea ceva bani, căci când avea ea, nu-l mai cerea lui.

Și ce urit era în casă la dâșii când erau supărați! Zic supărați, pentru că oricând era unul supărat trebuia să fie și celalt. Dacă se supără dâșul întâiu, atunci ea se supără pe dâșul că de ce s'a supărat. Și când erau supărați de ceva nici nu vorbeau. Iți părea că s'ar fi certat. El de obicei luă o carte și se așeză la birou sau într'un colț undeva. Ea se apucă de căutat și de răscolit prin dulapuri, prin sărlare și prin toate părțile. Și nu știu ce caută ori nu caută, dar mereu rupea și trântea și arunca. În liniștea cea mare, care era în casă, numai auzial hârț! poc! trosoc! Aci luă o panglică și o rupea în mici bucățele, aci trântea o sticlă de parfum, aci arunca un no-sorei de apă. Iar pe jos, prin casă, toate cele aruncate se vedeau parcă le-ar fi adus apa.

Sluga trebuia să știe să vie să măture la vreme,

adică tocmai atunci când se isprăviă de aruncat. Dacă nu veniă la vreme eră vai de dânsa ce-i făcea cucoana. Iar când începeă cucoana trebuia să înceapă și d-l, căci, dacă nu începeă el să-l ajute împotriva slugii, atunci tot focul și-l îndreptă asupra lui: el eră vinovatul.

În vremea supărării el nici nu dădea prin odaia pe unde eră dânsa. În caz de mare nevoie numai trecea mai mult în vârful degetelor ca să nu fie simțit și cât se poate de repede.

Tocmai în așa momente se aflau când sluga intră cu o scrisoare.

Lucia ia scrisoarea, o deschide, se uită peste ea și o aruncă jos.

— Du-o la d-l.

Sluga adună de pe jos scrisoarea și plicul și le duce lui Octavian. El citește, iscălește plicul, îi dă slugii și apoi rămâne pe gânduri, în picioare, în fața ferestrei.

Scrisoarea e dela proprietarul caselor. Cere restul chiriei, patru sute de lei.

Octavian are o singură hârtie de douăzeci, rămași din cincizeci de lei pe care preotul dela țară i-a fost trimis pentru plata pensionului unde își aveă un băiat.

De luat, Octavian are de luat vreo patru mii de lei: două mii și cinci sute dela fostul lui arendaș, iar vr'o mie și șase sute are de încasat încă de pe produse de acum doi ani.

Proprietarul caselor însă nu vrea să știe de astea, el vrea bani.

Proprietarul bani, în casă trebuie bani, ce e de făcut! Ii vine să înceapă a aruncă și a trânti și el cum trăoiea Lucia în odaia de alături.

Sunt clasurate patru după prânz.

Altă slugă intră la Lucia cu o scrisoare.

Lucia deschide, citește, aruncă jos.

— Du-o la d-l.

Sluga adună de pe jos și duce la Octavian care citește:
...Credincanu... 20 lei... abonament... Ziarul Patriotismul Național.

— Na, dă-i-o îndărăt, zice el slugii.

— Și ce să-i spun?

— Spune-i să se ducă la dracu.

Octavian începe să se plimbe prin casă. Nu știe ce să mai facă de necaz. Ar începe să vorbească cu Lucia dar și ea e supărată și te pomenești, că-și întoarce toată supărarea pe el.

Să fie afurisit banul și cel ce l-a stărnit pe lume!...

Și starea aceasta de lipsă de bani și de calicie nu o să dureze multă vreme, pentru că el are un plan foarte bun. El a hotărât să facă o a doua ipotecă pe moșie, pentru ca să-și plătească toate datoritiile marunte. Pentru ipoteca aceasta va plăti procente numai un an și jumătate, adică numai până ce va ajunge ca să încaseze iar arenda. Iar când va începe a încasa arenda, atunci jumătate din arendă va da la ipoteca aceasta a doua, iar cealaltă jumătate îi va rămâne de cheltuielă. Și în trei ani va scăpa și de această ipotecă și va rămâne cu venitul întreg, adică cu ceea ce-i rămâne din venit după plata creditului.

Ceeace e rău însă, e că cel ce i-a promis să facă ipoteca mereu îl tot trăgănează și n'o mai face.

Ce e de făcut?

Să mai facă vr'un împrumut? Dar unde, să-l facă?!

Octavian se uită spre odăea Luciei. Ar vrea să mai vorbească cu dânsa. Dar când e necăjită n'are chip să vorbească cu ea de afaceri, pentru că numai decât începe:

— De ce ai făcut? De ce ai dat? De ce ai luat? Nu ți-am spus eu cutare? Nu ți-am spus eu cealaltă?...

În timpul acesta iar vine o slugă cu o scrisoare la Lucia.

Lucia deschide, citește nițel și o aruncă jos:

— Du-o la d-l.

Sluga adună de pe jos și duce lui Octavian.

El citește în fugă: ... *Clubul... Listă de subscripție...*

— Spune-i să se ducă la dracu, zice el aruncând burtițele pe jos.

— Da iscăltură nu-i dați? întrebă sluga.

— Haide ești afară și tu și du-te după dânsul.
 În timpul acesta Lucia începe să răză cu hohot:

— Ha-ha-ha!

Octavian trece în odăe la dânsa.

— Ce e dragă? Râzi de necaz?

— Ba, râd de bucurie și de fericire zice ea, rupând cu necaz o bucală de dantelă.

Octavian rămăue uitându-se la dânsa, când deodată se aude vorbă la ușă.

— Acasă?

— Da, acasă.

Octavian deschide ușa la sală.

— Mă rog, Doamna Credineanu este acasă?

— Da, Poftiți, zice Octavian, dându-se la o parte și deschizând ușa.

— A! D-șoara Titi, nepoata Cc. Licăi, zice Lucia apropiindu-se de ușă ca să primească pe D-șoara Titi. Poftiți, mă rog.

— Poftiți, D-șoară.

— Mulțumesc că nu pot să stau. Am venit să vă pot-tesc la noi, adică am venit chiar să vă iau cu trăsura. Mătușă-mea vă roagă foarte mult, precum și pe D-! Credineanu.

— A! Eu nu pot să mă duc, dar Lucia să se ducă.

— Să mă duc, Octav?

— Du-te; tu du-te. Imi pare rău că nu mă pot duce și eu.

— Mă rog, Doamnă Credineanu, eu vă aștept cât poftiți, zice D-șoara.

— Ești foarte drăguță, și Cc. Lică nu mai puțin.

— Apoi du-te și te îmbracă Lucio, că eu vreau pinea de urât D-șoarei, închee Octavian; iar printr'o mișcare destul de îndemânică, apropiindu-se de Lucia, îi pune în mână o hârtie de douăzeci de lei.

— Ține.

— Pentru ce?

- Ei!.. Ține poate c'o trebui să joci.
- Apoi de unde-i? Ziceai că...
- Ei! Ziceai...! la-o și vezi-ți de treabă.

VII.

— Bine, dar ce te-ai făcut, dragă Doamnă Credineanu?!.. să poate să nu vii de ziua mea? Cu aceste vorbe o primește Cc. Lica.

— Adevărat? E ziua D-voastre, Cc. Lică?

— D'apoi?... Adică nu ziua mea, ziua nașterii.....

— Dar de unde să știu! Felicitările mele! La Mulți ani, tot ce doriți, fericire...

— Mulțumesc, mulțumesc, dragă...

Lucia vrea să sărute mâna Cc. Licăi. Cc. Lica sărută pe Lucia. Lucia sărută și ea pe Cc. Lica și în sfârșit Cc. Lica lea de braț pe Lucia și intră cu ea în casă.

— Dar D-i Credineanu?

— Pe Octav să-l ertați că n'a putut veni, dar vă rog să primiți și din partea lui tot ce vă doresc eu, toate fericirile.....

În casă mare *five o'clock*, petrecere în toată puterea cuvântului. Lume multă, saloane deschise, încotro te uști cu ochii. În fund bufet: ceai, vin, șampanie.

— Mi-a venit și dragostea mea, nepoțica mea, zice. Cuccoana Lica, arătând pe Lucia. Apoi luând un pahar de șampanie: Eu beau în sănătatea și fericirea Doamnei Lucia Credineanu.

Lucia mulțumește. Apoi urmează mai multe prezentări, pentru că erau persoane pe care dânsa nu le cunoștea. În sfârșit petrecerea își lea mersul obicinuit. Musafirii se împart în grupe stând de vorbă, care pe unde apucă.

Cc. Lica după ce face un ocol prin toate odăile, se întoarce iar în salon unde era Lucia.

— Și vrea să zică n'al știut că astăzi e ziua mea? întrebă ea pe Lucia, luând-o de braț și plecând cu dânsa spre fund, într'un mic salonaș.

— De unde să știu, Cc. Lică!!

— Iar, stai jos, să vorbim noi altceva, nu e vorba de asta. Spune drept n'ai fost supărată pe mine?

— Vai, Cc. Lică, dar de ce?

— Ei, de ce? Ți-am mai spus odată că pe mine să mă socoti ca pe ruda cea mai de-aproape, să nu mă ții pe străină. Prin urmare să fii bună să-mi spui: ai fost supărată pe mine? De-asta am trimis să te aducă.

— Dar de unde? Ferească D-zeu! De unde v'a venit în gând??...

— Aculă-mă, eu sunt bătrână, știu mai multe. Eu am văzut că de-alătea ori până acuma ai tot pierdut la joc.

— A!.. să poate!.. pentru asta!..

— Nu! Mă rog, dacă vrei să te iubesc să fii bună să fii sinceră.

— Dar, Doamne ferește, Cc. Lică!..

— Mă rog, să-mi spui ca mamei D-tale. Eu te-am văzut tristă, gânditoare. D-ta ai ceva, ai o nemulțumire, ai vr'o nevoie, vr'o trebuință. Te rog să mi-o spui și să mă crezi că sunt gata să fac tot ce voi putea pentru D-ta.

— E!.. dacă e așa, zice Lucia răsând, ai să-mi împrumuți vr'o mie de lei?

— Ba, lasă gluma la o parte, ai nevoie?

— De, fără glumă, aş avea.

— Cât? O mie?

— Nu, vr'o cinci sute de data asta.

— Cinci sute ți-i dau eu, chiar acuma.

— Și cum? Să iscălesc..?

— Să nu iscălesti nimic.

— Nimic?!..

— Nimic. Așa sunt eu.

— Și ca să vi-i întorc?...

— Să mi-l întorci D-ta, să nu-mi bagi pe altii în scoteală, adică să nu-l bagi pe D-l Credineanu. Nu vreau să am de-a face cu domni.

Lucia începe să-i mulțumească iar cucoana Lică o ia de braț și trece cu dansa într'o odaie de alături, unde

deschide un dulap și-i dă cinci hărți de câte o sută.

Când se întorc ele îndărăt, într-o odă de lângă salon se începuse joc de cărți.

— Uite Harabulea s'a apucat de cărți, zice cucoana Lica.

— Mă rog, întreabă Lucia, cine e d-î Harabulea?

— E un om foarte bun, dar câte odată îi apucă hachișele. Eri ne-am cam certat.

— Da? De ce?

— De ce, pentrucă îl apucase sgârcenia! De obicei aruncă bani în dreapta și'n stânga, parcă ar vrea să se scuture de ei, și numai te pomenești odată că se scumpește pentru un gologan.

— Cine știe...

— Cine să mai știe! Îl știu eu destul, -că doar mi-e văr.

— Da, vărul d-voastre?

— D'apoi. Și stă foarte bine. Și de d-ta zicea că ești supărată pe dânsul...

— Eu?!...

— Da. Ori că ești mândră?...

— Iau auzi, mă rog!

— De, nu știu... Poate că a făcut vreo mojiție, știu eu...

— Dar ferească D-zeu, cucoană Lică.

— De, așa mi-a spus el. Zicea că îl încunjuri și te ferești, și...

— Ba, dacă e așa, pot mai degrabă să zic că d-lui se fereă...

— Da. Apoi, vezi, el mi-a spus că se fereă pentrucă te vedeă pe d-ta ferindu-te de el.

— Auzi, mă rog! Doamne ferește, Doamne!...

— Da, și eu cred că de câte ori ai pierdut la joc, a fost din pricina lui.

— Da?!

— Da, că e al naibei. Știe să le sucească!..

— Și se arată un om așa de bun!...

— Bine, e bun, dar de-aceea am zis eu că-i vin hachișe.

Vorbind astfel se apropie la masa unde se joacă.

— Îl vezi, zice cucoana Lica, și acum se face tot

supărat! Uite-l, parcă nici nu ne vede! se uită drept acolo în cărți.

— Văd.

— Dar pe noi nu ne poftiți la joc boeri, d-voastră?

— Poftiți, poftiți mă rog, răspund care de care.

— Poftiți, mă rog, zice și Harabulea cu un aer de copil vinovat, nelindrăznind să ridice ochii, sculându-se și oferind scaunul.

— Știi, d-le Harabulea, zice cucoana Lica, știi că ce ți s'a părut d-tale n'a fost de loc adevărat.

— Zău? ! . . .

— Te asigur eu.

— Bravo! Atunci noroc să dea D-zeu. Uite, taiu o bancă de o mie lei.

VIII.

Când ajunge Lucia acasă, Octavian se primbla pe dinaintea ferestrelor, prin salon, uitându-se în stradă. Eră și necăjit și o așteptă și pe dânsa și de necaz parcă nici nu mai puteă gândi nîmica.

— Bună sara, zice Lucia intrând și privindul cu-o căutătură veselă.

— Bună sara, Ei, ce-a fost?

— Ce să fie, bine, și încă foarte bine, numai dacă nu cumva am făcut o prostie.

— Ei?

— Stai să văd de unde să'ncep.

Întăiu: Azi e ziua de naștere a cucoanei Licai și s'au dus toți prietenii și cunoștințele și dacă a văzut că eu nu viu și-a închipuit că eu sunt supărată.

— De ce să fi supărată!

— De, de ce! A băgat de samă că am tot pierdut acum pe urmă la joc și zicea poate m'am supărat din pricina asta.

— A! Se poate să creadă așa copilărie?

— De, asta l-am zis și eu.

— Dar de ce prostie spuneai că te temi ?

— Iaca de ce e vorba. A început iar dânsa că mă iubește, că samăn cu nepoată-sa, că s'o consider ca pe ruda cea mai de-aproape și să-i spun toată inima și tot necazul, că ei i s'a părut că de-o bucată de vreme sunt tristă și să-i spun de ce.

— Ei ?

— Ei, și eu am spus că-mi trebuie parale și înf-a dat cinci sute de lei. Uite-i.

— Cu ce condiție ?

— Cu nici o condiție. Mi-a zis să-i dau tot eu îndărăt, că ea nu vrea să aibe de aface cu domni.

— Și asta îl s'a părut prostie ?

— De, nu știu, ce zici tu.

— Eu zic foarte bine.

— Ei, atunci foarte bine. Și aproape vreo cincizeci de lei am mai câștigat la joc.

— Bravo, felicitări ! Dar te-ai făcut un cartofor...

— Dar ce lume eră acolo ! Petrecere ! Șampanie ! I-a părut foarte rău că n'ai venit și lu.

— Îmi pare rău și mie, dar o să mă duc altădată.

IX.

— De ce nu vii într'o zi să mai stăm de vorbă ? Vino îndată după masă de pildă pe la două jumătate—trei, căci atunci sunt numai singură. Eșim colea'n grădină, mergem colo în pavilion, ne lungim pe sofale, stăm de vorbă, facem cafea... Sau știi ce ? Vino să luăm dejunul împreună, adică veniți amândoi—să vie și d-l Credineanu. Și d-lui dacă are de dus, dacă țare slujbă, n'are decât să se ducă.

Așa-l zisese cucoana Lica și astăzi dimineață, Lucia se pomeni cu un bilețel :

Dragă Doamnă Credineanu,

Te rog foarte mult să-mi răspunzi dacă poți veni împreună cu d-l să luăm astăzi dejunul împreună la mine.

Cu toate simpatiile mele,
Lica

Lucia a răspuns da și la ora douăsprezece și un sfert a fost cu Octavian la cucoana Lica.

La cucoana Lica masa pusă.

Pe lângă dâșii și cucoana Lica la masă mai eră Madame Frunză, Madame Pădureș și D-șoara Titi.

Se servește puica și când să treacă la masă, vine și Harabuica în costum de călărie.

Cucoana Lica îl prezintă. Octavian încă nu-i făcuse cunoștința.

— Dar de unde vii și unde te duci? Ce te-ai făcut de n'ai mai venit? Întreabă cucoana Lica.

— Am cumpărat doi cai falni și voiu să pun să-i încalce. De aceia mă și duc, dă-mi o puică.

— Dar stai cu noi la dejun?

— Nu, nu pot, sărut mâna.

— Ce om, frate! Un om care trăește numai pentru cai. Nici bal, nici muzică, nici teatru, numai cai și iar cai. De aceea nici nu te-ai însurat.

— La ce să mă însor dacă nu mă simt în stare să duc gospodărie.

— Bine, bine, hai ia-ți colo scaunul...

— Nu, că mă duc.

— Nu vrei să stai?

— Ulte stau dacă mergeți, cineva cu mine îndată după masă. Lui d-l Credineanu nu-i plac cai?

— Cum nu, răspunde Octavian.

— Dar unde vrei să-l iai? Întreabă cucoana Lica.

— Să meargă cu mine la grajd și apoi... las pe mine. Poțiți, D-te Credineanu?

— Cum nu, cu plăcere, răspunde Octavian.

- Indată după masă ?!
- Da, dar numai pân'la trei făr-un sfert.
- Da, la trei făr-un sfert aveți trăsura la dispoziție.
- Bun, mulțumesc.
- Ei, ne-am înțeles. Acuma să păpăm. Coccoană Lică suntem la porunca Măriei voastre.

X.

La unu jumătate punct, trăsura a fost la scară și Harabulea și cu Octavian au plecat numai decăt.

La două Lucia și cucoana Lica au rămas singure, căci cele două cucoane s'au retras în câte o odăe, iar D-șoara Titi s'a dus să vadă de ale casei.

— N'ai văzut pavilionul ? Nu cunoști grădina ? In-treabă cucoana Lica.

— Nu, răspunde Lucia.

— Ei, baide atunci să le vezi.

Din casă din salonașul cel mic dădeai într'un coridor și de acolo deschideai o ușă, scoborai niște scări și eșiai în grădină.

În grădină ieșiai sub umbra a doi tei bătrâni; iar dela tei se făceau două drumuri și o alee îngustă printre două rânduri de liliaci. Aleea îngustă numai cât ar putea merge două persoane, duce în fundul grădinei unde se vede o clădire de lemn.

Clădirea aceasta e pavilionul.

Pavilionul în fața are un mic peron, iar înăuntru e un salonaș cu ferestrele și ușile din sticlă mată și colorată, cu canapele, oglinzi, de-o parte și de alta; iar la mijloc masă și scaune.

— Uite, zice cucoana Lica, aci poți să stai toată ziua să dormi, să citești, să faci ce vrei; nu te supără nimeni, nu vine nimeni până ce nu suni.

Uite aci avem tot ce trebuie pentru făcut cafea turcească. Iată mașină, spirt, apă, cafea, zahăr și tot ce trebuie.

Ian să ne lungim nișel pe canapele. Poftim, lă ca mine. Și cu aceeași vorbă cucoana Lica se întinse pe o canapea, rezămându-se într'un cot pe capătul canapelei; iar Lucia se așează și ea tot așa pe canapeaua din față.

— Grozavă e lumea asta! Mari păcătoși sunt oamenii! începe cucoana Lica a vorbi ca dela carte.

— Dar ce e? întrebă Lucia.

— Mă rog, ce-ți pare? Două surori: Madame Popescu, văduva avocatului, și Madame Christea, sora mai mare, nevasta băcanului din colț dela Popa Radu. Erau astăzi amândouă pe stradă. Și să fi văzut pe băcăneasa cuni mergea cu nasul pe sus, pe stradă departe, hăt înaintea surorii-săi, să nu cumva să creadă lumea că sunt rude ceva amândouă. Și soră-sa Popescu c'un copil de mână și iubrăcată ca vai de capul ei: Rochia picurată dela bucătărie, dantela descusută și murdară, pălăria deformată...

— Poate n'o fi având de unde să-și ia?...

— N'o fi având de unde! Dar de ce să n'aiibă? S'o vezi ce tânără, ce drăguță și chiar ce frumoasă e, și cum se uită domni după dânsa, s'apoi pe una ca asta s'o mai plângi că n'are de unde?!... Ba e păcătoasă, na, să fi-o spun eu! E tricoasă, n'are îndrăzneală și n'are nici ambiție, n'are rușine. Dar eu m'aș face slugă la dracu și la hantatar numai să n'ajung așa de mila oamenilor și chiar a rudelor! Mă rog, să-l fie rușine surorii-săi cu dânsa și ea să nu simță!... Da, da-o... încolo și mă lasă în plata lui. O-zeu!

— Dar poate și soră-sa n'a făcut dinadins să fugă de ea.

— Ei! Asta-i! Ca parcă eu vorbesc anume de soră-sa! Eu vorbesc că ea e nesimțitoare. Vorbesc că ea nu ține la persoana ei, că dacă ar țineă la persoana ei, i-ar fi rușine să lasă în fața lumii cu haina soțoasă, să se uite lumea la dânsa cu milă ori să se ferească de ea. Bine zice la Evanghelic: Să nu știe stânga ce face dreapta. Lumea e stânga. De lume să te păzești. Să nu-ți des-

coperi rana ori slăbiciunea înaltea lumii că lumea e var-vară, te lovește tocmai unde te doare. Pe lume trebuie s'o sperli, s'o fiî departe, în frică, în respect, așa cum line domesticitorul pe liara sălbatică. Lumea nu trebuie să te știe, nu trebuie să știe unde te strânge cizina. Să te știe numai inima și cugetul tău și D-zeu. Înțeleptul Solomon, de ce-a fost înțelept? Pentrucă atunci când a greșit și l-a întreat D-zeu, înaintea cui vrea să dea samă, înaintea lui D-zeu ori înaintea oamenilor? El a răspuns că înaintea lui D-zeu. Și d-ta ești fată pe gustul meu, nu te lași bătută. De aceea te iubesc încă mai mult, de aceea și-ani zis și-ți zic să nu mă consideri ca streină. Eu te-am simțit că ai ceva, că te găsești la o strimtoare, dar, de, cum zice vorba, sunt vulpe bătrână. Și când văd o persoană pe gustul meu, îi dau și sufletul din mine, căci îmi închipui că-i fac un bine pe care cineva mi l'ar face mie dacă aș fi în locul ei.

Așa vorbește Cucoana Lica și Lucia o ascultă gândindu-se cu ce plan l le spune toate acestea? Vorbește ea așa pentrucă a fost în adevăr mișcată de cazul celor două surori? sau vrea să-i arăte că-i pârcepe starea în care se află? ori vrea să se arate că e bună la inimă și s'o facă să înțeleagă că nu trebuie să-i fie rușine că a luat împrumut dela dânsa tet cinci sute de lei?

Dela o vreme însă cucoana Lica schimbă vorba:

— A! Dar ce zici? Decât să-ți bat capul cu de astea n'ar fi mai bine să fac coala câte-o cafeluță? Cred că e mai bine și de aceea chiar mă apuc de făcut.

— Să vă ajut și eu.

— Da, să-mi ajuți că e foarte greu!...

Și amândouă se apropie de masă și încep să pregătească de cafea, când deodată începe să sune un clopoșel de sonerie de deasupra ușei.

— Sună aci?

— Da. Îmi dă de veste că a venit cineva și dacă vreau să-l primesc aici. Și eu îi răspund că-l primesc.

— Cum îl răspunzi?

— Cum? Uite, sun ceea de două ori și sluga știe semnul.

Nu mult după asta s'aud niște pași pe petriș și în ușă se arată Harabulea:

— Sărut mânușițele.

— Bon jour, răspunde Cucoana Lica.

— Este blagoslovenie?

— Cum de nu, poțim. Dar de când ai început s'o dai pe călugărie?

— De vreo câteva zile m'am hotărât cu tot dinadinsul să mă călugăresc.

— De pe-acuma?

— D'apoi! Pe lumea asta nu face pentru oameni ca mine rușinoși, sfioși, fără curaj. Eu nu sunt în stare nici să ridic ochii la o cuconișă.

— Dar o cafea iei?

— Cafea da, sărut mâna. Dar pavilionul ăsta, aci îmi pare ceva ca la mănăstire, un fel de chifle, așa...

De aci încolo din una în alta Harabulea ajunge să povestească despre caii de cursă și-i povestește mai mult Luciei.

Cucoana Lica face cafele și le pune dinainte fiecăruia.

— Ai o țigară, boerule?

— Mă rog, zice Harabulea întinzându-i un pachet de țigarete și urmându-și povestirea.

Cucoana Lica aprinde țigara, își bea cafeaua, și apoi tot fumând începe să adune foile uscate dela florile din ghivețuri de diminațea ușii, de pe peronul pavilionului, apoi sună, cheamă o slugă, începe a o certă că nu îngrijește și se îndepărtează vorbind cu sluga.

După ce cucoana Lica se îndepărtează, Harabulea stă un moment, parcă să asculte dacă se mai aude, apoi privind pe Lucia drept în ochi, își apropie scaunul de ea.

— Mă rog, să venim acum la altă chestie.

Lucia îl privește cu nedumerire.

— Mă rog, d-stră de ce-ai fost supărată pe mine?

— Eu? zice Lucia.

— Da, d-voastră.

— Ferească D-zeu. Mă-a spus și cucoana Lica dar nu e adevărat.

— Nu e adevărat!

— Nu, ferească D-zeu.

— Și nici n'a fost?

— De loc, nici n'am gândit...

— Zice că nu mă poți suferi?...

— Minciuni, nimic adevărat.

— Mulțumesc, zice el, luându-i mâna, nici nu se putea să urli pe un om care vă iubește ca un nebun.

Ea roșește.

El îi sărută mâna.

Nu vorbește nici unul.

Ea nu-și dă seamă de nimic. Numai într'un moment, mai pe urmă, i se pare că o oglindă de pe peretele din față îi arată chipul ei în brațele unui bărbat care nu era Octav.

XI.

Cucoana Lica multă vreme a tot umblat cu sluga prin grădină, căci mereu i se auzea gura în depărtare, până când se auzi apropiindu-se de pavilion.

Când să intre cucoana Lica în pavilion, pe Lucia o podidesc deodată lacrimile și numai decât, ca să n'o vază cucoana Lica, se dă la o parte într'un colț și se apleacă să privească la un tablou de fotografie.

— Tabloul acela, zice cucoana Lica intrând, e făcut la Ostanda, când eram tânără. Eu sunt acea cu umbrela albă. He-he! Ce eră pe atunci!... Apoi urmează: Dar nu știu unde am pus eu un foarfece de grădină. Pe cât mi-aduc aminte știu că l-am pus aci în cutia mesei.

Trage cutia mesei și începe a răscoli.

— Nu e acel de acolo, zice Harabulea care s'a apropiat și el de cutia mesei.

— Nu, Acela e altceva. A! Dar, mi-am adus aminte de ceva.

— Ce ?

— D-ta boerule mi-ai promis să mă înscrii pentru acțiuni la banca cea nouă. M'ai înscris ?

— Ba, iaca am uitat.

— Ei, apoi azi e cea din urmă zi, fii bun și te du repede, căl mai e timp.

— Mă duc, zice el, dar mă întorc numai decăt.

— Bine, bine, las' că nu fugim.

În timpul acesta Lucia s'a fost recules, i-a fost încetat plânsul și acum ar fi florit grozav să-l vadă pe Harabulea plecat de-acolo.

— La revedere, zice și el tocmai plecând.

— La revedere, că am găsit și eu cleștele, zice cucoana Lica. Acuma dacă vrei, Doamnă Credineanu, hai cu mine să vezi ce meșteră sunt la tuns crăcile în grădină.

XII.

Lucia s'a dus în grădină cu cucoana Lica. Cucoana Lica s'a apucat de tăiat, de tuns crăci. Au mai venit și madame Pădureț cu madame Frunză și cu d-șoara Titi; s'au apucat la vorbă lungă și la povestit, dar Lucia nu numai nu putea să le urmărească vorba, ci nici nu putea să o suture. Simțea un fel de silă, un fel de necaz de tot ce vedeă și înțelnea. Nu-i plăcea ce se vorbea, nici nu se putea gândi la nimic. Nu știa ce să facă să scape de-aci. Căută să-și găsească ceva de făcut, căută să se amestece în vorbă, să aprobe ce se vorbea, să zâmbească din când în când, dar simțea că nici acestea nu le făcea bine: aprobă și râdea când nu trebuia. Se gândia ce să facă ea, când deodată cucoana Lica scotea din încurcătură:

— Dar ce, D-nă Credineanu, ești palidă, nu ți-e bine ?

— Nu, nu e palidă zice Titi.

— Ba, da: nu văd eu ? Ți-o fi căzut ceva greu la stomah ?

— Nu știu, dar nu mi-e bine.
 — Tiți dragă, dă fugă și adă niște cognac.
 — Nu, mai bine mă duc acasă zice Lucia.
 — Aș! Se poate? Crezi că te las eu să pleci bolnavă de aici? zice cucoana Lica.

Cognacul i-a făcut bine.

A mai venit lume. S'a început joc de cărți chiar acolo în grădină. Joacă și cucoana Lica.

Lucia câștigă și e veselă.

Pe la vr'o șase jumătate vine și Octavian cu Harabulea.

— Mă rog, D-nă Credineanu, zice Harabulea, să știți că eu sunt vinovat că a întârziat boerul d-voastră.

— Da?... face Lucia, roșește și nu știe ce să răspundă. Noroc că stă cu fața în umbră și nu se poate observa.

Cucoana Lica însă intră în vorbă:

— Dar mă rog cu acțiunile mele ce-ai făcut? Le-ai uitat?

— Doamne ferește, zice Harabulea. Te-am înscris, și le ai.

— Bun, să trăești.

— Dar să știi, cucoană, că am dat o mie de lei dela mine.

— Et! Acești o mie de lei nu-i mai vezi.

— Drept mulțumită?

— Da, drept mulțumită.

Jocul s'a îngiț.

Cucoana Lica a oprit pe Lucia și Octavian și la masă.

După masă iar s'a jucat.

Lucia a câștigat bine, Octavian a câștigat puțin.

Au plecat acasă după mezul nopții și i-au petrecut toți până la poartă. I-a petrecut și cucoana Lica.

XIII.

De trei zile Lucia n'a mai fost pe la cucoana Lica.

Noaptea întâea după ce s'a întors de acolo, n'a dormit de loc. S'a gândit într'una la cele ce se petrecuseră,

ziua, și nu mai putea de necaz, cum de s'a prostit ea așa de rău.

Mai întâiu ar fi voit să știe dacă cucoana Lica a înțeles ori n'a înțeles.

Dacă a înțeles atunci Ce. Lica e o femeie prelăcută, o femeie grozavă, cum nu-și poate închipui cineva!

Cum a intrat ea în pavilion și s'a dus de-a dreptul la cutia mesei să-și caute cleștele, fără să se uite nici la dreapta nici la stânga!...

Și ce ar fi fost dacă s'ar fi uitat!!... Ar fi văzut-o pe dânsă roșind și plângând și ce-ar fi trebuit să facă atunci? S'o întrebe? Dar ea ce-ar fi trebuit să facă? A! Dar dacă ar fi întrebat-o atunci cucoana Lica, ea ar fi fost în stare să-și dea cu ceva în cap! Și apoi cu ce meșteșug l-a scos de acolo și l-a îndepărtat pe Harabulea!... Ce bine a potrivit-o atunci când i-a dat cognacul! Și ce bine iar a făcut de s'a amestecat în vorbă când a roșit la venirea lui Harabulea cu Octavian!

Dacă n'ar fi înțeles nu se putea să le facă toate acestea.

Dar dacă a înțeles atunci cum să se mai ducă ea acolo? Cum să mai dea ochii cu dânsa?

Ii pare rău acuma că s'a apucal și a luat dela dânsa bani cu împrumut. Dacă n'ar fi luat banii acela, ar rupe-o foarte frumos cu dânsa. N'ar mai da ochi cu ea și pace bună.

Dacă ar avea bani, i-ar trimite pe cineva, i-ar trimite chiar prin poștă și cu o scrisoare de mulțumire sau chiar fără de scrisoare. Dacă s'o supără să-i fie de bine. Dar de unde să ia bani? Bietul Octav numai el știe cum face și cum dreghe de mai scoate câte ceva bani pentru cheltuiala zilnică. Și dacă ar fi bani acuma ar prinde bine și pentru altele: Ulte e vară și trebuie haine de vară, trebuie pălărie, trebuie rochiile, trebuie bluze, ghete, mănuși, umbrelă și apoi pentru copil. Ca să faci fața nevoilor ar trebui vr'o mie de lei. Octav tot trage nădejde să facă a doua ipotecă la moște, dar nu mișcă de loc, nu se vede nici un început măcar.

Și ceia ce-i venea mai greu Luciei era că se gândia cum o să mai dea ochi cu cocoana Lica ?

Și Octavian când a plecat dimineața la slujbă a întrebat-o dacă nu se mai duce pe la cucoana Lica și ea a răspuns un fel de da așa de incurcat că Octavian a venit și a întrebat-o înadins, dacă se duce.

— Da, da, mă duc chiar astăzi, îi răspunde ea lui Octavian, dar în sine își zice că cine știe când o fi acel astăzi.

E hotărâtă să nu se ducă și se gândește să-l facă pe Octavian să caute din pământ 500 de lei, să-i întoarcă cucoanei Licăi.

De acum s'a isprăvit. Nici pe stradă pe acolo nu mai trece. S'a isprăvit cu cocoana Lica!

Și pe cât i se pare la urma urmei această femeie nu seamănă să fie o persoană cu apucături cinștite!! Ce va să zică dragoslea asta, așa din senin?! Și bani împrumutați așa lesne?! Și atâta lume acolo?! Și Harabulea?

Sunt ceasurile unsprezece dimineața.

Cu gânduri de astea și fără a-și da seamă ce face, Lucia se apropie de fereastra deschisă:

— Bon jour, s'aude un glas cunoscut afară.

— Bon jour, răspunde Lucia aplecându-se să vadă cine e.

— Cucoana Lica ? !..

— Da, M-am amoretat de d-ta. Dacă nu te văd o zi vin să te caut. Eri toată ziua am stat numai cu ochii la poartă.

— Ești drăguță...

— Să știi, soro, dacă ai de târguit să te duci la „Crimul de Aur”, vis-à-vis de farmacie. Știi ce lucruri are ?! Și ce prețuri ? Pomană nu altceva. Zice că le-a luat de la un falsment, căci sunt mărfurile cele mai noi, cele mai la modă. Are pentru sezon, acuma, noutăți cum nu-ți închipul. Și lume și lume ce e !!

— Al târguit ?

— Da, dar numai așa în fugă. Dar o să mă duc o-

dată inadins mai de dimineață, ori într'un după prânz, mai de vreme să am când să stau să mă uit. Dacă vre vin pe aici, să mergem împreună.

— Ba, nu, ce să vă obosești! Las că vin eu pe acolo.

— Bine și așa. Te aștept. Când ești liberă poftim. Numai să știi: când vii pentru târg, vino mai de vreme. Dacă însă de 'ntâmplare te duci singură și ochești ceva bun, spune-mi și mie.

Astea sunt vorbele cu care intră în casă cucoana Lica și tot cu de-acestea o duce până ce deodată se ridică:

— Vai, dragă, dar eu m'am așezat la vorbă și acasă am musafiri la dejun.

— A! De-abia ai venit și...

— Ce de-abia venit! E târziu. Dar să știi una: D-la n'at să-mi mai dai nimic.

— Cum?

— Așa. Ceeace erai să-mi dai s'a achitat.

— Achitat? Cum?!

— Bine așa. Nebunul de Harabulea a fost pus pentru mine o mie de lei la niște acțiuni, și i-am spus că mia aceea n'o mai vede. Cu jumătate dintr'insa se achită cei cinci sute, și când vei veni pe la mine îți dau și cealaltă jumătate.

— Dar nu se poate.... Începe Lucia

— S-s-s-st! Fără vorbă. Și ca să nu mai lungim, uite și jumătatea cealaltă.

— Dar bine, cucoană Lică... mai încearcă Lucia.

— Bine, bine, foarte bine, zice cucoana Lica, scoate un pachet de hârtii de o sută, alege cinci, le pune Luciei în mână și o sărulă.

— Dar, cucoană Lică...!!

— Nici un dar, lasă-î că are de unde, nebunul naibel! Nici nu știu unde s'a dus. De-atuncea nu l'am mai văzut. Știi cum am întârziat! La revedere. Cred că după prânz ne vedem?...

XIV.

Când a plecat cucoana Lica, Lucia a rămas ca un stâlp în fața ușii uitându-se după trăsura, până n'o mai zări.

Ii părea c'a fost un vis. A venit!... s'a dus! I-a pus banii în mână parcă cu sila și ea a fost atât de proastă, atât de fără voință că s'a supus. Și parcă o aude cum zicea: Nebunul naibci, are de unde să dea!

Ce-a voit ea să facă și ce-a eșit!

Vrea să zică cucoana Lica știe tot și o are în mână!... Vrea să zică n'o mai poate rupe cu ea!...

Și cu banii ce să facă? Înapoi nu poate să-i mai dea, s'a isprăvit. Lui Octavian nici vorbă că nu-i poate spune. Bani! o să-i pună bine și o vedeă pe urină ce-o face cu ei. Poate găsește vreun chip să-i întoarcă cucoanei Licăi, cine știe cu ce împrejurare, poate îi cumpără ceva, vr'un cadou. Cu Harabulea însă nu vrea să mai dea ochi. Mai bine că s'a dus și nu mai vine pe-acolo; bine ar fi făcut dacă s'a fi dus de tot.

Cu acestea însă îi vine în minte și vorba cucoanei Licăi cu prăvălia cea estenă la „Crînul de Aur”. De târguit n'are ce târgui căci n'are bani și din acești cincî sute nu vrea să ia, pentru că vrea să-i dea îndărăt. O să treacă pe-acolo pe la prăvălie numai să vadă ce fel de marfă este.

După prânz se duce dar la cucoana Lica s'o ia în oraș, dar când intră în casă cu cine se întâlnește întâiu? Cu Harabulea.

Cea mică.

— Uite, Tanti, zice Reti alergând în fuga mare cu scrisoarea. Uite, scrisoare cu notele de la școală. Voiu să vad ce notă am la geografie, că fetele ziceau că mî-a pus zece.

Când aleargă Reti cu scrisoarea lăsând în urmă ușile neînchise bine, Valeria se duce și ea repede în vârful degetelor de se așează cu urechea la ușă să auză ce-i zice. Pân la altă-ceva deocamdată îi pare bine că n'a căzut scrisoarea în mâna lui Octavian să se mai înceapă vre'o ceartă; căci, de câte ori se iscă ceartă, gălăgia cea mare o face Lucia și pe urmă tot ea rămâne supărată de nu mai vorbește cu Octavian cîne știe câte zile. Iar când e Lucia supărată atunci e vai de cei din casă. Ori ce-o face, ori ce-o caută cineva, dănsa se supără și se blestemă și se necăjește. Nu știe nimeni nici ce să facă nici ce să nu facă și ori încontro apucă e tot rău.

Când vine Reti cu scrisoarea, Lucia despletită, în picioare, înaintea șifonierului deschis, făcând cu ace de gămalie o fundă de panglică măslinie, întreabă ținând un ac între dinți:

— De unde știi că-s notele?

— Știu, Tanti, pentrucă cunosc plicul, răspunse Reti.

Reti, după cum am zis, e nepoata Luciei, fata învățătorului din Credina. Lucia o luase la dănsa la București de învăță la școală la M-me Weber împreună cu Valeria.

Înainte de a veni în București la școală, când era încă acasă la Credina, pentru Reti cei mai mari oameni din țară, bogați, învățați, și sus puși erau Tanti Lucia și Nenea Octavian. Când venea vorba de ei, ea numai decât răspundea: Nenea Octavian e inginer la București, are moșie, și are nu știu câte sute sau mii de lei pe lună. Tanti Lucia era pentru dănsa cea mai mare cucoană. Negreșit că era prietenă și cu Regina, căci cu soțiile miniștrilor negreșit că era.

Când a venit la București, a văzut ea că sunt case și mai mari decât ale Tanti Lucicăi, dar și ale ei sunt destul de mari și nici nu înțelege ce-ar face cu o casă mai mare! A văzut că Tanti Lucică n'are trăsura de casă, n'are cupeu, dar cu toate acestea are parale destule să-și plătească și trăsura și cupeu când are nevoie.

Și chiar e mai bine așa: de ce să ai mereu grija calilor și a vizitului și a trăsurei? Când vrei să te duci undeva numai te pomenești că s'a stricat trăsura, ori s'a bolnăvit un cal, ori s'a îmbătat, ori a fugit vizitul. Ea știe de acasă dela dâșii, dela Credina, ce păția tatăl ei! dar acolo la țară trebuie să țină omul cai și căruța pentru că dacă n'o avea, n'are cu ce să se ducă unde are nevoie; iar la București pentru ce să-ți fii bătae de cap degeaba, când găsești trăsura ori când poțtești!

A văzut fetița dela Credina că lucrurile în București nu sunt tocmai cum și le închipuia dânsa dela țară, dar Tanti Lucia a rămas pentru dânsa idealul pe care ar fi dorit să-l ajungă. În măsura în care a început să cunoască lumea din București, Tanti Lucica nu și-a pierdut locul de sus de mai înainte, a rămas tot acolo. Dacă Tanti Lucica nu eră în vizită cu toate domnele din societatea mare și cu Regina, eră din pricina că ea nu vrea.

Și dacă idealul ei eră Tanti Lucica, adică dacă ea ar fi dorit să fie o Tanti Lucică, se 'nțelege că o interesă foarte mult și tot ce făcea Tanti Lucica. De aceea când a văzut în scrisoarea anonimă ce se bănuște în lume despre Tanti Lucica, deodată i s'a părut că rătăcește, că nu știe pe unde se găsește și apoi a început parcă să i se ridice un vâl mare sub care trebuia să caute ce ar mai trebui să știe și să facă pentru ca să-și ajungă idealul. Și vrea să știe și se simțea datoră să cerceteze și să afle totul.

Ea cunoaște pân'acuma pe Tanti Lucia numai de departe, îi știe numai cum îi sunt hainele, părul, ochii, talia, dar nu-i cunoaște de loc sufletul. Și ea în suflet vrea să pătrundă. Ea nu știe cum se cheamă ceace caută, dar inima și sufletul ei o împing să caute și să descopere. De aceea șade cu răbdare în fața Luciei care cu toată liniștea își vede de fundele de panglică măslinie.

— Cine știe la cine se gândeste Tanti Lucia făcându-și funda asta! S'o fi gândind cum o să-i șază când o vede-o ei! . . . Și frumoasă ce e! Ce păr mare și fru-

mos și bogat! Cum îți cade undulat pe umeri! Și ce negru e! Când oiu fi eu așa?! . . . Și ea e deia țară ca și mine, soră cu tata, dar ciue mai are așa noroc?! . . . Să te iea un inginer!! . . . Să te iea un inginer și încă inginer cu moșie, pe tine cu părul ăsta bălău și cu ochii albaștri ori mai bine albi ca de găscă?! . . .

— Ei unde ți-e scrisoarea?

— Iată-o, zice Reti, deșteptată ca dintr'un somn.

Lucia deschide scrisoarea, citește, se uită mai de aproape și întorcându-se în altă parte zice cu liniște:

— Nu sunt notele, e o scrisoare de afaceri pentru Octav.

Cea mai mare.

— I-am dat-o Valeriu, zice Reti c'un aer misterios și pe șoptite.

— Ei, și? . . .

— Și . . . nu știu. Când a deschis-o și a citit, deodată Tanti Lucia s'a roșit toată până'n ochi, apoi s'a îngălbenit ca ceara. Când a început să citească și să priceapă de ce e vorba, s'a întors încolo ca să nu mă uit eu în scrisoare, dar a rămas o bucată așa parcă uitase de mine. Pe urmă, când și-a adus aminte că-s acolo, ca să mă facă să plec mi-a spus așa . . . fără nici un interes, că nu sunt notele, ci e o scrisoare de afaceri a lui Nenea Octavian. Ei, ce zici tu?

— Ce să zic, știu eu, răspunde Valeriu, îngânând înceet, cu gura închisă un cântec obicinuit, și așezând frumos într-o cutie, legate cu panglici niște plicuri și hârtie de scrisori. Zic ce-am zis mai adineoare, că trebuie să fie o prostie.

— Poate fi și prostie, cu toate astea e curios.

— Ce curios?

— De, e curios . . . Adică tu n'ai voi să știi . . . nu zic, de pildă, dacă e adevărat, ci măcar cine a trimis scrisoarea?! . . .

— De adevărat nu-i vorbă că nu poate să fie adevărat, iar despre cine a trimis-o nu sunt curioasă de loc.

— Ba, eu sunt.

— De, tu... tu ești altceva!...

— Ei, și tu ești grozavă! Ești grozavă că ești de 16 ani și eu numai de 13!...

— Apoi sunt.

— Ești!

— Și poate oiu mai fi și altceva.

— Da, negreșit. Tu ești fata lui Octav Credincanu, Inginer și om mare dela București și eu o biată fată de dascăl dela țară.

— Ian, să fii bună, c'apoi știi că nu-ți dau voie.

— Dar nici nu ți-o cer.

— Te potesc.

— Te potesc și eu. Adică știu eu ce e asta la tine...

Cum?

— N'am zis nimic. Și nici nu vofu să te aud.

— N'ai zis tu dar vofu să-ți spun eu.

— Ti-ram-ti-ti-i-i; ti-ram-ti-ra-a--a-a...

— Poți să cânji oricât ți place; dar eu am să-ți spun că te-ai apucat iar să faci pe jesuita, bine te-a nimerit Marieta când ți-a zis jesuită.

— Adică tu vrei să mă duci la ambifițe ca eu să fac pe cavalerul și să vorbesc cu tine pe socoteala mamei!

— Ian auzi! Vai, ce vorbești tu Valerio!

— Da, și să nu socoți că mamei îi pasă de ce vorbește....

— Una ca mine?!

— oricine are îndrăzneala s'o judece.

— Adică eu judec pe Tanti?!...

— D'apoi ce faci?

— Foarte frumos din partea ta.

În acest timp vine Trufescu și Lucia îi primește în birou.

— Ascultă, Valerio, eu mă duc colea în salon la ușa

despre biurou, să văd ce vorbește Tanti cu Colonelul, să văd poate că-i arată scrisoarea.

— Du-te.

— Dar, nu du-te. . . . Mă duc, dar las deschisă ușa dela sufragerie și dela salon, când îi auzi că vine Tanti să tușești ori să-mi laci semn.

— Bine.

— Sau mai bine vino 'n sufragerie. Vii ?

— Da.

Colonelul.

E aproape de amiază.

Afară ceață și frig. Un frig umed care te pătrunde și te face supărăcios.

Amândoi sunt în biroului lui Octavian: Lucia și Colonelul.

El pe un scaun înaintea canapelei, cu capul aplecat în jos, gânditor; ea, în fața lui, în capătul canapelei cu fruntea răzimată în mâna care-i acopere ochii, plânge.

Colonelul în mâna răzimată pe genunchiu ține o scrisoare: anonimă.

Colonelul e Alecu Trufescu. Nu e colonel de loc, nici n'a făcut măcar armată. Când a venit vremea să facă armată, a făcut ce fac toți cei ce pot: a fost înscris și tubrăcat și pe urmă, sau mai bine încurând reformist.

Mare proprietar, Trufescu are moșii, are mai multe imobile în București și e senator.

Numele de colonel i-a rămas dela o întâmplare neînsemnată pe care adeseori însă o povestește Octavian ca amintire despre amicului lui.

Trufescu a fost coleg de școală cu Octavian. Și cât au fost împreună în școală au trăit foarte bine. Octavian însă eră mai mic cu vreo patru ani, și erau buni prietini; totuș la vârsta de școală deosebirea de patru ani făcea pe Octavian să-l poarte oarecare respect, de aceea când s'au întâlnit mai pe urmă, când Trufescu și-a căpătat

numele de Colonel, Octavian a luat acest nume, căci îi venea mai bine să-i zică d-le Colonel, sau Colonele, decât d-le Trufescu; căci să-l zică numai Trufescu, fără d-le, îi venea greu.

Despre împrejurările prin care Colonelul a ajuns aci, iată ce spune chiar Lucia.

Colonelul era vechiu prieten al lui Octavian și Octavian l'a adus în casă și l'a prezentat ei.

Lucia fusese ademenită de Harabulea prin ajutorul cucoaanei Licăi, după cum a aflat ea mai în urmă. Harabulea însă fiind om cu bună creștere și manierat, Lucia a dus-o cu dânsul vreo nouă ani de zile.

Și poate n'ar fi dus-o atâta vreme pentru că dela vr'o trei, patru ani după ce s'au cunoscut, el începuse a se face zular și a o teme și de umbra ei. Tocmai atunci s'a întâmplat însă ca Lucia să treacă prin împrejurări foarte grele. Octavian s'a fost bolnăvil de o boală de stomac care l'a ținut mai bine de un an de zile. În timpul acesta singurul om de care se putea apropia și la care dânsa găsea consolație și ajutor era numai bietul Harabulea.

Mai în urmă însă ajungând el zular de nesulerit n'a mai avut nici ea ce să-i mai facă!

Întâiu a început lui să i-se năzară că Tâlcoveanu prea se uită după dânsa.

Tâlcoveanu e unul care are păduri, tae lemne, și ia antreprize. Unul care se joacă cu bani și vine pe la cucoaana Lică. Tot verișor al cucoaanei Licăi, care e văr cu dânsa, cum e și dânsa vară cu Alexandru Macedon și cu Nabuhodonosor! Lucia pe atunci nici nu se gândia la Tâlcoveanu; dar când Harabulea a început și seara și dimineața și la orice pas să-i tot scoată gâli cu Tâlcoveanu, atunci văzând că nici atâta încredere n'are el într'însa, i-a făcut și ea în cludă: n'a voit să-l mai îndepărteze pe Tâlcoveanu. Dar nici pe Harabulea nu l'a îndepărtat. Vr'un an de zile au fost și Tâlcoveanu și Harabulea, până când Harabulea a plecat după cursele

lui de cai în străinătate și nu s'a mai întors. Și numai la vr'o doi ani după plecarea lui Harabulea a făcut ea cunoștință cu Colonelul.

Șezând pe canapea, cu mâna la ochi, în fața lui Trufescu, Lucia tocmai se gândește cum a făcut cunoștință cu dânsul.

Într'o zi Octav când vine acasă la dejun o întâmpină cu vorbele:

— Să știi, Lucică dragă, că pe diseară am venit la masă un musafir. Închipse-ți am întâlnit pe Colonelul, știi amicul de care ți-am vorbit de-atâtea ori. Am avut o bucurie grozavă și l'am poțtit la masă. E un om foarte bun și ține la mine cum n'ai idee.

În ziua aceea tocmai, dânsa era foarte supărată pentru că Tălcoveanu începuse a se face și el zular ca Harabulea. Fuseseră și el și ea sara la M-me Pădureș pentru că ei eră mai mult văr acuma cu M-me Pădureș decât cu cucoana Lica. Le-a servit ceaiul. El nici nu luă ceaiul, nici nu vorbiă, ședeă ca o mireasă! Eră supărat pentru că în ajun spre sară când a eșit Lucia dela croitoreasă, tocmai atunci a eșit de-acolo și un ofițer.

Când i-a spus Octavian de musafir, ei îi veneă să zică să-l iea dracu de musafir: iar seara când l'a văzut pe Colonelul, mărunt, cu nasul mare, negru la față, bărbia adusă înainte, gura mică, buzele restrânte și niște mustați negre și subțiri parcă erau dintr'un singur păr, i s'a părut o figură nesuferită.

Și ce curios e omul!

Cum i s'a părut atunci și cum i se pare peste vr'o câteva minute.

De-abia se așezaseră pe scaune, de-abia începuseră a vorbi despre vreme, despre nu știu mai ce, Octavian trece un moment în altă odaie, când musafirul se apropie de dânsa și deodată:

— Mă rog cuconță, amteul meu Octavian m'a poțtit în casa lui, dar eu de când te-am văzut pe d-ta nu mai garantez că pot să respect legile amiciei.

Ea se uită la dânsul.

Ei se apropie, îl ia mâna, i-o sărută și adaogă :

— Zău, să mă crezi, e așa cum spune! Și să nu socoti că e deacuma. Te-am văzut de multe ori prin strada Cavalerilor și pe la „Crinul de aur”. N'am știut însă până acuma de unde să te ieau, nici n'am îndrăznit să mă apuc să te urmăresc, deși aveam gândul.

Ea n'a găsit să zică altceva decât :

— Bine v'a nimerit cine v'a zis colonel!

După aceea a venit în casă Octavian și a început tocmai să povestească cum s'a făcut că i-au dat numele de colonel.

Și colonelul a cucerit reduta peste care acum eră stăpân numai Tâlcoveanu.

Lui Tâlcoveanu însă îi venia răsplătă după faptă, căci așa-i făcuse și el lui bietul Harabulea.

Lucia băgase de seamă că toți au obiceiul că după o bucată de vreme se fac zulari. Și ea nu poate suferi s'o bânuiască cineva, să n'aibă încredere în ea.

Colonelul însă nu face ca ceilalți, el nu e zular, ci pe dânsa o face să fie zulară. I se pare ei că d-lui nu se mulțumește numai cu cuceririle vechi. De aceea, când a văzut ea scrisoarea anonimă, i s'a părut un bun prilej să-l mai încălzească pe colonel, să-i mai adune gândurile acasă.

— Iată la ce am ajuns, zice ea arătându-i scrisoarea. Nu mai zic de fericire, dar dacă cinstea unei femei trebuie apărată, eu nu știu ce să fac. Credeam că grija asta trebuia să și-o ia un bărbat. Dacă nu s'o putea altfel oia găsi și eu pentru mine vr'un glonte, ori cel puțin niște chibrituri, ca fetele dela mahală ! . . .

Trufescu foarte mișcat de primirea scrisorii, se gândeste mai întâiu dela ctine poate să fie. I se pare că Lucia crede că e dela soția lui—căci e căsătorit—Acesta după cât i se pare lui nu se poate însă. Soția lui e bolnavă de atâta vreme, bolnavă de boală cronică și nu se interesează nici de viața dar de lucruri de acestea

cu-atâta mai puțin. Ea chiar când eră sănătoasă nu se gândea la d'astea: ține așa de mult la dânsul încât nu se supără orice-ar face el, zice: Lasă-l să se amuzeze dacă-i place.

Nu-i vorbă că și el se poartă și s'a purtat foarte bine cu ea: nu i-a dat niciodată prilej să simțā nici cea mai mică abatere care ar fi putut să supere pe-o soție.

E drept că Trufescu se însurase din dragoste. Dragostea însă, ce e dreptul, fusese mai mult din partea soției sale. Ea îl iubiā la nebunie și iubirea ei l'a făcut și pe dânsul să-i fie simpatică și să creadă că o iubește. Erau rude, erau veri de-al doilea. Nu se cunoscuseră de mici și când s'au văzut erau tocmai în anii când bătăile inimii sunt mai repezi și când mintea lucrează sub poruncile inimii. El a zis o vorbă dulce fetei ca la orice fată, fata a luat vorba de bună și l-a crezut. El s'a văzut iubit; aceasta i-a plăcut și s'au luat. Și acuma el o iubește numai pentru iubirea ei, o iubește ca rudă și ca om bun.

Ceea ce-l îngrijeste acuma e că se teme ca nu cumva o scrisoare d'astea să cadă în mâna lui Octavian. Iubirea și legăturile lui cu Lucia nu-l fac să urască pe Octavian. El iubește pe Octavian din toată inima, ū dorește tot binele și ar dori să-l ferească de orice neplăcere. Bietul Octavian e un om așa de bun, merită să fie cruțat mai ales că de când a suferit de boala cea grea a rămas, sărmanul, așa de șubred!... Dacă Lucia ar fi avut altfel de bărbat, și dacă el ar fi avut altfel de femeie, colonelul de mult ar fi luat în căsătorie pe Lucia; dar așa, cum zicea el singur: ce să faci cu acești bleți bolnavi simpatici care merită toată mila, toată grija și tot respectul? Să-i spună nevastei bolnave că vrea s'o lese ea să se însoare cu alta? Poate el să aibă inima asta? Dacă s'a întâmplat ca el să iubească pe alta, pe Lucia, de aci nu urmează că nevasta lui are vr'o vină; de aci nu urmează că el are dreptul să-i facă supărare, mai ales că e bolnavă sărmana. Lui i se pare că nici el nu e vinovat dacă iubește pe Lucia și că ar avea dreptul să

nu se ascundă, și dacă se ascund face un serviciu de mila soției lui bolnave și chiar de mila lui Octavian. Față de Octavian i se pare că se găsește în aceleași împrejurări ca față de soția lui. El suferă muștrare de cuget din pricină că înșală pe un prieten, dar mai bine vrea să-i pară rău că-l înșală decât să-i pară rău că l-a omorât. După drept și după morala de astăzi, el nu trebuia să-și dea curs liber iubirii când femeea pe care o iubiă eră soția unui prieten; dar aceasta n'a putut-o face. Dacă n'a putut-o face însă nu e vinovat. Și fiindcă nu poate face altcum, de-aceea merge cum a început.

— Uite ce, Lucio, zice el sculându-se de pe scaun și venind în fața ei. Tu știi că mi-e milă de acești doi nenorociți bolnavi: bărbatul tău și nevasta mea. Și dacă am hotărât să sufer, să mă prefac înaintea lor numai ca să nu le fac rău, se'nțelege că n'ași voi acum să fie sguđuși descoperindu-li-se lucrul. Sunt hotărât deci să merg tot așa înaintea, să sufer greutatea stărlii acesteia în care mă găsesc, și să fac. Dacă însă împrejurările vor desvâli lucrurile fără voea mea, atunci înaintea de toate voi avea grijă să-ți iau partea ta: te voiu face soția mea după lege, și totul va fi isprăvit. Despre inima și dragostea mea cred că nu te îndoești? Ce zici? Ai lucredere în mine?

— Mai mă 'ntrebi?

— Dar de ce plângi? Suferi din pricina mea...

Cu aceste vorbe așezându-se lângă dânsa pe canapea îi iea mâna și i-o sărută de multe ori.

Octavian.

— Lucio, dragă Lucio, spune ce ai, puule!

Așa zice Octavian către Lucia.

Sunt în odaia de dormit. Ea în capătul ridicat al unui sezlong, plânge cu capul răzimat pe amândouă brațele. El Ingenunchiat și aplecat la ea, așteaptă răspuns uitându-se împrăștiat prin casă.

Odaia mare, cu mobilă neagră. În casă cam întuneric.

La mijlocul păretelui din fund stau lipite cu capetele lor nalte și sculptate două paturi de lemn negru. Peste amândouă paturile e întinsă o acoperitură de pluș albastru. Lângă peretele din fața acestuia e șezlongul așezat cu capătul rădăcat în spre ferestrele din păretele din coastă. Sunt două terestre cu perdele nalte de pluș albastru ca și acoperitura, ca șezlongul, și ca și perdeaua dela ușă, care vine în peretele din fața ferestrelor. De-o parte și de alta în colțurile păretelui cu ferestrele, sunt două și-foniere negre cu oglindă. În părete deasupra capetelor nalte ale paturilor, pe albastrul tapetului camerei, un portret de femeie bătrână, făcut în cărbune și încadrat în negru. E portretul mătușei — cucoana Zoe Cudineanu. În toată odaia, afară de fondul cenușu al păreților, se văd numai două culori : negru și albastru. Și rochia Luciei e de culoare neagră.

E pe la amiază, dar vremea e ceșoasă.

Lumina slabă de-afară cu negrul și cu albastrul mobilei din casă, dau odăiei un aer de tristeță, de singurătate, de pustiu.

Numai ticăitul ascuțit al unui ceasornic de masă pătrunde tăcerea mormântală a camerei, dar nu întrerupe tristețea, ci din contra parcă o întărește, o întărește.

Acéeași tristețe în sufletul lui Octavian, iar gândurile triste se înghesue unul peste'altul mai repede ca ticăiturile ceasului.

Privește în părete portretul mătușei bătrâne. Ce mult iubea ea pe Lucia! Își aduce aminte de vorbele ei pline de bunătate : S'o iubești dragă Octavian, s'o iubești pe Lucia, că e copilă bună : un copil curat, fără răutate, fără vicleșug. Fie inimă de înger ! S'o iubești, s'o faci fericită și o să fie îngerul tău păzitor, mângăere în ceasuri triste și fericirea vieții. Ea n'are părinți, dar mă are pe mine care o iubesc ca pe copilul meu. Eu ți-o încredințez ție și tu când t'ei uita la dânsa să te gândești la mine.

— Biata mătușă ! S'o faci fericită pe Lucia și eu o fac

să plângă!... Am făcut fără îndoială ceva care a jignit-o, căci nu poate ea să plângă de ceea ce-i fac alții. Lovitura străinului nu doare, lovitura care vine dela cel ce-l iubești, aceea este lovitura cea dureroasă. Negreșit că lovitura îi vine dela mine și ea, inimă bună, inimă de copil nevinovat, nu îndrăznește să-mi spună, sulere durerea și face.

— Lucio, dragă Lucio, spune, puile ce ai! Uite și Colonelul e aci în birou și mă gândiam tocmai să-l oprim cu noi la masă.

— Colonelul!?... Zică Lucia ridicându-se și căutând ceva.

— Da, dar ce e?

— Poftim citește și te 'nvață minte să-mi mai aduci în casă prietenii, ca să ajungi în gura lumii.

— Ce e?

— Numai decât. Și trebuie să hotărăști dacă vrei să trăiești cu prietenii ori cu nevasta, pentru că eu nu pot suferi să fiu de râsul lumii. Trebuie să spui d-lui Trufescu să ne ierte și să nu mai vie pe la noi. Poftim citește, zice ea întinzându-i scrisoarea anonimă.

Oclavian petrece repede cu ochii rândurile anonimei și rupând-o în două și aruncând-o pe jos, începe surâzând către Lucia:

— Și cum, de un fleac, de-o prostie ca asta și-a venit să plângi?!... Doamne ferește, Doamnel! Dar cine se uită la fleacuri de astea?... Cine știe ce dobitoc, ce măgar a voit să-mi facă necaz mie ori ție și tu să te potrivești ll..

Și tu ce vorbești, ce spui ca să nu mai vie Trufescu pe la noi?! Se poate una ca asta? Să închid eu ușa omului care pentru mine și-a ținut în tot'd'auna deschisă și inima și punga?!. Dar, dacă mai trăesc și sunt astăzi în picioare, asta o datoresc la doi oameni pe lumea asta. Întâi te care cât am fost bolnav te-ai sacrificat și ai rupt dela mână și dela gură și ai întins cum ai putut casă de ne de ajuns bani ce-mi mai rămăneau din blata leafă, să ne ajungă și pentru casă și pentru doctorii; și ai doilea

datoresc lui bietul Trufescu care ne-a ajutat să ne plătim de datorii și așa putea chiar zice care ne-a plătit datoriile.

Și acum să închid ușa mea lui Trufescu?!.. Coloneșului?.. Amicului, fratelui, părintelui meu?!.. Niciodată!

Și dacă zic aceste lucruri nu le zic pentru secăturile care s'apucă să-mi trimită anonime, ci le zic ca să-mi mărturisesc dragostea și recunoștința mea către acest om și ca să știți și tu să nu te întimidezi de obrăznicile unor secături. Eu trăiesc așa cum îmi place și cu cine mi place. Și tu de ce nu-mi spuseși mai curând? Socoteam că cine știe ce este.

— Dar să vorbească lumea?...

— Dar vorbească până ce n'o mai putea!... Hei!... Comedie!... Dar știi că-mi pare acum bine că n'a fost altceva. Și tu ce copilă ești!... Hai să mergem la dejun, să invităm și pe Coloneșul!...

— Mă!... Nu pot acuma... Cum să-l primesc cu ochii roși de plâns?!...

Amândouă.

— M'am roșit! Valerie?

— Da, Reti.

— Dar și tu ești roșie.

— Cum să nu fiu dacă te repezi așa ca o furtună!! Credeam că cine știe ce este.

— Cum să nu mă reped, dacă mi s'a părut că Tanti vine spre ușa salonului să deschidă peste mine. Ce-aș fi făcut eu dacă mă găsiă acolo după perdeă?

— Apoi mama n'a venit la salon.

— Nu a trecut în birou, dar mie îmi s'a părut că vine în salon.

— Ei, ce-a fost?

— De, nu știu. Nici n'am putut auzi, nici n'am putut vedea cum se cade. De auzit n'am auzit pentru că vorbeau încot; iar de văzut n'am văzut pentru că n'aveam pe unde.

Prin gaura cheii nu se vedea pentru că oră pe dincolo lăsat în jos inoltul care acopere gaura cheii. Am găsit numai o crăpătură prin care se vedea capul Colonelului. Se vedea că ședea pe-uu scaun în fața canapelei, și se vedea și pe canapea rochia de califea neagră a Tanti. Se vedea că Tanti era pe canapea și el ședea pe scaun în fața ei. Mai la urmă l'am văzut că-i sărută mâna: l-o ținea așa și-o sărută. Și a ținut-o mult.

— Dar de vorbit ?

— Auzeam vorbind, dar nu puteam înțelege căci vorbeau încet. Și se auzea mai mult glasul Colonelului. Și parcă era supărat. Spunea nu știu ce de doi bolnavi. Spunea că el ține foarte mult la unca Octavian. Câte am auzit că le-a vorbit nu se potrivesc una cu alta, nici cu ceea ce mă așteptam. Parcă ar fi vorbit înadins ca să nu înțeleg eu. A! și la sfârșit aud :

— Vine și Octavian, zice Colonelul.

— Atunci eu trec dincolo, zice Tanti, să nu spuți că m'ai văzut.

— Și atunci tu, Reti, ai crezut că vine mama spre tine ?

— Da, atunci, Valerie.

— Dar mama a trecut la dânsa, în odăea de dormit...

S e a r a .

Sunt la masă. Au invitați. Invitați sunt prieteni fără pretenții.

Acică e drept zicând o singură familie : D-i inginer Paul Teodorescu cu d-na, cu Ștefan Costantinescu fratele d-nei Teodorescu, tânăr avocat, și cu d-ra Lucreția Teodorescu, sora inginerului. Iar pe lângă dânsii mai era tânărul inginer Sandu Pop, din serviciul lui Octavian, și Colonelul.

Lucia era într-o bluză de mătase roză și foi negre de mătase, iar M-me Teodorescu în rochie bleu cu garnituri de dantele albe.

Masa e aproape de sfârșit. Finul Spirache a deschis până acuma patru sticle de șampanie.

S'au ridicat toasturi : D-l Teodorescu în sănătatea Luciei și a lui Octavian ; Octavian în sănătatea familiei Teodorescu.

Toți sunt veseli afară de Lucia și de Reti.

Lucia de-abia șade de necaz. I se pare că d-na Teodorescu, e mai bine ca dânsa în astă seară.

Colonelul ca să nu atragă prea mult băgarea de seamă deși la masă șade la dreapta Luciei, totuși mai mult își găsește de vorbă cu d-ua Teodorescu, care e în față la dreapta lui Octavian.

D-l Teodorescu care e la stânga Luciei își dă toată osteneala s'o facă să petreacă, și ea se arată foarte mulțumită de acest lucru, dar în sufletul ei numai ea știe cum de-abia se ține de mână. Acum îi pare rău că n'a voit să lase pe Octavian să invite mai bine pe Colonelul la dejun, căci dacă'l invita atunci, nu mai eră nevoie să-l invite acuma, ori cel puțin nu mai invitau pe alții.

Nu e vorbă că pe Teodorescu cu familia nu l'a invitat ea. După dejun, la trei oare, Octav s'a dus la birou și de-acolo l-a trimis acasă un bilet în care îi spunea că pe seară au la masă musafiri pe cutare și cutare.

D-na Teodorescu, e persoană foarte de seamă și prietena bună a Luciei și Luciei îi place mult, dar nu-i place s'o vâre mult în ochii lui Trufescu. Colonelul e om prea expeditiv : Ea nu poate uita de felul cum a intrat el în vorbă cu dânsa, la început.

Ascultând pe d-l Teodorescu dând din cap în semn de aprobare, zâmbind și din când în când chiar răsând, Lucia aproape nu știe ce spune d-l Teodorescu și se gândește numai cum ar face să isprăvească mai curând și masa și toată petrecerea. Într'un rând se gândește adică ce-ar fi dacă ar răsturnă masa ori dacă ar răsturnă o lampă. Oare acesta n'ar fi un leac ca să facă încheerea ?!

Reti e năcăjlită pentru că nimeni n'o bagă în seamă.

Ea șade între Colonel și între Sandu Pop.

Colonelul nici vorbă că nu se uită la dânsa ; iar tânărul Pop în loc să se uite la ea, își găsește de vorbă cu Valeria care e tocmai în partea cealaltă a mesei, în față lor.

Tânărul avocat Constantinescu nici el nu se uită la Reti și n'o bagă în seamă, el stă de vorbă și se uită tot la Tanti Lucia.

Cel mai vesel însă și mai mulțumit dintre toți e Octavian. El a ridicat toast pentru familia Teodorescu, dar îi pare rău că n'a ridicat mai întâi pentru Lucia și pentru Colonelul, și ar fi voit să ridice chiar pentru amândoi odată: și adică de ce nu? Adică n'ai tu voie să bei un pahar în sănătatea a două persoane care îți sunt scumpe? N'ai voie să bei pentru soția pe care o iubești din toată inima și pentru amicul pe care îl iubești din tot sufletul?

Greutatea se desleagă însă fără întârziere: Colonelul ridică în sănătatea lui Octav și Octav atunci găsește momentul să zică: Ridic și eu în sănătatea amicului meu Trufescu și a nevestei mele, pentru că-i iubesc pe amândoi și amândoi înii sunt scumpi. Și-i incredințez nu numai de iubirea ci și de devotamentul și de tot respectul meu.

Necazul cel mare al Reti a fost însă în salon, când după ce tot timpul mesei n'o băgaseră nimenea în seamă, de șezuse ca o streină, acolo uitată la o parte, Colonelul găsește cu cale să-i zică să spună o poezie.

— Să spună Valeria, răspunde ea.

Auzi, mă rog, s'o pună să recite poezii parcă ar fi copii de școală primară!...

Lucia a dus-o și ea până după masă, până ce-au trecut în salon la cafea; iar după cafea i s'a lăcut rău.

Cu aceasta s'a ajuns la încheierea petrecerii și invitații s'au retras cu toată evlavია, ca Lucia să-și poată găsi liniște deplină și odihna trebuitoare omului bolnav.

În Birou.

— Vine și Lucia. I s'a făcut bine, zice vesel Octavian intrând în birou unde Trufescu stă singur și tu-mează legănându-se într'un balanșoar.

— Dar ce-a fost?

— De, Colonele, nu știi care e de obiceiul pricina boalei cucoanelor?

— A fost prea strânsă?...

— Se 'nțelege. Aleargă toți din toate părțile: Eau de Cologne! Oțet aromatic! Eter! Ghiață!... Iar stați, zic eu; stați că știu eu ce e pricina, și așa a fost. Păcat că s'au dus musafirii, eu aș fi avut gust să mai stăm. Dar tot o să mai stăm, mai ales că s'a făcut și Lucia bine. Știi când îți se strică un lucru și pe urmă îl dregi, parcă-ți pare mai bun decât înainte. Ni se stricase pe-trecerea, dar noi s'o dregem acum, s'o facem mai bună de cum eră să fie.

Și au dres'o.

Au mai deschis șampanie, adică Octavian a deschis și mai mult el a și băut, și au stat până aproape la două ceasuri după miezul nopții.

Lucia stă cu toată plăcerea căci nu vrea ca Trufescu să plece cu impresia ce i-a lăsat D-na Teodorescu. Și când i s'a făcut rău după masă, nu i-a fost rău de loc, ci a făcut înadins ca să scape de o rivală. N'a durut'o nimic, dar n'a avut ce face altă. A făcut, a ajuns la scop și acum e foarte mulțumită.

Octavian povestește deamăruntul totul cum s'a întâmplat cu boala lui, cum s'a făcut de și-a pus moșia adouă oară ipotecă, cum a vândut-o, sau mai bine cum a pierdut'o și ce lipsă a dus de bani. Aci apoi descrie devotamentul Luciei și sacrificiile ce face ea pentru dânsul. Tot aci vine apoi rândul să-i aducă mulțumiri și laude lui Trufescu. Aci Octavian se așează între Lucia și Trufescu, îi cuprinde pe fiecare cu câte o mână și plânge:

— Lăsați-mă să vă îmbrățișez pe amândoi deodată. Voi sunteți viața și salvatorii mei, vouă vă datoresc zilele care le mai am. Lăsați-mă să vă strâng în brațe și să vă sărut.

Sărută pe Trufescu și pe Lucia și apoi le zice:

— Ha! sărutați-vă și voi!... Sărutați-vă și-mi faceți plăcere.

Trufescu sărută pe Octav și sărută mâna Luciei.

— Adă mâna, Lucico, să îți-o sărut și eu, că bună a fost mâna asta! Asta a fost mâna providenței, mână slântă...

Și Octav îi sărută mâna și plânge cu lacrimi.

În timpul acesta Luciei i-se pare că a auzit un șgomot la ușa care dă în salon. Voește un moment să vadă ce e, dar nu se mai duce. Negreșil că i s'a părut — gândeste ea, pentru că n'are cine să umbie acuma pe-acolo. Slugile n'au ce căută, fetele Valeria și Reti s'au culcat!..

Mai târziu când Octavian lipsește un moment din băturou, Lucia îi zice lui Trufescu:

— De ce nu m'ai sărutat când îți zicea Octav?...

— De, săracul, răspunde Trufescu; uite, să-ți spun drept, pe mine m'a mișcat, mie mi-a făcut rău încrederea aceasta oarbă a bietului om. Pe mine mă muștră cugetul. Nu știu cum, dar îmi pare că așa e în firea noastră: Te simți moale, te simți bun la față de cel ce are încredere în tine; rău nu poți face decât acelui care e pornit cu înverșunare asupra ta. Mie mi s'a părut totdeauna că o fiară sălbatică omul care e în stare să taie gâul unui miel ce i se lasă în mâni cu toată încrederea..

— Dar mișos mai ești, Colonele, zice Lucia. Nu mi-am închipit să fii așa. Aci nu mai sament a Colonel.

— Dar ce, ești mai tare?

— Da, eu sunt volnică. Hai, vino de mă sărută.

În momentul acesta se aude iar șgomot la ușa despre salon.

În întuneric.

Reti nu poate dormi.

Ceasul a bătut patru, despre zluă.

Aseară după ce i s'a făcut bine Tanti Luciei s'a culcat și ea și Valeria. N'a putut să adoarmă însă, pentru că s'a luat la vorbă cu Valeria.

Valeria nu pricepe ori nu vrea să priceapă că petrecerea și masa de astăzi trebuie să fie în vr'o legătură

cu anonimă. Și Valeria nici nu vrea să stea de vorbă, să judece cum stau lucrurile. Zice că ce-i pasă ei, și la ce să-și bată capul?! A rămas încântată că a cochetat și i-au făcut curte Constantinescu și Pop, niște proști! Și ea mai mare proastă dacă 'și inchipuește că ei se uită la dânsa pentru ochii ei. Au vorbit cu dânsa și i-au făcut curte de politejă, față de gazdă, față de Nenea Octavian, și de Tanti Lucia. Și ca dovadă că e așa, e faptul că dânsu mai mult de mântueală vorbeau cu dânsa pentru că în adevăr toate complimentele le adresau Tanti Luciei.

În stârșit Valeria încântată de izbânda zilei și legănată prin aripile fericirii vrea să doarmă.

Reți însă neputând dormi se duce la ușa salonului despre biurou să vază n'o puteă prinde ceva.

Dar nu poate prinde mai nimic, adică nu poate prinde ce-ar vrea ea.

Nu poate prinde pentru că nici nu se aude bine nici nu se vede. De auzit nu se aude pentru că e prea departe de ușă, căci Octavian cu Lucia și cu Colonețul sunt tocmai în partea cealaltă, unde e biuroul. Și de văzut iar nu se vede pentru că de astă dată cheea e în ușă și se vede numai pe dedesuptul ei și încă cu mare nevoe. Din pricina asta de vr'o două ori a făcut sgomot de a fost nevoită s'o rupă de fugă să n'o prindă cumva acolo.

Din tot ce-a putut să audă nu poate scoate nimic. Cu toate astea îi pare că este ceva. I-se pare că a fost un moment când Octavian a lipsit din biurou, dar tocmai atunci ea a fugit dela ușă din pricină că a făcut sgomot cu clanța, și i-se pare că tocmai atunci ar fi putut prinde ceva.

Valeria s'adormit. Valeria nici nu știe cum fugi ea dela ușă! Reți parcă se vede și acuma cum ședeă aplecată colo la gaura cheei, desculță și numai în capotul de noapte, și când dădea cu capul de clanță de lăceă sgomot, deodată fugi băete, într'un picior, și într'o clipă eră în pat la dânsa și cu plapoma 'n cap.

Și a stat ea la pândă până ce Colonelul a plecat acasă iar Octavian și Lucia s'au dus la culcare.

S'a culcat și ea dar nu poate să doarmă.

Două gânduri i-alungă somnul: întâiu ce e cu Colonelul, și al doilea pentru ce bărbaiții n'o bagă 'n seamă și pe dânsa?

Pe Colonelul ea de multă vreme îl vede venind pe-acolo, dar de obicei îl vede tot cu Octavian și mai niciodată cu Lucia. Dacă e așa atunci scrisoarea anonimă nu-l privește pe dânsul. Dar atunci ce secret i-a spus Lucia? Și în astă seară de ce au stat cu dânsul și de ce au dat masă și invitat musafirii?

Pe dânsa ea se știe că acuma nu mai e copil, se știe că e mare! E în adevăr cu trei ani mai mică decât Valeria, dar cu toate acestea de vreo trei luni a implinit treisprezece ani și merge pe patrusprezece! Și apoi când se simte, când se știe singură, când are dovezi că e fată mare, mai e nevoie să i-o spună alții?!... Cu toate acestea bărbaiții n'o bagă 'n seamă! Și cât o să mă țină așa să n'o bage 'n seamă?... Ori nu s'au uitat ei la dânsa, pentru că s'au crezut dator să stea mai mult împrejurul Valeriei?!... Dar afrontul ce i-l'a făcut Colonelul când i-a zis să spună poezie ca un copil de școala primară?!.

Oare ce spunea la școală Marie Popovici despre o doamnă care avea întâjniri la o croitoreasă... n'o fi ceva în legătură cu anonimă asta?

Se poate?!.

Pe urma mesel și a petrecerii de alaltăieri seară s'au ales bolnavi Octavian și Reti.

Octavian zice că și-a stricat stomahul. Reti nu știe de ce e bolnavă, adică nu vrea să spună, dar știe foarte bine că a răcit din pricina că a stat ceasuri întregi desbrăcată la ușa salonului despre blorou.

Din pricina asta Lucia a trimis la școală numai pe Valeria, iar pe dânsa a lăsat-o acasă.

Astăzi nu-i mai este rău, nu-i mai vin așa fiori de frig, din contră, simte că-i prea cald. De aceea într-o vreme s'a fost și îmbrăcat și avea de gând să plece la școală. Deocamdată însă Lucia a găsit-o în odăea de zi stând de vorbă cu Pop.

De când e Octav bolnav, Pop vine regulat de două ori pe zi de-i aduce hârtiile dela biurou; iar odată venit pe-acî nu pierde prilejul de a potrivi câteva vorbe frumoase la adresa Luciei.

Până să vadă însă pe Lucia, Pop se așezase la vorbă cu Reti.

Lucia însă a trimis-o numai decât pe Reti să se desbrace și să stea în pat.

Acum sunt ceasurile trei după amiază.

Octavian în pat, în odăea de culcare stă de vorbă cu Colonelul.

Reti culcată în pat, stă desvefită și se privește cât e de mare, cât e de lungă și se gândește la vorbele lui Pop care în treacăt a zis: E altceva când vorbesc cu cineva, cu un om, de pildă când vorbesc cu D-ta, și altceva când vorbesc cu un copil.

Vezi, își zice ea în gând. Pop mă socotește de om, nu de copil, și chiar așa și e! Uite ce mare sunt! Oare ce-ar zice el să mă vadă așa?!.. Oare s'o fi gândit el vreodată, și-o fi închipuit el cum sunt? Prin haine se străvăd foarte bine formele corpului, numai dacă vrea cineva să le urmărească. Oare s'o fi uitat el vr'odată la mine? Și dacă gândul omului poate să-ți străbată prin haine, atunci la ce folos mai sunt hainele? De cine le mai ascund ele? Doar de ochii proștilor!!...

Acuma Lucia în odăea de zi, stă de vorbă cu Pop, care-i povestește de pe la țară. Ea spune că și ea e dela țară și că-i place cum e pe-acolo, și-l face să povestească mereu, când deodată s'aude sunând din biurou.

Trebue să fi sunat Trufescu. Își zice ea și trece în biurou. Nu s'a fost înșelat.

Trufescu stătuse de vorbă cu Octavian care a tot vorbit până ce-a obosit și-a adormit.

— A adormit, zice Trufescu Luciei.

— Da? Și ce mai spunea?

— Ce să spună? Fel de fel. Acuma la urmă zicea că ei din partea lui ar muri fără nici o grijă, dar îi pare rău de copii că nu i-a văzut scoși la un capăt. Și de fată ca de fată — de Valeria, căci fata o să se mărite, dar de băiat îi pare rău că vede că nu învață nimic și nu se alege nimica de capul lui. Că e băiat de treisprezece ani trecuți și e încă tot în clasa întâia gimnazială și l'a trimis la Brașov crezând c'o face ceva acolo și primește scrisori de la școală că tot prost merge...

— Ei, și pe urmă?

— Pe urmă a spus că-i pare rău și de tine că încă nu și-a făcut un număr rotund de ani ca să-ți lase pensie. Săracul ce om bun!..

— Ee e!.. Nu cunva ai gând să te-apuci de plâns?

— Ei, ce vrei dacă mi-e milă... .

— Milă!.. Hai, pupă colea, zice Lucia apropiindu-se cu obrazul de gura lui.

Ei nu-i place mila asta. Mila asta poate să meargă așa de departe ca să-l apropie de Octav și să-l îndepărteze de ea. De aceea caută să-i îndepărteze din minte această milă. Ba chiar se gândește cum ar face ea ca Octavian să nu aibă prilej să se mai plângă atâta lui Trufescu.

În timpul acesta Reti părăsind patul și cu visurile ei, trece repede prin salon la ușa despre biurou să vadă ce e acolo, căci auzise că a sunat în biurou.

Când apropie ochiul de gaura cheii dcodată se trage îndărăt ca o vinovată! Fața i-se aprinde, un fier îi trece prin tot corpul, parcă nu-și dă seamă unde se găsește, parcă visează. Visează lucruri necrezut. I se pare că vede pe Lucia aplecând capul în fața lui Trufescu, și Trufescu apropiind buzele de obrazul Luciei! Nu-și dă seama dacă e vis ori adevă, nici nu-i vine în gând să se mai uite odată ca să se încredințeze. Și mai acuză când vrea să

se vite parcă nu îndrăznește. Ii e rușine. I-se pare că parcă dânsa i-ar fi pus să facă ceea ce i-a văzut făcând. În sfârșit din nou apropie ochiul. Privește un moment parcă mai din depărtare apoi se apropie bine și privește cu toată pătrunderea ochiului. S'a obicinuit cu vinovăția, s'a obicinuit cu păcatul, acuma gustă plăcerea vinovăției: odată ce s'a făcut vinovată, n'are de ce mai dea îndărăt. Aceeaș pedeapsă o așteaptă. Iși ține dar suflarea și soarbe cu ochiul. Se simte ca într'un vârtej care o amețește și o duce departe, departe pe unde n'a mai fost și pe unde i-ar plăcea să o tot ducă.

Un sgomot însă o cheamă la realitate. Voind să po-trivească mai bine ochiul la ușă a lovit cu capul în clanță.

Intr'o clipă a ajuns în pat și s'a iuvălit peste tot.

Așteaptă un moment așa, dar nu vine nimeni.

A scăpat.

A scăpat, dar se simte obosită. Se simte parcă ar fi venit dintr'o călătorie lungă, parcă ar fi căzut de undeva.

Dar ce călătorie!

Cu balul.

Octav e mai bine dar tot nu mai ese din casă. A avut noroc că s'a căutat din pripă, altfel ar fi pățit-o rău, poate mai rău decât când a fost bolnav în rândul întâiu.

Acum a scăpat ușor, drept zicând; cu toate acestea a fost destul de rău și acuma.

Și greutatea boalei a dus-o mai mult Lucia. Adevărat că n'a stat numai în casă, a eșit mereu și după târgueli și la vizite, dar cu toate acestea n'a fost undeva să se prefacă, n'a fost la un teatru, n'a fost la un bal, n'a fost în lume ca să stea împreună cu alții, să vadă și să fie văzută. Singura plăcere ce și-o face acuma e că ese în trăsura la șoseă. La vizite așa dacă te duci, ce înțelegi? Te închizi în casă acolo cu două trei persoane și vorbești ce-ai mai vorbit, ori, ceea ce e și mai rău, te în-tuești pe un scaun la joc de cărți.

La cucoana Lica îi plăcea să se ducă odată când nu ştia cine e cucoana Lica, când o credea că în adevăr chiar o iubeşte şi (ine la dânsa, şi se mai ducea şi pentrucă avea nevoie de bani, dar acuma nici nevoea banilor n'o avea pentrucă Trufescu se îngrijă îndestul de partea asta.

Pe la M-me Pădureţ se ducea mai des pentrucă nu vrea să se supere Tâlcoveanu.

Cu Tâlcoveanu ar fi vrut ea s'o isprăvească, dar nu ştia cum. Nu vrea s'o rupă aşă fără pricină, pentrucă el fusese în totdeauna foarte bun faţă de dânsa. Şi Tâlcoveanu nu ştia nimica de cunoştinţa ei cu Trufescu şi dânsa grozav să ferea să n'o afle, să vadă că nu i-a fost credincioasă. Apoi asupra cucoanei Licai, de o bucată de vreme, are şi o bănuială: i se pare că anonima vine dela dânsa.

Cunoştinţi are destule Lucia şi se duce şi-i vin, dar vrea ceva mai mult decât o vizită de *jour fixe* şi decât un *five o'clock*. Şi Octavian deşi încă tot siab i-a promis că după anul nou o duce la bal la palat.

Decând a hotărît că se duce la bal la palat, Lucia face vizite pe la toate cunoştinţele ca să le spună această noutate şi să le mai facă ceva sângo rău — cum zice ea. Astăzi a hotărît să se ducă la doamna Posteucă pentru că are zi de primire şi la dânsa vine doamna Piporeanu, poreclită M-me Pistol şi doamna Gogoşeanu, care sunt foarte mândre, cred că nu mai e nimeni ca ele, şi nu mai pot de necaz când văd că una e mai ceva ca dânsese. Lucia le ştie că n'o pot suferi, şi chiar de aceea se duce să le mai pună ceva venin la inimă. Şi cum se duce? Intr'o rochie de catifea, turbată şi în cupeu.

— Mă duc zice Lucia să mai dau de lucru Gogoşencii să mai facă lecţii de morală şi pedagogie, că de când s'a făcut bărbatu-său inspector, s'a apucat şi ea de făcut discursuri de pedagogie, crede că decretul bărbatu-său

a făcut-o învățată și pe dânsa. Și Pistoloaia îi bate 'n strună ca să se arate că și dânsa e mare lucru, poftim! Și dela Gogoșeanca s'a molipsit, că 'nainte de a începe Gogoșeanca n'a auzit-o nimeni. Și cel puțin Gogoșeanca e nevastă de inspector, dar ea ce e? Bărbatu-său dentist! El își scoate dinții și ea își scoate nervii!!

În adevăr și doamna Gogoșeanu și doamna Pistol sunt la doamna Posteucă și tocmai vorbesc despre Lucia:

— Dar doamna Posteucă a mai văzut pe doamna Lucia Credineanu?

— Da, doamnă Gogoșeanu, am văzut-o alaltăieri la șosea, dar altfel n'am văzut-o de vr'o două săptămâni.

— La șosea mi se pare că am zărit-o și eu, dar mi s'a părut cam schimbată, cam palidă, tristă, zice doamna Pistol.

— Așa, zice că d-l Credineanu e rău bolnav, și ne-greșit că din pricina asta o fi și doamna Credineanu așa, adaogă d-na Gogoșeanu.

— Sărmanii, și zice că o duc cam greu, mai zice d-na Pistol.

Acuma tocmai sună cineva. E Lucia.

— Doamnă Credineanu, zice doamna Posteucă, gazda. Îmi spune mie înima că trebuie să vii.

Lucia cun vine începe a povesti că a fost la doamna Buteanu, la d-na Păring, la d-na Bogățareanu și că d-na Oblădteanu soția ministrului, l-a zis că dacă nu veniă nici astăzi să-l facă vizită, se supără și nu-l mai calcă în casă niciodată.

Spune că în curând o să vină aci marele concertist Buttermann și marele comedian Jules Singeard. Roagă s'o erte că n'a putut să mai vină p'aci și că e grăbită. În treacăt apoi spune că se duce la bal la Palat.

Până aci doamnele Pistol și Gogoșeanu stăteau tăcute și nemișcate pe scaun.

Aci M-me Pistol intră în vorbă și spune că poate să se ducă și ea la bal la Palat.

Lucia însă știe că nu e adevărat.

D-na Postevcă întreabă însă pe Lucia în ce toaletă se duce.

— A! toaletă? Pentru toaletă nu voi să cheltuesc, răspunde ea cu nepăsare și cu mândrie. Am ales un jurnal foarte simplu, o rochie care n'o să costă mai mult de vr'o cincisule de lei.

— Doamne, ce prostie și cu balurile astea! zice doamna Gogoșeanu. Atâția bani aruncați pentru toalete, pentru lux, și atâția oameni cu mijloace restrânse care cheltuesc de unde n'au, ca să se ducă la bal! Câte familii sărace n'ar putea trăi luni întregi cu banii care se cheltuesc pentru o singură seară! Și apoi se mai plâng care n'au cotro de lux! Dar cine dă tonul și cine dă pricină de lux? Se începuse odată moda cu costumul național, dar pe cine mai vezi acum? Mătasuri, catifele, danfele, astea sunt acum. Dar ar trebui să le pue fetelor uniforma din școală, să se învețe cu dansa, și s'o poarte și când or fi mari; și la baluri, la serate, concerte, petreceri să nu se primească decât cine o fi cu costum național.

— Ei, bine, zice Lucia, d-stre, doamnă Gogoșeanu, cred că v'ar stă foarte bine în costum național, și mă mir chiar că nu purtați; dar mie, de pildă, nici nu-mi place, nici nu cred că mi-ar stă bine!

— Dar, nu e vorbă de stat bine, e vorba să nu faci lux, să se isprăvească odată cu nenorocirea asta a luxului.

— Apoi cine vrea să facă lux îi face cu orice fel de port, cu cel național ca și cu oricare altul, dar eu spun drept că voi eu chiar să-mi stea bine, căci nu voi eu să mă fac de râs, să-mi bat joc singură de mine. Dacă ar fi așa atunci la ce nevoie am mai căuta să ne facem anume haine, femeile haine femeiești și bărbații bărbațești, n'avem decât să luăm să ne îmbrăcăm cu ce apucăm, eu c'o haină de soldat, d-ta c'o haină de popă, alta c'un sac, ori mai știu eu cu ce. Eu spun drept că-țin la persoana mea, țin să-mi plac și mie și să plac și altora. Nu știu cine e acela căruia să-i placă inadins ca oame-

nilor să li se facă scârbă ori silă de el! Oricine vrea să placă celorlalți. Dar dacă doamna Gogoșcanu scoate moda de costum național ori uniformă, dacă poartă celelalte ini fac și eu. Uite dacă eră uniformă acuma m'aș fi dus la bal la palat în uniformă! Ha ha ha!... Dar banii care mi-or fi de cheltuit tot o să-i cheltuesc, căci de-aceea chiar umblu ca să-i capăt! Când n'oiu aveă, sănătate! Cine n'are și cheltuește, treaba lui. În sfârșit când m'oiu spovedi o să spun la preot că am dat bani pe rochii.

— Dar știți c'a murit doamna Birniceanu? întrebă doamna Posteucă.

— Cum se poate întrebă toate, și cu aceasta se schimbă vorba.

Vorba se schimbă. Se servește ceaiu. Vorbesc, giu-mesc, rād cu toatele. Dar la plecare, doamna Gogoșcanu șoptește către doamna Zaplan:

— Am să-ți spun ceva.

— Mje?

— Da.

— Când?

— Acuma la plecare. Mergem împreună o bucată pe jos.

— Bine.

C r â m p e e.

Când ajunge Valeria la școală, adouazi după masa la care fuseseră d-na și d-l Teodorescu, Ștef. Constantinescu și Sandu Pop, fetele care 'n cotro o 'ntrebă de pe-acasă, dar n'au când să steă de vorbă decât numai în fugă căci sunase clopotul de intrare.

— Ei, Valeric, ai venit? Cum ai petrecut?

— Bine, Lello, foarte bine, las o să-ți spun mai pe urmă.

— Zeu?... Ai fost undeva?

— Nu.

— Acasă?

- Da.
- Cunostință veche ori nouă ?
- Veche.
- Cum îl cheamă ?
- Las altădată.
- Ei, altădată !... Cum îl cheamă ?
- Ei, lasă. dacă 'ți zic !
- Ce lasă, nu te fă-grozavă. Spune mai curând ori mă supăr.
- Ei, Pop.
- Pop și mai cum ?
- Sandu Pop.
- Sandu, Sânduciu ! Bravo ! Dar ce e, student ?
- Nu, inginer.
- Tânăr ?
- Daaaa...
- Bravo, ferice de tine.

- Dar ce spunea Valeria ? Lelio.
- E hei ! Valeria !...
- Zău ?
- D'apoi ! Sandu Pop, inginer... tânăr și drăguț...
- O iubește ?
- Mort, lulea.

- Ai auzit de Valeria ?
- Ce, Alexandrino ?
- Ei. Ce ! Ce 'și închipui ?
- Ei, ce să-mi închipui ? Spune.
- Se mărită.
- Zău ! Cu cine ?
- Cu un inginer care o iubește la nebunte. Unul Sandu Pop.

- Și când e nunta ?
- Cât de curând.
- După anul nou ?
- Poate.

- Știi, Lucrețio, că avem o nuntă ?
- Zău, cine ?
- Valeria, c'un inginer Sandu Pop.
- Când ?
- Acuma după anul nou.

- Ei, bravo, Valerjo ; felicitările mele.
- Pentru ce, Anelo ?
- Ei, ce te mai faci, parcă eu nu știu ?
- Ce ?
- Ei, ce !... Tu nu știi ce ? Sandu Pop !... Pe când e nunta ?
- Da, nu-i nimică...
- Ei, nu te mai face...

- Domnișoara Credineanu Valeria.
 - Aice.
 - Vorbiți d-voastră despre Brazilia.
 - Brazilia...
 - Ei, potliți.
 - Brazilia... Brazilia...
 - Bine, Brazilia ?
 - Brazilia... Nu știu.
 - Faceți rău, d-șoară Credineanu. Asta e repetiție.
- Aveți notă rea.
- A fost bolnavă.

- Se mărită.
- Se retrage din școală.
- O iea un inginer.
- Sandu Pop...

Clasele sunt goale. Toate elevele sunt în curte, se bat cu zăpadă. M-me Weber a spus să iasă elevele în aer.

Clasele institutului M-me Weber, sunt niște odăi mici-țușoare, spoite alb, înșirate de-o parte și de alta a unui coridor întunecos.

Trecând prin coridor vezi de-o parte și de alta ușile deschise și clasele goale, cu ferestrele cu geamuri vopsite cu alb, tablă neagră în colțul despre ferestre, catedră în apropiere de tablă și bănci în fața catedrei. Băncile în formă de pupitre negre, cu locuri pentru câte două eleve. Pe perețele dinspre răsărit, între ferestre, sus icoană, mai jos orarul scris pe o foaie de hârtie care e bătută în întee. Pe ceilalți pereți hărți și tablouri de științi naturale.

În clasa a cincea, prin toată lărgimea goală a clasei, ochii ți se opresc în partea din fund despre fereastră. Acolo la un pupitru se vede mai mult negru ca la celelalte. Sunt două eleve. Una șede jos, sprijinită cu amândouă brațele pe pupitru și cu fața aplecată și ascunsă pe brațe. Cealaltă stă 'n picioare alături, aplecată într'un colț spre cealaltă.

A treia elevă intră repede pe ușă, roșie la față, înfierbântată și nădușită.

- Dar ce faceți voi acolo, Virginie?
- Uite, Ecaterina, Valeria plânge.
- Dar ce e?
- Ce să fie. Am avut pe Buștenaru și a ascultat-o la geografie.
- Și i-a pus notă rea?
- Da, i-a pus două.

— El ș'apoi ce, te doare două al lui? !... Dar nouă ne-a pus două d-! Gâlbează la latină, Pîsalide la matematici, Haldan la istorie și ce-a fost?...

— Da, dar Buștenaru până-acuma încă n'a făcut așa mojiție. Ți 'nchipue, Valeria se mărită și el s'o asculte acuma la geografie !!

— Vai, ce mojiț! !... Zău, profesorii ăștia sunt de ne-suferit!...

Și Valeria plânge din toată inima simțindu-se cu de-săvârșire nedreptățită. — Poate chiar mă mărit — se gândește ea; apoi bine vrea să zică, nu mă respectă nici ca mireasă!

Alte crâmpee.

Intr'o prăvălie:

— Ce mai faci Eugenie? Nu te-am văzut de-un car de ani!..

— Bine. Mai ai mult de târguit?

— Nu, am isprăvit.

— Atunci mergem împreună. Să nu uit să-ți spun ceva.

— Ce?

— Cevă de Credineanca. Iți spun eu când eșiru.

— Dar ce anume?

— Ei, las că-l vedeă. Ai auzit de Tâlcoveanu?

— Da, îl știu, n'am făcut cunoștința dar îl știu. E cevă cu el?

— Da, el și cu Credineanca.....

— Nu mă 'nebunț! !..

— Ulte-așă.

— Cine ți-a spus?

— Ulte, mai adineaori—dar să rămână numai între noi.

— Mai e vorbă! !..

— Mai adineaori mi-a spus o prietenă.... doamna Zaplan că i-a spus nișel mai palute doamna Gogoșeanu.

— Hm!

La Teatru :

— Ce mai zici, Florico ?

— E grozav de cald. Și nu-mi place cum joacă asta...
Cornelia, dar Matilda e foarte bine. A! Dar știi ceva?

— Ce ?

— Ei, cu unul Tâlcoveanu!..

— Bu-u-u-un!...

La o îngropare în cimitir :

— Sărmana, păcat!

— Așa mă rog. Și avea toată încrederea că o să se
facă bine.

— De-unde să se facă bine! Asta nu e boală care
eartă.

— Mie mi-a făcut foarte rău, mi s'a făcut chiar rău
când am auzit.

— D'apoi mie! Mă rog, dar de nevasta lui Credineanu
ai auzit ?

— Nu. Ce ?

— Apoi are pe Tâlcoveanu.

— De!...

Odaea unde stau fetele, adică acasă la Credineanu, odaea unde șeade Valeria și cu Reti au o fereastră care dă în stradă și sub care este o canapea mică; iar la perețele de alătura două paturi puse cap în cap.

Reti de când s'a făcut mal bine de s'a sculat din pat, toată ziua șeade în genunche pe canapea, cu coatele pe fereastră și se uită afară, rozându-și neconținut cu dinții unghiile când dela o mână când dela cealaltă.

— Ce faci tu Reti ? întreabă Lucia deschizând ușa la odaea fetelor. Ce faci ? Tot cu ochii pe fereastră ? și tot cu unghiile ?! Mare comedie cu tine ! ! N'am mai văzut încă să stea un om așa ceasuri întregi și să se uite pe dealuri, fără să lucreze nimic ! La ce te gân-

dești? I... Știi una? Ian fă bine și du-te la școală. Holnavă nu mai ești. Decât să te uiți pe fereastră și să-ți rozi unghiile mai bine du-te la școală.

Peste o jumătate de oră Reti pleacă la școală întovărășită de fata din casă. Și ca nealțădată merge tot druind fără să vorbească nici un cuvânt.

Când ajunge la școală fetele la ea :

— Ei, Reti, când e nunta? S'a hotărit?

— Ce nuntă?

— Nunta Valeriei.

— Nunta Valeriei? I...

— Da, ce te mai faci proastă?

— Dar cine v'a spus?

— Cine, Valeria. Ea ne-a spus că o ia Sandu Pop.

Și Reti rămâne pe gânduri: Dacă Pop a vorbit cu Valeria și chiar se însoară cu dânsa, ce înțeles au atunci vorbele care i le spunea ei: că e mare, că e om, că nu e copil; și ce înțeles are și felul cum vorbea și cum o privia?...

Cel mai bun lucru e ca să vadă pe Valeria și s'o întrebe. Se duce dar și o găsește:

— Bravo, Valerio foarte frumos!...

— Ce e, Reti?

— Cel... Toată școala știe și eu nu știu nimic!..

— Ce știe?

— Că te măriți!..

— Ei, ce te potrivești? Nu-i adevărat nimic.

— Cum nu-i adevărat? De unde stiu fetele de Sandu

Pop?

— Ei! Sandu Pop! Dacă ți-o spun eu că nu-i nimic!

— Nu-i nimica!... Ba ești o mincinoasă.

— Dar ce e Reti, ce te certai tu cu Valeria?

— Ei! Pentrucă e o mincinoasă.

— Dar ian ascultă să te întreb ceva. Dar nu te superi?

— Eu, Leonoro?

- Bine, de, fiindcă voi să te întreb ceva care...
- Care ce?
- Care... privește pe... cineva din familia ta.
- Ce are a face?... Eu nu ți-am spus ție de mătușa ta?
- Ei, tocmai acum vine rândul meu să fac acelaș lucru.
- De tanti Lucia?
- Da.
- Ce?
- Vine pe la voi Tâlcoveanu?
- Nu, nici n'am auzit de el. Dar ce e?
- Știi că Titi Vasilescu e externă?
- Da, știu.
- Ei, Titi Vasilescu spune că a auzit eri la dânsii acasă, vorbeau niște doamne cu mama ei, că ăsta Tâlcoveanu se are bine cu doamna Credineanu.
- Tâlcoveanu?
- Da, Tâlcoveanu?
- Nu. Nici n'am auzit de așa nume!...

Altă anonimă.

E a treia zi de Crăciun. Cătră seară.

Afară frumos, soare. Se desgheață. Curge din strasini. Prin zăpada din curte, urmele de roatele trăsurilor și de copitele cailor sunt pline de apă.

Pe stradă trăsurile aleargă într'o parte și în altă cu cei grăbiți la vizite și împușcând cu zeama de zăpadă pe cei de pe trotuar.

În salon Lucia stă de vorbă cu vr'o câteva doamne venite în vizită de sărbători.

Octavian lungit pe canapeaua din blorou privește în tavan, numără florile tapetului și bagă de seamă că sunt tot atâtea în lung pe câte și în lat, ceea ce-l dă a înțelege că odăea, adică tavanul o pătrat, pe când el îl credea dreptunghiular.

În odaea de zi Valeria, fratele ei lăncu care a venit acasă de sărbători și d-l Sandu Pop.

Sandu Pop întreabă pe lăncu ce învață la Brașov, ce profesori are, și-l examinează dacă știe cum se cheamă nemțește masă, lampă, chee, icoană, bonboană și altele.

Valeria îmbrăcată ca de sărbătoare, fără șorțul de școală, stă pe scaun lângă masă în fața lui Pop, urmărește ce vorbește el cu băiatul și în același timp trage cu ochii cum se vede în oglinda din față: nălă, albă la față, păcat numai că are vr'o căleva pistruc. A văzut ea într'o gazetă publicat un fel de doctorie contra pistrucilor; dar doctoria asta o s'o iea dânsa de acuma când s'o mărită, că acuma mama n'o lasă să dea cu nimica pe obraz. Părul ar putea să-i fie mai negru, ori să fie blond, dar chiar blond nu alb așa cum e al Reti. Dar și așa cum e tot merge, mai ales cu pieptănătura asta. Sprâncenele însă ar trebui să fie mai negre. Ochiul căpriei, gura mică, chiar drăguță, nasul iar făcut destul de bine, nu e prea mare, deși s'ar părea. Dar mai bine așa decât cărnă cum e al Reti. În slârșit așa cum este i-ar șede bine ca mireasă. Ea mireasă, colo în rochie albă și Pop alături în frac, ginere....

Reti, în odaie la dânsa, în genunchi pe canapea, șade răzîmată în coate la fereastră, uitându-se pe stradă și rîzîndu-și unghiile. Altă ce să facă? Să se ducă să se înjosească uitându-se cum vorbește Pop cu Valeria!?... Unul ca Pop nu face ulci să-i răspunzi când fi-o zice bună ziua. Om fals, om fără caracter, care în fața ta e un fel, și după ce s'a îndepărtat altfel.

În salon se aude rîs de cucoane, dar rîs coala cu poală.

— Iar auzi, gîndește Reti, ce mai bucurie în salon! Și eu nu pot să stau acolo căci sunt copil! Oare de ce a lăsat D-zeu ca omul să fie copil atîția ani?! Până la 16 ani tot copil! Jumătate de viață!

A! Dar ce vede ea pe fereastră?!... Poșlașul! Parcă ar fi aducînd ceva aici?...

Fuge repede la ușă.

— Mă rog, este o scrisoare recomandată pentru d-l Octav Credineanu. Trebuie de iscălit adevărîța.

— Ad'o la mine.

Are haz, gândește ea, să mai fie iar vr'o anonimă. Și seamănă doară cu cealaltă. Seamănă și plicul și scrisul. Ar avea haz! Dar cum să știi? Trece prin odăea ei și o pune spre lereastră de se uită în zare. Ce păcat că e recomandată, altfel c'un ac de păr acuș aș vedea ce e.

S'o ducă Tanti în salon?

Cum ar face ca să poată să zărească și ea ceva într'însa?

Haide 'n salon.

— Tanti Lucie, o scrisoare recomandată, și trebuie iscălită adevărîța.

Defa scrisoarea de deunăzi, sub cuvânt că Octavian e bolnav, Lucia făcuse obiceiul ca toate scrisorile să i se aducă ei.

Lucia deschide scrisoarea.

Reti se dă îndărătul Luciei și trage cu ochiul. Scrisoarea seamănă cu cea de deunăzi. Tot așa puține rânduri, tot așa la mijlocul hârtiei, tot așa și tot acolo iscălitura.

Lucia citește, întorcându-se în altă parte spre a se feri de Reti. I se pare însă că și cocoanele din salon se uită la ea, de aceea vrea să se ferească încă odată, dar gândindu-se că nu e bine, închide repede scrisoarea fără s'o fi citit. A zărit în ea însă numai numele Tălcoveanu.

Inchizând scrisoarea însă închide în ea și plicul, iar cu plicul împreună și adevărîța.

Caută adevărîța, trebuie condeiu de iscălit! N'are condeiu.

Nu vrea să se ducă în biurou ca să nu întrebe Octavian.

Lucia se încurcă, i se pare că face stângăcii, i se pare că toată lumea bagă de seamă, i se pare că și-a pierdut capul. Uită ce trebuie să facă.

— Pardon zice ea și trece în odăea de dormit.

În cdaea de dormit se duce la șifonier... Reti vine după ea.

Deschide șifonierul, nu știe ce caută.

— Și tu ce te uiți la mine, ce vrei? întrebă pe Reti.

— Aștept să iscălești adevărul.

— Apoi cum s'o iscălești dacă n'am cu ce? !... zice Lucia cu necaz, și în acelaș timp mulțumită că Reti cu răspunsul ei, îi adusese aminte ce are de făcut.

— Las Tanti că aduc eu creion.

— Apoi ce mai aștepți? Nu vezi că am lăsat acolo lumea singură? !...

Reti aduce creion. Lucia găsește adevărul, iscălește și pleacă în salon.

I.

Reti ese cu adevărul s'o dea postășului. Mergând însă într'acolo se gândește că n'a putut să vadă ce e în scrisoare. Adică ce ar fi fost dacă ar fi deschis-o? Dar nu putea, că trebuia s'o dea ca să iscălească de primire. Dar acum își aduce aminte că parcă a văzut o scrisoare, adică o hârtie îndoită ca o scrisoare pe masa de lângă șifonier. Oare n'o fi chiar scrisoarea? N'o fi uitat-o cumva Tanti Lucia? Dă repede postășului adevărul și se întoarce îndărăt. Are haz să fie scrisoarea? Se duce repede. Deschide ușa cu grabă și intră cu ochii țintă la mesușă.

Tot atunci însă pe ușa cealaltă intră și Lucia repede și dă cu ochii tocmai de ochii Reti.

— Ce este? întrebă Lucia îndreptându-se către mesușă unde eră scrisoarea.

— Poftim? Îngână Reti, neștiind ce să răspundă.

— Ce vrei?

— Vreau să 'ntreb dacă dai vr'un ban postășului.

— Nu dau nimic pentru ce să dau?

Reti ese îndărăt.

Lucia deschide mai întâi șifonierul apoi ia scrisoarea și o citește:

Domnule Credincanu,

Știu că în partea menajului te suplinește d-l Tâlcoveanu. Dacă ai voi să-l schimbi te înștiințez că mai sunt și alți amatori.

De astc.

Bravo, gândește Lucia, încă și recomandată!... Cine o trimite e om care nu glumește, iea lucrul în serios. Se uită la plic.

Păcat că nu și-a pus numele pe plic ori măcar adresa. De altfel și plicul și hârtia și scrisul sunt întocmai ca la cealaltă scrisoare. Trebuie să fie acelaș trimițător. A văzut însă că cea dintâia n'a avut efect, acum a trimis una recomandată.

Trebuie să fie coana Lica cea care trimite scrisorile astea. Cum aș putea să aflū? Să caut scrisul ei. Dar o fi pus pe cineva, n'o fi scris ea.

II.

— Ce, ești puțule? zice Octavian văzând pe Lucia intrând în birou înbrăcată de plimbare.

— Da, mă duc până la M-me Pădureș că n'am văzut'o de atâtea zile, și voiu să mai cer și niște floare de care îți fac fie ceaiu, cu care văd că-ți merge așa de bine. Voțu să te 'ntăresc să te fac tun, țiganolo: dar știi de ce?

— De ce?

— Ca să mă duci la bal la palat. Ha-ha-ha!...

— Apoi la bal e hotărât că te duc, despre asta nici nu mai este vorbă.

— Bine, bine, dar eu voțu să-ți arăt că toate le fac numai din interes, Ha, ha, ha...

— Bravo, bravo, puțule. Ești ca în totdeauna și veselă și glumeață, drăguță de tot.

— Lucia pleacă. Octav se ridică de o petrece până la ușă, apoi se întoarce la fereastră de privește 'n stradă.

Lucia trece cu trăsura.

Ce frumoasă e! se gândește Octavian.

Căpiva trecători de stradă își întorc capul și o privesc.

Octav se uită la dâșii și parcă îi ȳpare rău că nu le poate spune :

— Asta e nevasta mea! Eu sunt fericitul care o are de soție, eu sunt fericitul care-i e bărbat. Și cât de mult mă jubește. Acum chiar tot pentru mine se duce să-mi aducă leacuri.

III.

Calea Vânătorilor 27.

Lucia scoboară din trăsura sună la o ușă, în stradă, la o casă în două caturi.

Ușa se deschide.

M-me Pădureț vine la ușă.

— A! Cucoana Lucica. Ce mai faci, draguță ?

— Bine M-me Pădureț. El a venit ?

— Da A fost și eri și-a așteptat până seara. A stat și la masă aci.

— De, dacă n'am putut să vin! Dar unde e el ?

— Tălcoveanu e în salon, stă de vorbă; dar d-ta treci dincoace în stânga, că vine și el.

Lucia ascultă un moment.

În spre salon s'aude vorbă de mai multe glasuri. Pare că ar fi joc de cărți.

Lucia trece în stânga și se oprește un moment dinaintea oglinzii, unde o găsește și Tălcoveanu.

— Sărut mâna cuconiță, și îl săruta mâna.

— Bon Jour, răspunde Lucia. Îți aduc o noutate.

— Ce ?

— Uita colea. Îi arată anonima.

Tălcoveanu citește, apoi zice :

— Dar știi că e obraznic. Zice că mai sunt și alți amatori.

— Îți place ? ! . .

— Ei, bine ce vrei ? . . Dacă e anonim, poate să spună ori ce vrea. Știe că nu poți să-i ceri sacoteală.

- Dar nu e vorba de obrăznicie, dar e vorba că te bagă la belea.
- Cine a primit'o ?
- Eu. Noroc! Și-ți inchipue, mă rog, că a trimis'o recomandată.
- Așa e.
- Păcat numai că nu și-a pus numele ori adresa.
- Așa, da ; dar stai ! că are No.
- No. ? și la ce ți-e bun.
- Apoi bine, cu No. poți să-i găsești și numele și adresa ori cel puțin una din două.
- Ian taci ! Poți găsi ?
- D'apoi fără vorba.
- Vai, ce bine mi-ar părea să pot afla cine e.
- Aș putea și astăzi, dar cred că poșta e închisă ; dar mâine de dimineață mă duc acolo.
- Bine dar cum o să 'ntrebi ?
- E ! Cum ! Mare lucru e asta ?
- Cer adresa dela No. acesta : cinci mil sau 54 de mil și nu știu mai cât scrie acolo și el trebuie să-mi caute.
- Bravo ! . .

IV.

E dimineață.

Ceasu' a sunat opt.

Octavian în pat la el, doarme adânc.

Lucia în patul ei, cu fața în jos, răzimată cu brațele pe căpătălu, la marginea patului și privind jos pe parchet, e dusă pe gânduri.

Îi vine foarte greu s'o mai țină mușt înainte cu Tălcoveanu. Îi vine greu pentrucă nu vrea să afle de el nici Octavian și nici Colonelul, și nu vrea să afle nici el de Colonelul. Te pomenești odată că vine o anonimă și cade în mâna lui Octav și el o arată lui Trufescu. El, Trufescu, nu e ca Octav, el numai decât se pune-pe-atâta și află ! Ce te faci atunci ? !... Dar cum să rupi cu el ? !...

Cât de greu de făcut ți se par câteodată unele lucruri, și altădată le faci fără nici să bagi de seamă! Dar asta dovedește că ele sunt totdeauna lesne de făcut numai tu nu te pricepi întotdeauna cum să le faci. De câte ori nu vezi oameni mergând cu greu pe un drum prin niște făgașuri făcute de alții; dar merg cu greu numai până le vine gândul ca să schimbe drumul, căci îndată ce acest gând le vine, caută și trebuie să găsească loc mai bun. Ceeace e greu, e greu să-ți vină gândul de schimbare. Adecă eu de ce nu pot rupe cu Tâlcoveanu? Din partea lui, el n'o rupe fiind că el ține să fie cu mine; și eu n'o rup pentrucă aș vrea parcă un fel ca ruptura să nu vie dela mine, ca să nu se supere el! Așa dar el nu rupe, eu nu rup și o ducem așa. Dar dacă aș lasă să afie că sunt și cu Trufescu atunci negreșit că s'ar supără și ar rupe. Vrea să zică iată un mijloc de ruptură, și încă un mijloc foarte bun fiindcă de Trufescu Octavian nici grija n'are și n'ar crede chiar însuși D-zeu să-i spună. Vrea să zică ruptura se poate face ușor odată ce-ți pui în gând.

Deocamdată să vedem însă ce face Tâlcoveanu cu scrisoarea. Află el cine a trimis'o?

Negreșit că scrisoarea vine dela cucoana Lica, gândește Lucia. Ea s'a supărat pe mine pentrucă m'am împrietenit cu M-me Pădureț și mă văd cu Tâlcoveanu acolo. Dacă o fi așa o să iau scrisoarea să i-o arăt lui M-me Pădureț să se ducă ea să-i mulțumească cucoanei Licăi. Eu ce să-i zic? Ea a în stare s'o înceapă odată să nu te poți spăla nici cu toată Dunărea! Ea e în stare să-mi spună curat, pe față, cum vorbește ea, fără incușur!! La dreptul vorbind, cucoana Lica n'ar aveà ce să-mi împute mie, pentru că ea a venit și m'a ademenit! Ea a venit întâiu la cucoana Mitana, nevasta comisarului și m'a făcut să câștig la cărți și mi-a spus că mă iubește și m'a poștit la dansa, că mă iubește că seamăn cu nepoată-sa, și când colo ea umblă după mine pentrucă o pusese Harabulea...

Cu gânduri de acestea Lucia se pomenește că ceasul bate nouă jumătate, și ea încă tot în pat.

În acest timp însă bate cineva în ușă.

— Conișă, conișă?...

E servitoarea.

Lucia desbrăcată se duce și crapă ușa puțin.

— Ce este?

— Conișă, a venit coana M-me Pădureș.

— M-me Pădureș! Vai!... și eu încă nici nu m'am îmbrăcat! Poștește-o degrabă în birou, că vin și eu. Spune-i că o rog să nu se supere. Vai!...

Lucia în fugă se îmbracă cum poate și trece în birou.

În acelaș timp Reti, trece și ea repede la ușa salo-
nului despre birou.

V.

— Vezi ce țeneșă sunt, M-me Pădureș. Bună dimineața. Și te rog să mă erji.

— Mă rog, vină e a mea că am venit la ceas nepotrivit; dar am voit ca să-ți fac surpriză și să nu te țin mult în așteptare.

— Vai, ce bună ești.

— Uite, M-me Credineanu, acuma a venit Tălcoveanu, cu răspunsul.

— A găsit?

— Da.

— Cine e?

— Ghici.

— E...? Nu știu, spune D-ta.

— Nu spun, ghicește.

— E...? Cucoana...? Vrea să zică cucoana Lica, dar se răsghindește și zice: Nu știu.

— Ei, zi, ce-are a face?...

— Ce să zic? spune D-ta.

— Ei, e Doamna Gogoșeanu.

— Gogoșeanca? I...

— Ea.

— 'Auzi D-ta?!... Sfânta! Dar ea de locotenentul ei a uitat?!

— Uite și scrisoarea, adică anonimă, cu adresa care i-a dat-o dela poștă lui Tâlcoveanu: Strada Curcubeului No. 9.

Vrea să zică așa merge treaba, se gândește Retă, întorcându-se îndărăt în pat după ce a ascultat la ușa salonului. Vrea să zică scrisoarea a umblat pe la M-me Pădureț și Tâlcoveanu merge pe la M-me Pădureț, și Doamna Gogoșeanu.... nu știu ce-a făcut, că n'am putut să înțeleg bine. N'am putut înțelege ce-a spus de poștă și de M-me Gogoșeanu. În tot cazul, vrea să zică M-me Pădureț știe tot secretul! Se vede că scrisoarea spune ceva de Tâlcoveanu, ori îl privește ceva scrisoarea asta, căci altfel nu l'ar fi amestecat și pe el. Vezi, că se potrivește ce spun fetele la școală de Tanti Lucia și cu Tâlcoveanu!?... Cu încetul începe a se limpezi. Le aflu eu cu încetul. Dar Valeria, habar n'are, nu știe nimic! Ea se gândește la Pop și la nuntă?... Și se ține, se ține de dansul și-i vorbește, și glumește, de ține silă s'o vezi cum i-se vără 'n suflet. Dar eu n'o pot suferi, de aceea nici nu stau cu dansa când e și Pop. Nici nu-l mai spun nimica! Și-a luat obiceiul, când îi spun ceva, se uită în sus și își ia aere de cocoană!

VI.

Toată duminica Lucia a fost dusă pe gânduri.

După ce a plecat M-me Pădureț a stat ca vr'un ceas singură în odă. La dejun căută să vorbească, să fie veselă, ba chiar făcea unele glume cu Octavian, dar se vedea că erau șilite.

Acuma e în birou cu Octavian și cu băiatul lor Iancu. S'a luat de vorbă despre școala băiatului, dar se vede că Lucia nu e cu gândul la ceea ce se vorbește.

— Aşa dar, zice ea, anul întâu ai rămas repetent la istorie şi latină, anul al doilea la latină şi geografie şi acum la istorie, geografie şi latină ?

— Ba, socot că la latină am notă.

— Bine, socoţi acumă, dar la vară o să vezi că nu mai ai. Ori de data asta s'o mai întâmplă şi alt obiect, s'o întâmplă să n'ai la matematici.

— Aş! La matematici niciodată n'am avut notă slabă. La matematici aş avea poate chiar note mult mai mari decât elevii care sunt cei întâi în clasă, dar nu-mi pune profesorul note mari la matematici pentru că vede că am note slabe la geografie, la istorie...

— Si la latină.

— Bine, şi la latină; căci deşi cred că acumă am note de trecere la latină, dar tot n'am note mari. Dacă aş fi într'o şcoală reală unde nu se 'nvaţa latina şi atâta istorie eu aş fi între cei dintâi în clasă.

— Cum? zice Octavian, să nu înveţi măcar ca să ai idee de limba latină, mama limbii române, mama limbii noastre?!

— Apoi aşa ca să ştiu că-i mama limbii noastre învăţ eu, dar vezi că numai cu atâta mă lasă repetent.

— Apoi să 'nveţi cât trebuie ca să nu te lase repetent, să înveţi cât se cere, zice Lucia.

— E-hei! Cât se cere!... Se cere atâta cât se cere dela unul care vrea să se facă profesor. Şi eu niciodată nu gândesc să mă fac profesor.

— Dar ce vrei să te faci?

— Eu voiu să învăţ mecanica, să fiu inginer mecanic, să ştiu să fac maşini, să am atelier...

— Şi socoţi că acolo n'ai nevoie de limba latină? zice Lucia, dusă cu gândul în altă parte şi trece în odăea de dormit.

Peste vr'o jumătate de ceas Lucia deschide uşa la birou:

— Bon jour Octav.

— Bon jour, puful. Eşi?

— Da. Mă duc pe la croitoreasă.
Lucia pleacă; iară din manșon îi cade o hârtie pe care
o găsește Reti și citește:

Doamnă Gogoșeanu,

Mă grăbesc a te înștiința că s'a primit și a doua anonimă, pe care ai avut grija de-a o trimite chiar recomandată.

Te felicit pentru progresele ce faci.

Te știam obraznică și îngâmfată, dar nu te știam intrigantă. Ar trebui să roșești.

Scrisoarea prezintă fi-o trimiț prin om anume ca să-ți ajungă în mână. Dacă vei îndrăzni însă a continuă cu intrigile, atunci te voiu servi și eu, și încă mult mai bine, în chestiunea locotenentului.

Foastă Amică.

Reti a citit hârtia. S'a gândit s'o rupă, s'o ascundă, s'o dea pe foc și în sfârșit s'a așezat la fereastră a așteptat până la întoarcerea Luciei și strânsă așa cum a fost, a pus-o jos cum a găsit-o.

Lucia care bănuia că a pierdut-o din manșon, se uită mereu pe jos, pe unde știa că a trecut, și astfel a dat cu ochii de dânsa și a luat-o. Apoi din pricină că a găsit hârtia a fost veselă toată seara.

In seara de bal.

I.

E pe la nouă ceasuri noaptea.

Se pregătesc de mers la bal la palat.

În odăea de toaletă pe un manechin se vede rochia de bal a Luciei.

Octavian îmbrăcat în frac e gaia de vr'o jumătate de ceas și stă de vorbă în birou cu colonelul care a pro-

mis Luciei să vină s'o vadă în rochia de bal, aleasă după gustul lui.

Tot în odăea de toaletă, Lucia stă pe un scaun înaintea oglinzii celei mari, și un frizer îi peapănă părul.

Lucia parcă se vede la palat cum o să se dea jos din cupeu și cum o să intre la brațul lui Octav. Și Octav în frac și cu decorație, căci de vr'o doi ani e decorat, e cavaler al Coroanei. Și cum o să-l salute lacheii dela palat! Parcă-i vede pe lacheii în livrele albe, și'n pantofi, cum se apleacă și salută. Și ea trecând cu multă demnitate răspunde la salut. Regelui și Reginei o să le facă *réverence*. Pacat numai că nu știe pe unde să o apuce, la dreapta ori la stânga în vr'un salon sau unde?...

Ce necaz o să-i fie Gogoșencii și celorlalte, când or auzi că dânsa a fost la bal la palat. A! Dar de-acuma o să se ducă la toate balurile, numai în ciuda lor!

Prin casă nu-și găesc loc fetele, Reti și Valeria și mai ales Reti. Se învârtesc împrejurul rochiei de bal, ca fluturii de noapte împrejurul luminei dela felinar.

— Tot așa rochie o să-mi fac și eu când m'oiu duce la bal la palat, zice Valeria.

Iar Reti se gândește: Când oiu ajunge și eu să am așa rochie?!... căci de dus la palat nici vorbă să se ducă vr'odată.

Octavian tot își schimbă locul când pe-un scaun, când pe fotoliu, așteptând să isprăvească Lucia cu îmbrăcatul. Mai bucuros ar ședeă el culcat pe șezlong, dar nu poate căci e îmbrăcat în frac. De altfel șederea asta împachetat în frac și guler, cum e el bolnav și slab îi face rău, dar n'are ce se facă: a promis Luciei s'o ducă la bal la palat și trebuie s'o ducă.

II.

Frizerul a isprăvit acum plepănatul Luciei.

Lucia cu o oglindă mică se apropie cu spatele de oglinda mare ca să se vază cum i-a aranjat părul după cap.

În timpul acesta Octavian deschide ușa Incetșor.

Lucia, când îl vede, deodată aruncă din mână oglinda.

— Apoi, dacă e vorba pe zorite atunci îl dau dracului de bal, zice ea și se așază pe scaun, cu mâinele pe brațe și uitându-se lix sub oglindă.

Frizerul rămâne nemișcat, iar Valeria, care era acolo, ese pe ușă.

Octav se uită un moment drept la ea și nu zice nimic. Apoi văzând în casă un străin — frizerul — începe să-i spună Luciei în franțuzește că n'a venit s'o zorească, ci a venit s'o întrebe ceva.

Lucia însă ese din odăe.

Octavian rămâne uitându-se la ușa pe unde a eșit Lucia, se simte umilit și i-se pare că ceea ce-a făcut dânsa e o bătae de joc. Dacă i-aș fi arătat vr'o nemulțumire, se gândește el, dacă aș fi zis ceva, înțeleg să se supere; dar când, așa bolnav cum sunt, m'ant prins cu toată plăcerea s'o întovărășesc la bal la palat; când de-atâta timp aștept îmbrăcat și împachetat, nu înțeleg să se supere că vin s'o întreb ceva!

Și încă ce-a făcut întâiu, când l'a văzut deschizând ușa, c'a aruncat oglinda, haide, treacă, zice că din greșală i s'a părut că el vine s'o zorească; dar că a fugit din casă dinaintea lui și l'a lăsat singur de față cu frizerul, om străin, asta e adevărată bătae de joc!

Dar poate că ea are alte pricină că s'a supărat? Sau poate nici nu s'a supărat?

Și gândindu-se astfel, Octavian simte un fel de slăbire, un fel de leșin, se simte rău, și de aceea trece în biuro.

Lucia a gândit însă că el, ca de obicei, vine să-i spună să grăbească; iar când a început el să-i vorbească în franțuzește el i s'a părut că el are gând să înceapă explicați în fața frizerului, care prea bine putea să creadă că ei se ceartă.

Lucia acum e în odăea de dormit s'a apucat de căutat în șifonier. Ea știe că Octavian trebuie să se fi supărat.

S'ar duce să-l vadă ce face, și nu vrea să se arate că ea a fost de vină. Și cu toate acestea ar trebui să ajungă mai repede la o deslegare pentru că ceasurile trec degeaba, și ea n'ar vrea să rămână de bal pentru un fleac. Dar tot nu vrea să se ducă.

Octavian așa cum e în frac, s'a întins pe canapea. S'ar duce să vadă ce face Lucia și nu poate. Știe că dânsa cât e de îndărătnică și ambițioasă e în stare să șadă așa toată seara și să nu se mai îmbrace pentru bal.

— Mi se pare că înastă seară o să avem bal aicea acasă, zice Valeria către Reu.

— Dar ce e, Valerie?

— Ce să fie! Mama a început cearta. A aruncat odată oglinda din mână de era să-i spargă capul frizerului.

Lucia cu Octavian se găseă cum se găsește cineva cu un lovarăș cu care a plecat la un drum lung și merge cu el pentru că n'are ce face, pentru că nu găsește un altul și pentru că singur nu poate. Ea, drept zicând, nu-l iubise niciodată, i-se pareă că el e omul care o privește de sus, omul care crede că și-a făcut pomana cu dânsa că a luat-o în căsătorie deși a fost lată săracă și deși ar fi putut să fi luat una bogată și altfel. Acuma ea nu voia să-l supere, dar fără voia ei izbucniă câteodată fără să se aștepte. Așa fusese acuma când a aruncat ea oglinda: A prins-o o ciudă așa dintr'odată. I-a venit să-i strige să iasă afară, dar s'a stăpânit și i-a zis că de ce o zorește? Ea însă de obicei nu vrea să-l supere. El o lubeste și nu știe cum să-l placă.

Octav sună pe slugă să-i aducă apă.

Lucia întreabă pe slugă ce face dânsul.

— D-lui e culcat pe canapea, mi se pare că nu e bine, și mi-a cerut să-l duc un pahar de apă, răspunde sluga.

Lucia se gândește că dacă Octav nu e bine atunci te pomenești că nu pot să mergă la bal. Lasă deci până ce bea el apă și apoi ținând în mână niște mărunțișuri

de îmbrăcăminte, pe care le duce în odăea de toaletă, întră ca 'n trecăt prin biuro.

— Ce spugeai tu, Octav, că vrei să mă întreb? zice ea trecând pe lângă canapeaua pe care era culcat dânsul.

— Eu, zice Octav privind'o cu căutătura omului care suferă, eu vream să te 'ntreb dacă ți-ai schimbat evantaliul, că ziceai că nu-ți place acel ce ți-l luaseși.

— Da, l'am schimbat. Nu ți l'am arătat?

— Nu.

— A! E foarte drăguș. Ce, vrei și tu un evantaliu? .. zice ea glumind.

— Cum, numai unul? ! ..

In timpul acesta s'aude vuet de cupeu.

— Ian auzi! zice Lucia. La câte oare ai spus să vină cupeul?

— La nouă punct.

— Foarte bine. Intr'o jumătate de ceas sunt gata. Cred că e cupeul nostru.

— Așa cred și eu.

— Ei, atunci într'o jumătate de ceas vin gata și cu evantaliul...

— Cu-al meu?

— Se înțelege.

Cu această bură de glumă atmosfera cășniciei ca prin farmec se descarcă.

— Am dres'o, se gândește Lucia.

— Se vede că n'a fost nimic, gândește Octavian.

Lucia vede pe Octavian culcat pe canapea, își închipue că nu e tocmai bine dar își zice că poate să facă și el atâta sacrificiu, ca să meargă și ea odată la bal la palat.

III.

Lampa din antreu are aprinse toate trele becurile, ca la bal. Lumina ca ziua.

La nouă ceasuri jumătate Spirache e la ușă.

Cupeul la scară.

Intr'un moment s'aude prin odăile din năuntru :

— Ei, fiți cu minte, fetelor.

— Da, Tanti, da, răsună glasul Reti; dar să ne-aduci și nouă ceva dela palat!

— O bucată de cotilion, mamă.

— Niște prăjituri, Tanti, ori niște sărmăluțe, o fi făcut Regina, bune...

S'aude un făscăit de mătăasă.

Cu pași deși, repezi și sprinteni ca de pasăre, s'arată Lucia într'o rochie de mătăasă, în culoarea pafului, cu garnitură ca de puf, trenă mare, pe care cu multă eleganță o ține în stânga, și pe deasupra cu o sortie de bal de culoare tot deschisă.

Vine până în antreu și se oprește un moment înaintea oglinzii.

Octavian, în elac, frac și decorașla de cavaler al coroanei, vine după Lucia, împreună cu Trufescu.

Spirache dă lui Octavian paltonul și-l ajută să se 'mbrace.

Lucia se privește bine în oglindă, își potrivește puțin pălăria, apoi ridică lorgnonul și se privește mai de departe.

Reti și Valeria privindu-i toaleta o sorb cu privirile.

Lucia aruncă apoi o călătură prin lorgnon lui Trufescu.

Apoi ia brațul lui Octavian.

Spirache deschide ușa mare și dă fuga de deschide cupeul.

Lucia și Octav es și scoboară spre cupeu.

Colonelul și fetele es pe peron. Numai fetele, căci băiatul lancu e trimis îndărăt la școală.

Lucia pășește înainte, și urcă 'n cupeu.

Octav o ajută și urcă după ea.

S'aude: franc, ușa dela cupeu.

— La revedere!

— Petrecere bună.

IV.

— Ei, acuma mă 'nbrac să mă duc și eu, zice Trufescu, gândindu-se încotro să se ducă.

El venise acum numai pentrucă făgăduise Luciei să vină s'o vadă în rochia de bal.

Spirache vine să-i țină pâltonul să se 'mbrace.

— Dar d-l Trufescu nu se duce la bal la palat? În-
treabă Reti.

— Nu, d-șoară.

— De ce?

— De, de ce? Dar d-ta de ce nu te duci?

— Eu? Ce să fac eu acolo? Să recitez poezii?

La aceste vorbe Trufescu se uită lung la ea și în acelaș timp se gândește ce 'nțeles are acest răspuns.

— Cui? Să recitezi poezii?

— Apoi alta ce să facă un copil ca mine?

— A! Mi se pare că te-ai supărat pe mine, zice Trufescu, te-ai supărat pentrucă atunci, mai dăunăzi la masă te-am invitat să recitezi vr'o poezie. Dar îmi pare rău că socoți că am zis cu vr'un înțeles...

— Dar nu socot, Doamne ferește. Nu socot alta decât ce-ați zis.

Așa se 'ncinge vorba între amândoi.

De obicei Trufescu venia foarte des aci, dar când erau fetele acasă căută să vină cât se poate mai rar, și când venia, ca să nu dea fetelor nimic de bănuit, stătea mai mult cu Octavian.

De altfel avea când veni căci n'avea nici o treabă.

Pe la moșie se ducea rar, căci moșia era dată la sătenț, cu dijmă.

Acasă se ducea la trei sau patru ceasuri despre ziuă. Dormia până pe la unsprezece. Luă dejunul, se odihnea până pe la două și apoi eșia.

Când eșia, se ducea la vr'un prieten — ca la Octavian — la club și la spectacole.

— Am și eu o slăbiciune, l-a spus el într'o zi Luciei:

Ini plac artistele. Și Luciei nu-i prea veniă acest lucru, dar ca să nu pară geloasă nu făcea mare caz.

De-o bucată de vreme slăbiciunea lui Inșă s'a fost mai liniștit, tot se ducea noaptea pe la spectacole, dar mai mult pentrucă n'avea ce face, sau pentrucă să-și treacă vremea și pentrucă se obicnuise.

Soția lui suferia de-o boală fără leac, cancer. Stătea toată ziua 'n casă și citia romane sau cânta la piano.

Eră foarte meșteră la piano, și-i plăcea mult dar nu putea cânta bucăți care cereau mișcări prea vii, fiindcă o obosia. De obicei cânta puțin și aceea încet, ca 'n surdină. Acuma inșă nu mai cânta pentrucă eră slabă și nu putea stă pe scaun. Plăcere foarte mare îi făcea Trufescu, aducându-i romane de citit, și-i aducea regulat.

La club de obicei Trufescu jucă preferans. Dar se ducea regulat. Ori de câte ori eșia în oraș trecea mai întâiu pe la club.

În sfârșit aci în astă sară stă ceva mai mult de vorbă cu fetele; iar când pleacă se gândește:

— Mare drăcușor e acea mică, Reti.

V.

Reti și Valeria sunt în odăea lor.

Odaea lor e cu fereastra spre stradă. Sub fereastra, canapea. La perețele de alături, de-a lungul, două paturi, paturile fetelor, în ceilalți doi pereți câte o ușă. În colțul pereților cu uși, soba. Sus de tavan atârnată o lampă cu abajur roșu, care dă lumină și lucrurilor-din casă o culoare ce samănă cu răsăritul zorilor.

Amândouă sunt în capoate de noapte, capoate albe de pichet.

Valeria în picioare dinaintea oglinzii se peaptănă.

Reti întinsă pe canapea șeade rezimată în coate, cu o-brajii în mâini și dând din picioare parcă ar înnotă.

Stau de vorba cu Lina, fata din casă.

Lina s'a așezat în genunche dinaintea șobei, să dreagă

focul și a rămas acolo așa răzimată pe genunchi. Lina de-abia de vr'o două zile a intrat în slujbă la Lucia.

— Și vrea să zică știi să dansezi, Lino? zice Reti.

— Păi, știu, mă rog, că eu doar încă jucam la noi.

— Dar la bal ai fost.

— No, c'apoi cum să nu hiu. Da, am fost chiar săp-lămâna asta, și ce-am mai răs!

— Ai răs?

— Poi, vezi bine, mă rog, că doar nu te-ci să plângi.

— Și cum ai răs?

— De, cum râghe omul! Vezi că la bal doar careghe-care se-ce cu drăguțu ii. Și flăcăii apoi spun mulche și răd și ii, râghim și noi.

— Și-altă ce-ați mai făcut?

— Poi, ce să faci! Poi ce face omu la bal! Am mai mâncat, mai beut.

— Ce-ați mâncat? Inghețată?

— A nu, de-aia numai vara, mă rog.

— Dar ce?

— Poi, n'ai ce?!... Ce mănăcă omu. Mâncări fel ghe fel, tocană, gulaș, michichei. Noi am luat michichei și vin.

— Și pe urmă?

— Pe urmă s'a isprăvit.

— Cum s'a isprăvit? V'ați sărutat?

— Ei, aia, treaba omului!

— Dar nu-ți eră rușine când te sărută?

— Ei, mă rog, c'apoi doar nu mă sărută el acolo 'n favor, în fața oamenilor...

— Și-ți plăceă?

— Ei, d'apol mneata, mă rog, așa vrei să mă ghis-coși, mai ghihai ca popa la spovedanie.

— Apoi voiu să știu și eu.

— Hei, parcă la mneavoastră nu se face așa. Ba încă mai mult. Că noi mai avem treabă, că suntem la serviciu, n'avem când umbiă numai după drăguți, dar cu-coanele ce grijă au! Uiche, unghie-am fost în serviciu a-cuna în urmă, eră lângă casa unei cucoane căreia 'i zicea

Madam Pădureț. Și acolo toată zina vinia boeri și coane care aveau întâlniri.

— A-ha! Se gândește Reti, M-me Pădureț!!.. Incep a eși capetele aței!!.. Asta e M-me Pădureț cea cu Tâlcoveanu, foarte bine. Să vedem ce se mai poate afla!

Urmează deci mai departe vorba cu Lina:

— La M-me Pădureț ai zis?

— Da, la mneaei, calea Vânătorilor. Să vezi ce mai vine acolo!!..

— Și ce fac?

— Ei, ce fac! Care cu cine are de întâlnit se 'ntâlnește acolo...

— Ei, și când se 'ntâlnesc ce fac?

— Ei ca la 'ntâlnire, cum e la boeri, beau cafea, iau dulceață, iau de ale care le plac d-lor, lîcheruri, șampanie, și nu știu cum se mai cheamă.

— Ei, și altă ce mai fac?

— Altă, de, treaba mnealor.

— Se pupă?

— De, știu eu, nu l-am văzut.

— Bine, dar ce crezi?

— Ce să cred! Pot să facă ce le place, că doar ghe ce se 'ntâlnesc.

— Dar unde stau de vorbă?

— Apoi, într'o odaie, doar unghie?!.. Dar ce să mai zici de cucoane care sunt cucoane, când niște fechișoare ghe astea care 'nvață la școală, umblă și ele cu amanți și cu tot felul ghe drăcii.... Nu mai gheparte, uiche, fata bucătăresei... dar să nu mă spuneți.

— Cine, Anicuța?

— D'apoi!... Și parcă numai ea! Căce altele ghe-acolo ghe la școală și ghe la croitorie!! Le vezi pe stradă cu ghiordanul ghe cărți... gândești că se duce la școală și când colo ea se duce la... dracu s'o ia!.. Dar să nu mă spuneți!..

— Dar cine ți-a spus de Anicuța?

— Păi, cine, ea sîngură. Ea se-cea, mă rog ghe lucra

la o croitorie. Și acolo mai mare peste dănsule eră un domn tânăr, care eră frachele M-meii, a stăpânii. Și fata bucătăresii se are ghini cu dânsu. Și îi dă parali, îi dă franci.

— Ei, și-acuma îi mai dă bani ?

— Apoi amu nu-i mai dă aceala că nu mai e cu dânsu : dar amu găsește ea alții.

N'o vezi cum umblă îmbrăcată parcă ar fi fată gheboer, cu pălărie și cu ghe alea la gât !

VI.

Noaptea, dar stradele pline de lume.

Cupeul zboară.

Sgomotul înfundat al cupeului face pe Lucia să i-se pară că merge printr'un alt oraș. Parcă e la Paris, parcă e unșeva prin străinătate. Parcă și dânsa e alta, o contesă, o princesă, cineva care are a face cu palatul.

Cupeul zboară și parcă despică în două strada plină de lume și de trăsuri.

Cupeul zboară și parcă începe a se ridica mai sus decât strada, parcă nu mai ajunge de pământ.

Cupeul zboară, dar deodată cotește.

A intrat într'o curte.

E la palat.

Ce mai de cupeuri !

S'a oprit.

Nu e la scară !

Scara e mai încolo. Sunt alte cupeuri din care încă nu s'a scoborât lumea.

Asta nu e bună regulă.

Luciei nu-i place să aștepte, să facă coadă. Nu s'ar fi așteptat la asta, la palat !

Mai ales nu poate înțelege ca acest lucru să i se întâmple chiar ei.

— Dar știi că asta are haz, zice ea către Octav, să aștepti în curte, în trăsura ! !

— De, decă e lume multă, zice ei.

— Bine, dar pozi să pierzi răbdarea și să te duci îndărăt acasă...

În sfârșit sunt la scară.

Aici e bine, frumos.

Lachei în toate părțile. Te servesc, îți arată.

È rău însă pentrucă e prea multă lume și prea grăbită, nu te așteaptă, nu te vede! Ea își închipuia că lumea o să se dea într'o parte să-i facă loc larg să aibă pe unde trece, și ea ținând de braț pe Octavian să dea drumul trenului în toată întinderea și ea să treacă înainte în admirația tuturor.

Urcă scara.

Ce lumini! Ce frumos!

Aci în adevăr că urcă! Parcă zboară, parcă nici nu atinge cu picioarele scara, parcă scara s'ar fi lăsând în jos! Parcă ael scara face o pauză, parcă se întoarce în altă parte.

Ce stâlpi înalți!

Ce sală 'ntinsă.

Aci trebuie să fie sala tronului.

— Aci e sala tronului șoptește cineva din urmă.

— Da, așa trebuie să fie. Iată și tronul în fund, zice Octavian.

— Să mergem acolo unde e tronul, zice Lucia.

Dar ce mai de lume, mai ales în partea de lângă tron.

Lucia tot strânge pe Octavian de braț și-i face semn să meargă mai departe, dar cum să mergi! Unde mai e loc de trecut!. Și cine mai poate trece!! Adecă trece din când în când câte unul, dar cine? Iată chiar acum se face loc unei perechi. Este un ambasador al Angliei sau al Germaniei cu soția sa.

Acolo pe lângă tron e tot locul ocupat de diplomați, miniștrii statelor streine, consulii cu soțiile lor, miniștrii noștri, foștii miniștri, atașajii militari streini, tot lume de sus de tot, care de care cu pepturile mai pline de decorații și de eșarpe care strălucesc de-și teau ochii.

Lucia de-acasă credea mare lucru că Octav are deco-

rația de Cavaler al Coroanei, dar acumia dacă ar fi putut i-ar fi smuls'o din pept: decât cu așa decorație mai bine de loc, mai bine să n'ai nimic, cel puțin nu se vede că dai importanță unui fleac.

Și doamnele, ce toalete!

În sfârșit o toaletă femească nu e mare lucru, poți s'o ai, dar gradul e greu de avut, să fii ministru, să fii ambasador!...

La un moment toată lumea se înșiră în rând de-oparte, și anume pe lângă perețele despre ferestre, începând dela dreapta tronului și până la ușă.

Se anunță sosirea MM. LL. Regele și Regina.

MM. LL. sosesc.

Se apropie de lumea care e în partea despre tron.

M. S. Regele începe vorba cu diplomații și soțiile lor.

M. S. Regina asemenea.

Lucia și Octavian sunt tocmai pe la jumătatea salei. Se uită și unul și altul să-i vadă pe suveranul dar nu e chip. E atâta lume!

Lucia mereu își caută loc, împingând ori trăgând pe Octavian într'o parte sau în alta: dar când crede că s'a așezat, tocmai atunci alții le-au venit drept în față.

-Lucia ar vrea să vadă de-aproape pe Regina, dar nu poate. Pe deoparte Regina adresează vorba tot persoanelor cunoscute; iar pe de altă parte toată lumea vrea să se apropie de Regina.

În momentul acesta Lucia a izbutit să iasă mai în față. Acum o vede bine pe Regina și i se pare că și Regina o vede și chiar se uită la dânsa cu oarecare interes. Regina face un pas, Lucia se pregătește să salute, dar într'o singură mișcare nesimțită, lumea se îndesă și deodată ca un zid i se face dinainte.

Iar s'a îndepărtat de Regina.

Mai încearcă odată, mai încearcă de mai multe ori, dar tot nu ese la capăt, de aceea în urmă stă liniștită.

Cu încetul ajunge pe-acolo și Regele.

Octav și cu Lucia, adică mai mult Lucia se isplitește în câteva rânduri să se apropie de Soveran, dar nu poate. Se începe dansul.

A! Aici o să-și albă și dansa partea ei, se gândește Lucia. Ii place dansul și e și meșteră la dans.

N'o invită însă nimeni.

Și la dans toți diplomații și atașajii militari sunt în frunte.

Luciei îi pare rău că a venit la bal. Nu-i place să se ducă unde nu e băgată în seamă.

Mai târziu, pe la douăsprezece, vine vremea de mers la masă.

Trece Regele și Regina. Merg miniștri, ambasadori, atașajii militari, merge și Lucia cu Octavian. Când ajung însă la sala de mâncare, Soveranul, diplomații, miniștrii trec, iar pe Lucia și Octav îi opresc: Să poștească la masa a doua.

Dar nici la a doua, nici la a treia masă n'au putut să străbată, ci de-abia la a patra.

VII.

— Ian lasă-mă 'n pace cu jezuițiile tale, zice Reti către Valeria, care i-a fost zis în tranșuzește să nu mai întindă prea multă vorbă cu fata din casă.

Valeria trimite pe Lina la culcare și apoi răspunde Reti:

o — Da, mă rog, jezuiții ori nejezuiții, dar m'am saturat de-aseară și pân'acuma de când trâncănești la proști cu fata din casă.

— Proști! Grozavă mai ești! Dar tu n'ai trâncănit cu noi?

— Ei, și? Am vorbit și eu acolo... dar m'am saturat, destul. Mi-e somn și mie, ce D-zeu! Și apoi nu-mi place să fac atâta chelemet cu slugile.

— A! Asta 'mi place! Dar cine cu ele? Cu Lina și cu fata bucatăriei?

UNIVERSITATEA
IASI

— Bine, dar cu mine nu le vorbesc așa de groase...

— Da! Cu tine le vorbesc subțiri! Dar, ce spunea cealaltă fată din casă, Mărioara, că s'a 'ntâmplat cu calfa dela bărbier, aceea eră subțire!...

— Poți să spui ori ce-ți place, eu nu-ți mai răspund, zice Valeria acoperindu-se cu plapoma și întorcându-se cu fața spre perete.

— Dar, mă rog, răspunde: zice în hătae de joc Reti, care stă tot acolo întinsă pe canapea cu fața răzimată în palme și mișcând picioarele dela genunchi parcă ar înnota.

Și stă așa Reti până când ceasul bate două și alară s'aude oprindu-se la scară cupeul cu Lucia și Octavian. Atunci fuge repede în pat și se acopere.

Lucia deschide ușa la odaia fetelor.

— Uite, astea au adormit cu lampa aprinsă, zice ea, și închide lampa.

Reti însă ascultă să vadă ce vorbește Lucia cu Octavian, care intraseră în biurou. Ascultă dar nu înțelege. Atunci fuge repede iar la ușa salonului despre biurou.

— Halal de diplomați și de femeile lor! Aceia știu că petrec. Ori unde, ei sunt tot întâi! La vorbă cu Regele întâi, la masă întâi, în toate părțile tot întâi și tot ei! Halal de dâștii.

— Cine or fi oare diplomații aceia? se întrebă Reti, care aude tot ce spune Lucia.

VIII.

Reti dela ușa salonului s'a întors în odaie la ea și s'a culcat. S'a întors pentru că n'avea la ce mai stă acolo, de oarece Octavian și Lucia au fost trecut în altă odaie.

S'a culcat Reti dar nu poate să doarmă.

Se gândește ce-or fi diplomații. Se gândește ce-a vrut să spună Lucia când a vorbit de diplomați.

Se gândește mai ales la bai.

Se gândește la toalete. Ce trebuie să fi fost acolo!

Să vezi un salon mare, mare, plin numai de dame în rochii albe cu garnituri așa ca de puf și cu trene lungi cum e a Luciei și, damele toate duse la braț de câte un domn, de câte un diplomat poate!...

Și ce or fi vorbind domnil cu damele?

Și Reti se vede și pe dânsa în rochie albă ca a Luciei, mergând la brațul unui domn, care în timp ce merge pășind cu pași mărunți se tot apleacă mereu spre ea și-i spune c'o iubește. Și ea parcă nu știe ce să-i răspundă. Și nu-i poate deosebi indestul de deslușit ligura acestui domn. Câte odată parcă 'ar semăna cu Pop, dar mai mult parcă ar avea chipul lui Trufescu. Și vede pe Trufescu așa cum îl văzuse în blorou sărutând pe Lucia. Și se gândește mult la scena aceea și o vede așa de bine în minte, că un fior și un neastâmpăr îl cuprinde tot corpul și nu știe ce să facă, dar nici nu se îndură să-și ia gândul de acolo. Iară când însuși gândul scapă un moment icăna acelei scene, atunci ea repede caută să și-o readucă în minte.

Ceasuri întregi rătăcește astfel cu gândul și de multe ori se întreabă și se miră de ce oare D-zeu a lăsat ca la oameni copilăria să țină așa de multă vreme!... Trei, patru, cinci, zece ani ar fi destul ca să ajungă copilul om; dar să ai treisprezece ani trecuți, și să fii tot copil, asta e foarte rău! Ori cel puțin D-zeu ar fi putut da o copilărie mai lungă celor ce sunt mai proști și cu fire mai nesimțitoare. De pildă Valeriei ar fi putut să i se lungească copilăria și până la douăzeci de ani! Uite-o ce liniștită doarme!...

După bal.

I.

S'au aprins lămpile.

Sunt în salon.

S'a servit ceaiul.

E cea de 'ntăiu Duminică după bal. Afară ninge.

Intr'o parte e Lucia cu d-na Frecățel, d-na Posteuca, d-na Maria Trăncănescu, d-na Elena Stejărescu și fetele Valeria și Reti. In partea cealaltă, d-l Teodorescu, d-l Frecățel și d-l Posteuca cu Octavian, Trufescu și Popescu.

In atmosfera caldă a salonului Lucia povestește cum a petrecut la bal la palat. Aspectul salei. Distincțiunea persoanelor și cine anume erau, costumele. Apoi sosirea suveranilor. Toaleta Reginei.

Și doamnele toate o ascultă cu un deosebit interes, și unele chiar cu oarecare invidie, dar mai cu interes încă o ascultă Valeria și Reti. Iar la urma întregii povestiri Lucia adaugă: dar dintre toți, mai ales diplomați și soțiile lor știu că o duc bine. Ei sunt cei mai întâi și la masă, și la vorbă cu Regele și In toate părțile.

— Vedeți ce le impresionează pe cocoane, zice d-l Frecățel; decorațiile, săbiile!! A văzut pe diplomați cu piepturile pline de tinichele și s'a isprăvit!

Toți domniî rād.

— Da, zice Lucia, pot fi tinichele și puteți rāde cât de mult, vorba mea e că diplomați au trecere.

— La cocoane, zice Frecățel.

— Da, și la cocoane și la oricine. D-voastră rādeți, dar el vā trec înainte.

— Cu tinichelele.

— Da, cu tinichelele vā trec înainte și d-voastră trebuie să-i așteptați la ușă.

— Ii aștept eu la ușă?!

— D'apoi. Ei intrā la masa întâi cu Regele și cu Regina și d-ta stai și aștepti la ușă masa a patra.

— Ei, bine, cine vrea să se ducā la palat n'are decât să aștepte.

— Dar nu e vorba de dus la palat. Ori unde o fi și o vezi un diplomat o să-ți treacă înainte d-tale. Nu e viteaz cel ce nu se duce la războiu, ci viteaz e cel ce se duce și învinge. D-ta zici că n'o să-ți treacă înainte pentru că nu te duci la palat!

— Asta nu prea se potrivește.

— Ba se potrivește foarte bine. Și dacă ar fi să încep acum viața și să fiu înaintea măritatului, nu m'aș mărita decât dacă aș avea noroc să mă iea un diplomat.

— Vezi, nu m'aș fi gândit că diplomații să fie așa prețuți pentrucă la palat li se deschide ușa să intre la masă înaintea altora?...

— Se vede că d-ta nu te-ai fi gândit, dar cred că omul trebuie să se gândească să ajungă cât de sus. Ce e viața? Ce face plăcerea vieții? Ce te hotărăște să suferi unele neplăceri ale vieții? Te supui la oboseala și la greutățile drumului pentruca să ajungi undevă, unde voești, unde dorești. Doar scopul vieții nu e ca să mănânci, să-ți umpli stomahul cu cealu, ori cu icre negre, cu limbi de canari, cu licheoruri, cu șampanie ori cu ce mai știu eu!

Trăești ca să ai și o mulțumire sufletească.

— Să te vezi primit la masă la palat!

— Da, să te vezi primit, să te vezi băgat în seamă. Dar ce, d-tale îți place să fii aruncat după ușa ca o cârpă?!

În timpul acesta vine și Nae Constantinescu vărul Luciei, antreprenor și fost gazetar.

— Auzeam vorbă, discursuri? zice Nae.

— Da, răspunde Frecățel, d-na Credineanu zice că dacă nu ești diplomat să ai pieptul plin de tînichele și să mergi la masă la palat, atunci nu faci nici două parale.

— Foarte bine, zice Nae, tocmai cum trebuie să zică o cucoană. Cucoanele sunt mai sincere decât noi. Parcă nouă nu ne-ar plăcea să avem trecere ca diplomați, dar fiindcă nu prea putem, facem și noi ca pisica atunci când n'ajunge.

— Vrea să zică d-ta, Nae, aprobi teoria cucoanelor.

— Negreșit, pentrucă cucoana mea n'o să-mi spună niciodată că un diplomat are mai multă trecere decât mine.

— A! Pentrucă d-ta nici n'ai cucoană.

— Da. De-aceea nici nu m'am însurat.

Aci discuția se încinge între toți cei de lașă.

— Ca nu cumva cucoana să prefere pe diplomați?

— Firește, urmează Nae. Când te duci în ploac trebuie să te aștepți să te ude; dacă pui mâna pe foc trebuie să te aștepți să te arzi; dacă 't ei cucoană trebuie să știi că-i plac săbiile și decorațiile.

— Bravo! Bravo! strigă cocoanele, dar frumoasă idee ai de noi.

— De, am și eu ideile care mi le-am putut face din lume.

— De-aceea nu te-ai însurat?

— Mm! Zău, de ce nu m'am însurat, zău, nu știu, dar dacă mă însuram și nevasta mă trăgea pe sfoară n'aș fi fost de loc supărat pe ea. cî aș fi zis pur și simplu că eu sunt un păcătos.

— De ce păcătos? întrebă Frecățel.

— Hm! De ce păcătos? Dar dacă eu încălec pe-un cal și calul mă trântește, atunci nu sunt un păcătos?

— Ba, eu zic că calul e nărăvaș și îndrăcît.

— Da, dar eu dacă am știut că e nărăvaș și îndrăcît, atunci am fost un prost dacă am încălecat pe el; iar dacă n'am știut am fost prost că am încălecat pe neștiute. Nu degeaba este vorba: Cum e turcul și pistolul. Omul trebuie să-și aleagă calul după puterile lui: dacă te simți în putere alegeți un bidiviu, iar dacă ești nevoiaș atunci ia-ți și tu o gloabă după puterile tale. Nu e așa Octav?

— Ba, foarte așa.

— Unul dacă află că nevasta îi e necredincioasă o împușcă! Acela e un măgar. El ar trebui să se împuște, el, căci el e nevrednic.

— D-ta te-ai împușcă?

— Dă-a-a!

— Dar știi, d-le Constantinescu că frumos ne compari d-ta pe noi cocoanele cu caii, cu gloabele . . .

— Bine, d-nă Stejărescu, cu ertare. Schimb atunci comparațiunea, și cum eu sunt antreprenor zic că și că-

sătoria este o antrepriză. Și omu'i trebuie să facă numai antrepriza care e potrivită cu puterile lui.

— Dar rivalului care ți-ar lua nevasta, creșt că d-ta ai trebui să-i dai vr'un premiu de încurajare.

— A! D-le Frecățel, pe rivalul meu l-aș privi întocmai ca pe un concurent care vine să-mi șteargă din mână o antrepriză. Se 'nțelege că nu l-aș poști să-i fac cinste, ci aș căută să-i coc și eu vr'o una, când mi-ar veni la îndemână; dar drept zicând n'aș avea ce să-i zic. Fiecare luptă pentru el. Și dacă m'aș supără as avea dreptul să mă supăr numai ca membru al societății, ca reprezentant al opiniei publice. Opinia publică, reprezentanța moralei curente cere ca să respecti contractele concetățenilor.

Se 'nțelege însă că contractul căsătoriei se respectează cum se respectează toate contractele, adică până atuncea când unul din contractanți vrea să rezilieze contractul.

— Vrea să zică concurența liberă?

— Negreșit. Dacă văd o cuconiță cu care mi-ar conveni să închei și eu vr'un contract, atuncea fac și eu demersurile trebuitoare ca să aflu dacă e liberă sau dacă are de făcut vr'o reziliere.

— Frumoasă teorie, d-le Constantinescu!

— Frumoasă neîrmoasă, d-le Frecățel, e așa. N'am dreptul să constrâng pe cineva să rezilieze, dar dacă vrea el și dacă îmi convine și mie, de ce nu l-aș ajuta să rezilieze în folosul meu?

— Îmi pare rău că nu ești însural să te văd cum ți-ar veni să inuțești și să alergi ca un câne și cucoana d-tale să se inorzzoneze, să se dichisească și să se vâcșuiască numai ca să găsească vr'un amator care să-t ajute la reziliere.

— Apoi, ce să-ți mai pară rău, d-le Frecățel! Ți-o spun chiar eu că nu m-ar veni de loc la îndemână. Cu toate acestea n'aș avea dreptul de a o sili, ori de a o privă pe nevasta mea de puțința de a-și face haine și găteje, sub cuvânt că aceste găteje ar ajuta-o să mă

părăsească. După puterile mele trebuie să-i dau și gătele și zorzoane cum îi dau și adăpost și casă și hrană.

— Vrea să zică d-ta ești și pentru lucș ?

— Nu, pentru lucș nu sunl, dar sunt pentru ce e trebuitor, și anume pentru trebuitorul care se potrivește cu puterile și cu mijloacele omului. Eu admit că orice om are dreptul, de pildă, de a mânca înghețată, dar nu admit că toată lumea are dreptul să iea înghețată la Capșa. D-ta dacă ai parale multe poți să te duci la Capșa să iei înghețată; iar eu după mijloacele mele, e destul să mă duc să iau înghețată de-un gologan dela bragagiu. Și cucoana care e cu dare de mână cumpără pudră fină, franțuzască, cum îi zice — *Germanđree*, iar cea mai slabuță la pungă trebuie să cumpere cu gologanul dela drogherie.

— Vrea să zică d-ta ești și pentru pudră ?

— Da, sunt pentru tot ce trebuie omului ca să se prezinte bine în ochii lumii și să-l fie plăcut și chiar simpatic. Sunt pentru pudră, pentru dinți falși, pentru păr fals, pentru orice cozmecuri și vopsele și cănele și mermitiseli, numai să nu fie stricătoare. Eu socot chiar că e o datorie a omului de a se prezenta cuviincios ! Inchipuți-vă o blată cucoană cheală. Ei, cum vi s'ar părea dacă vi s'ar prezenta cu țigva ei goală ? Nu e deci mai bine că-și pune o perucă ? Și de ce să se prezinte cu părul ei alb ca să-o compătimesti că e aproape de groapă și nu s'ar prezenta cu părul negru ori blond ca să o crezi tânără și voinică ? Nu e plăcut să vezi om știrb, dar încă să-l vezi fără nici un dinte în gură ! Nu e mai bine deci să-și pună dinți artificiali ? ! . .

Omul e dator să lupte contra naturii, să-o ajute ca să dea tot ce e bun și să-l îndepărteze relele și să-i ascundă defectele. Infirmitățile nu ne plac nici să le avem nici să le vedem; de aceea suntem datori care le avem să le acoperim. Sunt cerșetori care pentru a deșteptă mai multă milă în trecători le arată rănile sau estropierile lor. Dar cu aceasta în loc de-a deșteptă mila și a se căpăta

cu ceva deșteaptă groaza și nu se capătă cu nimic, căci bietul trecător nu știe cum să închiză ochii și să fugă.

— D-ta sigur că ești și pentru modă?

— Da, d-nă Posteuca, am plăcere să vă spun că sunt și pentru modă, dar fără de exagerare, ci fiecare s'o poarte și s'o cultive după puterile sale.

— Păcat că nu te-ai însurat d-le Constanlinescu. De ce nu te 'nsori? Cucoana d-tale ar duce-o foarte bine. D-ta i-ai aduce toate noutățile: dinți, peruci, pălării, cele mai noi, . .

— I-aș aduce negreșii, d-nă Stejărescu, dar nu mă 'nsor, adică nu sunt hotărât să mă 'nsor.

— D-ta trebuie să fii ori fricos ori egoist.

— Nu știu, d-nă, nu m'am gândit să mă cercelez care anume ou li; dar se poate să fiu amândouă și egoist și fricos. Și de altfel, e destul să fiu numai fricos, căci când ești fricos ești și egoist. Și eu cred că sunt chiar în cazul acesta. Eu mă tem de nevestă cum mă tem de conștiința mea și de aceea mă feresc de a-îmi lua nevestă. Dar mi se pare că nu prea e lămurit ceace vreau să spua?

— Cam nu.

— Mă rog, să mă explic.

— Poftim.

— Mă rog, dacă mă 'nsor, trebuie să iau o femeie pe care s'o iubesc: să-mi fie dragă, s'o cred orice mi-o spune, să-i spun orice-ou avea 'n suflet, și ea prin urmare să-și ia la mine și să-mi fie așa de credincioasă cum îmi e conștiința mea. Ei bine, dacă e ceva de care mă tem în lumea asta, apoi acel ceva este conștiința mea, este mustrarea conștiinței mele. Și dacă mustrarea conștiinței poate face pe om să-și curme zilele, să se împuște, apoi când în loc de o conștiință volu avea două, ce vafi de capul meu?! . .

— Adică, pe subțire, d-ta zici că femeia e o pacoste care face pe bărbat să se 'mpuște. Ai proaste idei despre noi, despre femei.

— Ba, de loc, d-nă. Aceleași idei poi să le alba și

femeile despre noi. Eu nu vorbesc de femei ca să le descriu cum sunt ele, luate îndeosebi, ci eu vorbesc cum sunt ele față de mine.

— Apoi, tocmai. Față de d-ta femeia este o pacoste, ea dacă te iubește și ți-e sinceră joacă rolul unei conștiințe care te face să te împuști; iar dacă nu te iubește atunci umblă după săbli, după tinichete, și își bate joc de onoarea d-tale.

— Nu, asta n'am zis-o. Am vorbit numai despre concurența dintre bărbați ca să-și aleagă femei. Aș putea să zic însă același lucru și despre concurența dintre femei ca să-și aleagă bărbați.

— Și ce zici de această concurență?

— Ce să zici! Mai întâi zic că această concurență există și va exista în totdeauna și că rădăcinile iubirii sunt tocmai în această concurență.

— Cum? Cum?

— Mă rog, pentru lucrul care se poate pierde pun mai multă grijă ca să-l păstrez. Și cu cât mă îngrijesc mai mult de un lucru cu atât îmi intră mai mult în inimă, mă leg mai mult de el.

N'am zis, de loc, d-nă că femeile sunt necredincioase în căsnicie sau în amor. Unele sunt, altele nu-s, ca și bărbații, căci oameni sunt și ei, și ele.

— Dar de infidelitate ce zici?

— Eu aș zice că ar trebui să fie cinstiți și uniți și alții. Bărbatul sau femeia care nu-și mai iubește soția ori soțul și iubește pe-un altul ori pe alta, ar trebui să fie corect și să-i spună soțului pe care vrea să-l părăsească: Dragă, eu nu te mai iubesc, ori dragă eu iubesc mai mult pe altă persoană, de aceea noi să încheiem de-acuma socotelile... fără supărare.

— Dar s'ar putea asta?

— Poate că s'o putea vr'odată. Până acuma însă oamenilor le place mai bine să se înșele. Unul știe ori a simțit, de pildă, că nevastă-sa face... artă pentru artă, dar nu vrea s'o lase, să se divorțeze de ea, ori pentru că

nu vrea să vorbească lumea, ori pentru că îi place s'o aibă și el. Câți bărbați nu sunt care știu că femeile lor le pun coarne, și cu toate acestea se fac că nu știu și le poartă cu toată mândria.

— Nae, dar tu ți-ai uitat de ceaiu, zice Lucia.

— Nu, nu, Lucico, sărut mânușița.

— Ba, ian vezi dacă s'a recit, să-ți aducă un altul.

— Nu, nu. E bun, zice Nae punând mâna pe pahar și cercând de e fierbinte.

Lucia pune mâna pe paharul lui Nae, apoi ia paharul în mână și zice:

— Fetelor, ian să dați un pahar de ceai fierbinte.

După ce Valeria și Reți pleacă cu paharul, ea începe către Nae:

— Dar tu dai mereu înainte cu filosofile tale și nu te uști că sunt și urechi care nu trebuie să audă tot ce vorbesc oamenii: n'ai văzut că erau fetele aci?!

II.

Doamnele Stejărescu și Trăncănescu au rămas mai în urmă, și stau încă de vorbă cu Lucia în salon. ceilalți s'au dus, adică Nae, Octav, Pop și Trufescu au trecut în biouru unde joacă șah.

Aste două doamne sunt prietenele de copilărie ale Luciei. Au învățat împreună 'n școală și își zic pe nume.

Acum stau toate-trele într'un colț al salonului și vorbesc înfundat, șoșotesc.

— Dar pe Nae lasă-l înocolo Mario că e curat nebun.

— Bine, Lucio, nebun, nebun, dar are dreptate și dacă e nebun, e nebun doară pentru că spune în gură mare ceea ce alții de-abia gândesc. Eu, bunăoară m'am măritat după Trăncănescu, pentru că mi-au bătut capul toți, care din cotro, că e bun, că e treacă, că e căpitan, și eu m'am potrivit și l'am luat deși nu aveam nici o simpatie pentru el, deși îmi părea foarte străin de sentimentele mele și departe de ce doriam să fie bărbatul pe care îl

visam. După ce l'am luat am văzut mai bine greșala ce-am făcut, dar unii și alții mi-au zis: Las, mai las, mai așteaptă, că o să te obicinuești, o să-ți placă, o să-l iubești.

Am așteptat dar am rămas cu așteptarea. Pot să mai aștept și acuma.

Acuma însă mi-am luat grija. Trăesc cu un om de care mă simt cu desăvârșire străină și rece și pe care nu mi-l pot închipui decât ca străin. Pe la început îmi mai veniau momente de revoltă, toane de emancipare: Ce am eu cu omul acesta? Pentru ce stau cu dânsul? M'a legat cineva să șed numai cu el?! Așa mă întrebam și vream s'o curm. Dar n'am îndrăznit, n'am putut. Acuma sunt obicinuită cu robia aceasta. Mi s'a tocit orice simț, nu mai pot face nimic ca să-mi schimb starea, n'am curaj, n'am putere să îndrăznesc a încerca o schimbare. Stau cu el în casă cum stai cu un străin în drumul de fer: îl servești, îl îndatorești, te servește și te îndatorește și el, îl mulțumești și pleci fără să-ți mai aduci aminte de el. Nici când eram copil și m'a dat întâiaș dată internă la școală nu m'am simțit așa de străină cum mă simt acuma acasă la mine.

Și lumea mă crede fericită! Sunt nevastă de Colonel, ce vrei!

— Ei, dragă Mario, tu ești prea moale și prea fără îndrăzneală. De ce nu cauți și tu să mai petreci, să te amuzezi?...

— Aș! Nu caut! Tu, Eleno, tot'dauna îmi zici că nu caut... că nu fac...

— Apoi chiar nu cauți, Mario, Elena are dreptate.

— Ce dreptate are, Lucio?

— Are dreptate pentrucă viața ca s'o ai plăcută trebuie să știi să ți-o faci plăcută. Socoți că eu sunt grozav de fericită cu Octav? Om bun, bun ca pâinea lui D-zeu, chiar mai bun decât trebuie; dar bolnăvicios, dar legat de slujbă, dar cu puține mijloace!... Ba încă și cu oare-

care mândrie că m'a luat fără zestre și m'a făcut fericită rădicându-mă la rangul lui...

— Apoi bine asta o are și Trăncănescu meu, deși nu mi-o spune.

— Nici Octav nu mi-o spune, dar mi-a spus'o odată la început și a fost destul. Dar în sfârșit eu nu voiu să mă las ca tine, să sufer; eu imi fac curaj și caut să trăesc, cel puțin caul să mă 'nșel că trăesc.

— Tu ești fericită pentrucă poți, dar eu, vezi, nu pot.

— Ha, dacă ai vrea, Mario, at putea și tu. Cum poate Lucia?

— Ei, las, Eleno. Tu nu mă poți pricepe. Tu a dat D-zeu de ai avut noroc. Ai luat omul care și-a plăcut, ați fost de aceeași condiție amândoi, tu o fată acolo, el tânăr, s'a apucat de avocatură, a înalțat, s'a ales avocat bun, v'ați iubit, v'ați înțeles și o duceți cum ar oări ș'o ducă oricine. Pentru mine s'a isprăvit, nici nu știu unde mă duc, nici de unde vin. De multe ori parcă simt că mă duc să mă 'ngroape și nu mai ajung, parcă e departe.

III.

— Ți-a plăcut istoria asta cu Nae? Intrebă Lucia pe Trulescu, care trece în salon după ce plecaseră d-nele Stejărescu și Trăncănescu, pe când ceilalți joacă șah în biuro.

— Așa, mă rog!

— El zicea că femeea l-ar fi un fel de a doua conștiință care l'ar mustră, și l'ar face să se 'mpuște; dar mie mi se pareă că el eră un fel de a doua conștiință a mea. /Și, ști, scăpăram, nu știam ce să mai fac. Să tac, nu-mi venia, să m'amestec în vorbă iar n'aveam cum, știil ce cludă mi-eră?

— D'apoi mie!

— Trebue să găsim un mijloc de eșit din această stare

IV.

— Dar știi, Lucio, ce nostim e Nae. Are el ideile lui curioase dar are haz !

Sunt la culcare.

Octav e în pat. Lucia se desbracă să se culce.

Octav are gust de vorbă, iar Lucia n'are gust de loc să mai înceapă vorba despre cele ce zicea Nae. Destul răbdase când z vorbit el.

— Ce zici, Lucio, nu e așa că are haz Nae ?

— Da, are haz ca un nebun.

— Aș ! De ce, dragă Lucio, tocmai e foarte original și multe din câte le spune el sunt foarte adevărate. Socoți tu că nu sunt oameni care trăesc fără să se iubească ? Ori nu sunt care se trag pe stoară. Hei, dac'aș avea eu atâtea sute de lei câți se 'nșală !... Ce nu crezi, Lucio ?

— Cum nu.

— Hei-hei ! Nici n'ai idee câți sunt. Și nici n'ai idee care sunt. Socoți că trăesc ca niște porumbei și când colo își pun la coarne de abia le duc. Ce zici ?

— Or fi.

— Ce, or fi ! Sunt dragă. Dar mari măgari trebuie să fie ! Oameni fără conștiință, fără simț moral, fără rușine. Un asemenea om nu merită să-i întinzi mâna, nici să-l dai bună ziua. Ce concurență spune Nae, liberă concurență ? Ba e cural înjosire, nerușinare ! Aici nu mă unesc cu Nae. Ce zici, n'am dreptate ?

— Da, dă-l încolo pe nebunul de Nae.

— Ba, zău, Ce zici tu de liberă concurență de care vorbea el ?

— Zic că e un zăpăcit.

— Ian ascultă, Lucio ; ian spune, ai fost tu vr'odată geloasă de mine ?

— Ei, ce-ți mai vine și ție 'n gând !

— Ba, zău, fără glumă ?

— Ian taci din gură.

— Adică, nu trebuie să-ți pară curios că te 'ntreb. Astea sunt lucruri care nu se fac pe voea omului, ci îți vin fără să vrea. Gelozia vine ca și frica, adică gelozia e un fel de frică. Cum îți vine frica și te temi de ceva așa și gelozia. Stai de pildă odată în casă, noaptea și începi să te gândești la hoți și să te temi de dânsii. Așa îți vine și gelozia. Se putea foarte bine să-ți vină și ție în gând să n'ai încredere în mine, ori măcar să te gândești.

— Dar de unde 'ți mai vine și asta în gând acuma?!

— De, întreb și eu așa. Mi-aduc aminte că acum vr'o câțiva ani, știi pe când făcuserăm cunoștință cu cucoana Lica, eram foarte ocupat cu serviciul și trebuia să mă duc și pe la țară și să lipsesc de-acasă. Ei, lipsurile astea tocmai sunt cele mai potrivite pricini de gelozie.

Îmi aduc aminte când întârziam și nu puteam să vin seara acasă, ori când eram nevoit să stau mai multe zile, îmi era necaz că ție și-o fi urât singură acasă, și-mi pareă așa de bine că ai fost făcut cunoștință cu cucoana Lica și aveai acuma la tine să te mai duci ca să-ți treacă de urât.

— Dar tu, Octav, ți-ai luat în astăseară doctoria, întreabă Lucia ca să-l facă să mai schimbe vorba.

— O-ho-ho! Să fii tu sănătoasă. Dar eu, dragă, să știi că ți-am fost totdeauna credincios, credincios ca un câne, ca cel mai credincios care poate să fie. Ți-am fost și sunt. Ți-am fost întotdeauna credincios și niciodată gelos. Șarpele geloziei nu s'a atins de inima mea: ți-a rămas întreagă și curată, credincioasă ție.

— Cum te simți cu doctoriile astea?

— De, dragă, Lucio, parcă mai bine. Dar știi tu, efectul unei doctorii nu poți să-i simți numai decât. Trebuie să treacă vreme.

Adică, drept zicând un început de gelozie am avut și eu, știi când? Știi, Lucio?

— Ei, lan lasă acuma vorba asta.

— Ba, zău, să-ți spun drept. Știi când eram în tolu

nunții, începuse să simt oarecare, cum să zic, oarecare nesiguranță, oarecare neîncredere. Imi ziceam: oare mă iubește ea? Mă iubește în adevăr? Iar după ce te-am luat, după nuntă, nu mi-au mai venit nici prin gând așa prostii.

V.

Sunt ceasurile zece dimineață.

La școală la M-ne Weber a sunat de mult de intrare în clase.

Un număr de fete mai stau însă de vorbă într'un capăt al geamlăcului.

* E frig, dar afară s'a arătat soarele.

E înghețat încă, dar samănă a vară.

O pisică se primbă pe uluce, parcă își închipui că se duce în fundul grădinei unde trebuie să fie acuma vară.

O elevă se arată în celălalt capăt al coridorului și punând mâna la gură strigă:

— Fetelor, mătușă.

— Mătușă! repetă fetele și o rup de fugă, spre ea.

Mătușă e porecla pe care i-au dat-o fetele profesorului de istorie care are un barbison, care fetelor li se pare că samănă cu o mătușă.

O elevă rămasă mai în urmă se întâlnește cu alta care de-abia acuma vine la școală:

— Bon jour, Valerio.

— Bon jour, Aurico.

— Ce, acuma vii la școală?

— Da, am fost bolnavă.

— Cum merge nunta?

— Eh! Nu mai merge.

— Ce s'a stricat? Nu-l mai iei pe Pop?

— Nu.

— De ce?

— De..., mama mea vrea să mă mărite după un diplomat.

- Cine? Cum îl cheamă?
- Ei, cine!
- Ascultă, Valerio, să-ți spun numai decât ora viitoare, la ieșirea din clasă, la unsprezece. Acuma mă duc că avem pe d-l Haldan la istorie.

*

- Știi, Elizo, că a venit Valeria — vorbesc două eleve în clasa de istorie, Natalia și Eliza.
- Ei ei?
- Și a stricat logodna.
- Da?
- Da. A stricat cu Pop, nu se mai mărită cu dânsul.
- Ia, taci!
- Zău. A stricat cu Pop, și se mărită cu un diplomat!
- Un diplomat? Și cum îl cheamă?
- Nu știu.
- Bătrân?
- Nu știu.
- Tânăr?
- Nu știu. Trebuie să fie tânăr.

*

- In clasa de istorie:
- Auzi, Reti, că Valeria a stricat cu Pop?
- Cine și-a spus?
- Natalia mi-a spus acuma.
- Și ea de unde știe?
- I-a spus Titl, spun fetele.
- Zice că s'a logodit cu un diplomat tânăr, foarte tânăr.
- Diplomat?!
- Da. Tu știi ceva de-asta?
- Știu că vorbăsc tanti de diplomați, dar alta nu știu.

În recreație.

— Foarte frumos Valeriu.

— Ce, Reti?

— Foarte frumos. Spui la altele în totdeauna și eu aud de pe la altele, ține nu-ți da mâna să-mi spui. Te înjosești!

— Ce visezi tu?

— Visez ce spune toată școala că te duci după un diplomat foarte tânăr.

— Apoi chiar că visezi.

— Bine, bine. Nici nu te mai întreb.

E aproape de amiază. Mai sunt câteva minute până să sune pentru masă, în geamlăc mare gălăgie. Elevele se primbă încoace și 'ncolo și vorbesc tare.

Reti la geam, cu mânele la spate, se uită la pisica ce merge încet pe coama gardului, întorcându-se din fundul curții, din spre grădină.

„Acuma, gândește Reti, vrea să zică Pop a isprăvit-o?... Acuma dacă eu aș fi fata lui Nenea Octav, Pop ar începe să se uite la mine. Aș vrea să știu ce zice Pop acuma. Aș vrea să-l văd cum ar vorbi el cu mine!”

„Dar ce jezuită e Valeria și ce dispreț are pentru mine! Nu vrea să-mi spună nimic. Nici ce-a fost cu Pop nu știu, nici cu diplomatul...”

Adevărul însă era că Valeria nici ea nu știa ce spuneau fetele. Fetele prindeau o vorbă, o suciau și o înturnau cum le venia; iar Valeria din plăcerea ce-l făcea vorba, nu căută s'o desmintă, să lămurească lucrul, ci o lăsa așa până ce ajungea să creadă și dansa ca și fetele.

Valeria e și cam mândră față de Reti și din fire nu e prea comunicativă.

Reti când a fost acasă în sărbătorile de Crăciun, de multe ori se gândia s'o întrebe pe tanti Lucia dacă e adevărat că vrea s'o mărite pe Valeria cu Pop dar n'a îndrăznit, căci Lucia e aspră cu copiii și nu stă la vorbă cu ei.

Doa v ești.

I.

E într'un după prânz pe fa începutul lui Aprilie. Sunt încă vr'o c' nă săptămâni până în Paște.

Lucia nu e acasă. S'a dus să facă niște vizite. Așa l-a spus Octavian, dar a eșit să se ducă și pe la M-ine Pădureș, căci ar vrea s'o rupă cu Tâlcoveanu.

Copiii sunt la școală.

Numai Octav singur e acasă, bolnav.

De multă vreme suferă el, dar acum în urmă începuse a se îndreptă; iar, de atunci, de când cu balul, l'a întors boala mai rău, căci a prea oboșit stând îmbrăcat și în picioare atâta vreme. N'a voit să-i strice gustul Luciei, dar nu s'ar fi dus Doamne firește de-acasă.

E în birou.

A deschis fereastra despre grădina și s'a întins pe canapea.

Afară e cald și vine pe fereastră un aer așa de plăcut, proaspăt și cu miros de verdeață.

S'aude țirăit de vrăbiuțe care shoară grăbite și neastămpărate prin crăcile pomilor ce sunt acum nodoroase de muguri, ori presărate cu colțșori verzi de foi care deabiă mijesc.

Un steclete stingher s'a oprit pe o cracă tocmai în dreptul ferestrei și cântă... multe întorsături povestea ori balada primăverii.

Un nor gros se ridică însă despre răsărit și trimite încoace o adiere rece.

Vederea norului și adierea rece fac pe Octavian să-l cuprindă o tristețe neașteptată, un fel de greutate în suflet, un fel de descurajare.

E trist și se gândește pentru ce norul și răceala de-afară îi întunecă și-i răcesc sufletul? Lumina și căldura sunt ele legate prin simțurile noastre cu viața, iar întunericul și răceala cu moartea?

În timpul acesta o slugă i-aduce corespondența — gazeta și două scrisori închise.

Le citește.

În una i se vestește că de la sfântul Gheorghe trebuie să se mute din casa unde stă, căci casele acelea s'au vândut și noul proprietar nu vrea să le mai dea cu chirie. În cealaltă scrisoare i se spune că pe ziua de 15 Aprilie e transferat cu serviciul în Moldova.

O lovitură de frământ din norul cel negru nu l'ar fi durut mai tare. Ce să se facă el, acum?

Să se mute? Niți vorbă. Cum să se mute? Întăiu că e bolnav. Și boală proastă, boală care pare că are de gând să dureze, pentru că numai i se pare că-l mai slăbește și hai începe din nou cu mare îndârjire. Atunci cu dușul la bal s'a ostenit prea mult și i-a făcut rău. A doua zi de bal nu s'a mai putut scula din pat. Pe urmă o zi mai bine, alta mai rău; pe urmă două mai rău, trei și tot nu se mai trece.

Apoi chiar dacă n'ar fi bolnav tot nu s'ar muta. Cum să se mute? Dar ce e el? Slujbaș nou, să facă loc ptoțejăților?!

Dar istoria cu casa e mai proastă. Să te muți acum, unde? Lucia nu vrea să se mute în orice casă. Trebuie să fie casă bună, să fie în centru, să aibă curte, grădină....

De unde bani pentru chirie? Cu proprietarii asta cel puțin obișnuisem de mai așteptă.

Și cine știe ce chirie mare trebuie să plătesc acum, și de unde?

Ce bani am eu? Leafa și două sute de lei pe lună pe care mi-i dă Trufescu ca acout pentru planurile care am să l le ridic la moșie. Dar cu boala asta iar am de plătit doctor și doctorii, așa că cei două sute de la Trufescu se duc de nu rămâne nici urmă!

Dacă n'ar mai fi și biata Lucia o fată economă, ar fi vai de om! Ba s'a mai întâmplat de areușoroc și la cărși. Când ar auzi cineva n'ar crede, și cu toate acestea Lucia

câștigă bani, în cărți. Câți bani a adus ea! Cheltuelile ei de haine, de modă, nu mă costă nici două parale. Ah! cât de mult îi datorește el Luciei! Ce suflet bun și nobil e fata asta! Câte sacrificii face ea pentru dânsul! Și acum trebuie să-i lăcă neplăcerea să-l dea vestea că e transferat în provincie și că trebuie să se mute din casă și că se teme că n'o să aibă cu ce plăti chiria!...

Și gânduri neplăcute îi cutreeră mintea, și norul negru se ridică din ce în ce mai amenințător și răceala se apropie și se întărește din ce în ce mai mult.

II.

Colonelul se duce la Octavian.

De departe se vede casa întunecată, la nici o fereastră nu e lumină.

Ajunge Colonelul, intră 'n curte, sună.

— Sărut mâna.

— Dar nu-î ntmenea acasă?

— Ba, este boerul nostru, dar încă n'ani aprins lămpile că am avut treabă...

Bate la ușa la biurou.

— Intră, s'aude glasul lui Octavian.

Când intră 'n biurou, întineric. Numai o lumânare aprinsă pe un colț al biuroului. Octavian lungit pe canapea, și lumânarea de pe biurou parcă ar stă la capul lui, ca la capul unui mort.

Când intră Trufescu și se uită înăuntru, deodată rămâne ca speriat, parcă ar fi fost la mort.

— Bună seara.

— Bună seara, dragă Colonele. Să mă erți că stăteam...

— Toemal, ce așa lugubru, ori mai bine ce așa poetic?

Faci poezii?

— Da. Uite subiectele, zice Octavian arătând lui Trufescu cele două scrisori, cea cu casa și cea cu transferarea.

Trufescu le citește repede și apoi întreabă:

- Și ce, te-au supărat acestea ?
- D'apol ce, vrei să mă bucur ? . . .
- Adică una ar trebui chiar să te bucur.
- Care ?
- Cea cu casa.
- Cea cu casa ? !
- Da, pentru că poți să ai o casă mai bună și în condițiuni mai bune.
- Aș vrea să știu cum.
- Foarte simplu. Știi casele mele ?
- Da, le știu.
- Ei bine, în spatele caselor mele sunt alte case la fel cu acelea, însă întoarse cu fața în strada cealaltă, în strada Norocului. Și acele case sunt tot ale mele și ți-le dau să te muți d-ta, cu chirie cât îi vrea și plătită când îi putea, adică o să scazi din suma ce ți-o veni pentru ridicarea planurilor moșiei. Poftim. Vrei ceva mai simplu ?

— Bravo, Colonele ! Ce om bun ești ! Ești neprețuit ! Mie, zău, mi-e rușine de tine, câte îndatoriri îmi faci ! Nu știu cum să-ți mulțumesc.

— Mă rog, îți sunt la dispoziție și casele chiar sunt goale, dacă porțezi poți să te și muți în ele. Cât pentru aceea că te-a transferat, nu-ți mai face sânge rău, numai dă-mi mie hârtia asta să mă duc la cineva și nici grijă să n'ai. Peste câteva zile primești altă hârtie ca să stai pe loc.

— Mulțumesc, dragă Trufescule, îți mulțumesc din toată inima. Sunt cu nerăbdare însă să văd ce zice Lucia, căci eu nu cunosc casele, și cred că nici ea nu te cunoaște.

— De, vedeți-le și să știți că vi-le pun la dispoziție chiar de-acuma.

Octavian mai mulțumește încă odată lui Trufescu și se gândește că acuma e chiar dator să se ducă să-i facă vizită d-nei Trufescu, împreună cu Lucia și să-i facă cunoștința. Ii pare însă rău căci el și până acum a voit să

se ducă, dar Lucia n'a voit cu nici un chip: a zis că ea nu vrea să se ducă la d-na Trufescu pentru că o știe că e bolnavă de cancer și e slabă și știe că o să-i facă rău să se uite la ea...

De aceea acumă nici nu știe cum să înceapă vorba cu Lucia despre casă.

III.

A venit și Lucia, aprinsă la față și roșie de crez că-r ese loc din obraji.

E așa aprinsă din pricină că a rupt'o cu Tâlcoveanu. A stat și l'a așteptat la M-me Pădureș până ce a perdut răbdarea; iar când a plecat ea, iaca și el. El salută și parcă vrea s'o întrebe ori s'o cheme îndărăt; iar ea îi răspunde la salut ca unui străin și își vede de drum.

— Dar ce-ai făcut tu de ești așa de infierbântată?

— Cum? întrebă dânsa, care nu băgase de seamă ce-a întrebat'o, de oarece se gândia la întâmplarea cu Tâlcoveanu.

— Zic ce-ai păjit de ești așa roșie la față?

— Sunt roșie? zice ea, uitându-se în oglindă.

— Da, de ce ești așa roșie?

— Sunt... nu sunt... zice ea, negăsind ce să spună, apoi deodată se reculege. A! da... Sunt roșie pentrucă m'am sperit de-o pisică.

— Acumă?

— Da, chiar acumă, aci la poartă, când se urc pe pe scară, ea smac pe dinaintea mea!...

— De unde? de pe scară?

— Nu; ba-da, de pe scară. O pisică Neagră. Așa m'a sperit!

— Acum Lucia văzând hârtiile cele două și căutând pricină să schimbe vorba, le ia să le citească.

Octavian se gândește deodată că rău a făcut de n'a pus deoparte hârtiile să nu le fi găsit ea acumă; dar

măi în urmă se gândește că e mai bine așa; căci acum n'o să poată să refuze propunerea lui Trufescu.

— Asta cu transferarea e o măgărie din cele mai mari, zice Lucia. În locul tău eu m'ași duce chiar acum numai decât, să 'ntreb ce vrea să zică asta? Dar ce ești tu copist? practicant la poliție? funcționar ordinar? Să te permute?!... Câți ani de serviciu ai tu? și cine ești tu? A! Oamenii aceștia își fac de cap: Dar ai fi un păcătos dacă nu te-ai duce să le arunci în obraz hârtia, să le fie rușine! Și să le arunci în obraz și demisia.

— Apoi eu mă gândiam, dar Colonelul a zis să n'am grijă că se duce el...

— Da, da, răspunde Trufescu, eu ți-am zis să nu faci nici un caz, că mă duc eu să aranjez lucrurile.

— Bine, mulțumim d-lui Trufescu că e așa de bun, după cum e în todeauna d-lui, dar eu în locul tău nu m'aș mulțumi numai cu atâta! Ce vrea să zică asta?... Cum, mulat așa ca un copist, fără măcar să-l întrebe? A! a-a-a!...

Privește și citește cealaltă hârtie:

— Dar asta ce e?!... Nu-ți mai dă casele?!

— Ei, și asta e aproape aranjată, adică chiar aranjată dacă-l vrea și tu, zice Octavian.

— Ce să vreau?

— Iaca ce: Colonelul are niște case întocmai ca ale lui, mai bune decât astea, în spatele caselor în care șade el, cu fața în strada Norocului și ni le-a oferit să ni le închirieze nouă, cu chirie cât îi vrea, și plătită când îi putea, adică să-mi scadă din suma ce-o să-mi vină pentru ridicarea planurilor dela moșie. Și casele sunt libere chiar de-acuma; dacă vrei poți să te muți în ele chiar de-acuma.

— Bine, D. Trufescu e așa de bun că nu știm cum să-i mulțumim, dacă eu n'aș voi să abuzăm atât de mult de bunătatea d-sale.

— Apoi, mă rog, cuconită, îmi pare rău că nu mă cunoști. Eu n'am nici frate, nici văr; nici rudă de aproape;

am un singur prieten care e Octav și pe care îmi fac plăcerea să-l servesc ca pe-un frate.

— Bine, mulțumim d-lui Trufescu, dar d-tui prea mult face pentru noi!

— Apoi bine, doamnă, vă rog să mă credeți că îmi faceți o deosebită plăcere dacă primiți să vă mutați în casele mele. Și cred că o să vă placă și d-voastră pentru că sunt case foarte bune. Și eu nu fac nici un sacrificiu. Eu vi le închiriez cum le-aș închiria la oricare alți. Din potrivă, îmi fac o plăcere pentru că o să vă am mai aproape de mine.

— Ei! Ce proastă ești nevastă!! Se poate să refuzi așa chilipir!!

Tu primește și lasă-l să se învețe de altă dată să mă fie darnic!!..

— Bine, mulțumim, și dacă e așa, aș dori chiar să vă pot împlini dorința ca să ne mutăm în casele d-voastre; dar trebuie să ne ducem să le vedem.

— Când poțiti, mergem împreună.

IV.

— Da, zice Trufescu către Lucia, când rămân un moment numai amândoi; da, eu am dat ideea să vă mutați acolo, ca să fiți mai aproape de mine.

— Bine, foarte bine, dar știi că este o greutate?

— Care?

— Mă rog, Octav de multă vreme tot stăruie să mergem, să facem vizită d-nei Trufescu.

— Și?

— Și eu nu mă pot duce. N'are nici un înțeles să mă duc. Dacă s'ar fi întâmplat s'o fi cunoscut mai de demult, calea-valea, dar când îi sunt... de, rivală, de ce nevoe să umblu că fățarnicie?...

— Dar eu cum vin la Octav?

— Bine, vii dar faci un sacrificiu. Ce, vrei, numai de-

cât să fac și eu unul la fel? Crezi că e de nevoie? Ori socoți că o s'o ceară asta cocoana d-tale?

— Nu, săraca, ea nu cere nimica. Și de prietenele ei vechi ea se miră că mai vin s'o vază. Ea nu vrea să supere pe nimeni. Dacă vine cineva, îl face plăcere, dar nu predinde nimănui să vină. Ea își petrece tot timpul cu cititul.

— Dar cu Octav ce mă fac eu? Cum o scot la capăt?

— Cu ce?

— Cu asta, că el vrea să mergem, să merg eu cu el numai decât. Și dacă vrea acuma, negreșit că cu-alăta mai mult o să vrea când vom stă acolo.

— Aci e cam greu. E greu pentrucă el își închipuește că o să prefîndă și nevasta mea să veniți pe la noi să ne vizitați și că o să prefînd și eu.

— Negreșit. Și încă să zic că întrucât privește pe d-na, aș găsi eu motiv să zic că nu mă duc pentrucă îmi face rău să văd o persoană în așa stare de boală, dar ei o să creadă că ai și tu pretenție să fim în vizită.

— A, stăi că am găsit leac pentru asta.

— Ce?

— Uite ce. Stînd odată de vorbă cu tine și cu Octav o să vă spun că nevasta mea nu prea poate primi vizite, adică o să vă dau a înțelege ca să nu veniți.

— Da. Și dacă el ți-o spune că avem să venim și noi, atunci ~~tu~~ ne spui ca să nu ne supărăm dacă cumva s'o întîmplă să nu ne primească.

— Bine, foarte bine.

— Vrea să zică dară, dacă mi-o propune Octav să mergem pe-acolo să facem cunoștința cu d-na Trufescu, tu să iai măsuri ca să nu ne primească; iară eu o să zic că merg, și chiar o să merg, dar o să las mai pe urmă să hotărască ziua și ceasul, dar în acelaș timp o să-ți spun și pe ca să știi să dai acasă poruncă.

— Bun, ne-am înțeles.

— Ai! Să vezi ce bine o să fie acolo. Să vezi ce bune case. — Și dela o casă la'alta, este loc de trecut

prin curte, este portiță: nu mai e nevoie să eși prin stradă.

Reti la școală.

Zi urită, friguroasă, umedă.

Dimineața.

La Institutul M-me Weber sunt ceasurile unsprezece fără ceavă.

O singură elevă se vede prin coridorul mare. E Reti.

Stă Reti prin coridor, și anume pe la ușa cursului primar, căci acolo a intrat d-șoara Titî, Titî Surucneanu pe care Reti o iubește. Din toate colegile numai ea nu iubiă pe nimene până acuma, dar acuma iubește pe Titi!! Stă acolo la ușă pentru ca s'o vadă Titî și să-l zică cel puțin un bon-jour, căci Titî nu știe că ea o iubește.

E aproape un ceas de când Reti șade acolo la ușă.

Și ce frig e! Frig umed, supărăcios. Dar Reti șade, șade și așteaptă. Așteaptă căci iubește, suferă frigul căci iubește! . . .

Amorul e crud, se gândește ea.

Cine iubește trebuie să suferă, trebuie să se sacrifice.

Și cu cât drag suferi! Cu cât drag se sacrifică!! . .

E aproape un ceas de când așteaptă și totuși așteaptă cu plăcere. Parcă o vede pe d-ra Titî cum a trecut acum un ceas și a intrat la cursul primar. Dacă ar fi fost atunci la ușa cursului primar, negreșt că d-ra Titî ar fi văzut-o, s'ar fi uitat la ea și poate i-ar fi zis și vr'un cuvânt.

Șade și așteaptă să vadă deschizându-se ușa dela cursul primar, așteaptă să vadă ivindu-se chipul drăgălaș al d-rei Titî, obrazu-l fraged, Țumen, cu ochii scânteietori, umbriți de fire dese și mari și de sprâncene îmbinate la nasul drept cu nări deschise, gura rumenă cu buze mici, iar bărbia și obrații bine rotunjiți și cu gropișe. Așteaptă să mai privească odată de aproape pe cea mai drăguță din tot institutul.

D-șoara Titi e în adevăr socotită ca cea mai frumoasă, mai distinsă, mai deșteaptă și mai cultă din toată școala. De când a venit în școală a fost totdeauna cea întâiu în clasa ei și cea dintâiu la toate examenele și toate serbările. Învăță bine, lucră frumos, cântă la piano, cântă din gură, recită, declamă, jucă în piese de teatru, ținea discursuri de ocazie; iar pe lângă toate a fost în totdeauna și iubită de toți și de colegele de clase și de cele din clasele superioare și de profesoare. În lunie trecut a isprăvit clasa a șaptea și a trecut bacalaureatul, dar a rămas tot în școală ca pedagoagă ori meditatoare, pentru că aveă numai tată și tatăl ei a lăsat-o să rămână în școală până s'o mărită, zicând că va fi mai bine acolo decât singură acasă.

Locul de pedagoagă și meditatoare eră până aci un loc de foarte puțină cinste și foarte puțin căutat; acum însă de când e Titi pedagoagă și meditatoare, acest post a ajuns parcă mai de cinste decât acel de de profesoară și aproape ca cel de directoare.

Și Reti se găsește fericită că din toată școala tocmai ea are norocul s'o iubească pe d-șoara Titi. Și ce invidio deșteaptă Reti între colegele ei, din pricină că d-șoara Titi i-a dat semn de iubire! Și toate știu acum că Reti, iubește pe d-șoara Titi și d-șoara Titi iubește pe Reti, pentru că într'o zi, Reti scoboră scara care duce sus la infirmerie și la dormitoare și pe scară s'a întâlnit cu d-ra Titi care a apucat-o de bărbie și i-a zis: De ce ești cârnă?

După întâmplarea aceasta n'a trecut nici un ceas și în toată școala s'a aflat că d-șoara Titi iubește pe Reti.

Și de aci încolo ce mai e cu Reti! Care de care, dintre colege, vin la dansa și stau de vorbă.

— Ce fericită ești, Reti zice Olimpia Radu din clasă a treia, ce fericită ești că iubești și ești iubită, dar eu numai am nici o iluzie. Eu am iubit pe D-șoara Zăbun și ea mi-a spus că mă iubește și când colo mă rog, ce frădare, spunea ca mă iubea pe mine, și ea nblă pe Chaterine Georgescu din clasă a doua.

— Ferice de tine, Reti zice Natalia Ciubuc, dar eu n'am noroc la iubit. Ori de câte ori am iubit nici o dată nu mi s'a răspuns la iubire. Aşa am păşit cu Eliza aşa cu Zoe Ionescu, aşa cu Ştoreanu, aşa cu d-şoara Bireanu.

— Felicitările inele, Reti, zice Marieta Dumitriu. Inii pare bine, că cel puţin unele colege au noroc să fie iubite. Ştii cât am făcut eu pentru Angelica Ionescu. Nu mâncam zile întregi, numai ca să dovedesc letelor şi să aile şi să aile şi ea că o iubesc, îi făceam surprize, cadouri îi scriam, făceam chiar nerozii! Am scoborit odată scara sărind câte trei şi patru trepte dintr'odată de eram să-mi rup gâtul, tot pentru dânsa, ca să dovedesc că o iubesc, şi la urmă cu ce m'am ales?! . . .

Moda iubitului în şcoală era foarte răspândită.

De obicei, cele mici iubiau pe cele mari şi câteodată chiar pe unele pedagoage sau meditatoare.

Şi umblau bietele amorezate — cele mici — ca nişte cerşetoare după cele mari, cari erau iubitele lor. Şi cele mari nu prea se uitau la ele, aşa că amorezatele sunt un fel de martire pe cari nu le bag în seamă iubitele, ori se prelac că nu le văd. Şi amorezatelor le place starea aceasta de martire. Această stare le dă pricină de vorbă: au de ce vorbi una cu alta, au de ce plânge şi au cu ce se scuza că sunt nenorocite, bolnave, nervoase şi mai ales nervoase.

Cornelia de pildă izbeşte, trânteste, rupe caietele, rupe cărţi, îşi rupe şorşul: Las'o biata Cornelle, e nervoasă din pricină că Matilda s'a supărat şi nu-i mai vorbeşte. Matilda e iubita Cornellei.

Aurica plânge fără să ştie de ce: Las'o, biata Aurică e nervoasă din pricina d-rei Emilie. D-ra Emilie e iubita Auricai.

În culmea fericirii sunt amorezatele — cele mici — când iubitele — cele mari — stau de vorbă cu ele, le mângâie, le sărută. Sunt şi cazuri de acestea.

Reti crede că amorul ei o să fie din cele fericite, şi

chiar din cele mai fericite, pentru că d-ra Titi e așa de bună și de drăguță cu toată lumea, că nu se poate să nu fie bună și drăguță și cu ea.

Reti așteaptă la ușă, așteaptă cu răbdare și deși d-ra Titi nu ese mai curând, totuși Reti stă pe acolo în preajma ușei, căci acolo e tot aproape de d-ra Titi.

Iată acum s'a deschis ușa dela clasa întâia și les elevele.

Ah, gândește Reti, ce rău s'a nimerit de a eșit pe-afară pojodicul acesta, care fumică și umple tot locul! Acuma se poate prea bine ca d-ra Titi să iasă și să treacă pe lângă mine fără să mă vadă!!...

Și cele mici, din clasa întâia, vorbesc între ele :

— Uite Reti, așteaptă, se vede, pe d-ra Titi?

— Ce bine e de Reti, ma chère.

Și afară e frig.

Și mai ies și elevele de clasa a doua și umplu coridorul și vorbesc de Reti.

Și ese și d-ra Tibi și trece, în adevăr, fără să vadă pe Reti.

Și Reti se uită după dânsa ca înmărmurită, și ea trece înainte cu un catalog, sau mai bine zis cu o condică mare în mână.

Reti priveșta după dânsa.

Elevele se uită la Reti și vorbesc cu milă de ea.

— Uite biata Reti!...

Și Reti cu ochii plini de lacrimi pleacă în clasă, se așează la un pupitru din fund și plânge. Să stea atâta vreme afară și să n'aibă noroc s'o vadă d-ra Titi, să-i zica o vorbă cât de mică, ori cel puțin să-i arunce o căutătură!!...

Pe stradă.

E Sâmbătă seara.

Valeria și Reti vin acasă dela școală, vin cu Spirache, căci se știea că vor întârzia, pentru că aveau dela patru jumătate până la cinci jumătate corui, și de aceea n'a mai trimis pe fata din casă, pe Spirache.

E vrente frumoasă, de aceea vin pe jos.

Vin încet vorbind și oprindu-se pe la ferestrele prăvăliilor :

— Uite colea ce rochie ! Asta trebuie să fie pentru bal. Uite ce trenă ! Vezi, Reti ? Așa o să-mi fac eu una, când voi fi măritată cu un diplomat și când m'oi duce la bal la palat.

— Ba eu am să-mi fac una ca cea de colo.

— Apoi aceea nu e de bal.

— Ș'apoi. Parcă eu am zis ca să fie de bal ?

— Acea e rochie de stradă.

— Foarte bine. Tie îți trebuie pentru palat, mie îmi trebuie pentru stradă. Și dacă e pe aceea, e mai de nevoie o rochie de stradă, pentrucă la palat te duci odată în an, dar pe stradă ești în toate zilele....

— A ! Uite colea ce inel cu briliante, vezi, Reti ? Vai, ce frumos. Ia, așa o să-mi iau unul....

— Când îi fi măritată cu diplomatul ? .. zice Reti.

— Da, să știu.

— Dar cam multe vrei d-ta să-ți cumperi diplomatul, zice Spirache, care vrea să meargă mai repede acasă.

— Apoi să-mi cumperi tot ce mi-o trebui, de ce mă mărit cu el !

— Bine, dar astea costă bani.

— Apoi să dea.

— Dar dacă n'o avea atâtea bani ?

— Ei, dacă n'o avea, oiu găsi altul care să aibă.

— Apoi o să vrei să primești dela altul ?

— Bine, se 'nțelege că n'o să primesc dela ori cine.

Nu poți primi decât dela un om de seamă, dela un om care ți-e simpatic.

— Ba, eu n'aș vrea să primesc dela nimeni, zice Reti. Eu aș vrea să am al meu, să n'am nevoie de altul.

— Da, dar dacă n'ai al tău, ce să faci ?

— Să rabzi.

— Apoi lu ești o nebună, Reti, tu totdeauna apuci mai

mult. Într-o parte, ori încolo, ori încoace, niciodată n'o nîmerezî cum trebuie.

— Apoi așă, dragă Valerîo, eu dacâ n'am, rabd.

— Hei, dacâ ar face așă cucoanele, atuncea multe ar trebui să rabde...

— Bîne, treaba lor. Dacâ nu vor să rabde, n'au decît să nu rabde, dar eu așă volu.

— Dar bărbatul d-tale, cuconișă Valerie, ce-ar zice dacâ ar auzi că primești cadourî dela altul? întrebă Spirache.

— Mmm!... Ce să zică! Ce zic ceilalți?!

Cu vorbe de acestea ajung în strada Popa Dinu, care dă în strada Pacienții, unde sade Octav.

Acî însă, în Popa Dinu, ochii Valeriei și ai Reti se opresc pe o pereche care merge înaintea cam încet pe stradă.

— Ian te uită, Valerîo, la cei doi, zice Reti, micșorînd pasul.

— Valeria începe să meargă și ea mai încet și privește înaintea.

— Știi că, după mers, cum merge așă dârz, parcă ar fi Pop.

— Dar dacâ e Pop, cine e atunci cea ce e cu dânsul? E o domnișoară.

— Da, e tînră.

— Tînră, dar fată nu cucoană.

— Mie mi se pare că parcă ar fi fata bucătăresei, zice Spirache.

— Anicuța?

— Da, parcă ea ar fi.

— Cum, Pop cu Anicuța?!

— De, poate.

— Cum poate?

— Cine știe, s'o fi întîlnit așă pe stradă. El merge la d-voastră, ea se duce acasă.

— Și să meargă de vorbă amîndoi, așă?

— A! Uite chiar vorbesc. Uite ei arată cu mîna tucolo.

— Da, și ea arată, parcă arată în spre casă la noi...
A! Uite s'au oprit..

În timpul acesta se apropie de dâșii.

— Ulte dau mâna, zice 'ncet Reti.

— Ea se uifă spre noi. Na, că ea a plecat repede încolo.

În timpul acesta se întoarce și Pop și dă cu ochii de Valeria și Reti. Scoate pălăria, salută stângaciu, se face roș ca gotca și trece pe lângă ele pușcă.

— L-ai văzut cum a trecut, Valerio?!

— Da, parcă eră speriat.

— Parcă i-ar fi fost rușine, zise Spirache.

— Hm! Eu pricep ce-a fost aici, zice Reti.

— Ce?

— Uite ce. Adică nu știu bine ce, dar trebuie să fi fost așa ceva. Mai întâiu eu cred că Pop n'a văzut-o niciodată pe Anicuța la noi, și nici ea pe dânsul. Vrea să zică el au făcut cunoștință pe stradă. Dacă au făcut cunoștință acuma sau altă dată nu știu. Eu socot că atunci când au arătat ei cu mâna, au arătat la casa noastră, adică dânsa i-a spus unde șeade; iar el văzând că e casa noastră n'a volt să meargă mai departe ca să nu-l vază cineva dela noi. Se vede că el se ținea de dânsa ca să vadă unde șeade ea; ori poate nu se gândia că șeade pe-aici, și mergea vorbind cu dânsa, făcându-i curte.

— Dar d-ta de unde le știți toate astea? întrebă Spirache.

— De unde le știu! Le știu, doar nu suntem așa de proaste cum ne cred oamenii. Ce gândiți voi că noi nu știm ce se petrece în lume?! Rău vă închipuiți. He-hei, câte știm noi!... Ce zici, Valerio?...

— Ei! Știți!... Auziți și d-voastră pe-acolo pe la școală vorbe de copil.

— Ba, chiar lucruri de oameni mari. Uite, dacă n'o fi așa cu Pop și cu Anicuța, mă prind să-nt tal capul.

La Titi.

— Dar voi n'aveți nici o treabă? întrebă d-ra Titi, adresându-se la două eleve care stau prin coridor.

— Nu, răspunde Reti.

— Atuncea vino 'ncoace tu, Reti.

Reti se duce după d-șoara Titi și intră amândouă în cancelaria institutului.

D-șoara Titi aranjase niște condicii și niște cataloage, apoi sună.

— Porunciți, zice o slujnică intrând.

— Anico, să-mi aduci două pahare de apă.

Slujnica aduce apă.

— Ei, Reti, tu vrei să iei un pahar de apă cu dulceață?

— Da, mulțumesc, d-șoară Titi, cu toată plăcerea. Sunteți așa de bună.

— Da, sunt bună pentrucă eu te iubesc, dar tu mă iubești pe mine?

Reti pleacă ochii în jos și roșește.

— Nu-mi răspunzi? Haide, doar nu e ceva de rușine. Eu te iubesc și mă ții la tine de câte ori te văd, pentrucă am avut o surioară care seamănă cu tine. Tot așa eră blondă, tot așa cărnufă, dar era mai mică. S'a perdut sărăcuța, de anghină difterică.

Și mama ce mult o iubiă.

— Tu ai mamă?

— Nu.

— Vai, ce rău e să n'ai mamă! Și ce bună era mama mea! Așa mă iubiă și așa mă ținea aproape de dânsa că eu, pot să zic că nici un pahar de apă nu beam fără s'o întreb pe ea. Tot, dar tot, tot îi spuneam ce aveam la inima mea. Și doar nu-mi pretindea ea, dar așa mă deprinsese bunătatea ei, că dacă nu-i spuneam ei nu mă linișteam, nu aveam astâmpăr. Și la toate mă învăța și-mi da bune povești și sfaturi prielnice.

Eu pricep, pentru ce mă iubești.

Mă iubești pentrucă n'ai mamă și n'ai pe cine iubi, de-aceea m'ai găsit pe mine. Și eu te iubesc în dorul

surorii mele de care ți-am spus, și poate și din pricină că n'am nici eu mamă.

Hai-de, fea un pahar de apă cu dulceață și în fiecare zi pe vremea asta, când vin eu aci, să vii și tu să luăm apă cu dulceață.

Când eram ca tine-am iubit și cu pe una d-ra Lucrece Tăbărici, adică celelalte fete, colegile mele mă făcuseră să crez că eu o iubesc; iar pe mine mă iubiă o colegă Ortansa Niculescu. Această Niculescu, când eram în dormitor, dinineașa ori seara, și mai ales seara numai ce mă pomeniam că veniă la mine în pat și începea să mă prinză în brațe și să mă sărute. Eu nu puteam s'o, o-presc, dar, nu știu cum, nu-mi plăcea, nu-mi veniă bine; de aceea într'o zi când m'am dus acasă i-am spus mamei și mama mi-a spus că pe Niculescu să n'o mai primesc la mine în pat că nu e frumos, iar pe d-șoara Tăbărici s'o las în pace.

— Tu să fii bună prietenă cu toate colegile și cu toate elevele, dar n'ai nevoie să te joci de-a iubitul, zice mama, iubitul nu e joacă, iubitul e lucru serios și e lăsat de D-zeu să fie serios. Iubește pe tatăl tău și pe mama ta, iubește pe aproapele tău, iubește pe D-zeu: Aceasta însemnează să ai inimă bună către toți oamenii și către D-zeu; dar nu însemnează să te joci. Nu trebuie să ne balem joc de darurile lui D-zeu.

— Ei, acuma, Reti, vrei să-mi ajuți să deapăn niște mătasă?

— Da, zice Reti, parcă parecum rușinată de felul cum înțelesese iubitul, căci în adevăr îi înțelesese altfel.

A c a s ă .

I.

Valeria și Reti sunt acasă.

E Duminică după prânz, dar e zi de acele lungi, mari și goale. Știi că e sărbătoare, știi că trebuie să fie zi

veselă, zi de petrecere ; cu toate acestea pe tine nimic nu te înveselește. Casa îți pare urâtă, pustie, tăcută, rece și străină. Cei din casă ori lipsesc ori sunt tăcuți, supărați, bolnavi. Străinii de pe strade mulți ori puțini îți par mai străini decât sunt, îți par nepăsători ori chiar răutăcioși. Dacă e zi întunecoasă și norată e tot ce poate fi mai urât, dacă e zi luminoasă, parcă lumina și frumusețea zilei sunt date în ciuda ta, pentrucă tu nu te poți bucura de ele. Ce vezi nu-ți place, să gândești nu poți. Incețează până și izvorul nesecat al gândului, auzi numai țîrăitul grierului care cântă a pustiu, și tăcătul carului singuratic.

Nici o vorbă, nici o mișcare nu se aude în toată casa.

Octavian tocmai în celăl capăt de casă, în birou, bolnav, slab, palid, transparent de slab, șcade lungit pe canapea cu mâinele sub cap, privește în tavan și se gândește la afaceri, la afaceri mari, la afaceri care cer muncă, de pe urma cărora o să ajungă bogat.

Prea a fost până acuma funcționar credincios și credincios serviciului. Cât a muncit, cât a alergat, cât s'a ostenit și ce toate astea nimenea nu s'a gândit că toate aceste servicii trebuie să aducă după ele și oarecare recompensă pentru omul care le-a făcut. Cât a putut munci și alerga și nu dormi nici noptile a fost bun ; iar când n'a mai putut să le țină așa strună, atunci l-a permutat ca pe orice copist. Nu trebuia să facă așa ! El trebuia să mai lucreze și afară de serviciu, trebuia să lucreze și particular, trebuia să ia antreprize. Al Dar de-acuma s'a învățat el minte. De-acuma, îndată ce s'o însănătoși adică peste vr'o trei patru zile, mult peste o săptămână, întâiu și întâiu o să facă măsurătoarea și ridicările de planuri de moșie ale Colonelului.

Cu aceasta o să se plătească și de datoriile ce a făcut la Colonelul și o să capete și o sumă bunășoară de bani cu care să poată căuta vr'o întreprindere bună. Iar odată intrat în lucrări o să se țină de ele. Nu mai e vremea să se mărginească numai la slujbă și la nenorocita ei de

leală. Pe de-o parte fata e mare și trebuie măritată, trebuie bani; pe de-altă parte trebuie să pună și ceva deoparte pentru bătrânețe și pe lângă așlea ar trebui să-și facă și o casă. Nu mai merge cu casă cu chirie, să te muți la fiecare slânt Dumitru și slânt Gheorghe, să umbli mereu cu croșna, cu băjenia pe drumuri și să nu mai știe lumea unde să te mai găsească.

Lucia a dormit și acumina e tot culcată, pe o dormeuză în odăea de culcare. Ține în mână o carte și o ține deschisă cu un deget între toți, dar până să citească se gândește deocamdată dacă nu cumva transferarea lui Octavian vine din partea Gogoșencii. În cazul acesta negreșit că Gogoșeanca are pe cineva, trăește cu cineva, care are vr'un amestec pe la serviciul lui Octav. Cum ar face deci ca să poată afla? Dacă n'o rupea cu Tălcoveanu i-ar fi spus lui să cerceteze, dar așa?... A! Trufescu a zis că vorbește el cu cineva ca să-l transfere îndărăt pe Octav. Acel cineva poate că să poată afla cine a stăruit sau de unde, dela cine a venit ideea de a muta pe Octav. Și cum ar putea oare să-și răzbune și ea pe Gogoșeanca? A! se înțelege că cel mai bun lucru ar fi ca să poată face să-l transfere și pe bărbatul ei, pe Gogoșeanu, ori să-l dea afară din inspectorie. De cine oare în inspectorii aceștia? Cine sunt mai mari peste ei? Uite, acumina ar prinde bine Marabulea, dacă ar fi pe-aiace; el cunoștea mai bine toți miniștrii. A! Dar și Trufescu cunoaște. Cum să-i spui însă lui Trufescu? Dacă o întrebă: ce necaz al pe Gogoșeanca?...

Fetele sunt în odăea lor. Valeria citește un roman căpătat dela școală. Reti răsturnată de-a curmezișul patului, cu fața în sus, cu mâinele sub cap și cu picioarele în jos, dă din picioare parcă face oale și ascultă pe Valeria care citește tare.

— De ce nu, vrei tu, Valerio, să-mi spui dacă e, adevărat ori ba că te mărită cu un diplomat?

— Ce să-ți spun dacă nu știu?!

— Apoi dacă nu știi de ce ai spus la fete?

— Eu n'am spus, dar fetele au luat-o așa înainte.

— Știi ce, una?

— Ce?

— Eu o să mă fac așa într-o ureche și o s'o 'ntreb pe Tanti Lucia.

— Aș vrea s'o mai văd și-asta, Reti.

— Dar de ce?

— Dar când a mai stat mama așa de vorbă cu noi la de astea? Mama o 'ncehe numai decât: Ce poțtești? Cutare și cutare, îi zici tu, și ea răspunde da sau ba, se poate ori nu, și, hai, stânga 'mprejur.

Am încercat eu și lucruri mai de seamă să vorbesc cu mama și n'a fost clip.

Mama zice că așa a învățat d-neaei la școală, că trebuie să fie severă cu copiii, să stea departe, sau deo parte de ei, ca să nu se prea obișnuiască cu dânsa, căci altfel pierde autoritatea și n'o mai ascultă.

— Ei, știu, asta am auzit-o și cu spunând, căci chiar așa și face, dar eu tot aș încercă odată.

— Ei, vrei s'ascuți, ori citesc încet?

— Ei, ascult dar mî-am adus aminte de d-șoara Titi cum spunea de mama ei, că stătea de vorbă cu dânsa și o învăța, și Titi orice avea la suflet, orice secret toate i-le spunea mamei ei. Ce bună trebnie să fi fost mama d-șoarei Titi! . . . Și știi ce mult ținea Titi la mama ei? . . . Când îmi vorbea de dânsa i-se umpluseră ochii de lacrimi! . . .

— Ei, iar ai început! Nici n'ascuți, nici nu mă lași să citesc singură.

— Ba, ascult, dar mă gândesc la d-șoara Titi cât o de frumoasă și de 'nvățată, păcat că e prea rece, prea . . . serloasă . . .

— Vrea să zică nu mai ascuți.

— Ba, ascult, ascult, frate! . . . A! Dar știi ce mi-a spus fata din casă?

— Iar?!

— Iar! . . . Ce iar? Vrei să nu-ți spun?

— Ei, ce ?

— A zis că Anicuța se roagă de toți Dumnezeuii și ne sărută mâinile la amândouă, să nu cumva să spunem Tanti Luciei că am văzut-o cu Pop pe stradă, că se teme că Tanti Lucia, din pricina asta, să nu se supere și s'o dea afară pe mă-sa, pe bucătăreasa.

— Dar de unde îl știe pe Pop ?

— Zice că până atunci mai vorbise ea cu dânsul așa... pe stradă, dar nu știa cine e, nici nu știa că el vine pe la noi; dar după ce i-am văzut noi atunci, s'au întâlnit iar a doua seară și atunci i-a spus el că vine pe la noi.

II.

Tot gândindu-se cum să-și răzbune pe Gogoșeanca, Lucia nu mai poate stă culcată, se ridică de pe dormeuza și se apropie de fereastră.

Strada se vede lungă cât vezi cu ochii, dar lume puțină. De-o parte un copil se joacă cu un câine : Copilul târăște după dânsul nu știu ce lung, ca un fel de curea, sau un fel de brâu negru, pe care îl ține de un capăt și câinele apucă de capătul celălalt și trage la el. Acuma chiar trag amândoi. Copilul ține cu amândouă mâinile și trage așa de tare că parcă se lasă pe spate. Câinele trage și el cât ce poate : uite, acuma se sprijină în labele de dinainte așa de tare că aproape ajunge cu peptul de pământ. Na, că băiatul a căzut pe spate ! Hoțul de câine a dat drumul de curea !

Lucia se dă mai aproape de fereastră și la adăpostul perdelli albe de reșea privește la jocul copilului cu câinele și i se pare că lupta dintre copil și câine se aseamăna cu lupta dintre ea și Gogoșeanca. Copilul prea s'a îndărătnicit, se gândește ea. Trebuia s'o lase mai domol.

În timpul acesta se arată în stradă, Trufescu care se îndreaptă în coace cu pași mărunți și sprinteni.

Trufescu merge cu mâinile în buzunarele dela pardesiu, ținând în mâna dreaptă bastonul negru de abanos, cu

un capăt în buzunar și cu celălalt ridicat în dosul umărului; iar Lucia se gândește când o putea ea să iasă în stradă la brațul lui Trufescu.

Trufescu de zile e mai mare decât Octav și de frumos e mai frumos Octav, cu toate acestea Lucia îl iubește pe Trufescu. I-a plăcut el în totdeauna, dar pe zi ce merge ea îl iubește mai mult, se simte mai mult atrasă către el.

Când s'apropie Trufescu la vr'o zece metri de casă, iată și Anicuța, fata bucătăresei, gătită cu-o pălărie mare, de modă, ese din curte și trece pe lângă dânsul.

Trufescu întoarce capul și o privește puțin, apoi își vede de drum.

Fata aruncă și ea o uitătură îndărăt.

Lucia mai privește un moment după Trufescu apoi se duce la sonerie și sună de trel ori să-i vină bucătăreasa care în curând și vine :

— Coconița, m'a sunat ?

— Da, Anico. Fata ta era acea care a eșit acuma ?

— Da, coconița.

— Acea cu pălărie mare, de modă ?

— Da.

— Cu pălărie mare, mânuși, umbrelă... ? S'a făcut chiar domnișoară... ?

— De, coconița, cum e fumea acum !... Se ține și ea de lume !

— Tocmai, văd, ai și tu domnișoară.

— De, am.

— Apoi, uite ce, Anico. Tu cu domnișoară, eu cu domnișoară prea s'amestecă domnișoarele. Iari să fii bună să-mi cauți o bucătăreasă cât mai curând și când o vezi să vii și tu să-ți fac socoteala.

— Dar v'aș rugă, coconița...

— Așa cum ți-am spus.

În trăsură.

Lucia și Octav se întorc acasă cu trăsura. Au fost la dejun la Cobeanu.

Au fost mai mulți invitați.

Au rupt turla lui Mircea, băeșelul lui Cobeanu.

Sunt ciasurile cinci. E ajun de sărbătoare. Stradele pline de lume.

Până la două a ținut dejunul. Pe urmă în salon cafeaua, vorbă. Doamna Cobeanu cântă la piano. Incep să vină invitații; vorbă și cu ei. Se rupe turla și așa trece vremea.

Trăsura trece și cotește stradele, pe când Lucia și Octav sunt duși pe gânduri. Octav slab și palid la față, respiră cu plăcere adierea de vânt ce se simte în mersul trăsorii; cearcă, din când în când, nasturii dela pardesiu dacă sunt încheiați, căci deși e 'n Aprilie, ei simte încă răcoare și se gândește că e cam demult de când n'a mai fost cu trăsura la plimbare și ce bine i-ar face dacă ar putea să iasă mai adesea. În același timp se gândește ce bine s'a 'ntâmplat de a făcut cunoștință cu d. Păsăran, care e om de partid, și prieten cu toți miniștrii. Cu ajutorul lui poate că ar putea fi readus cu serviciul iar în București, și așa poate s'ar putea face chiar prin Cobeanu. Pe Păsăran nu poate să-l refuze nici un ministru. Ii pare rău lui Octav că n'a vorbit chiar acum lui Cobeanu ca să roage pe Păsăran, dar poate că e mai bine că n'a vorbit. Poate nu făcea impresie bună că de-abia a făcut cunoștință și, haide, să și înceapă cu rugăminți. În tot cazul bine că a făcut cunoștință.

Lucia se gândește și ea la cunoștința cu Păsăran. Poate prin el ar putea face ca Gogoșeanu să fie dat afară din inspectorie.

Acuma trăsura trece la vale pe-o stradă aproape dreaptă în toată întinderea.

Trotoarele sunt pline de lume care merge și care parcă stă pe loc, căci când unii se mișcă de pe un loc, alții numai decât trec în locul lor, amestecându-se cu alții care trec în alte locuri de pe care au plecat alții.

Trăsura înaintează și ea într'un lung șir de trăsuri ce merge la vale pe lângă un alt șir de trăsuri care trec la deal.

Încotro te uîși, spre vale ori spre deal, acelaș lucru vezi: pe trotoare lume, pe stradă de-o parte un șir de funduri negre de trăsuri, iar pe partea cealaltă perechi de capete de cai, care se saltă în aer cu urechile lor ascuțite în sus și duc între ei capătul strunit al oiștii îndărătul căreia, sus, în urma cailor, se vede vizitiul care tine întinse băfurile. Iar soarele scaldă într'o lumină galbue și caldă toată această lume mișcătoare și toată strada.

Într'un moment și Lucia și Octav parcă nu mai gâdesc nimică ci-și lasă gândul să rătăcească împreună cu privirile peste dunărea de lume ce se mișcă pe stradă între cele două rânduri de case.

Tocmai acum însă trăsura trebuie să apuce la stînga în altă stradă și tocmai acum s'a închis și strada din pricină că a căzut un cal dela o trăsură.

Trăura se oprește și lumea de pe trotoar, ca să-și poată urma drumul, trebuie să ocolească pe după trăsură.

Deodată un domn tânăr, care trece pe lângă trăsură, se uită ca surprins la Lucia și Octav; salută ridicând pălăria cu o văzută stîngăcie, roșește ca o fată mare și trece lăsând ochii în pământ.

— Eră Pop, dragă, zice Octav.

— Da, ei, răspunde Lucia.

— Dar ai văzut cum a roșit?

— Ai băgat de seamă și tu?

— Se 'nțelege. Și ce stîngăciu părea!

Părea surprins. Ce-o fi avut?

— De, știu eu.

— Poate fiindcă n'a fost mai demult pe la noi.

— Poate.

Poate, zice Lucia, dar în gând își închipue că Pop se gîndește la dansa, că o iubește. Și socoteala asta și-o face pentrucă în cea din urmă dată când a vorbit cu ei i-s'a părut că o privea prea cu mult interes și vorbea prea moale și prea oarecum rugător cu dansa.

Adevărul însă eră că din seară de când Reti și Valeria îl văzuseră cu Anicuța pe stradă, Pop nu se mai întâl-nise cu Lucia până acuma și acuma când a zărit-o, i-s'a părut că parcă-l vede cu fata bucătăresei și n'a putut să nu roșască.

Luciei i-a rămas în minte Pop așa roșu la față și stângaci cu cum îl văzuse, se gândește că poate o iubește și începe să-i fie milă de dânsul.

Cu mamița.

E într'o Duminică seara,
Sunt în salon la Octavian.
Stau de vorbă după masă.
Se simte în casă mare bucurie.
A venit mamița dela Credina.

Mamița este o veche cunoștință a lui Octavian și a Luciei. O cunosc amândoi din copilărie. Veniă pe la cucoana Zoe Credineanu, răposata mătușă a lui Octav, D-zeu s'o ierte, și spunea că a fost bună prietenă cu mama lui Octav.

Octav eră de-o seamă cu un băiat al ei, care se numiă Mihăiță și cu care împreună a fost botezat într'o apă, de erau frați de botez. Și Octav a și supt la dânsa când eră mic. Băiețelul ei Mihăiță li zicea mamiță — mititelul, n'a avut parte să trăiască — s'a prăpădit de anghina — iar dela Mihăiță s'a învățat și Octav să-i zică mamița, și dela dânsul i-a rămas numele de mamiță, de-i ziceă mamiță până și cucoana Zoe Credineanu.

Lucia i-a zis mamiță de când a pomenit-o și a curios-cut-o tot la cucoana Zoe.

Mamița aceasta eră una Pavlovicioaea, adică fusese nevasta lui cuconu Iorgu Ghișescu, căruia îl mai ziceau și Alexandru Pavlovici, pentru că semănă bucățică ruptă cu portretul împăratului Alexandru Pavlovici. Și acest Ghișescu-Pavlovici fusese mai tărău comisar în târg și pe urmă primar la țară, la Credina. Și zice că eră om

brumos și când era îmbrăcat cu uniforma de comisar eră leit portretul împăratului Alexandru II.

La masă fusese Nae, Pop și Trufescu; iar după masă veniseră d-na și d-l Trăncănescu, d-na și d-l Stejărescu și d-na Leuștean.

Sunt acasă și fetele Valeria și Reti.

D-na Leuștean se mutase nu de mult în apropiere de Lucia și făcuseră cunoștință și amândouă țineau mult una la alta.

D-na Sofia Leuștean eră cam pe la vr'o cincizeci de ani, femeie foarte de seamă, cu bun nume și cu oarecare stare. Bărbatul ei, mort de vr'o cinci ani, fusese magistrat superior, iar ea în tinerețe fusese profesoară.

Acum e cam târziu și s'a servit ciocolată caldă.

Nae care până acuma jucase table cu Trufescu în birou, vine 'n salon și s'apucă de vorbă cu gălăgie cum îi e obiceiul.

Mamița l-a stărnit la vorbă.

— Nu te-ai însurat, pețrucă ai fost un craiu, Năică dragă, și de-aceea chiar bine ai făcut de nu te-ai însurat. Cine vrea să aibă o singură iemee acela să se 'nsoare, iar cine vrea să umble după mai multe acela nu trebuie să se mai însoare.

Aste vorbe le-a zis mamița și Nae numai decăt a și început:

— Ba, să mă ierți, cocoană mamiță, socoteala d-tale nu se potrivește de loc cu socoteala mea.

— Apoi se 'nțelege că nu se potrivește de vreme ce văd că la d-ta ese într'un fel și la mine în altfel.

— Bine, ese la mine atfel dar eu zic că la mine e mai dreaptă, adică zic că eu am dreptate. Mă rog, mamiță, d-tale îți plac fructele?

— Da, cum tu.

— Care fructe?

— Care, oricare!

— Caise 'ți plac?

— Da.

— Și mănânci ?

— Cum de nu.

— Dar struguri mănânci ?

— Mănânc.

— Dar mere ?

— Și mere.

— Și fragi ?

— Și...

— Și prune ?

— Și. Ba, și vișine, și cireșe, și pepeni, și pere și persice, și de toate.

— Apoi bine, cucoană, dacă d-ta mănânci de toate, apoi e drept oare ca pe mine să mă osândești ca toată viața să mănânc numai un fel, numai prune, ori numai struguri, ori numai fragi, ori numai știu eu care ? !...

— Dar nu te osâdesc de loc, am zis eu să mănânci numai un fel ?

— Apoi n'ai zis că cineva trebuie să rămâne numai cu o singură femeie ?

— E-e-e ! Apoi alta e femeia și alta caisele și prunele.

— Ba, nu e alta. E acelaș lucru. Nu știu de unde au scos oamenii că dacă iubești pe o persoană nu mai poțiubi pe alta. Asta nu e adevărat, cum nu e adevărat că dacă mănânc cireșe nu mai pot mânca și fragi și caise și orice alte fructe. Persoanele, bărbați ori femei, au și ele calitățile lor, și unele au unele calități și altele altele și mie îmi plac unele calități ale unor persoane și altele ale altora, așa că îmi plac deodată mai multe persoane.

— Ei, dacă-ți plac mai multe atunci fă-te turc, dragă.

— Apoi, chiar m'aș face dacă n'aș avea altă treabă. M'aș face pentrucă mie îmi place cum e la turci.

— Da, d-ta te-ai face turc, zice d-na Leuștean, ca să ai femei multe, dar dacă femeile s'ar potrivi în gust cu d-ta și ar vrea și ele să aibă mai mulți bărbați ?

— Nu ! Acolo nu m'aș prinde.

— Apoi, vezi ! zice mamița.

— Da, văd, dar nu mă prind, pentrucă mie îmi place

să mănânc eu caisele, nu să mi le mănânce altul. Îmi place poligamia pentru că seamănă a un menu mai bogat.

În timp ce Nae vorbește de acestea cu mamita, d-na Leuștean începe cu Lucia.

— Să te întreb eu ceva, d-nă Credineanu.

— Mă rog, d-nă Leuștean.

— Mai înainte vedeam eșind adeseori de aci dela dv. o fată...

— Da, eră fata bucătăresei...

— A bucătăresei?

— Da, dar acumă nu mai e pentru că i-am dat drumul mâni-sa, bucătăresei.

— Așa, de-aceea n'o mai văd pe-aici.

— Dar ce e?

— Uite ce. Pe tânărul ăsta, de-aci, pe d-l, Pop, l-am văzut mal de multeori pe stradă cu dânsa, venind incoace și odată a venit chiar până aci în colțul stradei, cu dânsa și apoi a lăsat'o și s'a întors. Atunci încă mi se pare că în urmă pe stradă veniau și d-șoarele d-voastre și cred că l-or fi văzut.

— Auzi, măgarul! Și de când asta?

— Nu prea de mult.

— A! Apoi o să-i plătesc eu pentru asta, o să-i spun lui Octav, ori... de ce să mai supăr pe Octav? O să-i arăt ușa, scurt și cuprinzător.

Veste.

Seara d-na Leuștean îi spusese Luciei că a văzut pe Pop cu fata bucătăresei și a doua zi, fata din casă vine de vestește Luciei că bucătăreasa cea veche se roagă de coconița să fie bună s'o primească să-i facă o rugăminte.

Lucia tocmai se gândise ce să-i facă lui Pop și nu hotărâse încă nimic. Ar fi voit să întrebe pe Valeria și pe Reti dacă în adevăr l-au văzut și ele cu fata bucătăresei și s'a gândit că nu e bine și e chiar înjositor să vorbească cu fetele așa lucruri. Dar acum o să-i spună bucătăresei-mamei fetei.

În sfârșit o primește pe bucătăreasă.

— Eu, cuconiță, sărut mâna, știu că sunteți bună de aceea m'aș ruga să-mi dați o recomandare că am stat atâta vreme la d-voastră, că este un loc bun la un domn Colonel, și îmi cere recomandare de unde am mai slujit.

— Bine, dar acum n'ai loc ?

— Ba aîn, dar nu-mi place. E o cocoană rea, mândră, și toată ziua stă cu gura pe mine.

— Dar cum e, tânără, bătrână ?

— Ba, nu e bătrână că are și...

— Ce ?

— De, are și Domnia-ei un domnișor...

— Da ? Bravo ! Cine ?

— Apoi d-voastră îl știți.

— Zeu ? Cine e ?

— Apoi... d-l Pop.

— Pop care vine pe-aici ?

— Da, d-lui.

— Auzi, mă rog ! Și cum o cheamă pe Cucoană ?

— Apoi d-l, bărbatul cucoanei e inspector și-l cheamă Gogoșeanu.

— Gogoșeanu ? întrebă Lucia repede și cu așa interes că femeea se uită la ea.

Lucia însă pentru a-și ascunde mai bine gândul stă un moment parcă ar cugeta la ceva și apoi întrebă din nou : cum ai zis : Golășeanu ?

— Nu, cuconiță, Gogoșeanu.

— A ! Gogoșeanu, îmi părea că Golășeanu, mă miram și eu că știu că doamna Golășeanu e o femeie foarte bună și foarte de seamă. Și ce fel de recomandare să-ți dau ?

— Apoi de, cuconiță, să-mi dați precum că am servit la d-voastră și ați fost mulțumită de mine și cât am servit și... de, d-voastră știți mai bine ca mine.

Lucia parcă se gândește ce fel de recomandare să-i dea, dar în adevăr ea se gândește cu totul la altceva.

Dacă Pop e în legături cu Gogoșeanca, oare acest lucru

n'ar putea servi cumva ca să-i facă vr'un rău Gogosencii și să-și răzbune pe dânsa? Oare de femeea această care acum e aci și care slujește în casă la Gogoșeanca n'ar putea să se servească într'un fel cumva la răzbunare? Să-i spună oare acestei femei despre Pop că umblă după fata ei? Apoi gândește: Se vede că Gogoșeanca n'a vorbit cu femeea asta, n'a întrebat'o unde a mai servit, de oarece femeea nu știe că dânsa, Lucia și cu Gogoșeanca se cunosc, se vede că nici femeea n'a vorbit nimic, n'a spus unde a fost în serviciu? . . .

— Tare mi-ar părea bine dacă aș putea intra în serviciu acolo la d-l Colonel, mai zice bucătăreasa, căreia i-se pare că Lucia stă la gânduri dacă trebuie sau nu să-i dea recomandafie.

— Apoi, bine, zice Lucia, care s'a hotărât să se mai gândească la cece trebuie de făcut cu privire la răzbunarea ei pe Gogoșeanca și să nu ia lucrurile prea pe nechibzuite—bine, uite, mă duc să-ți fac recomandafia, dar tu să mai vii pe-aice, să vii chiar zilele astea că o să am treabă cu tine.

In strada Cărlanilor.

Strada Cărlanilor, 28: zice Lucia către birjar și urcă în trăsură.

Sunt ciasurile zece jumătate dimineața.

E a treia zi de când a aflat ea legăturile dintre Gogoseanca și Pop.

Noaptea întâia n'a putut dormi până târziu cine știe când. Se gândia la nceput să trimită o scrisoare anonimă către ministru, și să-i ceară să dea afară din slujbă pe Gogoseanu pentru imoralitatea nevestei. Se gândia să spună în scrisoare că ministru ar putea trimite o anchetă care să cerceteze pe slugile lui Gogoseanu și să afle de Pop. Apoi se gândia că poate ar fi mai bine să trimită o anonimă lui Gogoseanu ca să-i spună de Pop; dar anonimă ca să-i ajungă în mână să i-o trimită recomandat la ministru. Să-i plătească și ea Gogosencii

cu aceeaș monedă. Incelul cu incetul mai în urmă însă ajunsese cu gândul și la d-l Păsăran. Păsăran e bine cu ministrul, poate să-l hotărască pe ministru să dea afară pe Gogoșeanu, dar cum să-i spuie lui Păsăran? Să-l rogi eșă... pur și simplu? Dar dacă îl rogi atunci trebuie să-i spuie și nume și persoane și... nu merge bine. De pildă dacă ar auzi Octav sau Trufescu și ar întrebă-o ce are cu Gogoșeanca, ce le-ar răspunde?

Știe că lui Păsăran îi plac femeile frumoase și adese ori le îndatoroște, așa numai de complezență, dar și cu complezența tot trebuie să spuie nume și persoane... ca, cine știe cum, să afle Octav ori Trufescu.

Dacă ar avea cum să vadă mai adese ori pe Păsăran i-ar da prilej să-l facă ceva curte și atunci poate că ar îndrăzni să-i ceară o favoare. Al Pentru o răzbunare face să dai mâna cu dracu! Cu atât mai mult că Păsăran deși e cam bătrân, însă e om plăcut. Și pe lângă astea Păsăran e om mare, e om ales, e ca și un diplomat.

Cu gânduri de-acestea Lucia trece toată noaptea, până ce adoarme; iar când adoarme aceleași gânduri se prefac în vise.

Visează că Păsăran e ministru și ea se duce la minister și ministerul parcă e într-o biserică mare și naltă, o biserică catolică, cu bănci de ședere, cu stâlpi mari de marmură și cu ferestre colorate și cu chipuri de sfinți pe ele. Și ea merge mereu printre bănci, printre stâlpi și pe sub bolțile nalte și ascuțite și tot urcă la trepte și tot se alundă pe sub niște perdele, până când deodată se pomenește că Păsăran îi ia mâna, i-o sărută lung și sărutându-i mâna, adică ținându-i mâna la gură, el își îndreaptă ochii asupra ei și o privește cu atâta dulcioșie că ea roșește și parcă îi pare rău că n'a știut mai de demult că el o iubește. Apoi o ia de mijloc, și pleacă să se așeze pe o sofa, și merg, merg și merg parcă fără să atingă pământul. Și parcă pe Gogoșeanu zicea că l-a dat afară și Gogoșeanca se uita pe o fereastră și-i făcea din deget și ei și lui Păsăran și zicea că o să-i spună

lui Octavian. Și Păsăran parcă o strângea din ce în ce mai tare de mijloc și o apropia de el. Și Gogoșeanca din ce în ce se apropia mai mult de fereastră. Deodată însă, în loc de Păsăran, Lucia vede că cel ce o ține de mijloc este Octav și atunci strigă cu necaz către Gogoșeanca:

— Ai orbit de răutate! Te-a orbit invidia, răutăcioasă! Uită-te bine și vezi că nu e cine visezi tu, uită-te că nu e Păsăran, ci e bărbatul meu, e Octav!

Dar când strigă ea așa, deodată începe să-i pară că Octav a înțeles de ce e supărată ea pe Gogoșeanca: parcă Octav a înțeles că e vorba de scrisoarea anonimă trimisă în chestia cu Tâlcoveanu, și parcă Păsăran eră Tâlcoveanu dar nu vrea să treacă drept Tâlcoveanu ca să nu priceapă Octavian. Și ea se gândește cum să-i scoată lui Octav din cap că acela e Păsăran și nu Tâlcoveanu.

Și Octav parcă se uită la ea și o așteaptă să se explice, și ea nu știe ce să zică și de necaz începe să plângă. Și se deșteaptă plângând.

Octavian acum, adică Octavian cel aave auzind'o plângând o întreabă ce are. Ei i se pare însă că visul a fost aave, i se pare că el o întreabă de cele din vis și ea nu știe ce să-i răspundă.

A doua zi însă venind Nae la dejun, Lucia îi lea la cercetat:

— Ian ascultă, Nae, tu știi cine e Păsăran?

— Cum de nu! Il cunosc și personal de când eram gazetar. Dar ce, ai de pus pe cineva în slujbă?

— Dar poate el pune?

— De, poate, când stărue câte o cuconiță mai frumușică.

— Apoi nu așa, că doar n'o să mă duc eu la dânsul; dar vorbesc dacă l-ar ruga cineva.

— De, după cum o fi cel ce l-o rugă. A! Dar pentru o reușită mai sigură este altă cale.

— Care?

— Uite care. Păsăran, ca orice om care se respectă

ține o cuconiță la mahala, știu și unde șade: Strada Cărlanilor No. 28, într'o casă micușoară cu subsol și cu două ferestre la stradă. Cuconița asta, dacă-i dai vr'o două trei hârtii de câte o sută de lei, altă dată poate și mai mult, dacă afacerea e mai importantă, îți face cu siguranță orice poțtești.

— Zeu? |..

— Cu siguranță. Știu eu lucruri care s'au făcut așa. Du-te la dânsa, adică zic du-te, dar înțeleg să se ducă cine are nevoie: se duce și-i vorbește curat, negustorește; stabilește prețul, condițiile. E un biurou foarte corect.

După ce căpătă aceste deslușiri Lucia până în seară își pregătește câteva hârtii de câte o sută și a doua zi dimineața, pe la unsprezece fără un sfert, oprește trăsura la No. 28 din str. Cărlanilor.

Sună.

O servitoare deschide ușa.

— Cuconița e acasă?

— Da, mă rog.

— Aș putea s'o vad?

— Da, Pofiți, mă rog.

Servitoarea conduce pe Lucia într'un salonaș aranjat cu mult gust și foarte în curent cu moda.

După câteva minute intră o tânără cam la vr'o treizeci de ani, ruimenă, bine făcută, frumușică dar cu o căutătură cam aspră, cam răutăcioasă.

Se înclină în semn de salut și întreabă:

— Doamna?

— Mă rog, nu știu dacă am nimerit. Caut pe o doamnă care... cunoaște pe d-l Păsăran.

— Apoi atunci cred că ați nimerit și cred că pricep și cam ce căutați.

— Da?

— Da, cred că aveți vr'o afacere pe la vr'un minister, pe la vr'o autoritate?...

— Cam așa ceva.

— Voiți să fie cineva pus în vr'o slujbă?

- Ba nu, aş voi să fie cineva dat afară din slujbă.
- Ca să puneţi pe altul ?
- Ba, numai ca să fie dat afară.
- Bine, dar locul să rămână neocupat ?
- Ba, nu. Locul să-l ocupe cine o vrea, sau cine o putea.
- A! Am înţeles. Cam curios, dar cred că se poate.
- De ce e curios ?
- De ce, pentru că de obicei se cer locuri ca să le ocupe nu să le lase goale.
- Mă rog, înţe aşă îmi trebuie.
- Foarte bine să-mi iau atunci înseamnă. Cum îl cheamă !
- Petre Gogoşeanu.
- Ce e el ?
- Inspector la ministerul...
- Nu recomanzi pe nimene în locul lui ?
- Nu.
- Bine s'o găsi el cine să recomande.
- Trebuie vr'un motiv, vr'o pricină pentru care să fie dat afară ?
- Motiv ?... Nu, nu trebuie, ... ba, adică, trebuie. O să trebuiească două, trei sau patru sute lei. Te rog fii d-ta bună şi-mi lasă o adresă pe care să-ţi trimit o carte postală. În această carte o să vă scriu ceva fără nici o importanţă, de pildă o să vă spun că v'am găsit ori nu v'am găsit croitoreasa de care v'am vorbit, iar la adresa, cuvântul *Loco* o să vi-l subliniez cu atâtea linii câte sute de lei vor trebui. D-ta vei trimite apoi sutele şi noi vom face atacerea. Banii mi-i veţi trimite prin mandat postal pe adresa mea: D-ra Alexandrina Muscan, str. Cărlănilor, No. 28.
- D-ra Muscan ?
- Da.
- Mă rog eu ştiu că a fost pictorul Muscan şi avocatul Muscan. Erau din familia d-voastră ?

— Da. Pictorul a fost tată-meu. Advocatul eră văr cu tata. Dar ei au fost ce-au fost și eu... cum vedeți, Da! nu uitați să-mi lăsați adresa pentru carta postală.
Va las adresa inea.

De ce nu vine răspuns?

Astăzi dimineața s'a împlinit săptămâna și Lucia încă n'a primit carta postală cu *Loco* subliniat, adică n'a primit niciun răspuns din strada Cărlanilor No. 28, dela d-ra Alexandrina Muscan.

Și Lucia nu știe ce să mai facă de necaz și de nerăbdare.

Care să fie pricina de nu vine niciun răspuns? I-a promis atunci așa de hotărît, i-a vorbit d-ra aceea așa de limpede și lămurit: de ce nu vine răspunsul?!. Să nu fi primit încă lămuririle de care zicea dânsa că are nevoie? E prea mult timp de-atunci! S'o fi bolnăvit poate ea, ori poate s'a bolnăvit Păsăran și n'a mai fost pe la dânsa? Ori poate că a scris, dar poșta a rătăcit cartapostală? Ori poate că domnișoara aceea a lui Păsăran, domnișoara Muscan e un fel de farfara, vorbește și nici nu știe ce vorbește, nici ce făgăduște. Trebuie să fie cam smintită, dacă nu cumva chiar nebună! Iși ese colo înainte cu mura obraznică: „Doamna? Cred că pricep „ce căutați! Vreți să puneți pe cineva în vr'o slujbă! „Dați-mi o adresă, trimiteți bani!“ E curat nebună!!

Hm! Ea nebună și tu umbli după capul ei și Gogoșeanca se lăfoește colo în bine și râde de tine și își lea încă amarez băiat tânăr!

Lucia chiar acuma s'ar sui în trăsură și s'ar repezi până în str. Cărlanilor 28, dar nu poate pentrucă și Octav și Mamița vor să stea de vorbă cu dânsa.

Octav e vesel că i-a venit hârtie prin care r se face cunoscut că e readus cu slujba în București, iar Mamița vrea să mai stea de vorbă acuma pentrucă după masă pleacă îndărăt la țară.

De altfel și Lucia ar fi veselă, dacă n'ar fi istoria asta cu răspunsul; ar fi veselă pentru că s'au hotărât că nu se mute acum de sfântul Gheorghe din casele astea, îi mai îngăduie să stea în ele până în toamnă.

Îi vine foarte greu să se mute acolo pentru că îi vine greu să se ducă în vizită la d-na Trufescu.

Deși n'au zis vorba nici unul, adică nici Trufescu, nici ea, toluși e lucru înțeles că ei așteaptă să se căsătorească împreună adică așteaptă să moară Oclav și d-na Trufescu. E drept că-i așteaptă cu multă răbdare, dar e drept că-i așteaptă.

Se înțelege că n'au îndrăznit și nici nu îndrăznește nimeni să le zică, dar nici nu se feresc să nu-i vadă împreună.

Lucia ar dori iusă ca mai înainte să-și răzbune pe Gogoșeanca.

Din pricina Gogoșencii și-a pus la cale purtarea cu Pop.

Când a aflat întâiași dată de Pop că umblă după lala bucătăresei așa s'a supărat pe el că îi venea să se ducă să-l dea afară din casă.

Auzi mă rog, zicea ea, un slujnicar să îndrăznească să stea de vorbă cu mine!

Acuma însă îl poartă și stă de vorbă cu el și glumește și-l tachinează pentru ca să-i dea a înțelege că ea are ceva simpatie pentru el și astfel să-l facă să înceapă a umbla după dansa și să o părăsească pe Gogoșeanca. Odată însă ce și-o răzbuună pe Gogoșeanca atunci arată îi arată și lui ușa.

Toate acestea vrea ea să le isprăvească înainte de a se mărita cu Trufescu, pentru că după ce s'o mărita să înceapă altfel de viață, să meargă și ea în lume, să mai meargă prin străinătate pe la Paris, pe la Nisa.

Astfel se gândeste Lucia pieptănându-se înaintea oglinzii când deodată se aud niște pași la ușa.

— Are haz că o fi venit poștașul și-o fi adus cartă poștală?

Bate la ușa cineva.

— Intra.

— Bună dimineața, puule.

— Bună dimineața, Mamișo.

Iar în strada Cărlanilor.

Lucia este iar în strada Cărlanilor. A poștit-o în salon unde șade acuma și așteaptă pe d-ra Muscan.

Se gândește când o isprăvi odăla istoria asta cu Goșeanca ?!

Astă noapte n'a putut dormi de gânduri. Abia în ziuă a adormit. Se gândește să se ducă pe la d-na Cobeanu să afle despre Păsăran ce face ? e bine ? e bolnav ? căci numai că s'a bolnăvit și n'a mai fost pe-acolo, prin str. Cărlanilor, de aceea d-ra Muscan n'a mai trimis carta postală.

Acum se uită prin casă parcă cu gândul să descopere vr'o urmă de om bolnav, să descopere ceva care i-ar da a înțelege poate că Păsăranu e bolnav. Pe urma unei boale se poate găsi câte ceva uitat, o sticlă de doctorii, o cutie de hapuri, un borcănăș cu vr'un lel de alifie, o bucată de vată ; vr'o perină scoasă dela locul ei, ori puse într'un loc în care de obicei nu șade ; o mobilă schimbată din loc și câte odată poți găsi chiar bolnavul.

Aici Lucia însă nu descopere nici una din acestea. Numai pe mesușa dela oglindă vede o hârtie îndoită în patru, o hârtie care ar semăna cu o rețetă dată de doctor.

Se uită cu toată inima la hârtie. Ar vrea s'o deschidă să vadă ce e în ea, dar se teme că tocmai acuma o veni stăpâna casei.

Se primbă prin casă.

Se apropie de mesușa pe care eră hârtia ca să se uite mai deaproape. Pe cât așteaptă mai nainte cu nerăbdare ca să vină d-ra Muscan, pe atât acum parcă ar vrea ca domnișoara să mai întârzie ca să vadă mai bine ce hârtie e aceea. I se pare că hârtia o să-i spună mai mult decât i-ar spune d-ra.

În sfârșit ce atâta codeală! ce atâta Irică! Și dacă te-or vedea? Ei, ai fost curioasă și te-ai uitat, și ce, o să-ți tae capul?

Se apropie deci de masă, ascultă mai întâi spre ușă dacă nu se aude cineva, apoi pune mâna, ia hârtia. o deschide și se uită la ea.

E rețetă căci ulțe sunt înșirate rânduri scurte ca la rețete! Ce bine că a dat pesle ea! Ba nu, parcă ar fi versuri! Dar ce fel de versuri, ce scrie acolo: Camizoane! matineuri! ciorapi!... E o listă de rufe.

Ou zgomot de pași se aude spre ușă.

Lucia rămâne deodată cu hârtia în mână, apoi o îndoește la loc și o aruncă jos lângă masă.

Între d-ra Muscan.

— Bună dimineața, doamnă.

— Bună dimineața, d-ră.

— Vedeți că nu m'am ținut de vorbă?

— Apoi...

— De, mă rog să mă ertaji. Nu e viața mea. Așa e când ceace vrei să faci alărnă de altul. Iarna de pildă când se nămoleşte trenul, d-ta te-ai duce acasă cu toate inima și cu tot sufletul, dar nu poți fiindcă pentru ca să te duci d-ta trebuie mai întâi să meargă trenul.

— Dar cum s'a nămoșit?

— De! Bahacul! meu. d-l Păsărașan, de atunci de când ai fost d-ta pe-ace nu l-am mai văzut.

— De ce?

— De, știu eu.

— E bolnav poate?

— Aș! Nu, nu cred. Dar nu e întâia dată. S'au mai întâmplat de-acestea.

— Da?

— Da.

— Și din ce pricină?

— Apoi din ce pricină. Iată de ce. Sunt fel de fel de nevoi în lumea asta și sunt și multe cucoane și domnișoare care se duc la dânsul acasă ca să-l roage câte ceva.

— Și ?

— Și ducându-se acolo, se 'ntâmplă câte una că pentru ca să nu fie refuzată nu-l refuza nici ea. Și după asta el începe a se ține de dânsa și se ține câte odată și două săptămâni și mai mult de o lună. Și cât se ține de ea nu mai dă pe la mine.

— Și pe urmă ?

— Pe urmă iar mă pomenesc cu dânsul.

— Vine iar ?

— Da. Și atunci îmi spune drept ce-a fost și cum a fost. Dar atunci îmi răzbun și eu. Îl fac de-mi plătește cu vârf și 'ndesat. Nu mai departe, chiar de Sf. Dumitru trecut mi-a făcut așa una. Și când a isprăvit și a venit înapoi, ani tăcut n'am zis nimic, dar cu încetul l-am făcut de-a cheltuit peste două mii de lei. Atunci mi-am schimbat salonașul, adică mobilă, și am luat-o pe asta. Așa e că e drăguț salonașul ?

— Da, răspunde Lucia.

— Adică, ha-ha-ha, face d-ra, să mă erți că-ți spun d-tale toate astea. D-ta te-i fi gândind : Ce nebună e asta de-mi povestește mie afacerile ei !

— Aș !

— Ba, chiar așa. De altele îmi arde mie și de altele d-tale. Dar d-tale acumă nu pot să-ți fac nimic.

— Așa e. Ce să faci, dacă nu-l vezi, dacă nu mai vine pe-aice !

— Știi ce, doamnă ? Du-te d-ta pe-acolo ?

— Eu ? întreabă Lucia cu mirare.

— D'apoi cum, răspunde d-ra. Câte nu se duc !... Zău. Te uiți lung la mine, dar să nu crezi că sunt geloasă. Nu-s, zău, nu-s ! Că doar nu dragostea mă leagă de el. Nu pot să zic nici că-l urăsc. Mi-e simpatic, dar numai atât, simpatic cum poți să-mi fii simpatică și d-ta. Și afară de asta îl cunosc prea bine ce poate. Nu mă tem că mi l-o luă alta, sunt sigură de el. Măine pomenesc mă pomenesc iar cu dânsul aci. Când o fi să mă părăsească să nu mai vină, n'o să fie din pricina unei femei

ci din alte pricini, cine știe care: Căci ea femeie știu eu ce-i place, i-am aflat toate secretele și știu cum să-l împac și să-l în. Știu ce pretinde dela femeie și e greu să-l aște ori și cine. Eu l-am aflat. Are despre femeie o idee foarte curioasă zice că femeile sunt ca trandafirii, au flori și au spini. Omul care e cuminte culege florile fără să se 'nșepe 'n spini. Dacă se înșapă cumva, atunci nu e de vină trandalirul, ci e de vină el, pentrucă nu s'a păzit. Pe femeie poți să te superi numai în treacăt, până ce îți aduci aminte cu cine ai de-aface. adică până ce bagi de seamă că ai de-aface cu o femeie. Îmi aduc aminte cum zicea într'o zi, chiar aci în salon și arată la canarul din colivia asta: „Cum poate cineva să se supere pe păsărica asta, pe cănarașul esta?!...”

Uite-l cum îmi aruncă seminți și apă și mă stropește! Ei, ce să-i fac? Să mă supăr pe el? Să-i jur ură neîmpăcată până la mormânt? răzbunare?!...

— Și d-ta ce-i zici? întrebă Lucia.

— Ce să-i zic? Îl contrarez și eu așa ca să nu tac, ca să mă gădesc și eu în vorbă, dar altfel ce să-i zic? Ce știu eu? Am învățat și eu acolo un biet liceu, ca un copil prost, am cunoscut lumea câtă se vede pe fereastră, și am citit romane, și să mă apuc eu la discuții cu un om ca Pășaran?!... Ș'apoi mie mi se pare că are dreptate, numai atâtă că eu așa crede că și femeile ar trebui să-i privească pe bărbați ca pe niște urși sălbatici și răi, dar care dacă îi lei cu bineșorul poți să-i îmblânzești și chiar să-i faci să joace! Se zice că e mare artă muzică, mare artă poezia, pictura și nu știu mai care, dar mie mi se pare că arta cea mai mare e arta de a trăi cu oamenii. Pe-un om poți să-l conduci unde vrei cum îl conduci pe-un cal să meargă pe drum, dar e foarte greu, pentru că flecare trebuie condus în anumit fel, cu anumite mijloace. Mă rog, be vorba între noi, nu suntem noi mai pretențioase decât bărbații? Zău, spune d-ta.

— În ce privire? întrebă Lucia.

— De, de pildă în privirea iubirii, a simpatiei, a fidelității?...

— De, nu știu din ce punct de vedere.

— Mă rog, eu înă știu pe mine. Îl iubesc pe un bărbat, am pentru el toată simpatia, dar mi se pare odată ceva, mi se pare că nu m'a băgat în seamă, ori că nu s'a interesat de mine, ori că nu mi-a dat dreptatea care mi se cuvenea, ori că nu mi-a recunoscut meritele, ori nu știu mai ce lucru foarte suafire, foarte greu de observat, și îndată ce mi se pare, simt parcă că mi s'a rupt ceva din inimă, mi s'a desprins ceva care îl legă pe bărbatul acela de inima mea. Și nu simt odată această ruptură, ci o simt mereu și mereu, o simt parcă mărindu-se. Și dacă ruptura se mărește necontenit se înțelege că omul îmi ajunge urât, nu-l mai pot suferi; iar dacă se întâmplă că nu se mărește, sunt sigură că nici nu scade. ci rămâne ruptură și gol pentru totdeauna. Și această ruptură o simți tocmai în momentele când n'ar trebui s'o simți. Tocmai când el te îmbrățișează mai cu foc tu le gândești la acel mic neajuns. Și acel mic neajuns vine ca un păcat care te urmărește, care îți amărăște momentele cele mai fericite și te înstrăinează de omul care poate nu e vinovat, care e absolut inocent de bănuiala care te urmărește ca un păcat. Iar când în inima ta în partea în care eră simpatia nruul om s'a făcut un gol, alungi fidelitatea către el s'a dus, căci prin golul acela intră infidelitatea. A! Dar eu vă știu de vorbă cu palavrele mele și poate sunteți grăbită?!

— Mă rog, mă rog, isprăvește-ți vorba.

— Apoi ială ce erani să zic. Vezi femeii care parcă n'au simpatie pentru bărbații lor, nu-l iubesc și cu toate acestea te sunt fidele. Ei, bme, acele femei, să știu, te asigur eu, nu sunt fidele pentru dânsii, ori în cinstea lor; ci sunt ori pentrucă n'au ocazia de a-i trăda, ori pentrucă sunt stăpânite încă de prejudețiile sociale, de opinia publică și nu îndrăznesc să calce peste aceste forme. Aș putea zice mai de grabă că sunt fricoase față

de lume, dar că sunt fideli bărbaților lor pentru care au golit în inimă, niciodată. De felul acesta, sunt toate acele femei nemulțumite, resemnate, care duc o viață corectă fără să-și iubească bărbații cum trebuie. Ele le sunt fidele din pricina lumii, sau mai bine am putea zice că sunt fidele lumii, nu bărbaților.

— Eu nu sunt de părerea d-tale.

— Se poate, dar eu așa cred. Cum să fiu eu fidelă unui om, cum să fac bine unui om, pe care nu-l iubesc, pe care nici nu-l pot suferi, căruia aș vrea chiar să-i fac rău?!.. Se poate să nu-i fac rău pentru că nu-mi dă mâna; nu vreau să arunc în el cu noroiu, pentru că nu vreau să pun mâna în noroiu, dar nu mă feresc a-i face rău cu gândul ca să-i fac bine, ci cu gândul ca să nu-mi fac mie rău.

Mă rog eu am cunoscut două femei, pe mama și pe o soră a tatei. Mama a fost resemnată; sora tatei, nu. Sora tatei din contră și-a tras pe sfoară pe toți bărbații, căci a avut trel. Și eu nu înțeleg mama ce-a câștigat dacă s'a resemnat! A tăcut, a suferit, a înghițit, și-a bătut singură joc de viața ei. Câștigat-a ceva lumea pe urma acelei suferinți? Nici asta n'o cred. Nu zic nici de sora tatei că a făcut bine trăgându-și bărbații pe sfoară, dar cel puțin aceasta tot e un fel de protestare, pe când resemnarea e jug curat, sclavie pe veci; căci cine nu se plânge, cine nu protestează nu este auzit. Astfel starea cea rea dăinuiește fără ca cineva să gândească la schimbarea ei. Si cât va dura resemnarea va dura și tragerea pe sfoară. Eu socot că oamenii, cel puțin acei care se leagă între ei ca bărbat și femeie, ar trebui să fie sinceri unul față de altul, să nu umble nici cu trasul pe sfoară, nici cu resemnarea: Când nu-i mai place să-i spună drept, ori când se simte jicnit în ceva de asemenea. Dar eu te știu de vorbă!... Aun lungit-o iar!... Ce nebună sunt!

— Ba, te asigur că-mi face plăcere vorba d-tale și tocmai mă gândesc că semeni la idei cu un văr al meu.

— Da? Mai e cineva care gândește așa?

Și amândouă rămân mult de vorbă.

Intâlnire.

Și-au dat intâlnire Reti și cu Anișoara Oprescu.

S'au hotărît să se 'ntâlnească diseară, la fereastra din fund a geamlăcului de sus.

Institutul Weber e într'o clădire în două caturi.

În amândouă caturile sunt geamlăcuri.

În geamlăcul de jos dau ușele claselor; în cel de sus dau ușele dela dormitoare și dela clasele de piano.

În dreptul claselor de piano este fereastra din lundul geamlăcului unde Reti și-a dat intâlnire cu Anișoara.

A inserat de mult.

Luna din partea cealaltă a casei aruncă în fața geamlăcului o umbră care ascunde rondul cu flori din fața, jumătate din basenul dela cișmea și parte din grădinița plină de ghiveciuri dela ușa unde e cancelaria direcțiunii.

Reti e de mult la locul de intâlnire.

În lundul geamlăcului de sus, răzimată cu amândouă coatele pe fereastră, Reti privește la umbra neagră ca de cerneală, care acopere cu farinac și mister orice urme de viață, orice urme de mișcare.

Totul pare adormit sau fermecat.

Dincolo de marginea umbrei negre o lumină palidă arată ca împietrite, cenușii, în culoarea pielii, căzute în somn și 'n nemișcare, garduri de zebrele, uluce, flori, ponti și case care se îndesesc, se loghesue căl vezi cu ochii în depărtare.

Liniste adâncă. Totuși în această liniște câși ochi n'or fi gonind în depărtare idealul pe care vrea să-l ajungă! Câte inimi n'or fi bătând cu neaslămpăr crezându-se aproape de idealul căutat, ori pe punctul de a se îndepărta de el pentru totdeauna!

Reti e demult la locul de intâlnire și Anișoara nu mai vine.

Până acum a așteptat Reti cu toată răbdarea, acum

însă nu mai are astămpăr, îi vine să plângă, nu mai poate suferi, nu mai poate aștepta, suferința aceasta e prea mare.

Oamenii vor să măsoare oarecum durerea, cred că durerea unui copil nu poate fi așa de mare ca a unui om: ca și cum suferința unui om mai lung ar fi în raport cu lungimea lui; ca și cum durerea unui elefant ar fi mai mare decât a unui căfel, ori a unui copil; ca și cum durerea unui rege ori împărat ar fi mai puternică decât a celui din urmă ostaș. Cine poate hotărî care suferă mai multă durere în suflet: Regele care a pierdut tronul ori plugarul cărui a pierit un bou?

Iată o parte din scrisoarea pe care Anișoara a primit-o astăzi dela Reti:

„Așa, dragă Anișoară, pe tine te iubesc, pe tine te dorește sufletul meu, pe tine te aștept să te strâng la pieptul meu, la inima mea, să adorm, să visezi, să mor în brațele tale.

„Ah, cât de înșelătoare este iubirea!

„Când Titi mi-a zis cel dintâiu cuvânt, m'ani simțit ca într'un vis, m'am simțit ca luată, răpită de vârtejul unui farmec dulce, ademenitor de dulce și purtată încet, încet pe aripi pe zefiri pe aripi de vise pe brațe de fee!!...

„Dar Titi e prea rece, Titi nu mai poate iubi. Titi a iubit pe mama ei pe care a pierdut-o și cu mama ei și-a înmormântat și iubirea.

„Titi mă iubiă ca o mamă mare.

„Mă chemă la dansa de 'mi da dulceață și apă, îmi dă portocale și prăjituri, mă învăță să mă închin și să-mi fac cruce, mă încheiă la haină, mă legă la gât ca să nu răcesc și când plecam mă sărută pe frunte cu aceeași receală cu care ar fi sărutat o icoană.

„Cum ți-am spus și la început ia ochii tăi de multă vreme am cilit iubirea și cred că o gelozte

„grozavă aprindea peptul tău contra d-rei Tîi, de aceea
„ți-o descriu și eu ca să știi că nu mi-am pierdut nimic
„din locul iubirii, ca să știi că sunt setoasă de iubit și
„te aștept pe tine să te innec în dragostea mea ca într'un
„potop. Voiu amor, voiu iubire vie, iubire aprinsă, care
„consumă, care mistue dar care ușurează, care descarcă
„sufletul de flacăra nestinsă, de flacăra neadornită! . . .

Prin această scrisoare i-a fost hotărît Anișoarei în-
tîlnirea și locul de întîlnire. Și Anișoara i-a fost răspuns
că vine.

Anișoara e dintr'o clasă mai mică decât Reti, dar de
anî e mai mare ceva decât dînsa.

Acuma este cea dintîiu întîlnire.

Nu și-au vorbit pînă acum.

S'au înțeles numai prin scris. Reti a scris întîiu.

... „M'am hotărît, dragă Anișoară să-ți scriu. Parcă
în scris pot să-ți vorbesc mai liber": așa i-a zis Reti
în prima scrisoare și de atunci a dus'o numai cu
scrisori.

Întîlnirea și-au dat-o aci în geamiac pentru că e colțul
cel mai singuratic și mai liniștit, precum și cel mai apro-
piat de dormitoare.

Întîlnirea trebuia să se facă după trecerea elevelor în
dormitoare, după rugăciunea de seară.

Lipsa unuia dintr'un dormitor nu se bagă de seamă;
Reti și Anișoara sunt din dormitoare deosebite.

Îndată ce s'a făcut rugăciunea, Reti a luat'o repede în
sus pe scară și s'a dus la fereastra din fundul geami-
cului, pe cînd elevele celelalte au mai trecut un moment
în grădina din dosul școlii unde își petreceau de obicei
orele de recreație.

Anișoara s'a fost dus și ea pentru moment acolo în
grădină pentrucă se nîmerise ca la rugăciune să fie lângă
dînsa Freulein Poldi și nu putea să plece numai ea în
sus cînd toate celelalte se duceau jos în grădină.

Reti însă o așteptă și așteptând-o ferbea de neastâmpăr și de nerăbdare. Se temea că n'o veni și în acelaș timp se gândia ce-o să facă ea când s'o vedea cu dânsa, căci de când începuseră corespondența de dragoste nu-și mai vorbiseră. Numai prin semne se salutau din depărtare și se priveau pe furis cu multă stială și cu toată grija de a nu fi simțite sau bănuite de altele. De când începuseră a-și scrie parcă se făcuseră mai străine, mai necunoscute. Le venea greu parcă să se uite una la alta.

Se aude un șgomot în capătul celălți unde e scara. Pe păriletele alb al geamlăcului se vede mișcându-se ca o umbră neagră.

— Trebuie să fie Anișoara, gândește Reti. Umbra se apropie. Reti se îndepărtează un pas de la fereastră.

— Cine e? Reti? întrebă un glas năbușit.

— Anișoara?

— Da. Bună seara.

— Bună seara.

Și amândouă se prind de mână și rămân așa un moment lătră să zică nici o vorbă.

— Ce frumos e! zice după câteva minute Anișoara.

— Da, răspunde Reti.

Se cuprind una pe alta de talie și se apropie de fereastră. Nu vorbesc nimica. Nu pot vorbi. Nu pot gândi nimic. Rălăcesc cu privirile în depărtare.

Deabia își ating însă talile, așa de ușor se țin cuprinse cu mâinile.

— De ce taci? întrebă Anișoara.

Reti nu răspunde dar începe să-și strângă talia.

Anișoara afunci o cuprinde în brațe și începe să o săcute. Se sărută.

Un fior de vinovăție trece prin inimile lor neîncercate și un plâns ușurător vine să le răcorească.

De ce gura celeilalte e așa de ferbinte? De ce sint fiori pătrunzându-le trupul? De ce nu pot vorbi? Așa se întrebă fiecare în gând și rămân în tăcere.

O umbră neagră se vede însă deodată apropiindu-se.

— Cine e acolo?

Nu răspund.

— Cine e acolo? mai întreabă încă odată Freulein Poldi apropiindu-se și aprinzând un chibrit.

— Ce face voi acolo? De ce plîng?

Nici una nu răspunde.

Mai aprinde un chibrit.

— De ce plîng, Reti? Răspunde ori pedeapsa.

— Am auzit că tata e greu bolnav, răspunde Reti.

— Și tu, Anișor?

— Eu am văzut-o că plînge și am venit după ea... și plîng și eu.

— Ei! Plîng el plîng și tu! Amundoi destul prost! Poffim la culcat.

La Păsăran.

Lucia s'a hotărît să se ducă la Păsăran. Acuma e acolo. D-ra Muscan i-a fost promis Luciei că dacă lui Păsăran i-o trece supărarea și s'o întoarce iar la dânsa atunci ea să-o înștiințeze pe Lucia prin carte poștală, cum a fost vorba mai dedemult.

Lucia nu s'a năluțumit însă cu atâta. După vr'o trei zile de așteptare a început să se ducă pe la d-na Cobeanu cu gândul că poate l-o întâlni acolo pe Păsăran și-o putea să-l roage chiar ea ca să dea alară pe Gogoșeanu.

Și gândul Luciei eră să se tot ducă pe la d-na Cobeanu până ce s'o nimeri să găsească odată pe Păsăran, dar aceasta s'a întâmplat chiar la prima dată.

La întâia dată însă l-a întâlnit pe Păsăran, dar lucrul nu s'a făcut așa de lesne cum se așteptă.

Când l-a spus lui Păsăran că ar vrea să-l facă o rugăminte, el cam în glumă cam înadins i-a răspuns că el când se duce la prietenii se duce pentru ei, nu se duce să facă la dânsii biurou de consultație. Cine vrea ceva dela el să vină la el acasă.

S'a gândit ea Lucia și s'a răzgândit în tel și chipuri și la urma urmei văzând că n'are alt chip, s'a hotărât să se ducă singură la Păsăran: ce dracu, doar n'o s'o mănânce!...

Acuma chiar e în birou cu d-l Păsăran.

E pe la amează.

Afară la ușă, în capul scării, pe un scaun de pae, Costache feciorul, picior peste picior cu un lanț gros de aur la brâu și cu-o mână cu degetele pline de inele, fumează cu tabiet dintr'o țigaretă groasă de chihlibar pe care cu multă artă o ține între degetele dela mână cea cu inele.

Mai jos pe scară șede Nicolae randașul, fumând și el un capăt de țigară, însă fără țigaretă de chihlibar.

O trăsură intră pe poartă și se oprește la scară.

Un domn se dă jos și întreabă căutându-se în buzunar și scoțând o scrisoare.

— Acasă e d-l Păsăran?

— Nu știu, răspunde încet și trăgănat randașul, lipind liniștit capătul de țigară care s'a cam fost deslăcut.

— Dar d-ta nu ești de-aci?

— Ba... de-aice, zice el tot așa de trăgănat.

— Apoi de ce nu ști?

— Eu... nu știu.

— Dar cine știe?!... Mă rog, mai zice d-l, adresându-se acum către fecior: Acasă e d-l Păsăran?

— Acasă, răspunde feciorul foarte liniștit.

— Aș vrea să-l văd.

— Nu primește.

— Numai câteva minute.

— Nu se poate.

— Am o scrisoare.

— Dacă nu se poate.

— Dar e scrisoarea pentru d-lui, în interesul d-lui.

— Poate fi orice.

— Pfiu-u-u-ul... comedia dracului, zice d-l fluierând, îndreptându-și pălăria pe ceafă și uitându-se spre poartă.

103
Ce mă fac eu acumia ? — Du-te d-ta și-i spune că un domn a adus o scrisoare pentru d-lui.

— Nu pot.

— Ei, atunci eu mă duc, nu pot nici eu să aștept ; dar d-ta să-i spui lui d-t Păsăran că a fost cineva cu o scrisoare pentru d-lui.

— Bine.

— Trage birjar.

S'a dus.

— Dar nici că n'a putut să te facă !... domn Costache, zice rândușul.

— Să mă facă el !... Am văzut eu mulți d'al de dânsul.

— Dar poate că scrisoarea eră chiar cum zicea ei, pentru d-l nostru.

— Da, dar pe urmă să mă certe pe mine. Nu știi ce rău e când e cu vr'o damă.

— E rău tare ?

— D'apoi !

— Dar mai alaltăeri nu eră tot cu damă și cu toate astea l-ai primit pe unul ?

— L'am primit ? !...

— Ei, nu l-ai primit, dar l-ai poftit să aștepte.

— A ! Bine, aia a fost altă ceva. Intâiu că dama de-atuncea e una care vine de vr'o două săptămâni, pe când asta de azi a venit acumia pentru întâiași dată. Și pe urmă d-l acela eră și om de înțelegere, om cu prestigiu.

— A scos vr'un leu, doi ?

— Doi.

— Ei, așa înțeleg.

În timpul acesta ușa dela biurou se deschide și în safa s'aude răsunând vorba din casă :

— Și vrea să zică vrei numai decât să dai afară din inspectorat pe bietul Gogoșeanu ? !...

— Da, și vreau numai decât.

— Ce-ți e și cu cucoanele ! Să-l dai afară din slujbă pentru că nevasta îl trage pe sloară ! ! După drept s'ar cuvenit mai curând să i-se dea vr'o recompensă.

— Ei! D-tale îți vine a râde!
— Dar nu e așa? Perzi dintr'o parte câștigi în alta,
se stabilește un echilibru, dar să perzi în amândouă păr-
țile?!

Sună.

— Costache, o trăsură.
— Numai decăt. Dar...
— Ce e?
— Mă rog, coconașule, a fost un domn, zicea că are
o scrisoare pentru d-voastră.
— Da, și unde e? Adă scrisoarea.
— Apoi s'a dus.
— Cum s'a dus? De ce nu mi-ai adus scrisoarea?
— Apoi a zis că nu poate aștepta că e grăbit.
— Dar să-mi fi adus scrisoarea...
— Dacă a zis că-i grăbit...
— A zis, a zis, pleacă de-acolea! Ești un dobitoc.
— Dacă a zis că-i grăbit... Dobitoc! zice Costache pășind
supărat. Ba dobitoc el, acel cu scrisoarea, că parcă n'a
mai fost el pe la oameni mari. Se dă din trăsură și vine
la mine: Am o scrisoare pentru d-! Parcă eu aș fi dator
să-l duc de pomană scrisorile lui... și pe urmă tot pe mine
cade vina!..

Peste câteva minute o trăsură cu coșul ridicat e la scară.

— Acuma cred c'atâta lucru mi-o face și el: gândește
Lucia după ce se așează în trăsură.

Altă cale.

Duminică după prânz.

Zi de Maiu.

Cer albastru deschis.

În baia caldă de lumină primăvăratcă, o siabă miș-
care de aer poartă alene vârful tufelor de liliaci cu flo-
rile crește bătând într'un albăstriu roșiatic, și stând ca
strugurii ridicați în sus, deasupra frunzișului.

Sunt toți în grădina.

Colo în chioșc Octavian și Trulescu fiecare în câte un capăt de bancă ascultă pe Pop care stă în picioare răginit de masă și citește gazeta cu noutățile zilei.

Mai încolo lângă tufele de trandafiri la umbra chioșcului, pe-o bancă, stau de vorbă Lucia și d-na Leuștean.

Tocmai în fundul grădinii Valeria și Reti cu vr'o două prietene dela școală umblă printre tufe și adună flori să-și facă buchete pentru mălne la școală. Valeria o să-și pună buchetul într'un pahar pe pupitru. Septămăna asta mai toate fetele din clasa ei au avut buchete pe pupitru, numai ea nu.

Reti își face două buchete pentru că vrea să-i dea unul Anișoarei.

Lucia stă de vorbă cu d-na Leuștean și nu mai poate de neșaz că a trecut aproape o septămăna de când Păsăran i-a făgăduit cu-tot dinadinsul că dă afară din inspectorat pe Gogoșeanu, și cu toate acestea pe Gogoșeanu nici capul nu-l doare, stă și acuma foarte liniștit la locul lui.

Lucia stă de vorbă cu d-na Leuștean dar de multe ori nici nu bagă de seamă ce spune d-na Leuștean. Acuma i-a venit în gând una nouă: Te pomenești că, cine știe cum, Gogoșeanca s'o fi dus și ea la Păsăran și s'o fi pus bine cu dânsul?!... A! Dânsa e în stare să ajungă și până acolo! Cine știe cum, cine știe unde a fost, a făcut cunoștință cu Păsăran... Și cum e dânsa meșteră a naibei de știe să se sucească și să se 'nvărtească într'un picior pe dinaintea bărbaților, și cum e dânsa un pui și jumătate și Păsăran alt pui și jumătate, dintr'o vorbă târgul gata!...

E un lucru însă care o face pe Lucia să nu se lase cu totul neșazulul: Nu se poate să aibă Gogoșeanca mai multă trecere decât dânsa la Păsăran! Nasul cea al ei lung și drept ca de cotolu, ochii mari ca de bou și cum își tot mănâncă buzele!... Astea or să-l ametească pe Păsăran, mai ales când Păsăran a făgăduit hotărât că-l dă afară pe Gogoșeanu?!...

De aci înainte gândurile Luciei se înșeninează din ce

în ce până ce începe a se aștepta parcă să auză, să afle acuma chiar că Gogoșeanu a fost dat afară.

Cum trec însă toate pe lumea asta, trec și gândurile gonite de alte gânduri noi ori chiar de cele vechi, care la rândul lor sunt gonite și ele de altele; iar Lucia sub sbuciumul lor, aci veselă și voioasă, aci tristă și posomorită, se silește într'una a-și întocmi fața în ochii doamnei Leuștean, care cu toată inima îi povestește ceva din necazurile ei.

Acuma Lucia se uită la Pop și își aduce aminte că azi de dimineață a fost la ea Zoița bucătăreasa și i-a spus că Pop tot se duce pe la Gogoșeanca. Eră cât p'aci să-i spună Zoiței că Pop se primbă pe stradă cu fata ei, cu Anicuța, dar nu i-a spus ci a hotărât să mai lase până când o fi dat afară Gogoșeanu și atunci o să-i trimită lui Gogoșeanu o scrisoare în care o să-i spună că cocoana lui face dragoste cu unul care umblă după fete de bucătărese. Pe urmă o să-i spună și Zoiții și apoi o să-l dea pe Pop afară din casă, sau o să-l facă de rușine să nu mai îndrăznească să-i calce pragul. Pân acuma lui Pop nu-i zice nimic, se face că nu știe de legăturile lui cu Gogoșeanca; singurul lucru ce-l face e că se poartă rece sau chiar mândră față de el. Și tocmai acest fel de purtare pare că-l atrage mai mult.

— Uite la d-l Pop, zice Reti; uite-l citind gazeta cum dă din mâni și cum declamă! Ce zici tu, Valeriu, dacă s'ar face diplomat te-ai duce după dânsul? Il ieal?

— Vorbești și tu, răspunde Valeria, inginer și diplomat cine a mai văzut?...

— Mă rog, dar dacă s'ar face diplomat?!

— Dacă s'ar face, de unde să se facă?!

— Eu îl iau.

— Da, dar să vrea dânsul.

— A! Când oi vrea eu vrea și el.

— Dar ce adică nu vrei?!

— Acuma încă nu vreau, pentru că nu sunt de măritat.

— Dar cându-i fi?

— Atunci nu știu, poate că atunci oiu vrea pe altul.

— Zeu ? !... Pe altul ? !...

— De ce nu ? Ce te temi că ți-oiu lua diplomații tăi ?

Așa vorbesc încetișor Reli și Valeria făcându-și buchețele, când s'aude glasul slăbit al lui Octavian care strigă :

— Ba, să-mi zici cuciu, să mă flueri ca pe-un câne dacă num'oi face industriaș ! !... Ce-am folosit că mi-ai perdut tinerețea și viața întreagă ca slujbaș ? !... Cu ce m'am ales ? Cu ce ? Cu ce ? M'am ales cu dreptul de a fi permutat, cu dreptul de a fi dat afară din slujbă și lăsat muritor de foame pe stradă ! ? Ce-ar fi fost dacă până acuma ții deschideam o fabrică și lucram pe soceleala mea ? Unde eram până acuma ? !... M'am săturat de stat în slujbă, și de concediu, s'o duc numai în concedii ! !... Aștept numai să mă mai întreniez, să pot umbli și îndată dau demisie nu mai tau niciun concediu, Țină-și concediile pentru ei. Ce zici, Colonele, n'am dreptate ?

— Mai e vorbă, răspunde Trufescu și când vrea să spună nu știu ce, o trăsură se oprește și d-na cu d-l Cobeanu intră în grădină.

Lucia le vine numai decât înaintea, îi poartă în casă, dar rămâne tot în grădină.

D-l rămâne la domni. iar d-na Cobeanu trece la coconae.

Lucia cum a zărit-o însă pe d-na Cobeanu s'a și gândit la Păsăran, s'a gândit oare ce-o fi făcut el cu Gogoșeanu ? Grozav ar voi să întrebe, să cerceteze cumva despre aceasta, dar cum să 'ntrebe ? Ce să 'ntrebe ? Ce să cerceteze ? N'are ce întrebă, totuși numai la asta se gândește și parcă i-se pare că tot s'ar putea găsi vr'un mijloc de a întrebă și de-a afla. Din pricina asta nici nu ieă bine seamă la cele ce se vorbesc, și răspunde nepotrivit.

D-na Cobeanu povestește că ar fi voit să vină la vizită încă de Duminica trecută, dar n'a putut.

— Bărbatu-meu, zice ea, a trebuit să se ducă la țară,

că se luaseră la ceartă învățătorul de acolo și cu unul care vrea să se facă popă.

— Cum, d-î Cobeazu ?! întrebă Lucia.

— Da, răspunde d-na Cobeazu.

— D-î Cobeazu să se facă popă ?!...

— Aș ! Ce idee ! Ha-ha-ha !... Nu, ziceam învățătorul de-acolo.

— A ! învățătorul vrea să se facă popă ?

— Nu, învățătorul se certase cu unul care vrea să se facă popă.

— A ! Da, da ; tocmai ce vream să zic și eu.

— Apoi am voit să venim Joi, dar am întârziat cu dejunul pentru că am avut la dejun pe Păsăran.

— Da ? întrebă repede Lucia, l-ați avut la dejun ?!... Ce mai face el ?

— Ce să facă ? Bine, vesel, glumeț ca în totdeauna ; dar când l-am rugat ceva și noi tocmai atunci s'a certat cu ministrul.

— S'a certat cu ministrul ? Când ?

— Nu știu, cu vr'o zi-două înainte de a veni la noi. Zice că nu se văzuse de vr'o săptămână cu ministrul și acum când s'au întâlnit s'au certat.

— Și de ce s'o fi certat ?

— De, știu eu.

— Are haz că s'o fi certat din pricina mea, se gândește Lucia. l-o fi cerut ministrului să-l dea afară pe Gogoșeanu, ministrul n'a voit și el s'a supărat. Acuma ce e de făcut ?!... Ce să-i fac eu Gogoșencii ? Ce neceaz să-l fac ?

In necazul ei.

I.

E Sâmbătă spre seară, pe la vr'o șapte ceasuri. Afară e încă lumină bine.

Mâlne se împlinște săptămâna de când a aflat Lucia

că Păsăran s'a stricat cu ministru și n'a făcut nimic în chestia cu Gogoșeanu.

De Duminică și pân' acuma Lucia a dus'o într'un neastâmpăr de necaz că nu poate să-i facă ceva rău Gogoșencii. Noaptea nu poate dormi; se culcă, dar în pat se zvârcolește ca pe jăratie. Ziuă din pricină că e tot cu gândul acolo, umblă ca zăpăcită, nici nu știe ce face.

S'a mai întâmplat acuma că și Octavian e mai rău bolnav și la dânsul în fiecare zi vine Pop cu lucrările de iscălit. Și Lucia nu-l poate suferi pe Pop, pentru că știe că el se duce pe la Gogoșeanca. De multeori a fost chiar gata să-i spună lui Octavian să dea ordin să vină alt cineva dela biurou în locul lui Pop; dar s'a răzgândit să nu-l îndepărteze încă până n'o vedeă lămurită într'un fel chestia cu Gogoșeanca. S'a răzgândit să mai lase, dar cu toate acestea nu-l poate suferi pe Pop și când îl vede că vine adeseori zice: Ah, iar vine! Când îl văd pe ăsta venind îmi vine să sar în sus și să plesnesc!

De data asta însă tocmai se 'ntâmplase că petrecuse și ea vr'o jumătate de ceas mai plăcută. Fusese acoloa Nae și cu Trufescu și se 'ntrecuseră care de care să spună mai multe comedii și glume și să râdă. Așa se începuse râsul că acuma se dăduseră cu toții la râs și râdeau de toată nimica.

În urmă Nae și Trufescu au plecat zicând că se duc la masă la Trufescu.

N'apucă dânsii însă poate nici să ajungă în a doua stradă când deodată lui Octavian i-se face rău.

Cum ședea culcat în odăea de dormit, deodată a ridicat ochii de s'a uitat în sus, a zis de două ori: A-a! apoi a închis ochii și a lăsat mânele în jos.

Lucia când vede așa sare repede, îl apucă de mână, îl clatină, strigă, plânge, iar îl clatină; apasă la sonerie să vină vr'o slugă și apoi începe:

— Octav! Octav! Octav! Ce faci Octav? Deschide ochii Octav! Uită-te la mine! Uită-te la Lucia ta, Octav!

— M'ați sunat, coconită? întrebă atunci o slugă care intră repede.

— Da. Uite boerului i-s'a făcut rău! Ce să fac?!... Ce să fac?!...

— Stăi, mă rog, coconișă că vin numai decât, zice sluga, și ese repede pe ușă ca și cum s'ar fi dus să cheme pe cineva în ajutor.

— Ah, ce bine e când mai vine cineva să-ți ajute! gândește Lucia și nu știe parcă cum ar mulțumi pe sluga asta care i-a venit numai decât în ajutor.

— Mai strigă ea Lucia: Octav! Octav! Il mai clatină dar parcă nu așă cu trică, căci acuma așteaptă să se 'ntoarcă femeea, sluga care s'a dus după ajutor.

Păcat însă că femeea nu mai vine!

S'a dus demull!

Ce-o fi?! De ce întârzie atâta? Ah, cum se 'ntâmplă câte odată când ai nevoie de cineva, tocmai atunci nu vine nimeni!

Însfârșit se aud pași!

Vine! E sluga.

Intră, se apropie de Lucia și-i întinde o lumânare de ceară albă, de cele de biserică.

Lucia rămâne deodată cu ochii așintiți, apoi întrebă:

— Ce e asta?!

— Lumânare de ceară, coconișă, că la creștini trebuie de ceară ca să-i pui în-mână când își dă sufletul.

— Când își dă sufletul?!... mai întrebă Lucia fără să-și dea seama.

— Da, mă rog. Asla o am dela Paște. Numai dacă aș găsi un chăbrit s'o aprindem?...

Lucia acum e prinsă de un fior rece și pune mâna să se sprijine de ceva, când deodată intră Pop.

La vederea lui Pop, Lucia uită orice necaz avea pe el, îi pare bine că a venit, îi pare chiar bine că îl vede, capătă oarecum curaj, capătă putere și începe a i-se plânge și a-i spune ce i s'a întâmplat.

Pop cere niște eau-de-Cologne, da lui Octav de mi-

roasă, îl freacă pe mâini și incurând Octavian deschide ochii. După asta apoi nu târziu Octavian își vine chiar cu totul în simțiri și începe și el a povesti cu Lucia și cu Pop cele ce s'au întâmplat și râd cu poftă de ceea ce lăcuse servitoarea cu lumânarea de ceară.

În urmă Lucia spune cum i s'a făcut rău lui Octavian. Octavian, spune cum i-a venit rău, și Pop, cum a găsit pe Lucia galbenă și schimbată.

Octavian spune că parcă i s'a arătat așa că o ceață pe dinaintea ochilor și apoi o slăbiciune așa parcă i se topeau puterile, parcă nu se mai simția. Și la început o auzea pe Lucia cum plângea și îl strigă, iar mai pe urmă n'a mai auzit nimic. Dar nu e nimica, zice el: asta e o slăbiciune din pricina stomacului și din pricină că stau numai în pat și nu umblu prin aer... Patul te slăbește, pentru că nu faci mișcare. Iar, leagă-ți o mână și poart'o așa vr'o săptămână nemișcală și vezi pe urmă îl mai putea-o mișcă așa cu înlesnire ca mai înainte?... Să vedeți însă când oiu putea să ies în aer și să mă primblu pe afară, atunci o să am și putere și o să fiu și mai viu. Acuma de când stau așa în casă parcă mi-e tot somn, parcă-s tot somnoros! Apoi de la somnolența asta ce mai este până la amețea? !... Înțelegi dară, Lucio dragă, că nu trebuia să te sperii de loc. Dacă ai văzut că mi se face rău să-mi fi dat niște eau-de-Cologne să miros și mă deșteptam pe loc. Dar eu cred că mă deșteptam și fără eau-de-Cologne și fără nimic. Poate dormiam puțin de mă refăceam și pe urmă mă deșteptam.

II.

Octavian pofțise pe Pop să rămână acolo la masă.

Pop, deci șeză la masă acolo.

Octavian luă un pahar de lapte în odăea de culcare și adormi.

Lucia a stat la masă numai cu Pop.

În timpul mesei Lucia povesti încă odată lui Pop, mai

cu deamănuntul, cum s'a speriat ea și ce milă i s'a făcut de Octavian când l-a văzut că a leșinat.

Pop povestește și el cum a venit, ce a văzut și ce palidă eră dânsa, așa de palidă că odată s'a apropiat și a voit s'o sprîjine ca să nu cază.

Lucia îi ascultă, începe să-l privească mai cu deamănuntul, se gândește dare ce-o fi găsimd la el Gogoșeanca și cu încetul i-se pare că el s'a succimbat, s'a prefăcut mull de cum îl știa și de cum eră mai înainte. Acuma samănă altfel, samănă mai chipeș, mai om, mai bărbat, are cu totul altă înfățișare.

După masă trec în biurou.

Cum merge la brațul lui Pop, Lucia se oprește și privește în oglindă.

— Uite că d-ta ești mai nalt decât mine. D-le Pop.

— Da, parcă eu.

— Dar până acuma eu mă țineam că eu sunt mai naltă.

— De, puteți să vă țineți și-acuma!

— A! Dar d-ta ești foarte politicos. Mi se pare că te-ai făcut un mare curtezan?

— De, cum se nimerește. Dar eu mă mulțumesc și cu mai multel numai să fiu bine primit.

— Da, așa vrei toți să fii bine primiți și când colo sunteți niște ingrași. Zicând vorbele astea, Lucia mulțumește lui Pop, îl lasă brațul și se apropie de oglindă de-și potrivește părul pe frunte.

— Eu, zice Pop, drept să spun că nu știu cum să mă mai port, nu știu cum e mai bine să fie un bărbat, mai îndrăzneț ori 'nal...

— Ba, răspunde ea, de-aș fi bărbat eu aș fi foarte îndrăzneț.

— Atunci eu o să mă mulțumesc cu mai puțin, zice Pop apropiindu-se de ea și cuprinzându-i talia.

Lucia își aruncă pe furis ochii în oglindă, privind la Pop cum se apropie; gândește la Gogoșeanca, apoi se razămă moale de umărul lui Pop și își zice în gând:

Numai în necazul ei!

PARTEA II.

La Mănăstire.

I.

E, cu o zi înainte de Sf. Gheorghe, dimineața pe la ceasurile opt.

Cerul înorat ca după ploae cu nori creși, albi, cu pete vinete și umflați ca sacii ori mai bine semănând a bolovani uriași.

Recoare.

Miros rece de aer proaspăt, primăvăratc.

În fața caselor cu numărul șapte din strada Norocului trei trăsuri câte cu doi cai ori mai drept două trăsuri și un docar.

Din când în când se aude câte un cal lovind cu piciorul potcovit în caldarâmul vârtos al stradel.

Se vede că sunt cai de casă, cai ținuți bine, de acei cari de-abia așteaptă să plece la drum.

Sunt trăsurile și caii lui Trufescu, gata pentru o primblare la mănăstire.

Se împlinesc trei ani și jumătate dela moartea lui Octavian și două luni dela înmormântarea soției lui Trufescu.

De Octavian de abia își mai aduc aminte cum zicea înainte de moarte :

„Mor, dar nu-mi pare rău căci mor lângă inimi care m'au iubit, mor lângă un amic devotat și lângă o femeie credincioasă și devotată ! !”

Multe s'au schimbat de-atunci și multe sunt tot așa. O schimbare s'a făcut mai întâiu în vârsta tuturilor. Lucia și Trufescu par a fi neschimbați, dar Valeria și Reti sunt fete mari, Valeria pe la douăzeci de ani și Reti pe la vr'o șaptesprezece. Valeria a isprăvit școala dar stă tot în școală la M-me Weber, pentru că Lucia nu vrea s'o lea acasă, zice că e mai bine să stea în școală până s'o mărită. Adevărul e că Lucia așteaptă ca mai întâiu să se cunune ea cu Trufescu, să-și întemeeze iar gospodăria și pe urmă să ia fata acasă ca s'o mărite. De aceea până acuma nu vrea să audă nici de măritatul ei. Au cerut-o pe lată vr'o doi tineri, niște funcționari, dar Lucia a zis că nu-i plac pentrucă ea vrea să-și mărite fata după unul care să fie în diplomație.

Acuma Valeria e la M-me Weber ca un fel de pedagogă, nu cu leafă ci în loc de leafă ia lecții de perfecțiune la piano, lecții de pictură, de englezește. Chiar așa îi și merge vorba că urmează cursuri de perfecțiune nu că e pedagogă.

Reti încă n'a isprăvit școala, e tot la M-me Weber.

Lucia cu fetele șeade în casele lui Trufescu din strada Norocului, unde se mutaseră încă de pe când trăia Octavian.

Trufescu făcuse pe Octavian să se mute în casele lui ; iar ca să-l convingă să se mute îi dăduse contract pe zece ani și chitanță de plata chiriei pe tot timpul.

Mamița dela țară s'a mutat cu lotul aci și stă cu Lucia. S'a ținut Lucia de dânsa ca să vină aci și ea, bună cum e, a venit. Cum s'o lase pe Lucia, tânără, frumoasă și văduvă să stea numai singură ? ! Lumea, cum e rea de gură, ce așteaptă ? ! ... Te pomenești că-i scoate cine șile ce coade ?

Băiatul lăncu e încă tot la școală. Nu învață nimic,

dar stă 'n școală până ce-o împlini optsprezece ani ca să intre în armată; cine știe poate și-o găsi rostul acolo.

Cu Lucia s'a hotărât. Se cunună cu Trufescu, dar așteaptă să mai treacă vr'o câteva luni după soția lui Trufescu. Lucrul acesta se știe acum și se vorbește de toți și vorbește și Trufescu și Lucia.

Lucia acuma însă vrea să meargă undeva la primbiare, vrea să meargă undeva afară, afară din oraș că i s'a urât tot în oraș, s'a plictisit de oraș, după cum zice ea către mamița.

Cât a trăit bietul Octavian, în anii din urmă, nu s'a dus nicăeri, n'a trecut granița pentru că el eră bolnav. După ce a murit el, iar nu s'a dus pentru că Trufescu nu putea merge, căci nu putea să-și lase nevasta singură bolnavă. În cei doi ani din urmă a fost ea, Lucia, vara în vacanța, cu fetele, dar numai pe la băi prin țară, iar peste graniță n'a pus măcar piciorul.

Și mai eră și altă pricină care o plictisise acuma, dar pe care n'o putea spune:

li eră necaz pe Pop.

În necazul Gogoșencii făcuse pentru Pop niște sacrificii pe care de altfel nu le-ar fi făcut odată cu capul. Și aceasta de mult, pe când trăia încă bietul Octavian.

Și pentru ce făcuse acest sacrificiu? Pentru ca să-l facă pe Pop să curme orice legături cu Gogoșanca.

Și el a asigurat-o. Și ea a crezut și nu numai că a crezut ci chiar cu grija și cu frica de a fi aflată de Trufescu, ea urmă de a întreține legăturile cu Pop.

Cu toate asigurările lui însă, ce altă ea, acum patru zile?... Află că Pop nu s'a lăsat de Gogoșanca!

Aceasta a fost pentru dansa o lovitură grozavă.

Cu aceasta vedeă că ori câte sacrificii a făcut ca să-și răzbunc pe Gogoșanca, toate le-a făcut în zadar.

Ce-a fost în zina aceea când a aflat de Pop!

S'a supărat. S'a certat cu toată lumea. A deschis ușa la șitorier și tot ce aveă acolo, toate le-a aruncat prin casă; iar pe seară când a venit Pop, a eșt repede în

geamlăc și a strigat către servitoare, tare ca să se audă afară și să audă și Pop :

— Anico, este un domn care așteaptă la ușă, du-te și-i spune că a greșit adresa: nu e aci persoana pe care o caută, e în altă stradă.

Și Pop s'a dus și n'a mai venit, iar ea de-atunci nu știe ce să mai facă de necaz.

Nu-i pare rău de Pop, dar îi pare rău că tot Gogoșeanca a rămas mai pe sus. Pe Pop îl desprețuește acum tot atâta ca și pe Gogoșeanca.

Numai biata mamifa a făcut'o să-și mai vină în fire eri dimineața.

— Eu, dragușă am venit aici ca să pot să-ți fiu de-o mângâiere și să mă ascuți și pe mine când voi să-ți spun o vorbă; iar dacă nici asta nu pot s'o fac, atunci mai bine mă duc înapoi la jară.

Așa i-a zis mamifa și cu aceasta a mai domolit-o, și a făcut'o să se hotărăscă să meargă undeva la o primblare.

Au hotărât dar să facă primblare la o mânăstire, să plece dimineața pe răcoare, să ajungă acolo la amiază, să stea până a douăzi ca să meargă seara și dimineața la biserică și apoi a douăzi spre seară să se înapoeze tot pe răcoare.

Acum au isprăvit de luat ceaiul și vor să plece.

Se ridică toți dela masă.

— Dar cum mergem, Tantă Lucie, care cu cine? în treabă Reti.

— Care cu cine? zice Lucia. Mergem așa! Mamifa cu mine și ... și ... și cu Valeria: Nae cu Reti, și Colonelul singur.

Ușile se deschid.

Es în stradă la trăsuri,

Reti cea dinlăun se repede la docar și pune piciorul să urce.

— Căi smuncesc să plece. Ea se cumpănește să cază pe spate. Trufescu în grabă d'abia ajunge de-o prinde

de-o mână de pe lângă umăr, apoi se apropie de-o sprijinește pe piept și o apucă în brațe.

— Vai! Ce e acolo? întrebă mamașa cu spalmă.

— Nu e nimic, răspunde Trufescu lăsând pe Reti în picioare.

— Ce nimic! N'am văzut eu? zice Lucia. Și tu, Reti, la ce nevre umbrai să urci în docar? Tu mergi cu Nae în trăsura cea mică, eu cu mamașa și Valeria în trăsura mare, iar în docar Colonelul.

Lucia spune cum să se împartă în trăsuri, iar Trufescu și Reti stau un moment așa pe loc parcă neștiind ce să facă. Sunt cu gândul la ceea ce se întâmplase.

Trufescu când a prins pe Reti ca să nu cadă, simțind în mână brațul carnos și rotund al fetii, parcă ar fi voit să nu-l mai lase din mână și sprijinind-o pe pept fără voce, o apropie, o strânge mai mult decât ar fi voit.

Fata, pe de altă parte, adică Reti ajungând în brațele lui vânjoase și bărbătești se pomeni cu o simțire pe care până acum n'o încercase dar de care îi pare rău că n'a ținut mai mult.

Însfârșit amândoi se reculeg, își vin în simțiri, urcă în trăsuri, așa cum a zis Lucia, și pleacă la drum: trăsura mare întâiu, apoi trăsura mică și la urmă docarul.

Într-o jumătate de ceas es din oraș și sunt afară la câmp, la șosea.

Zilele trecute a plouat bine de s'a strâns tot praful.

Șoseaua netedă ca de piele, se întinde ca o pânză vânăta, dreaptă și îngustându-se mereu pân' ce ajunge de se pierde în geana zării, împărțind câmpia în două felii, cari ca niște aripi se desfac mereu ferindu-se într-o parte și în alta cu cât înaintezi mai mult pe șosea printre ele.

Drumul duce spre meazănoapte.

În dreapta, câmpia verde se întinde spre răsărit, până la poalele șatului Cucuești, presărat pe coasta unui deal, pe-a cărui creastă marginea unei păduri se vede ca o coamă de copaci.

În slânga, arături negre se întind până în fundul zerii,

unde jocul aerului de câmpie îți înfățișează ca un lac lung aburos, ori ca o vână groasă de apă ce mereu parcă tierbe ori joacă, se mișcă și se îndepărtează.

Trăsurile merg șir. S'aud clopotele dela cai: le-au pus clopote ca la drum lung.

Docarul însă a cam rămas în urmă.

Trufescu lasă caii mai încet, și aprinde o țigară.

Acuma iar mână. Mână parcă s'ar fi grăbit undeva, deși se duce tot unde se duc și ceilalți. Mână pentru-că e nervos și nu se poate ținea să meargă încet în mersul obișnuit al cailor. E nervos și nu-i ese din gând ce cărnos și tare i s'a părut brațul Retii când a prins'o de mână. Nu-i ese din gând nici ce a simțit când s'a apropiat de dânsa. Parcă ar vrea să uite, parcă ar vrea să schimbe gândul și cu toate acestea fără voe le gândeste toate de-a rândul câte i s'au întâmplat de când a prins'o de mână, de lângă umăr, până ce a sprijinit'o pe piept și a cuprins'o în brațe, de l-a simțit corpul greu și vânos.

În trăsură a doua Nae rezimat în stânga și Reti în dreaptă, sunt gânditori, visători chiar.

Nae sprijinit într'un colț dormitează.

Când au plecat de-acasă Nae a spus vr'o câteva glume, pe urmă a încetat, n'a mai vorbit nimic. Așa e el, gălăgios când e cu mulți și mut cu puțini. E filosof când e singur, sau cu puțini gândește și când e cu mulți spune ce-a gândit. Acuma însă pare că chiar doarme. Se vede că n'are ce vorbi cu Reti.

Reti însă e dusă pe gânduri.

Parcă vede ce văzuse odată, când prin gaura cheii dela ușa salonului, vedeă în biurou pe Trufescu sărutând cu lăcomle pe Lucia; parcă simte gura fierbinte a Anișoarei din seara când își dăduse întâlnire, colo sus în fundul geamlăcului; simte cum la plecarea de acasă a fost apucată de mână și apoi cuprinsă în brațele vânoase ale lui Trufescu. Toate acestea le simte, le vede,

și-le-aduce aminte, le repetă în gând, le înviază, le trăește din nou.

Le simte, ar vrea să le simțā mereu și parcā nu crede că odatā le-a simțit aevā.

Omul care dormitează în stānga ei, cu liniștea lui o face să nu mai crează însă nici cele ce le-a văzut și le-a simțit.

Poate altora să le fie dat să simțā plăceri depline, și se le simțā în adevār, iar ea n'are norocul acesta. Ea n'are nici un noroc! Dacă un om e în stare să adoarmā în trāsura lângā dānsa, cānd e numai cu ea, de ce norocul dintr'atāta lume ar alege-o numai pe dānsa!...

Mai demult se zicea că erā prea micā, prea copil și de aceea n'o bāgā în seamā nimeni; dar acum, slavā lui D-zeu, a trecut de mult dincolo de șaisprezece ani și cu toate acestea, uite, de mult ce-o bāgā 'n seamā, doarme lângā dānsa!...

Cu aceste gânduri Reti întoarce capul și privește pe Nae.

— Ce faci nene Nae, dormi?

— Eu? Întrebā Nae deschizānd ochii, și ridicānd capul de pe mână cum erā așezat.

— Da. Dormi?

— Nu, ședeam așa...

— Apoi, nu mai ședea așa că mi-e urāt. Ce, cu mine n'ai ce vorbi?

— Aș! Nu, zāu, să nu crezi că pentrucā n'aveam ce vorbi... dar sunt obosit...

De aci Nae începe vorba și o ține mereu.

Înainte, în trāsura mare, mamița povestește de pe la țară, dela frațele Luciei, tatāl Reti, care e învățător. Spune cum învățătorul acesta a mārītat două fete mai mari decât Reti, și cine le-a mai cerut, și de ce nu le-a dat după acei ce le cereau la 'nceput, și ce zestre le-a dat, și ce bine a mērītit-o cu mārīțișul lor.

Toate acestea le ascultā cu mare băgare de seamā Valeria, iar Lucia numai dā din cap și zice da. Lucia

se gândește câte prostii a făcut ea din pricina Gogoșencii și cum n'a scos-o nici la un capăt cu dânsa.

Hotărăște dar ca de-acî incolo s'o lase ciorilor pe Gogoșeanca, să nu-și mai bată capul de dânsa. Nu merită o ființă atât de ordinară să-și spargă cine-vă capul gândindu-se la ea, fie chiar și pentru a-i face rău. Cel mai bun lucru ce trebuie să facă acum e să stea liniștită, să-și îngrijească de sănătate și să mai aștepte până s'o cunună cu Trufescu. Apoi să piece amândoi în streină-tate să petreacă, să mai răsufie în liniște. În timpul acesta și gura lumii va avea când să vorbească și să amuțească. Așa a zis Trufescu, și foarte bine a zis.

Acî Lucia se oprește mai mult cu gândul la Trufescu. Se gândește la câte a făcut el pentru dânsa și încheie că, din căți a cunoscut, e singurul care a iubit-o și o iubește în adevăr. Și dovada cea mai bună că o iubește e că dintr'un craiu ce eră când l-a cunoscut întălu, a ajuns om așezat, om casnic și încă prea casnic, prea du-los, prea sentimental.

De acî innainte se hotărăște și ea să-și dea toată os-teneala și să-și pună toată buna-voință să-i facă fericit. De acî 'ncolo ea va fi a lui și numai a lui. Ce-a fost s'a trecut și trecut să fie. Și cum s'au trecut așa se vor și ultă. Si când se vor întoarce ei din streină-tate toate vor fi altfel. Ea va fi doamna Trufescu, mare bogătașă, mare proprietăreasă. Iși va face cunoștinți noi, va intră în altfel de lume, se va înscrie în „Societatea pentru morală publică”, se va face membră în „Societatea pentru cultura morală” precum și în toate societățile unde vor fi doamne serioase, de bună condițiune și cu reputațiune

Aceste gânduri plăcute, pricinuite negreșit și de aerul cel curat al câmpiei și întovărășit de el, o înveselesc pe Lucia care acum simțind nevoie de vorbă și de tovarăși întrebă pe vizitiu:

-- Mai avem mult pân la mănăstire, Mimulae ?

— Apoi cuconișă, aci la pădure, unde e cârciuma peste drum suntem la jumătate de cale.

— Bine, atunci să oprești.

— Da, că trebuie să dăm și apă la cai.

În dreptul cârciumei se opresc.

Ajung și celelalte trăsură.

Toți se dau jos.

Vizitii se apucă de adăpat caii.

Lucia cu mamișă și cu fetele o iau la dreapta spre pădure. Merg înșirate. Dela trăsură le vezi numai spatele, cu pălării cu voaluri lungi, date pe după gât. Un vântuleț subțire le suflă la o parte capetele lungi ale voalurilor cu care sunt învăluite în contra prafului, și le vântură pulpanele lungi dela Water-proof.

Trufescu oprindu-se în stânga pe marginea șanțului dela șosea privește în depărtare pe câmp și își face țigară. Nae apucă spre cârciumă.

Cerul a început a se limpezi. Norii bolovănoși s'au adunat cu toți spre apus unde se văd acuma turții alcătuiind ca un zid alb din lespezi subțiri și lunguețe. Soarele n'a scăpat încă la senin, dar se vede înnotând prin niște nori întinși în cute lungi ca niște văluri cenușii ori ca niște pânze de palajen uriașe.

A început să se simță cald.

Dela pădure s'aude cucul.

În cotro te uizi, deasupra arăturii înverzite vezi sus ridicându-se ici și colo ca niște puncte negre ciocărilile care își repetă într'una cântecul lor ciripitor; iar pe jos câte o barză albă cu aripa neagră, în liniștea cea mai mare, măsură câmpia cu pasul larg.

Mai nainte, pe deasupra drumului trece în grabă un cârd de ciori care se nărec cârâind parcă s'ar îndemna să meargă mai repede că le așteaptă.

O veerită bălțată, cât un șoarece de cel mari, ese repede din marginea șanțului de lângă șosea, se oprește o clipă de se uită împrejur, apoi se duce la fugă de urcă pe grămada de peatră de lângă drum, unde se ridică

parcă ar face sluj și privește cu băgate de seantă parcă ar fi străjerul câmpului.

Trufescu fumându-și țigara a mers încet înmăinte până ce a trecut de colțul pădurii.

Tocmai în dreptul lui ese acuma din pădure Lucia și cu celelalte.

Când ajung ele la Trufescu tocmai atunci sosește și Nae cu niște covrigi.

Ce bucurie!

Nu le ajung covrigii.

— Ei, apoi cu covrigii numai ne stărnim foamea, zice Lucia.

— Dar, vi-i foame așa de dimineață? întrebă Nae.

— Da, ne-e foame, răspunde ea când tocmai vede pe un bălat dela cărciumă cu-o tavă încărcată apropiindu-se.

Masline, ștațer, salam, limbă afumată, și inuschiu afumat, tăiate și trîpte la grătar; pâne, țuică, vin: toate așezate pe farfuri atrag numai decât pe toți împrejurul tăvil pe care se silesc să o descarce în toată graba.

— Dar știți că asta a fost o bună idee de a frige uscăturile, zice Lucia.

— Da, ca să n'aibă microbi răspunde Nae.

— Microbi nemicrobi, dar văd că sunt bune.

Și mănâncă toți cu cea mai mare poftă, iar Trufescu apucă pe Reți de braț și o atrage călără tava.

— Poftim și d-ta mai aproape.

Reți îi aruncă o pereche de ochi cari îi intră ca niște sulți în ai lui și-l fac să se uite repede la Lucia. Lucia însă nu vede nimic.

De aci încolo Trufescu se lerește de a se mai întâlni cu ochii Reții.

Îl se pare că a făcut o prostie și îi pare rău. Ce-ar fi fost dacă se întâmplă să vadă Lucia?! .. Și i-se pare că a făcut o greșală chiar față de față. Ce-o fi zis ea? Ce și-o fi închipuit? Poate că nu și-o fi închipuit nimic, e prea copil ca să îi poată presupune altceva

decât o inișcare familiară, cum a voit el să pară; dar dacă și-o li închipuit?!...

Cu toate acestea la plecare când e la urcat în trăsură el tot se gândește într'un moment să facă vr'un chip să schimbe locul cu Nae, să fie cu fata 'n trăsură.

— Ei, mergem tot așa 'n trăsură, întrebă el, mergem tot cum am venit? N'ați oboșit? Nu mai schimbați locurile?

— Se vede că ai oboșit în docar? răspunde Lucia. Treci atunci în trăsură mică în locul lui Nae; ori vino aci, să se ducă mamița în locul lui Nae.

La urmă însă Lucia urcă cu dânsul în trăsură mică, mamița cu fetele în cea mare, și Nae în docar.

În urma gustării de aci dela popas și a schimbării locurilor, drumul pare mult mai plăcut. Parcă de a-bia acuma au plecat de acasă. Și caii parcă sunt mai veseli, țin capetele mai dârje, mai în sus și urechile țucanici, mai drepte, mai întoarse înapoi. Numai din când în când la vr'un: *hi-ii* al vizitului, câte-o o ureche se întoarce cu conca spre trăsură, dar numai decât se întoarce lângă cealaltă să stea amândouă alături și sălând după pasul cailor să privească înapoi.

Toți sunt mai veseli.

Fetele ascultă pe mamița, care povestește de când eră ea fată și cum s'a măritat; Nae cu docarul a rămas în urmă să dormiteze în toată liniștea; iar Lucia și Trufescu fac planuri pentru viitor.

Lucia e mulțumită că se găsește cu Trufescu. Acesta să fie 'nceputul că de-acum va fi numai cu el și numai a lui. Și li pare așa de bine de acest 'nceput că mai i-ar spune și lui, dacă cu aceasta n'ar trebui să descopere trecutul.

Trufescu e și el mulțumit că se găsește cu Lucia, deși la 'nceput li parcă cam rău că n'a nimerit să meargă cu Reti. Acuma însă e mulțumit pentru că a scăpat de ispita de a mai face prostii. Vede singur că eră prostie ca el, om în toată firea, om bătrân chiar, să-și pună

mintea cu un copil. Iși aduce foarte bine aminte cum i-a simțit brațul vârtos și rotund atunci la popas, când s'a făcut c'o poștește mai aproape la gustare, dar îl pare rău c'a făcut asemenea lucru. De-acuma o să caute să fie mereu cu Lucia. Asta o să-i facă plăcere și Luciei, și pe dânsul o să-l lerească de a mai face prostii.

Trăsurile merg tot în șir: cea mare, cea mică și la urmă docarul.

Nae cu docarul însă acuma a luat'o repede. Mână vârtos și-l vezi cu ochii cum se apropie de celelalte trăsură care nu și-au schimbat mersul. La un moment dă alături cu trăsura în care e Lucia cu Trufescu.

— Bun ajuns, boerilor.

— Mulțumim d-tale, dar în cotro așa cu grabă?

— La mănăstire, să gătească de masă că vine Vodă.

— Spune să gătească și ceva pește, că-i place Măriei-Sale.

Lucia și Trufescu își urmează vorba de unde o lăsa-seră, iar Nae nu după mult timp colește la dreapta și nu se mai vede.

Până p'aci eră pădure numai în partea dreaptă a șoselei, iar acum e de-amândouă părțile.

Drumul merge drept înainte ca pe sub o baltă al cărei fund nu se mai vede.

La locul pe unde a apucat Nae la dreapta, se vede un podeț de lemn, negru parcă ar fi uns cu păcură. Amândouă trăsurile trec podețul pe urma lui Nae și o iau p'un drumuleț care se vede că ese la luminș.

Acesta e drumul mănăstirei.

Înainte de-a ajunge în luminș la depărtare de vr'o jumătate de ceas, se vede, ca răsărind din pădurea din zare, o zidire albă, mare, acoperită cu olane vechi, iar alături de ea o turlă ce strălucește ca argintul în razele soarelui.

— Iaca și sf. mănăstire, zice mamașă. Zidirea albă e aripa despre apus a mănăstirii, iar cea de strălucește e turla sf. biserică.

— Eu, mamifă, zice Reti, aş vrea să mă fac călugăriţa.

— Apoi aci e mănăstire de călugări.

— Dar nu numai decât aci, la altă mănăstire, la una de călugăriţe.

— Apoi nu se primesc fete aşă tinere, ca să nu calce canonul.

— Canonul? Dar ce e acela canon?

— Canon, adică pravila.

— Dar pravila ce e?

— Pravila e canonul.

— Dar eu nu ştiu nici ce e pravila, nici ce e canonul.

— Apoi astea, cum s'ar prinde, sunt legea lor, a călugărilor, legea călugăriei, că ei au legea lor.

— Şi de ce zici ca să n'o calce?

— Apoi se 'nţelege că nu trebuie s'o calce, dacă e legea lor.

— Dar ziceai d-ta că se tem de fete ca să nu calce canonul şi de aceea nu vor să le facă călugăriţe?

— Da.

— Dar de ce numai fetele calcă... cum se cheamă. drăcia aea?

— Vai, Reti, mamă, nu mai zice aşă că e păcat.

— Apoi dacă am uitat cum se zice.

— Canonul.

— Bine. De ce numai fetele să calce canonul?

— Pentru că fetele sunt mai lumeşte, mai sprintăre, alunecă mai curând...

— Cum alunecă?

— De, cum alunecă lumea... Vede colo, undevă un tânăr... El tânăr, ea tânără...; el spune o vorbă, ea crede şi... gata.

— Dar eu am văzut şi călugăriţe tinere.

— Ai văzut, dar acelea nu sunt călugăriţe, sunt surori.

— Ei, şi acelea nu alunecă?

— Apoi acelea nici n'au canon.

— Ei, atunci mă fac soră, zice Reti. Dar mamifă n'o mai aude, mamifă le arată cu mâna spre mănăstire:

— Uite lacul dela sfânta mănăstire.

Mănăstirea e încunjurată de un lac mare. Numai pe unde vine drumul este o limbă de uscat, care se întinde până la curtea mănăstirii. Iar lângă poarta curții limba aceea e tăiată de un șanț larg peste care e pod. Se spune că în vremuri podul acela se putea ridica. Scara călugării îl ridicau și-l trăgeau în partea despre mănăstire și după aceea nu mai putea nimeni să intre. Era ca o cetate. Șanțul era larg dar era și adânc. Iar lângă șanț, la poarta curții se văd și acum niște urne de ziduri, unde se spune că era un turn în care se ținea strajă. Și când era vr'o primejdie ceva, străjerul trăgea clopotul.

Câte odată, în vechime, zice că venea și domnitorul de ședeă la mănăstire și atunci puneă strajă din oastea lui.

Acuma nu mai e nici o strajă. Poarta dela curte e deschisă și trăsurile trec fără nici o grijă.

Când ajung trăsurile noastre în mănăstire e tocmai amează.

B.

Sunt la masă la arhondărie.

Nae a făcut bine c'a luat'o mai înainte de-a îngrijit de masă, că toți ajnuseseră morți de foame, și la mănăstire nu era până acum nici un mosafir de aceea nu se pregătise nimic de mâncare.

Adusese și Lucia d'ale mâncării dar borsul de pește mărunț și peștele fript și cu saramură dela mănăstire i-au făcut pe toți să cadă pe mâncare ca niște lupi flămânzi. În câteva minute se goleau farfuriile parcă de când lumea n'ar mai fi fost nimic prin ele. Iară când s'a adus la masă și peștele prăjit, caracuda, Nae a nceput să tot deschidă la sticle și să se plângă că el nu-l poate alla gustul vinului...

— Ascultă, părinte Pahomie, zice Nae către arhondar.

— Ascult, tacă.

— Uite, părinte Pahomie, eram să te rog ca din peștele

care l-ai adus la masă să mai pui ceva bine ca să avem și pe deseară; dar până să-ți spun eu d-tale uite s'a isprăvit.

— Apoi nu-i nimic, taică, să vă fie de bine.

— Da, mulțumim, părinte; dar o să te rog atunci pentru deseară să ne pui bine de cel din lac.

— Apoi așa pune, taică dar vezi că nu se prinde.

— Nu se prinde?

— Nu, nu, taică, Cu cât necaz l-am căpatat și pe acesta care l-ai avut la masă!..

— Apoi o să-mi pară rău, părinte.

— De, taică ce să facem!...

— Dar un pahar de vin iei, părinte?

— Nu, mulțumesc, nu pot.

— Ba să poți, zice Nae și pune mâna pe un pahar de cele de apă, un pahar de cele călugărești, mare cât trei de ale noastre și-l umple cu vin.

— Ian poți, părinte, ia.

— Nu, mulțumesc! Nu pot.

— Ssst! Știi ce vin e ăsta, părinte?!.. Așa e vin de-al boerului, d'al lui d-l Trufescu.

— Cred, dar . . .

— Ssst! Pune mâna colea.

— Apoi atunci l-oiu bea eu la mine, zice călugărul întinzând mâna la pahar.

— Ba, să-l bei aci să te văd eu, că ăsta e vin scump. Halde pune-l la gură.

— Apoi să trăiești, să fii sănătos!, să vă dea D-zeu spor și ajutor la cele ce doriți să le izbândiți.

— Mulțumim, să dea D-zeu.

Și călugărul pune paharul la gură și-l sullă până 'n fund.

— Să-ți fie de bine, părinte.

— Mulțumesc, taică.

— Dar pe deseară ai în grijă de pește?

— Apoi de-acuma, taică, după prânz, cu voia lui D-zeu cred c'o să se prinză mai lesne.

— Apoi așa, părinte, cu voia lui D-zeu, să ai grijă. De aci 'nnainte, prima foame fiind demolită, încep care de care mai mult să vorbească decât să mănânce și care de care întrebulează în vorbă, cuvintele: Cu voia lui D-zeu. Din toți însă acum cel mai vorbăreț s'a ales Trufescu.

— Vrea să zică, începe el, numai eu cu Nae și cu mamă cunoaștem mănăstirea asta?

— Eu o cunosc de când eram copilă, zice mamă.

— Hei, începe Trufescu, îmi amintesc când am venit întâia dată pe-aci, și m'am amoretat tun.

— Bravo, la mănăstire!!..

— Apoi uite cum a fost.

Eram băiat de vr'o douzeci de ani. Nu știu cum se făcuse că dintr'o răceală m'am bolnăvit și n'am eșit din casă vr'o două luni de zile, de prin Februarie până 'n Martie, până pe aproape de Paște.

Când am început a mă mișca, părinții și doctorii mă trimiteau la țară, la aer curat.

Atunci am venit aci la mănăstire, tocmai ca astăzi în ajunul lui sf. Gheorghe.

Ai Ce frumos mi s'a părut. Nu știu așa mă făcea vârsta să văd lucrurile, ori pentru că fusesem bolnav, ori pentru că tot timpul cât am stat în casă, din pricina boalei, citisem la romane ca un nenorocit, și trăiam prin lumea romanelor!..

Îmi aduc aminte că am sosit ca și acuma pe la armeză-Venisem singur.

Am mâncat, am stat puțin după masă și apoi m'am apucat de cercetat mănăstirea.

Îmi dăduseră odaie tot acolo unde sunt acuma, dar în partea cealaltă, adică tocmai ușă 'n ușă cu odaia care mi-au dat-o acuma.

Casele astea, cum le vedeși, alcătuiesc împrejurul bisericii ca un fel de pătrat, și biserica vine la mijloc. Pe dinăuntru despre biserică vedeși două rânduri de balcoane, unul sus și altul jos căci casele sunt în două caturi.

Tot așa sunt două rânduri de balcoane și în partea din afară despre lac. Iar între balcoanele din năuntru și cele din afară sunt sale pe unde treci dintr'o parte în cealaltă. Din balcoanele din năuntru se vede aci spre biserică, iar din cele de dinafară se vede pe lac; iar în fiecare din sălițele dintre balcoane dau câte patru uși, două de-o parte și două de cealaltă, față 'n față câte două, adică pe fiecare sălițe sunt câte patru odăi ori chilii.

În una din aceste sălițe de jos eră odăea mea.

M'am prinblat prin balcoanele din năuntru, m'am prinblat și prin cele de dinafară. Și acolo afară nu mă mai săturam de privit lacul cu pădurea, care se 'ntinde de-o parte și cu câmpia de cealaltă parte de el.

M'am scoborît apoi pe marginea lacului, m'am dus pe la pădure și nici n'am băgat de seamă când a trecut limpu, deodată m'am pomenit că s'a făcut seară.

După ce am stat la masă, m'am dus în odăea la mine, unde m'am lungit pe pat, și stăteam așa pe 'ntuneric, când deodată auzii toaca.

M'am sculat și am eșt în balconul despre biserică.

În curte întuneric; luna nouă apusese de mult. Singura zare de lumină venea dela pereții albi ai bisericii.

Sunetul de toacă, în întuneric, răsună, a depărtare, a pustiu: răsună tocmai pe sus pe strășina caselor, răsună trist, misterios amintind vremile vechi când, din pricina goanelor păgâne, creștinii se ascundeau prin peșteri.

Cu 'ncetul 'ncepuu să deosebesc în întuneric o umbră neagră care venia încet din dărătul bisericii. Cu cât umbra se apropia cu-atât și toaca răsună mai puternic. Într'un moment umbra se oprî și atunci încetă și toaca. Apoi toaca începî și umbra se mișcă din nou, merse până 'n dreptul ușei bisericii unde se făcu nevăzută, când încetă și toaca, ale căreia și cele din urmă lovituri făcură să răsune năuntru bisericii.

Câteva minute întunericul domni singur, nu se auzi, nu se văzu nimic. Apoi, din colțurile negre de întuneric și îndepărtate, începură a se desface umbre negre și

multe, care se îndreptau în șiruri din ce în ce mai dese către ușa stînjitului locaș unde se făceau nevăzute ca și umbra dela început pe care o întovărășia sunetele de toacă.

Scoborîu într'acolo.

Când pășii pragul bisericii simții o răcoare întovărășită de miros de tămâie și de ceară.

O lumină slabă, roșatică asemănătoare cu mîjitul roșiu al zorilor stăpînia năuntru locașului sfânt.

Trei candelă; cea de sus dela sfântul Serafim, care luminează picioarele crucei din capul tîmplei, și cele două de jos de lângă ușele împărătești de deasupra icoanei Măntuitorului și de deasupra icoanei Maicii Domnului aruncau trei lumini roșiatice care scaldau catapiteazma înbrăcată în aur și înviau miile de cristale ale polican-drului uriaș atîrnat în mijlocul bisericii, făcând să iasă din ele focuri de curcubeu.

O lumină mai mică decît cea de candelă lîcirlă în vârful unei lumînări groase de ceară galbenă, înfipse în sfeșnicul mare din stînga din fața Maicii Domnului.

La strana dreaptă o lumînare subțire tot de ceară galbenă lumină o carte mare, veche, deschisă și picurată de stropi de ceară. În dreptul luminii stăteau ca stâlpi dropți siluete, îmbrăcate și înhobotate 'n negru. Din partea lumînării se auzia citind cu evlavie un glas bărbătesc, plîngător.

De-o parte și de alta, cît țineau șirurile de strane, dela ușă pîn la altar, se vedeau alte siluete de bătrîni, îmbrăcate și înhobotate cu negru, sprijinite în cîrje și din cînd în cînd aplecându-se și făcînd cruci pîn la pămînt.

Nu făcusem nici trei pași dela ușă. Rămăsesem stălp acolo.

Luminile mici înfipse în negrul întunericului îmi păreau ca niște focuri din zarea îndepărtată, iar năuntru bisericii îmi părea fără margini: adînc pînă dincolo de fundul lumii, nalt pînă dincolo de 'nălțimea cerului.

În fața acestui nemărginit mă simțiam mic, ca în fața lui D-zeu; nu știam unde mă găesc, mă temeam și îmi țineam suflarea.

Glasul celui care citia îmi părea un glas care se rugă Celui atot puternic pentru mulțimea celor ce-i vedeam în întunericul din năntea mea, și care erau atât de mulți că n'ar fi încăput în toată lumea, și atât de vinovați că nu îndrăzneau nici ochii să-i ridice.

Și eu parcă eram dintre dâșii dar mai vinovat decât dâșii, așa de vinovat că nici nu-mi dam seamă de mulțimea greșelilor nici, nu știam cum să mă îndreptez, nici cum să mă rog de ertare; nici nu pricepeam ce zicea glasul celui ce se rugă pentru toți. Erăm atât de vinovați că așteptam nu ertarea celui prea milostiv, ci blestemul judecății celei mai de pe urmă.

Un sunet de clopot se auzi, dar mie îmi păru că e glasul tunetului în care s'a prefăcut blestemul și așteptam să mor.

Fără să bag de seamă însă biserica se luminează și eu mă simți învînd. Îmi părea că glasul rugăciunii noastre a fost ascultat, îmi părea că Cel atot puternic se apropiă de noi, și noi ne bucuram de bunavoiența lui.

În această stare însă n'au rămas mult.

De odată auzii șoapte și chiar vorbă pe lângă mine.

Aruncau ochii în lături.

Domni, doamne, câțiva militari, lume dela oraș venise la mănăstire.

Îmi părea rău că m'a smuls din lumea visurilor, dar n'aveam ce să fac.

Mă gândiu să plec și mi-aruncau ochii în urmă ca să-mi fac loc; dar ochii mi se opriră asupra unui chip dela care nu-l mai puteam întoarce. Eră o tânără de-o frumusețe îngerească.

— E! zice mamifa, Și te-ai amoretat de dânsa?

— Se 'nțelege.

— Ei, și pe urmă?

— Pe urmă, adică tot atunci am stat până la eșire ca

să afiu cine e. Am văzut-o că eră cu un domn bătrân. Vream să știu e fata lui ori poate nevasta lui. De aceea am stat până la sfârșitul slujbei și m'ani luat după dânsii. Și știți unde s'au dus? Tocmai în odaia care eră ușă 'n ușă cu a mea, adică în odaia care mi-au dat-o astăzi.

Vai, ce-am mai umblat pe-acolo pe la ușă, pe la ferestre!... Dar am umblat de geaba.

A doua zi i-am văzut la biserică și am făcut și cunoștință. Eră un colonel eșit la pensie și însurat proaspăt.

— El, și așa mai departe, zice Nae; deaci 'n colo te credem, nu e nevoie să ne mai spui.

— Da, dacă are plăcere las să spună zice mamița.

— N'are decât să spună urmează Nae, dar eu deocamdată aș vrea să fac vr'o câțiva kilometri de somn.

— Și eu și mamița, zice Lucia. De aceea, uite, acum sunt ceasurile două far un sfert. Până pe la vr'o patru jumătate dormim, ne odihnim, ne facem comozi, și la patru jumătate ne totălmim iar aci să luăm câte un pahar de apă și să vedem ce ne facem. Ce zici Nae?

— Foarte bine, sarutăm mânușițele. Acuma să mergem pe la casele noastre.

— Se 'nțelege, adaugă Lucia, diseară mergem la biserică la priveghere, mâine mergem la slujbă și după masă plecăm îndărăt acasă. Adică mâine la vr'o patru ceasuri plecăm.

— Foarte bine zice Nae, somn ușure și la revedere.

Odaia care le-o dăduse cucoanelor eră sus, nu departe de trapeza musafirilor unde șezuseră acum la masă.

Odaia cucoanelor eră cu ferestrele spre biserică. Înăuntru aveă un pat mare lung cât perețele și lat că te culcai în curmezisul lui.

— Dar voi, fetelor, zice Lucia pregătindu-se de culcat, voi să nu ne umblați pe ușă să nu ne putem odihni. Mamița e ostenită și eu sunt ostenită și vream liniște. Voi dacă vreți să dormiți poftim, dacă nu atunceea ești afară chiar de pe-acuma.

— Eu vreau să dorm, zice Valeria.

— Ba, eu mă duc să privesc pe lac, zice Reti luându-și umbreluța și chiar ese.

Afara liniște, cer senin și un soare care scaldă totul într'o lumină plină, albă și caldă.

Trufescu râmă singur în trapeza musafirilor, unde au stat la masă, își potrivește scaunul pe care ședea; se așează pe el cu fața spre ferestre; întinde picioarele unul peste altul pe scaunul de alături; se razemă cu un cot pe masă și își fumează în liniște țigara, privind pe fereastra deschisă în spre lac un pâlcc de nori albi și mici care plutesc singuri pe albastrul întins al cerului.

Reti eșind din oada unde se culcau cucoanele trece în balconul de sus, din catul al doilea spre biserică.

Lumină, cald, liniște, liniște de pustiu. Ferestrele închise, de jur împrejur într'amândouă caturile; ușile închise, ușa bisericii închisă.

Ușa bisericii imbrăcată în fier și ferecată cu făși tot de fier, încrucișate unele peste altele și țintuite cu niște cue cu capetele mari și rotunde, se vede de departe neagră ca fierul vechiu și plină ca de niște hube înșirate anume.

Reti privește în toate părțile și tot privind apucă la siânga.

Ajungând la o sală care duce la balconul de-afară, apucă pe-acolo.

Pașii ei i-se par însă că răsună prea tare prin sala spoită cu var și podită cu scânduri albe și vechi.

Merge în vârful degetelor și ese în balconul de-afară.

De aci se văd mormintele.

Morminte dese, rând, unele lângă altele și fiecare cu grilaj deosebit. Nicî morții nu vor să-și amestece stăpânirea!

Printre șirurile de morminte cărări nșipite.

Pe unele morminte flori. La altele și pomi. Candele aprinse. Cine le-o fi îngrijind?!

Ce are un mormânt? Câtevâ frunze, o floare, o candelă! Bleși morții, cât de puțin le trebuie!

Un monument. Acolo trebuie să fie îngropat vr'un călugăr mai mare. Un bust de marmură albă, un domn cu favorite. Un stâlp de piatră cu un înger rezimat și un portret de lemea tânără. Un bust de militar. Se vede că nu-s îngropați numai călugări! Ce-ar fi să învie și să iasă toți căți se odihnesc aici! Călugări, mireni, militari, civili, bărbați, femei, copii de toate vârstele și din toate timpurile și cine știe de când! Ce amestecătură de lume! Ce lume multă! Ce-ar zice când s'ar vedea toți! Ar vorbi fiecare de lucruri de pe vremea lui. Oameni de pe vremea lui Mircea Vodă, cu alții de pe vremea lui Matei Basarab; a lui Brâncoveanu, a lui Caragea, a lui Cuza-Vodă și a Regelui Carol. Ce mai de lume și nu se cunoaște unde-i! Doamne, cât înghite pământul! Și căți dintrînșii or fi vrut să mai trăiască! Căți or fi avut dorințe de împliniri și când s'ajungă la împlinire... hop moartea!... Prea nu se grăbesc oamenii! Trăiesc așa de puțin și își închipuiesc că au așa de mult de trăit! Le lasă toate pe mâine și mâine sosește moartea.

Când Reti ajunge tocmai la colț de unde balconul apucă la dreaptă pe la fundul mănăstirii, acolo vede un loc mare, un loc care e ograda bucătăriei și a gospodăriei mănăstirii. Acest loc scoboară până în vale pe unde se întinde un braț al lacului, un fel de gâră care desparte locul acesta de ostrovul acoperit de pădure pe care îl înconjoară lacul. În această ogradă de-o parte sunt căldile stânjene, lemnele de foc ale mănăstirii. Mai la mijloc scânduri lungi sprijinite pe pari băluți în pământ, alcătuiesc mese și scaune unde șeade la masă toată gloata mănăstirii. Dincolo de mese vr'o cinci-șase călugări șed pe niște bușteni și curăță pește. Fiecare călugăr are lângă dânsul câte un captar sau strachină mare plină de pește caracudă, din care ia câte unul, îl rade de solzi cu cuțitul și apoi îl aruncă într'un ciubar pus la mijloc între ei. Pregătesc pește pentru masa de seară.

— Uite ce mai de pește, gândește Reti, și părintele Pahomie zicea că nu se prinde!

Când ajunge la colțul celalți și apucă iar la dreapta, Reti vede lacul alb și întins până în depărtare.

De aci dela ostrovul cu pădure și până hăt departe e numai luminș de apă, strălucind, acum, sub soarele de după prânz, ca solzii unui uriaș pește de argint.

În fund, în depărtare, fața strălucitoare a lacului începe a fi acoperită de niște petice verzi de papură și sluf, printre care ca niște gândaci mici și negri se văd mișunând lișite și rațe sălbateci.

Un orăcăit de broaște se aude 'n depărtare curgând ca o ploaie de glasuri de toate leburile, întovărășite din când în când de câte un bu...! bu...! rar și gros al bouului de baltă și de strigătul ascuțit al lișișilor: bec, bec, bec!

Reti merge încet, încet, până la mijlocul balconului unde se oprește în loc și cu lăcomie ascultă și privește.

După aceasta bagă de seamă că la colț e o scară de la balconul de sus la cel de jos. Se întoarce îndărăt și scoboară în balconul de jos.

Aci mai stă o bucată privind spre lac. Apoi cam pe la ceasurile trei se îndreptează către o sălișă ca să treacă dincolo în balconul din năuntru.

Când intră însă în sălișă, iată Trufescu cu mâna pe clanșa unei uși.

Reti se duce întins la ușă și vrea să intre.

— Dar ce vrei? o 'ntreabă Trufescu cam mîrnat.

— Vreau să intru.

— Dar aci nu e la d-voastră, e odaia mea.

— Ș'apoi? Voiu să văd unde a fost tînăra cea frumoasă, zice ea, punând mâna pe clanșa și deschizând. Trufescu o privește intrînd și nu zice nimic, dar privirea i se încrunță, nările i se deschid, ochii i se rotunjesc și se deschid ca ochii unei fiare ce-și privește prada apropiindu-se.

.....

La patru jumătate s'au întîlnit cu toții și au luat căle

un pahar de apă. Seara au fost la biserică, a douăzi iară. Pe la patru plecară, precum fusese vorba.

Când a început să însereze bine, ei din trăsuri vedeau orașul ca o geană groasă, fumurie, presărată de stele.

25 Aprilie.

De câțeva vreme Reți își scrie gândurile și impresiile într'un caet.

Iată ce scrie la data de 25 Aprilie:

„Ce mult m'am schimbat în trei zile! Parcă nu mai sunt eu.

„De azi dimineață de când am venit la școală umblu fără rost, nu-mi găsesc loc, nu știu de ce să mă apuc, nu știu ce să fac. Cu fetele nu-mi mai place să stau de vorbă, să citesc n'am gust, să stau degeaba iar nu pot!

„In astăseară m'am întâlnit cu Anișoara Oprescu. Ne-am sărutat când ne-am întâlnit și când ne-am despărțit, dar sărutatul ei plin și îndesat nu știu cum parcă nu se potrivea. Chiar vorba ei, adică tot ce spunea ea, parcă le spunea degiaba. Mă uitam la dânsa cu un fel de milă, cum te uiji la un om care s'a dus la vizită și așteaptă în zădar la ușă, căci nimene nu e acasă. Ea clânțăia, bătea în ușă, bătea în ferestre, dar eu nu eram acasă. Și cât am stat cu dânsa parcă am stat prea mult. N'aveam nici o treabă și cu toate astea parcă eram grăbită.

„Parcă aș fi pe drum, parcă aș -fi început ceva și aștept să se isprăvească, parcă aș fi pierdut ceva, ori parcă aș așteptă II.. Stau fetele de vorbă și spun niște comedii de care altădată mă prăpădeam de râs și acumă mi se par nimicuri”.

„Și Anișoara Oprescu, după ce ne-am despărțit, mi-a trimis scrisoarea asta:

Dragă Rețigor,

„Te rog să nu te superi pe mine, că vreau ca bună prietenă să-ți spun ceea ce gândesc și ce mi se pare.

„Mi s'a părut în astăseară că eu îți cădeam silă, mi s'a părut că-ți eram o povară. Stăteal nu rece, ori ne-simțitoare, ci... nu știu cum să zic, parcă nemulțumită. Se înțelege că nu mai poți avea focul cel de acum trei ani când nu ne mai săturam de stat împreună, când ne sârutam parcă vrem să ne sorbim una pe alta; dar vreau să te simț apropiată, să te simț că mă vreal și tu, că mă cauți și tu, că și inima la bale când te apropii de mine...”

„Așa îmi scrie Anișoara. Biata lată! Ce dreplate are!

„Nu pot să-i coplez aci toată scrisoarea. Când am citit-o lăluu, am plâns ca o nebună. Mă zărise Elena Dinițriu și mă întrebă ce am. Și acuma iar plâng.

„Scrisoarea Anișoarei îmi sădește în suflet o întristare și o jale pe care nu pot s'o descriu. Scrisoarea ei m-arată că am pierdut ce-am avut mai scump, am pierdut ceea ce voiu plânge toată viața. Am pierdut naivitatea copilărească, am pierdut acea neștiință, acea orbire care face pe copil să se mulțumească cu atât de puțin și să fie atât de fericit!...

„Ce fericită eram în neștiința mea!

„Anișoara Oprescu pentru mine eră tot idealul meu, tot ce puteam dori. Câteva clipe lângă Anișoara Oprescu prețuiam cât o vecinicie întreagă! Acum Anișoara Oprescu îmi pare un copil naiv, copil prost, și cu toate astea ce nenorocită sunt că nu mai pot fi ca dânsa.

„Da, nu mai pot fi ca dânsa! Adam n'a fost nenorocit pentru că D-zeu l-a dat alară din ralu, ci pentru că după ce a gustat din pomul cunoștinței și i s'au deschis ochii, nu l-a mai putut închide înapoi!

„Ce bine e să nu știi, ori cel puțin să știi mai târziu! Poate că și știutul își are vremea lui?!

„Câte aș avea de scris... dar facetex. La ce folosește scrisul când pentru ca să scrii un gând, trebuie să încunțori poște întregi?! Când nu poți spune de-a dreptul ce ai de spus, la ce să mai scrii?!

Altă noutate.

E întâu Maiu, dimineața pe la zece ceasuri.

Zi frumoasă, răcoare dar cer senin și soare strălucitor. Umbrele pe jos pe pământ se văd negre cafenii.

În grădină, în chioșc e Lucia și mamița. Numai amândouă sînt acasă. Fetele sînt la școală. Trufescu e la fară la moșie.

Trufescu sîă încă tot în casele de dincolo, dar mai bine s'ar putea zice că în casele de dincolo stau mobilele, căci el stă mai mult dincoace. Aicea iea și masă și prînz și gustarea de dimineața. De vr'o lună de zile și-a mutat și billardul în una din odăile din casele de dincoace.

Acum afară 'n chioșc mamița servește ceaiul.

Lucia în neglige, răzimată într'un cot la masă, șede gânditoare. Nu e bolnavă, n'o doare nimica, dar parcă-i lipsește ceva. Se simte așa moale, greoaie, fără nici o hotărîre. N'are gust nici de vorbă. Toată noaptea a avut visuri urâte.

Aseară după masă a citit în gazetă că a murit doamna Orzânici, una din colegile ei de școală și cea mai bună prietenă, Natalia Zăvoiu așa-i zicea cînd eră domnișoară.

Vestea aceasta tristă a mișcat-o foarte mult, și poate din pricina ei a avut și visuri urâte și somn neliniștit.

Două prietene bune a avut ea, prietene cu care a trecut împreună toate clasele secundare, asta—Natalia Zăvoiu, și Zoe Ploeanu: „Cele trei grații” așa le ziceau fetele în școală. Dar ce prietene erau! Fiecare își spunea tot gândul și toată inima celorlalte două. Și eri s'a împlinit tocmai o lună de cînd a murit Zoe. Și curioasă potrivire: și Natalia și Zoe au murit de infecție; Zoe, la un picior, s'a infectat dintr'o bătătură pe care a tăiat-o până la sânge și Natalia dela o mîsea unde se făcuse un abces.

Prietene bune li sînt și Maria nevasta Colonelului Trăncănescu și Elena soția avocatului Stejărescu, dar cu ele n'a fost atîta timp în școală.

Și toi gânduri triste li trec Luciei prin mînte. Și se gîndește mai mult la Trufescu, parcă se îngrijește să nu i-se întîmple lui ceva, se teme oare cum de viața lui, îi pare un au până l-o vedeă întors dela fară. Se teme să nu i-se întîmple ceva pe drum.

Și mamița tocmai ca să-i mai dea curaj Luciei s'a pus pe povestit fel de fel de morți, care de care mai curioase și ne așteptate.

— Apoi, dragă, zice mamița, de boală și de moarte sînt atîtea pricini că nu mai e de mirare de ce mor, ei de mirare e cum de mai trăesc bieții oameni. Li vezi colți, rumân, sdravân, voinic ca un stejar și iunul ce auzi că s'a dus. Și dacă e așa de cei fari și voinici, ce să mai zici de cei mai delicați, cum e de pildă boerul Trufescul Dar, de boerul să n'ai nici o grijă, nu l se întîmplă nimic, de ce să i-se întîmple?

Lucia ascultă nu prea cu drag povestirile și cugetările mamiți dar n'are ce face. Caută însă un pritej ca să le mai curme.

În timpul acesta vede pe toasta ei bucătăreasă, mama Anișoarei, trecînd spre bucătărie și o cheamă.

— Ce mai veste, ce dor te-adoce pe-acelea?

— De, coconiță, săruf mîna, ce să mă aducă? Păcatele.

— Ce păcate?

— Apoi nu știu ce să mai fac cu omul ăsta! A prins-o iar de coadă! A luat drojdia 'n cap și a înnebunit iar. Vine acasă numai să ne injure și să ne bata. Cînd văd că e vremea să vină acasă mă apucă o frică și un tremor ca de friguri.

— Și de ce face așa?

— De ce, de! În loc să aducă el bani acasă că e bărbat, și-i hamal la gară și căștigă, el vine acasă și cere parale la mine. Și, dacă n'am, mă bate și zice c'o să mă tae bucățele să mă presare cu sare. Pe fată barăm a alungat-o de tot.

— Pe Anișoara?

— Da. A văzut-o într'o seară cu unul... adică, co

să mai ascund, a văzut'o cu d-l Pop, care venia pe-aici pe la d-voastră și eră s'o bată 'n stradă, dar noroc că ea a fugit. Dar când a venit acasă cum a văzut'o s'a repezit s'o ia de cozi.

— Și?

— Și... de, ea a fugit și el a strigat că să fugă; pief, pief dela casa mea: așa-i strigă și o făcea în toate chipurile, și ea s'a dus, și dusă-i și până astăzi.

— Și unde s'a dus?

— D'apoi de, știu eu. Păcate. Și d-l Pop, om ca d-lui cu știință și, de... că nu e un om așa... e și d-lui, de-a puterea fi, boer! Și să-și pună mîntea c'o fată săracă, adică zic de ce se punea la vorbă cu dânsa, că altfel... nu pot să zic, că alte rătăși așa... nu e fată ea de-acelea: neam de neamul meu n'a lost așa...

Și pe când femeea se plânge astfel, Lucia își zice în gând:

— Ce om de nimica băiatul ăsta, Pop!... Și ce prostie am făcut eu să mă scobor până la dânsul!... Prostia cea mare a fost că mi-a venit în gând să mă înjosesc să intru în luptă cu-o femeie ordinară ca Gogoșeanca și din asta apoi au eșit toate celelalte prostii. Și când mă gândesc că prin astea îmi băteam joc și de bietul Trufescu!...

— Și acuma, cuconiță eu ași îndrăzni ceva la d-voastră...

— Spune. Ai nevoie de ceva parale?

— Apoi de; vr'o zece lei mi-ar trebui și când îți aveă ceva de lucru, la griji ori la ce-o fi, otu veni s'ajut...

— Bine, mai așteaptă până m'oiu duce 'n casă, răspunde Lucia și iar se gândește la Trufescu de n'ar și-și ceva la drum, și apoi își zice 'n sine: Mi se pare că totmai acuma încep să mă amorezez și eu de Trufescu. Când ar ști el!...

După aceasta Lucia mai vorbește cu mamița luându-și cealul și apoi pleacă înainte să aducă bani pentru femeie. Nu face însă nici zece pași și-i vine un fel de amețeală sau chiar un leșin care o face aproape să cadă jos.

— Ah!... zice ea, mi-e rău.

Și mamița alcargă numai decât de-o ajută să se așeze pe o bancă.

Stropește-o cu apă, freac'o cu eau-de-Cologne; cu 'ncetul i se face mai bine, dar nu bine de tot.

Mamița o îngrijește, o ajută dar tot o 'ncreabă ba una, ba alta până când dela o vreme începe a zămbi și-i zice:

— Doamne, dragă, eu am să-ți spun ceva, dar să nu te superi, că ori cum trebuie să-ți spun. Poate să mă 'nșel, dar, de, sunt femeie hătrână și am auzit și am văzut multe.

— A! Dar spune mamița, ce mai umbli cu atâta înconjur?!

— De, dragă, cu amețeala asta și cu... mie mi se pare...

— Cum?! Să mai am copil acumă?!...

— Poi, de ce nu? Dacă vrea D-zeu?

— A! Asta ar fi nostim!

— De, dragă eu poate să mă 'nșel, dar gândește-te singură.

— Ce comedie!

— Ba nici o comedie. Căutați și vă cununati mai curând și pace bună.

— Dar nu se poate! Nu se poate!

— De!

— Ce-o să zică el?!... Dar nici nu-i spun până ce n'olu și hotărît! Poftim, altă noutate!

Act 2...

Zecce Maiu. Frumos dar cald.

Lucia cu mamița și Valeria s'au dus la serbare. Dela unsprezece au plecat toate trele cu trăsura. Voiau s'o lea și pe Reti, dar eră cam bolnavă, deși în ajun când a venit dela școală eră bine. Și apoi dac'o mai luau și pe dânsa erau patru în trăsură, prea mult!

Pân la Bulevard au mers bine, iar la bulevard când să cotească spre tribune, vardistul oprește:

- Nu se poate.
- Ne ducem la tribune, d-le.
- Nu se poate.
- Avem bilete.
- Nu se poate.
- Apoi pe unde să ne ducem ?
- *Pe dincolo.*
- Pe unde pe dincolo ?
- *Pe'n Colțea.*

— Haidem prin Colțea zice Lucia vizitiului care îndreaptă caii și apucă pe Podul Mogoșoaiei spre Teatru. Când ajung însă în colțul grădinei dela Universitate ca să cotească la dreapta spre tribune, vardistul oprește :

- Nu se poate.
- Dar ne ducem la tribune d-le !
- Nu se poate.
- Avem bilete.
- Nu se poate.
- Apoi pe unde să ne ducem.
- *Pe dincolo.*
- Pe unde pe dincolo ?
- *Pe'n Colțea.*

— Dar aci nu e Colțea ?

— *Poi pe partea aialaltă.* Intoarce vizitiu.

— Haidem pe dincolo, zice către vizitiu Lucia și începe a râde. Râsul ei însă e râs de necaz. Ii e necaz că e cu mamașă și-i e rușine de ea că mereu o întorc îndărăt când de aci când de dincolo. Apoi găsește vină vizitiului :

— Bine, Constantine, tu n'ai mai fost până acuma la paradă ? ! Trebuie să umbli eu întrebând ? !...

— Apoi e și multă lume, dragă, zice mamașă. Din partea mea am putea de-acuma să mergem acasă că doar am văzut sleaguri, am văzut lume, dincolo în partea cealaltă am văzut și niște soldați. N'am văzut eu de atâtea ori paradă la noi la târg !... Se 'nțelege că aici trebuie să fie mai multă lume pentru că e și târg mai mare.

— Da, dar voiam să vedem pe Regele, pe Regina...

— E-e-e! D'apoi parcă nu știu eu cum sunt! Nu le-am văzut portretele! Nu sunt și pe cutiile de chibrituri?!...

Când ajung cu trăsura dincolo, acelaș cântec: Nu se poate!...

— Dacă iar nu se poate, zice Lucia, atunci Constan-tine, ești sus în calea Victoriei la Sococ, ca să mergem acasă.

Când ajung însă în calea Victoriei iar: Nu se poate.

— Cum nu se poate nici aici, iutrebă Lucia supărată, când deodată se aude: Vine! Vin! Vine!

— Auzi că vin, mamiță! Avem noroc să-i vedem. Ne sculăm în picioare și din trăsura o să-l vedem foarte bine.

— Iaca jandarmii! Jandarini! S'aude prin lume și în-curând încep a se zări săltând pe de-asupra mulțimei panașele albe ale jandarmilor călări.

— Să ne sculăm în picioare, mamișo, uite se apropie.

— D'apoi că mă scol și eu.

— Ia sama, Valerie.

— Las'o că stă bine.

— Uite Regina și Regele, uite, mamilo!

— Da, da.

— Nu acolo, Dincoace.

— Da, las că văd. Colo la fereastră sus?

— Nu la fereastră, în trăsura. Uite, uite cum salută-te și Regele.

— Da, îl văd. Acela e?

— Da.

— Călare?

— Nu călare, în trăsura.

→ Da, da. Cine mai știe care o fi! Acuma se duce acasă, la palat?

— Nu. Acuma se duce la paradă.

— Zău! se duce și el?!

— Se 'nțelege.

— Și ce-o fi făcând acolo?

— Apoi de-acuma doar începe să defileze armata.

— Aşa-a-a! Vrea să zică are treabă și el? Atunci bine face. Dar de-acuma și mie nu mai poate să-mi zică nimeni că n'am văzut pe Regele și pe Regina.

În câteva minute drumul se deschide și trăsura o ia spre casă.

Lucia, cum o ajunge, o să-i spună lui Trufescu cum s'a făcut ea de răs că a trimis-o când pe-o parte, când pe alta și n'a putut străbate pe nicăieri. Ar trebui ca Trufescu să se ducă la cei ce i-au dat biletele și să le dea frumos peste nas de felul cum au orânduit lucrările.

— Stai aci la poartă, la boerul, zice Lucia oprindu-se la cealaltă casă unde stătea Trufescu.

— Stai aci să vezi pe boerul?

— Da, mamică, dar d-ta cu Valeria duceți-vă dincolo la noi.

Lucia se duce 'n casă să vadă pe Trufescu, dar Trufescu e cu Reți în odăea de biliard.

Căsele lui Trufescu în care stă el precum și cele în care stă Lucia sunt la fel, pentru că sunt făcute ca să fie date de zestre la două surori. Singura deosebire între ele e că unele sunt întoarse cu fața la răsărit, iar altele la apus. Grădina o au din dos și curtea între ele. Grădurile sunt în partea grădinei. Curtea și grădina sunt despărțite, dar în curte este porțiță de trecut dela o casă la alta.

Căsele sunt ridicate bine dela pământ, au vr'o patru trepte, dar n'au subsol.

Lucia acuma intră pe ușă de serviciu fără să întrebe pe nimeni. Se duce în odăea de culcare. Trufescu are obicei ca în zilele de sărbătoare să se scoale și târziu și să înfârtie cu îmbrăcatul. Ea crede c'o să-l găsească încă nelmbrăcat ori încă nelsprăvit de îmbrăcat, mai ales că știe că ea se duce la paradă.

În odăea de culcare însă nu e. Odăea e făcută.

Trebue să fie în biurou, s'o fi apucat să-și facă ceva socotele ori să-și rânduiască hârtiile.

Nu e nici în biurou.

Trece și prin celelalte camere.

Nu e.

Sună.

Vine leciorul.

— Unde e boerul ?

— Apoi d-lui a eșit, sărul mâna.

— De mult ?

— He, demult.

— Și 'n cotro s'a dus ?

— Apoi parcă mi s'a părut că s'a dus spre d-voastră.

— Dar pe unde s'a dus, pe porțița din curte ori a eșit pe poartă ?

— Ba, pe poartă.

— Bine, du-te, zice Lucia ; scoboară ea scările și trece pe porțița din curte.

Se duce de-adreptul în salon : dacă n'o fi eșit undeva în oraș atunci trebuie să fie în salon. O fi stând la fereastră cum are el obiceiul când e singur acasă. Nu e iosă nici în salon nici în birou.

În odaia de bucătărie găsește pe mamița și Valeria.

— Pe boerul nu l-ați întâlnit p'ac, mamițo !

— Nu, dragă Lucico.

— Se vede că a eșit în oraș, zice Lucia și trece în balconul despre curte să se mai răcorească la umbră.

În balcon însă cum stă ea cam pe gânduri făcându-și vânt cu evantaiul i se pare că aude glasul Reti în odaia de biliard, unde sunt ferestrele deschise. O aude pe Reti vorbind și parcă mângâind pe cineva, așa cu dinți strânși, parcă mângâind pe-un copil. Trage cu urechea mai bine. S'aud cuvinte : Bebecule ! Bătrânule ! Bebecule ! !...

Se dă mai aproape de fereastră.

S'aude bine :

— Bătrânule ! Bebecule ! Bebecule !... Nu te iubesc de loc ! Nu te iubesc pentru că ești un hoț !... Hoț ! Hoțoman ! Hoț de fete !... Na, na bătae ! Bătae !...

Lucia se apropie de fereastră și privește în năuntru. Trufescu întins pe canapea și Reti șezând lângă el,

răzimată pe peptul lui, îl bate cu palma încet peste obraz.

Lucia se uită drept la ei, vrea să zică ceva dar zice numai: Aci?!...

Glasul i se stinge și rămâne cu mânele răzimate pe fereastră privind în năuntru spre canapea. Reti fugе pe ușa din fund. Trufescu se ridică de cum еră culcat, dar șede tot pe canapea cu ochii spre fereastră, parcă neștiind ce să facă. Stă ei așa vr'o câteva clipe apoi se ridică și apucă spre Lucia. Lucia însă întoarce spatele și pleacă dela fereastră.

Reti pleacă.

Odaia de biliard este o cameră spațioasă cu două uși: una care dă 'n balcon și alta, în antreul cel mare.

Când vede pe Lucia la fereastră, Reti iuge pe ușa care dă 'n antreu.

În antreu rămâne ca zăpăcită la ușă. Nu știe unde se găsește. Își ține suflarea parcă să n'o auză cineva. Nu gândește nimic. În minte i-a rămas foarte lămurit chipul Luciei cum se vedeă umbrită în lumina ferestrei privind în năuntru și zicând cu glas tremurător și stins: Aci?...

Nu se așteptase de loc să o vază pe Lucia fiindcă știa că parada se isprăvește tocmai târziu și cu atât mai mult nu se așteptă cu cât avea mare frică de Lucia. Lucia еră aspră de felul ei, dar cu copiii mai ales se purtă aspru.

Și Reti fără să-și dea seama stătea acum aci parcă gata să fugă în alta parte dacă ar vedea-o pe Lucia arătându-se.

Nu se aude însă nimic.

Ceeace o deșteaptă din zăpăceala în care se găseă, e cineva care trece prin dreptul ușei din față.

Cum vede trecând ea se și repede la ușă să privească prin geam.

Vede pe Spirache Stănescu.

Bate repede 'n ușă.

Spirache se oprește și se uită.

Ea îi face semn prin geam să nu plece, să mai aștepte. El se oprește și ea se duce să-și caule pălăria.

Spirache acum e 'nsurat, e gospodar, ba chiar negustor, fabricant de vase de teracolă, dar tot nu uită că a lost cununa de Lucia cu Octav și din când în când, la zile mari, tot mai dă pe la nașica. Une ori vine cu nevasta și cu copiii, altă dată vine numai cu câte un copil. De data aceasta venise numai singur.

Spirache așteaptă dar Reti nu sosește pentru că ea nu știe cum să intre în odaia lor — a ei cu Valeria — să-și iea pălăria. Ar fi voit să nu se 'ntâlnească cu nimeni. Se 'nțelege că mai mult se temea să nu se 'ntâlnească cu Lucia, dar nici cu manșa și nici cu Valeria n'ar fi voit să se 'ntâlnească.

Reti apucase pe sala lungă care ducea la odaia lor, dar mergând într'acolo trăgea cu urechea pe la uși ca să auză dacă nu cumva vine cineva.

Ajunge la ușa lor. Ascultă. Nu s'aude nimene. Deschide ușa și-și iea pălăria de pe o consolă. Dar tocmai când își pune pălăria pe cap și vrea să easă iaca Valeria intră.

— Da und' te duci tu, Reti?

— Ia, mă duc și eu...

— Unde? Te ducl la?...

Reti însă pleacă fără să mai răspundă.

Când se vede 'n stradă își face cruce:

— Bine c'am scăpat.

Mergând pe stradă, Reti se gândește acum la ce se poate 'ntâmpla acasă. Ce face Trufescu? Ce face Lucia? Cum se explică? Se ceartă? Lucia ce zice? Ce zice Trufescu? Stau ei de vorbă? Cu ce ochi se văd? Dar manșa ce-o să zică? Acuma e vremea mesei. Cum o să se vadă la masă? O să 'ntrebe și de dansa? O s'o caute? !..

Ce-au vorbit ?

Când Trufescu, ridicându-se de pe canapea, apucă spre

fereastră, și vede că Lucia a plecat de-acolo, ei pentru moment o ia spre ușă ca să easă în balcon, dar numai decât se 'ntoarce îndărăt la fereastră și privește după Lucia încotro se duce.

Lucia intră pe ușă care duce la odaia ei de culcare.

Trufescu se retrage dela fereastră pune mâna la frunte și rămâne gânditor.

Se vede că lucrurile se petrecuseră prea repede, prea pe neașteptate, și nu se putea hotări anume ce cale să ia și cum să le întâmpine.

După câteva minute însă pleacă și el din odaia de biliard și se duce după Lucia.

Lucia într'un capăt al canapelei, rezimată într'un cot plânge.

De afară s'aude că vorbesc, dar ce zice el nu se 'nțelege, se aude numai glasul ei, cu ton liniștit:

— Plâng fără să vreau.

— ?...

— Dar nu zic nimica.

— ?...

— Nu. Absolut nimica.

— ?...

— Se vede că așa merit.

— ?...

— Nu-nu-nu! Nu-mi place să mă plâng la nimene.

— ?...

— Nu-mi place să mă judece lumea. Mă judec eu și D-zeu.

— ?...

— Sufăr dar nu mă 'njosesc.

— ?...

— Ba n'ai greșit. Ai făcut ce ți-a dictat inima și sufletul. În timpul acesta cineva bate la ușă.

— Cine-i? Întreabă răstit Trufescu.

— Eu, răspunde dela ușă mamașă.

— Mă! Nu... începe să zică Trufescu, voină să plece spre ușă.

— Ba, las să între, zice Lucia, Poftim, mamișă.

— Să mă ertați, zice mamișă intrând.

— Ba poftim mamișo, mai zice Lucia.

— Apoi am venit pentru că nu te vedeam pe nicăieri și m'am gândit, Doamne ferește, să nu-i fie rău...

— Nu, numai așa o durere de cap... de căldură, se vede; căl am umblat prin soare...

— Poate de căldură, zice și Trufescu ca să zică și el ceva și fără să se gândească.

— Ei, de ce-o fi, nu-i nimica, zice bătrâna, o să fie bibe. Așa se 'ntâmplă când...

Mamișă vrea să vorbească mai departe, crezând că durerea de cap e din cauza sarcinei și mai crezând că Lucia l-a pus în cunoștință de aceasta pe Trufescu.

Lucia însă îi face semn mamei să tacă.

După aceasta se ia vorba de altceva și Lucia vorbește și râde cu multă poftă, iar Trufescu e tăcut, mâhnit.

Așa o duc până ce-i poartele la masă.

— Dar Reli unde-o fi? întreabă mamișă.

— Reli s'a dus la o colegă a ei, la Anișoara Oprescu zice Valeria.

— Apoi cu nasa?

— A poftit-o și la masă încă de ieri. După masă mă duc și eu pe-acolo.

La Anișoara.

Reli în adevăr fusese invitată de Anișoara și de mama ei, încă din ajun, pentru ziua de zece Maiu. Și Lucia i-a fost dat voie să se ducă.

Reli însă când l-a spus Luciei de și-a cerut voie, nu ținea atât de mult să se ducă. Vola să se ducă mai mult de politeșă ori ca să-i facă plăcere Anișoarei - și acuma când s'a dus, s'a dus ca să albă unde fugi de-acasă.

Ce se 'ntâmplă însă când ajunge la Anișoara?

Reli ca lugară, simțindu-se aci la Anișoara oarecum la adăpost, începe să plângă.

Anișoara crezând că Reti plânge de necaz că a fost învinovățată că s'a arătat prea rece față de dânsa, cum l-a spus în scrisoare, și părându-i rău că i-a scris astfel și oarecum compătimitind-o, începe să plângă și ea.

Și mama Anișoarei care le vede plângând :

— Ian, te uita două nebune!.. zice ea. Dar ce-aveți, frate?!... Ori plângeți de bucurie că nu v'ați văzut de atâția ani?!..

Iar văzându-le așa nebune una după alta, oprește pe Reti și la masa de seara, o țea și la primblare prin oraș și le trimite apoi împreună la școală.

În timpul zilei a venit și Valeria și mama Anișoarei eră s'o oprească și pe dânsa, dar la urmă s'a mulțumit s'o roage să intervină să nu se supere Lucia că a oprit pe Reti.

La Șosea.

Spre seară, în Iulie.

La Șosea lume puțină, puține trăsuri.

Aproape de rondul al doilea o trăsură stinghere, trăsura de casă cu doi cai negri, merge la pas.

În trăsura două dame în doliu, una are pesle șalzeeci de ani, cealaltă parcă nici optsprezece ani. Cea tânără e blondă.

Pe aleea călăreșilor ca la vr'o cincisprezece pași înaintea trăsurii, un ofițer de roșiori călare își frământă calul, care cu gâtul încordat își mestecă în gură zăbala, silindu-se parcă s'o prefacă toată în bulgări de spună.

La rond ofițerul descalică.

Trăsura se oprește câteva minute apoi întoarce.

Damele în doliu scoboară din trăsura și merg pe jos.

Trăsura le întovărășește.

Cea tânără, naltă, sveltă pare prea tânără pentru rochia lungă pe care o poartă cu atâta îngâmfare, pare cam stângace chiar, încât un conșcător ar putea băgă de seamă că tânăra a stat mult înaintea oglinzii ca să-și studieze mișcările.

Damele în doliu sunt Reti și mamița.

Durerile de cap, amețelile și indispozițiile de care se plângea Lucia aveau de pricină tocmai ceea ce bănuia mamița. În împrejurările în care se află însă, mai ales după cele întâmplate la zece Maiu, ea nu voi să mai primească jugul datorilor de mamă, ci luă în ascuns o drogă care-i deschise mormântul.

În urma ei, Trufescu veni în ajutorul celor rămași. Împreună cu Nae, cu mamița și cu învățătorul—fratele Luciei—tatăl Reti, el hotări ca mamița să stea cu fetele Valeria și Reti în casele în care stau și acuma și în care a închis ochii biata Lucia. El le va purta de grijă și le va da cele trebuitoare până se vor mărita fetele. Pe urmă mamița va rămâne la el, și își va face plăcerea să viziteze din când în când gospodăriile fetelor, ca o mamă mare și să le primească la ea când vor veni cu barbații și cu copiii.

De băiat va îngriji tot el. Va plăti școala să mai stea până va împlini optsprezece ani—cum voia și Lucia—și apoi va căuta să-l vâre în armată.

După această hotărîre, fetele rămaseră în Institut la M-me Weber până după examenul de vară.

Lucia se prăpădisce pe la jumătatea lui Mațu.

Pe vacanță Valeria a cerut să se ducă și s'a dus împreună cu M-me Weber și cu elevele, la una din stațiunile climatice din apropierea Brașovului.

Băiatul a rămas la școala lui.

Reti a rămas cu mamița.

Reti însă nu mai e copilul de până acuma, nu mai e fetița sfioasă căreia nu-i auzai gura înaintea Luciei. Reti se simte la dansa acasă, Reti poruncește.

Reti dă poruncă ce trebuie să se gătească la masă; Reti să supără dacă Trufescu întârzie cu vr'o câteva minute la masă; Reti taie mamiții apa de la moară, când mamița începe să-i dea sfaturi:

— Foarte bine, mamișo, zice ea, foarte bine, dar sa

dăm zor cu îmbrăcatul că într'un stert de ceas plecăm la primblare.

Și sfaturile tocmai din pricina primblărilor voia să le dea mamă.

S'a sperlat biata bătrână și i s'a acrit deatâta primblare.

Reti n'are nici o treabă, n'are nimică de făcut și ar vrea să umble, să vadă, să audă, să se arate, să fie 'ntre oameni, pentru că ea acum se simte mare, femeie în tot bunul, damă, om!

Dar unde să umble? Ce să vadă? Ce s'audă? Unde să se arate? Unde să fie 'ntre oameni?

Mai înainte e vacanța, toiu! căldurilor. Lumea e dusă din oraș și cine au mai rămas sunt puțini. Și dintre cei ce sunt în oraș ce cunoști are Reti? Două sau trei colege dela școală. Dar la două trei case nu te poți duce în toate zilele și Reti ar vrea să se ducă și de trei ori pe zi.

Apoi sunt și în doșu și deci nu pot să se ducă la un teatru, la un spectacol.

Singurul loc unde li rămâne de dus e la Șosea.

Dar Șosea în toate zilele, Șosea dimineața, Șosea seara, Șosea noaptea; prea multă Șosea! De aceea dela o vreme începuse a spune că s'a săturat, s'a plictisit de atâta Șosea! C'a învățat'o pe din afară, că-i știe toate coturile și toate podurile și porțile.

Ba mai este undeva unde se mai duce și unde se mai poate arăta Reti: prăvăliile. Se duce prin prăvălii, la târgul!

De cele mai demultori se duce pentru o nimică, și totuși această nimică i se pare lucru așa de important, așa de trebuitor că n'ar putea trăi fără dânsul.

La Șosea și la prăvălii: astea sunt locurile unde se duce și unde se poate arăta Reti. Puține după cât i-se pare ei, dar foarte multe după cât i-se pare mamiții, căci pe mamița o cară în toate părțile. Și trebuie s'o ia pe mamița că doar n'o să umble ea singură pe strade și pe la Șosea.

Trufescu se supune și el ca și mamița, dar se supune cu plăcere. Sburdălnicia, vioiciunea și despotismul fetei îl farmecă. Îi pare rău că nu se poate duce mai bine ei cu dânsa în locul mamiței, îi pare rău și n'are ce face. I-se pare că o să vorbească lumea, că o să răză de dânsul; el singur nu știe ce i se pare, dar după așa puțin timp dela moartea Luciei crede că n'ar putea să easă în lume cu o nepoată a moartei și încă cu o fată așa de lănară, el om deslul de stătut. Se gândește deci să țină acoperite lucrurile vr'o doi, trei ani și apoi prin căsătorie să-i treacă fetei și numele și averea.

Nu poate eși cu dânsa în trăsură, dar din când în când tot se duce și el în trăsură deosebită să o vază ori să-o întâlnească.

De data aceasta se duce și el la șosea.

Când ajunge prin dreptul bufetului ei zărește trăsura cu Reti și mamița mergând încet spre rondul al doilea; iar pe aleea călăreșilor ca la vr'o cincisprezece pași înaintea trăsurlor lor, un olișer de roșior călare, frământându-și calul, care cu gâtul încordat își mestecă în gură zăbala, silindu-se parcă s'o prefacă toată în bulgări de spumă.

Pe mare.

Către scară.

Au plecat cu luntrea pe mare. Reti, două prietene și mamița.

Patru luntrași.

Au întins pânza.

Se îndepărtează văzând cu ochii.

Luntrea cu pânza și cu lopețile se vede ca un fel de victorie hingă, un fel de pasăre cu capul alb, moșat și cu un fel de înnotătoare lungi, care se mișcă de-o parte și de alta.

Pe urma luntriș rămâne o dungă subțire, care se lungeste parcă s'ar întinde după luntre, ori parcă ar fi un drum pe care alunecă luntrea.

Ce departe e acum!

Au eșit din port.

Reti s'a așezat înaintea, în capul luntrei, să nu mai vadă pe nimene, să nu zărească pe nimene, pe nimene să n'auză: să vadă numai drept înaintea, să vadă numai marea.

Sunt departe.

Orașul Constanța îl vad acum îndărăt numai ca o așchie ce se desprinde de pământ și se lungește puțin pe fața apei. Clădirile orașului cu pereții și acoperimintele seamănă cu niște pele mărunte, albe, galbene, roșii.

Luntrea parcă ar fi pe-o boltă de apă.

Nu se simte dacă merge ori ba. Se vad numai valurile unele după altele apropiindu-se și trecând pe sub dâosa, ridicând-o și sălând'o mereu, parcă ar căută s'o dea îndărăt.

Apa, cât vezi cu ochii, se arată vânta-albăstrie ca și cerul.

Reti, lăsându-se un moment în vocea gândului, nu-și mai dă seama dacă e pe apă ori se leagănă pe sus prin nemărginirea văzduhului și așteaptă să ajungă acolo departe, în fund la marginea cerului, unde se vad acele încrețituri de dușul, care se apropie încoace prefăcându-se în valuri.

Trufescu e la Cazino. A stat la mare până a plecat luntrea, apoi a luat'o cu 'ncetul la deal spre Cazino, uitându-se numai din când în când îndărăt să vadă în colțo apucă luntrea.

Acum șade la o masă și privește pe mare.

A trimis să-l aducă un ochian.

Vrea să 'ncearcă de-o putea să vadă luntrea, adică s'o vadă bine, s'o vadă pe Reti și să-i sponă că-a văzut'o și cum a văzut'o. Ce bine o șă-i pară ei! Parcă o aude cum zice: Bebecule! Bebecule și Răsbebecule!..

— E postimă fata asta! se gândește el. Nu e frumoasă, când te uffi la dansa și-l consideri ochii, nasul, gura. Ochii se chiamă albaștri, dar sunt apă de deschizi că

sunt mai mult suri decât albaștri. Nasul mic, ridicat în sus și cu nările mari și rotunde. La față e frumoasă, rumenă, rotundă și grăsuță, iar sprâncenele și părul sunt mai mult albe decât blonde ori galbene. Nu e frumoasă, cu toate acestea are ceva care o face plăcută, are lipicio ori vină 'ncoace, cum se zice. Ți-e drag de ea, și îndată ce n'o vezi te gândești la dansa, parcă îți lipsește, umbli s'o cauți, parcă ai fi amorezat! Negreșit că unul cu mai puțină judecată s'ar crede amorezat, gândește ei!.. Lucrul însă e foarte simplu: o vezi azi, o vezi mâine, o cunoști mai deaproape, te obișnuiești cu ea, capeți simpatie și pace bună! Amor! Ce amor?!.. Amor pe la optsprezece ani, dar nu la... vârsta... La patruzeci de ani amor?!..

Și Trufescu nici cu gândul nu vrea să-și spună ani!

El a prins numai simpatie de Reti așa din obișnuință, el nu e amorezat, dar de când a început să capete simpatie de dansa a început să se îngrijească altfel de persoana lui.

Se purtă și înaintea destul de îngrijit, curat, bine îmbrăcat, dar acum se vede chiar că se are în grijă.

De câte ori se ducea să-și facă barba, bărbierul tot îi găsea câte un păr alb și-l tăia. Ba de la o vreme îi dăduse bărbierul un fel de creion, de mai dădea și el peste firele cele albe dimineața când se spăia; dar de la o vreme perii aceștia albi au început a se înmulți prea tare și bărbierul i-a dat un fel de apă, care întărește rădăcina părului așa de bine că nu se mai înălbește, el din potrivă se face încă mai închis decât înainte. Și acum aro'n grijă de dă cu apă de aceea pe păr în fiecare dimineață, pentru că el zice că nu vrea să se vopsească...

Dă cu apă în fiecare dimineață, și se rade în fiecare zi și-și schimbă cravata și se supune la multe reguli pe care înainte nu le cunoștea și multe din acestea, recunoaște și el că, le face din pricina simpatiei ce are pentru Reti; parcă i-se pare că el i-ar plăcea mai bine așa și el caută să-i facă această plăcere. Cum de gustul

unui copil, ca să-î între în voce, un om bătrân poate face copilării, așa și de gustul unei persoane care ți-e simpatică poți face mulțime de lucruri, care pentru tine singur nu le-ai fi făcut.

Apoi simpatia aceasta atârână și de firea omului. Sunt oameni care de felul lor sunt mai sentimentali, așa de pildă e dănsul. Adevărat că până acuma nu i s'a întâmplat să simtă așa simpatie pentru nimeni, dar se vede că așa s'a nimerit că n'a dat peste persoane care să-î fie simpatice.

Reti îi e simpatică și prin temperamentul și prin caracterul ei. E vioae, e plină de viață, hotărâtă, cu curaj, îndrăzneală, autoritate. Ea nu te crușă, nici nu se sfiește. Îți spune verde. Și lui îi place grozav lucrul ăsta. Îi place atâta de mult încât se supune la toate gusturile și caprișile ei.

Are ea cam multe gusturi, e adevărat, dar nu sunt gusturi rele. Ceeace e rău e că oamenii sunt răi și umblă să momească un suflet tânăr ca al ei! Fata e vioae și caută distracții, plăceri, plăceri noi. Ei, bine, pentru asta nu e vinovată ea. E rău însă că în toate părțile sunt numai oameni răi și sîrcați care umblă cu gânduri rele.

Din toate distracțiile căle se găsesc aci la Constanța cea mai bună este plimbarea cu luntrea pe mare. Când s'a dus pe mare ți-ai luat grija, știi cu cine s'a dus și ești sigur că nu se mai întâlnește cu nimeni.

Acti Trufescu se gândește ce rău e că-l amețește marea și nu poate să se ducă și el cu luntrea. Acuma ar fi și el acolo cu Reti.

I-a sosit ochianul.

Îi ia cu grabă.

Îi potrivește la ochi. Vede vapoarele din port. Se văd foarte bine. Ulte colo descarcă un vapor. Ce mai de butoaie ridică din năuntru cu macaraul. Trebuie să fie cu măsline ori cu uțdelemn. Dincolo niște marinari trag o frânghie groasă. Vor să ridice ancora.

Să vedem acuma unde e luntrea cu Reti.

— Al Uite-o! Ba nu. Ba da, dar sunt două luntre?!... De unde două?!... Da, două! Una aici și una dincolo?! În cea de dincoace e Reti. Ea e colo în capăt cu bluza roște?!... Și în cealaltă?!... E prea departe... prea departe pentru ochianul ăsta. În cea de dincoace e dânsa... cu roș, mamișă cu negru... și colo... or fi celelalte două doamne și luntrașii?... Dar în luntrea cealaltă?... Unul cu capul alb?!... Militar?... Și sunt aproape luntrele!... Ori așa se vede!... Hm! Și staul.. Stau locului!!.. Or fi stând de vorbă?! De ce n'ar sta?!.. Cine-i oprește?!.. Cine-i aude?! A! Acum să te poți face o pasăre și deodată numai să se pome-nească cu lino!!.. Și parcă ar fi legate una de alta luntrele așa stau! O să mă uit și eu până ce s'o întoarce. Să văd cum s'or întoarce? Vin amândouă, ori se despart, ori vin pe rând?... Pacat că 'ncepe să 'nsereze!! Dacă se 'ntunecă?!...

.....

Luntrele stau însă tot acolo.
Ceața serii se îndesește mereu.
Trufescu se uită cu ochianul.

La Urlătoare.

E pe la mijlocul lui August, dimineață, cu vr'un ceas înaintea de amiază.

Șase care cu bol împodobite cu brad, cu teiu și cu stejar abat din Șosea, dela Poftana Țapului, trec podețul și apucă la dreapta drumul spre Urlătoare.

Carele sunt pline de lume de oraș: Domni, doamne și mai ales domnișoare. Carele parcă ar fi niște buchete de flori de toate culorile. Umbreluțele și pălăriile niște flori mai mari, mai curioase.

Un căpitan de intendență cu tunica și chipiul alb se

vede stând în picioare înconjurat de pălării în carul din fațte. El e șeful excursiunii.

Căpitanul cu stânga răzimat de-un băț lung de munte, ca odinioară Minerva răzimată de lance, bate tactul cu mâna dreaptă și cântă împreună cu cei din car: Deșteaptă-te Române. Se vede că e de mult început cântecul pentru că acum s'aude:

*Proși cu crucea în frunte
Căci oastea o creștină...*

— Doamnelor și domnilor—strigă un tânăr din carul al doilea din frunte — Am trecut podul spre Urlătoare!

— Am trecut podul spre Urlătoare, repetă un tânăr din carul al patrulea.

— Ura!!... Trăiască Urlătoarea!!... strigă căpitanul și cei din carul întâiu. Ura și trăiască Urlătoarea se repetă și în celelalte care, apoi cei din carul al treilea încep în cor:

*Au un leu
Și am ad-l leu.*

Și lumea din șosea privește șirul de care ce se îndepărtează cu nctul, și par așa lipite unele de altele că seamănă a ceva lung, samănă a un tren ori a un fel deomidă mare, lungă, târcată cu verde, cu alb și cu toate culorile și care se tot întinde și își încovoiază corpul târându-se pe earba verde dela poalele pădurii.

Acum d'abia se mai vede tocmai colo, departe capătul din urmă. Se vede mic de tot. Se vâra în frunzișul pădurii.

Prin pădure drumul e umed și negru parcă ar fi fost stropit. E răcoare. Deasupra drumului crăcile copacilor se îmbrățoșează alcătuiind o boltă lungă care acopere drumul pe toată întinderea.

Din carul din frunte se aude glasul căpitanului :

*Moartea ne tine dar nu ne poartă
Moartea 'n răstăuic stăi o dorim...*

În carul întâiu între alții e și M-me Weber cu Valeria și vr'o patru eleve din institutul Weber.

Sunt în totul vr'o șapte eleve din acest institut, mai toate fără părinți, dar din familii de diferite condiții, mai cuprinse și mai modeste.

Valeria trece prin bogătașe.

Ea plătește mai mult decât toate, adică Trufescu plătește pentru ea. Și toate o fericesc și vorbesc de dânsa cu mult respect :

— Valeria a avut noroc, ma chere ! Ce vrei, dacă o înzestrează și o mărită Trufescu !. . Așa zic fetele dela M-me Weber. Și dela fetele dela M-me Weber a auzit și altele și altele și s'a împrăștiat vorba pretutindeni.

Pe urma vorbeii, se 'nțelege, s'au găsit și candidați de înșurătoare.

Toți tinerii care trec printre Predeal și Brașov, caută să se ducă și pe la M-me Weber să vadă pe Valeria.

Valeria naltă, sveltă, brună cu ochii căprui, fața cu trăsături regulate, privire indiferentă, altă dată nu atragea căutăturile nimănu, acuma însă e pentru mulți tineri una din principalele atracțiuni ale locurilor de pe la Predeal.

Și dânsa a 'nțeles lucrul aceasta, a 'nțeles că e căutată și, ca negustorul care știe că i-se întreabă marla și ține la preț, ține și ea piept curentului, nu se perde cu firea, nu se grăbește să-și aleagă mai curând pe unul dintre pretendenți.

Totuș este unul aproape ales, tânărul Constantin Santomireanu, ajutor de greffer, vechiu student în drept, cu toate cursurile ascultate și având de trecut numai examenele și licența.

E în carul întâiu, lângă M-me Weber, în fața Valeriei. Cu autoritatea lui de vechiu student și de funcționar

și cu marea lui stăruință a reușit să 'ndepărteze mai pe toți candidații de până acum.

Afară de aceasta el e ajutat mult și de M-me Weber.

M-me Weber are pentru dânsul o deosebită înclinare, chiar o deosebită dragoste, întâlu pentru că e ajutor de grefier, care la dânsa înseamnă *beamte* de cei mari, adică aproape cancelar — *kanzler*; ; al doilea pentru că seamănă cu răposatul d-l Weber, seamănă cu răposatul ei soț mai ales la pălărie și la favorite, căci tânărul Santomireanu cu multă demnitate poartă pe marginile obrazului două favorite castanii pe care din când în când le mângâie ori le trage cu vârful degetelor.

M-me Weber i-a spus chiar Valeriei că așa favorite a avut numai d-l Weber și împăratul Franz Josef când era tânăr, iar Valeriei i-se pare că acestea sunt favorite de diplomat.

Com stă acum în fața lui, Valeria privindu-l din când în când, i-se pare că el e tocmai diplomatul pe care Lucia mama ei îl caută să-l ia de ginere. Adică ce i-ar mai trebui ca să fie diplomat? Ținută frumoasă, poză, mânuși, baston, favorite ca ale împăratului, aproape cancelari...

Și toate cântările și toată excursiunea, ei i se par un fel de paradă înaintea mergătoare logodnei ei cu Constantin Santomireanu. Și ce nume frumos, nume lung, *Con-stantin San-to-mi-re-a-nu!!* Nume de diplomat!!..

M-me Weber i-a spus Valeriei că dacă se hotărăște să-l ia pe Santomireanu, atunci dânsa — adică M-me Weber — scrie lui Trufescu și lui Nae, și se face nuntă și Trufescu le dă bani de se duc în străinătate la Viena — M-me Weber ține foarte mult la Viena — și la Viena Santomireanu își ia diploma de doctor în drept și stă acolo până ce vine chiar diplomat.

Și gândindu-se la aceste lucruri Valeria se vede chiar la bal la palat, în rochie de mătăsă în culoarea palului, cu garnitură ca de puț — și trenă mare ca a Luciei când a fost la bal la palat. Valeria se vede la brațul lui Con-

slantin Santomireanu care e cu pieptul plin de decorații și intră cu toți ceilalți diplomați la masa întăiu cu regele și regina, pe când alții, ca al de Octav și Lucia rămân dincolo la ușă.

La un moment însă gânduri Valeria se întreprup: ca-rele s'au oprit și căpitanul dă semnalul de masă.

*Ta-ti ra-ti ra-ti- ra,
Ra-ti ra-ti ra-ta;
To-ti to-ti ra-ti ra,
Ra-ti ri-ti, ra.*

Lumea se dă jos din care și se mai scutură de praf, iar căpitanul ținând bățul de munte pe umărul drept ca o pușcă și cu mâna stângă la gură, în loc de trambiță, cântă marșul și merge cu pași regulați pe marginea pădurii urmat de vr'o doi soldați-ordonanțe și de vr'o cinci șase servitoare care duc în tovarășie coșuri cu mâncare și danigene cu vin.

În curând apoi, albe fețe de mese se întind una după alta pe netezișul moale de iarbă verde și alcătuesc o masă lungă, pe care numaidecât se înșiră care 'n facturii, care p'alătura — pui fripiți, cutii cu sardele, masline, cașcaval, șvafțer, salam, ardei copti, salată și pahare și sticle cu vin.

Se înșiră apoi și lumea, Ingenunchind de-o parte și de alta, și începe masa ori atacul cu toată furia luptei, cum ar zice căpitanul.

La cel dintăiu pahar se aude glasul căpitanului:

— Curioasă adunare!

„În aceste momente în care așa și pe dincolo, când ne-o fi mai rău să ne fie ca acuma. De aceea având în vedere și considerând, ridic acest toast în sănătatea... mea”.

Și eu, și eu repetă ceilalți și încheie cu un ura aproape general, ciocnind paharele.

— Eu beau în sănătatea d-șorei Valeria, zice Santomireanu ciocnind cu Valeria și privind'o drept în ochi.

Valeria roșește.

M-me Weber care e lângă Valeria întinde și ea paharul și ciocnește cu dânsii.

Cu M-me Weber se asociază și alții cari ridică paharele; iar căpitanni zice:

Domnilor și doamnelor,

Beau în sănătatea celor ce și-au pus în gând să facă nuntă, doresc până la anul viitor toate domnișoarele câte sunt aci să fie măritate. Ura!

Ura, răspund domnil și cocoanele măritate. Se aud ciocnituri de pahare și mâncarea se întetește. Văzând cu ochii dispar de pe masă mâncările: bucățile de pâine se micșorează și se împuținează; din put fripți întregi începi a vedea ici picioare de pui, dincolo piept, dincolo aripi, pân ce nu mai vezi nimic. Cu încetul nu mai vezi nici pui, nici măsline, nici brânză: nu mai vezi decât cutii goale de sardele, oase de pui, coji de brânză, coji de pâine, sticle goale răsturnate, farfurii goale; iar lumea vorbăreacă dă din mâni, spune, râde și glumește pe 'ntrecute.

Peste un ceas sunt cu toții la Urlătoarea.

De sus de pe muchea unei stânci negre-verzii, ca o pânză albă de apă, curge grăbită cu un sgomot asurzitor într'un fum de spume, de stropi și de clăbuci, Urlătoarea.

— A! Urlătoarea!

— Cascadă! Adevărat cascadă!...

— Vezi, sunt și la noi cascade!...

Excursioniștii noștri s'au adunat toți și privesc cascada ce se cheamă Urlătoarea. Santomireanu a luat pe Valeria de braț, parcă ar vrea să-i ajute ca să vadă mai bine.

— Ce frumoasă e, zice Valeria.

— Admirabilă e natura, adaugă Santomireanu.

Dela cascada excursioniștii o iau pe potecă în sus spre pădure.

Santomireanu ajută pe Valeria la urcat, deși cărarea e îngustă de nu poate merge de cât unul.

După vr'o jumătate de ceas toți sunt sus în pădure. Au găsit izvoare de apă limpede. Unii vor să bea apă și n'au pahare.

Căpitanul s'a apucat să canalizeze vr'o câteva gărlife și lăce și o morișcă.

Un tânăr student a inventat un pahar de hârtie cu care se poate bea apă.

— Ascultați ordinul de zi, strigă căpitanul. Cîine vrea n'are decît să se ducă unde-i place: poate să doarmă, poate să se primble, dar la patru ceasuri să fim cu toți aici. Băgați de seama să nu vă rătăciți. Acuma rupeți rîndurile!

— Trăiți! răspund câteva glasuri.

Santomireanu cu Valeria, ducând'o de braț, pășesc încet la deal.

Spre Paris . . .

— Pe unde suntem acum, Dedecule?

— Acuma, puțute, suntem aproape de Blaj.

— Auzi, mamîșo, ce spune Dedecu?

— Ce, Reti dragă?

— Spune că suntem aproape de Blaj.

— Blaj! Pe unde o mai fi și acela! . . .

— A! Eu am învățat despre Blaj. Noi am avut de limba română un profesor care era chiar dela Blaj, d-l Septimiu Tureacă. El ne-a dat de-am învățat despre școala dela Blaj. Am învățat vr'o cincisprezece fol de cael, dictate de d-lui și spunea acolo de-o mulțime de vlădici, de episcopi, dar nu știu ce fel de școală a fost.

— Nu știu nici eu, mamă. Câte școli mai sunt, cine le mai știe! De ce nu l-ai întrebat pe d-l acela?

E pe la sfîrșitul lui August.

Trufescu. Reti și mamîșa merg la Paris. Sunt în tren, în vagon-restaurant.

Dedecu e Trufescu. Așa 'i zice acum Reti. I-a zis întâiu Babacu, apoi Bebecu, Bebelec, Cecelec, Dede-

lecu și cu toate consoanele din alfabet: Fefelescu, Memelecu, Pepelecu, Tetelecu, și a ajuns iar la Bebecu și s'a oprit până acuma la Dedecu și Dedelecu.

E spre seară.

În vagonul-restaurant s'a pregătit de masă.

Călătorii noștri sunt la o masă de cele mari, cu patru locuri, la cea dintâi de lângă ușă.

Reti și mamașa lângă perete, privesc înaintea încotro merge trenul; Trufescu în fața lor.

Trenul aleargă grozav. S'aude repede, una după alta, repede tare, numai: tica-ta, tica-ta, tica-ta, tica-ta... și pe geamurile mari ale vagonului câmpia largă cât vezi cu ochii se vede venind spre tine, și pierzându-se pe dedesubt parcă ar înghiți-o trenul. Aleargă grozav parcă ar gonii să ajungă, să prinză pe cineva din fugă. Din când în când, ca să stea îi dă semn cu fluierul răgușit: u-u-u-u-u!...

Reti privește cu nesățiu înaintea. Privește câmpia cum trece și i-se pare că vagonul zboară. Simte chiar că merge spre Paris. Așa trebuie să meargă la Paris, nu ca la noi scârța-scârța cu carul cu boii, cum mergea dela Ploești la Slănticul din Prahova. Trenul merge pe placul ei.

Cine vrea să petreacă trebuie să se ducă la Paris! Ori petreci ori nu petreci! În țară proșide curată!

La București, la Șosea! Să stai înfipt acolo 'n trăsură să te târască caii parcă ai fi olog! Și ce ai la Șosea?!.. Nici aer n'ai! Miroș de cal, miroș de grajdul. Caști gura și înghiți la pral. Foarte mulțumim de petrecere.

Și la Constanța ce procopseală?!..

Cazino și iar Cazino! Și la Cazino ce ai?! Muzică! Grozav lucru! Minune-mare! Cântă muzica! În fiecare zi acelaș lucru! Muzică și înghetată. Toată fericirea omului e în înghetată! Dacă ai mâncat înghetată poți să mori, n'ai ce dori mai mult!.. A! Ba, mai era și ruleta! Să joci la ruletă să te îmbogățești!.. Și cu

alăta s'a isprăvit ziua. Mâne le iei din capăt tot aceleași. Pe mare eră frumos, dar trebuia să aștepti o săptămână ntreagă până să vină Duminica să te poți duce să faci o excursiune cu vaporul la largul mării.

De bal nu mai zic nimic. Acela eră bal ?

Singurul lucru plăcut eră prâmbarea cu luntrea pe mare; dar și prâmbarea e frumoasă dacă ai putea să nu fii cu alții, să fii numai singură, să te simți numai cu tine, să rătăcești pe întinsul fără margini al mării, să visezi în liniște...

Trulescu e încântat de ideea ce i-a venit de-a se duce la Paris.

Mai înainte la Paris scapă și de ochii și de gura lumii. Acolò nimeni nu-l știe, nimeni nu-l cunoaște. Acolò o să se amestece și el printre sucele și miile de străini, care nici habar n'au de ce se spune împrejurul lor.

La București — lăsând la o parte gura lumii tot nu putea să aibă liniște pentru că fata asta — Reti e prea tânără, prea sburdalnică. Aci lui Trulescu il vine în minte șoseaua cu trăsura în care eră Reti cu mamifa, și alea călăreților pe unde un olifer de roșiori își frământă calul în preajma trăsorii.

Vezi, gândește Trulescu, ce curioase lucruri! Cum se întâmplă câteodată că omul parcă-i spune izina. Într'o vreme Reti începuse a se plânge că s'a plictisit de alăta Șosea, că nu-l nimeni, că e praf, că e urât și câte și mai câte. Și el se gândește atunci să caute vr'o schimbare și după ideea mamifii se duc pentru o zi la Stâncul din Prahova. Nu vrea să se ducă la Sinala, de pildă, pentru că pe acolo întâlnește prea multe cunoștințe.

La Stânc nu le place, așa că seara trebuie să se întorcă iar în București și Reti halde iar pe la Șosea.

El știe că fata trebuie să se plictisească iar, dar nu zice nimic pentru că n'are ce găsi mai bun. Într'o seară însă, nu știu cum il vine, deși aveă de dus alurea, totuși nu se mai duce acolo și hal și el la Șosea. Când la Șosea

ce să vezi? Ofițerul de roșiori!!! A! se gândește el, uile, d-le, cum îi spune omului inima!!!...

Se 'nțelege că acumă când vede ei cum merg lucrurile, zice: nu mai merge la București cu Șoseaua și cu ofițerii! Acumă hotărăște el și zice: Hai la Constanța!!!

La Constanța însă mai prost! La Constanța nu mai merge ofițerul la cincisprezece pași, ca la Șosea, acolo merge și stă chiar alături de ea, la restaurant, la cofetărie, la Cazino, în tren, în vapor, pe stradă, în toate părțile și nu numai unui ci o mulțime, și nu numai ofițeri ci fel de fel, poeți, gazetari, tot ce poțtești. Dar la hotel! La hotel mai rău! La hotel mergi prin sală, ori scobori scara, deschizi fereastra ori deschizi ușa, priu toate părțile întâlnești numai fel de fel de Donchișoți care umblă să zăpăcească fetele....

Intr'un moment credeam că primblarea cu luntrea pe mare e mai sigură, mai nevinovată; dar ce fel de sigură?!.. Și dacă-i spun Retii că parcă mai eră o luntre acolo, ea răspunde:

— Ei și?!.. Și ce-ar fi fost dacă mai eră una?!..

Și eu mă uit la dânsa și tac!!!.. Ce să-i răspund?!..

Dar de ce să-i dau prilej să se obicinuiască a mă înfruntă astfel?...

Bine c'ant scăpat!!!..

La Paris n'o să mai fie așa! La Paris nu e numai un singur hotel, un singur restaurant și câte un singur loc unde se duce toată lumea, unde trebuie să te vâri și tu! Acolo slavă lui D-zeu, ai unde să te duci, ai de unde să-ți alegi. Și acolo mai e și altceva: lumea e 'nvățată cu străini, nu se uită numai decăt după tine să te spioneze ce faci, ce mănânci, ce vorbești, cu cine ești!

Trufescu e hotărât ca la Paris să-și ieă un apartament mobilat într'o casă mai mică. La luarea apartamentului se 'nțelege, o să se intereseze cine sunt ceilalți locatari. Va căută să fie numai cu oameni înșiștiți, cu oameni serioși, perechi de oameni; bărbat cu femeie, femei în vârstă. Serviciul o să-l albe din casă, ori o să ia o bonă. Masa

o să caute să poată s'o aibă și 'o casă — când o voi, când de pildă, o vrea să stea 'n casă — iar când o ești o să ieă inasa unde i-o veni îndemână. La Paris o să fie admirabil !...

Mamița n'are nici o grijă, nu-i pare nici bine, nici rău că se duce la Paris.

Se cam gândește ea numai să nu fie pe-acolo prea mulți calvini, de acel cari mănâncă broaște, șoareci, șerpi ; dar o să caute ca să bage de seamă la masă ce fel de mâncare le-o aduce ! In sfârșit dacă s'o 'ntâmplă să se păcălească vr'odată fie pe sufletul lor, că omul n'are de ce să fie vinovat dacă nu-i e cu știință ! !... Deocamdată aci în vagon-restaurant vede un fel de mâncare nouă, un fel de supă cu bucășele de carne mici, tăiate așa ca anafora dela biserică dar mult mai mici. Și se gândește mamița oare de ce o fi tăiat bucășelele așa mici ? !... Carnea parcă ar fi carne de vită, dur dacă e carne de vacă de ce s'o tai așa mică ? !... Carnea când e bucată mai mare se cunoaște de ce e, se cunoaște dacă e de vită ori de pasăre ; dar dacă o tai bucășele mici nu se mai cunoaște ! Calvinii sunt foarte șireți ! Ei mănâncă și carne de pisică și de cal ! !... Cu toate acestea mâncarea asta nemțească e bună, gustoasă, cam ardeiată — făcută cu papricaș ; dar de ce o fi punând ei ardela la supă ? !...

Când trec din vagon-restaurant în vagonul de dormit, un domn care se uilase mult după Reti intră în vorbă cu mamița, întrebând-o încetșor :

— Mă rog, cine e tânăra asta ? e fiica d-lui ?

Mamița rădicând din cap răspunde pe șoptite :

— Aș! de unde ? !...

— Nu ? Dar cine e ?

— Trăește cu dânsa.

— Dar d-voastră ?

— Eu... așa de formă, de ochii lumii, ca să nu se cberne că e singură... Dar d-ta nu mai spune la aiși.

La Madama.

— Știi, domnișoară, la ce am venit eu ?

— Dacă mi-i spune...

Așa începuse vorba Valeria și cu tânăruț Victor Chrisopol când intra în casă madama.

Madama e foasta madamă dela Institutul Weber. După ce a fost vr'o șapte, opt ani madamă la institut, acum s'a retras în oraș unde ține o casă mare și închiriază camere mobile.

Victor Chrisopol student, e funcționar la tribunal, își face stagiul în armată și stă cu chirie la madama.

Valeria îl cunoaște pe tânăruț Chrisopol de anul trecut când el dădea la M-me Weber lecții de geografie la cursul inferior.

Când cu excursiunea la Urlătoare, Valeria plecase prin pădure la braț cu Santomireanu. N'au mers ei însă mult și i-au ajuns un grup de vr'o zece inși, tineri și domnișoare cu care au urcat până sus la o poiană.

În poiana aceea au stat până aproape de ceasurile patru. Au cântat, au dansat, au făcut teatru și iar au cântat și iar au dansat.

Cu toate acestea prin lume eșise vorba că Valeria s'a dus numai cu Santomireanu și nu s'au întors decât pe seară, așa că excursioniștii erau să plece fără dânsii.

Aceasta a făcut ca numărul adoratorilor Valeriei să se înmulțească. Veniau acum și de acei care căutau ca prin căsătorie să-și asigure un viitor, și veneau și de care căutau să se folosească în chip trecător de ușurința unei fete.

Valeria însă necunoscând lumea și neghicind gândurile atâtor tineri care o înconjură și se țin de dânsa, își închipue că ceea ce-i atrage trebuie să fie frumusețea și calitățile ei deosebite. Se lasă dară a fi curtată de toți și își rezervă dreptul ca mai târziu să-și aleagă pe unul care i-s'o părea mai de seamă.

Santomireanu u'avea în adevăr mai mult decât callă-tile unui funcționar, dar ca să-și facă o carieră mai alesă pusese gând hotărît să se căsătorească cu Valeria.

El îi spusese Valeriei gândul lui și ea îi răspunsese că primește cu toată inima. Așa fiind lucrurile, se înțelege ca Santomireanu nu putea vedea cu ochi buni cărdul de admiratori ai Valeriei și de aceea într-o zi el deschide vorbă și-i spune că el nu înțelege ce rost are purtarea ei.

Valeria se supără de bănuțele lui Santomireanu și rupe orice legătură cu dânsul:

— Auzi, mă rog! Să-mi faci observații!!... Ce, crede d-lui că e numai săzuz bărbat în lumea asta, și dacă s'o supără cu n'o să am cu cine să mă mărit'!

Ultima dată când s'a întâlnit ea cu Santomireanu a fost în seara de 2 Septembrie, la Șosea. Ea era cu madama și cu o prietenă a madamei, profesoară de pian, și Santomireanu singur.

Tocmai în seara aceea când s'a întors la Institut — la M-me Weber — a găsit o scrisoare dela Victor Chrisopol.

În scrisoare tânărul Chrisopol îi spune că o iubește cu tot focul și cu toată inima și o roagă să-i răspundă și ea cu amor la amorul lui.

Ea nu se gândise până acuma la acest tânăr, deși îl cunoștea mai de mult, dar acuma, supărata cum era pe Santomireanu, primește cu multă bucurie scrisoarea lui Chrisopol și în ciuda lui Santomireanu hotărăște să-i răspundă afirmativ.

Tocmai după răspunsul acesta, venise acuma tânărul Chrisopol. Sunt trei zile de când i-a dat scrisoarea.

Într'un moment dară când madama ese din casă, și rămân numai amândoi el întrebă iară:

— Ce răspuns ții dai d-șoară, la scrisoarea mea, da sau ba?

— Da, răspunde Valeria cu glas hotărît.

— Mulțumesc, mulțumesc din suflet zice ei, apropiindu-se de dânsa și luându-i mâna și sărutându-i-o.

Seara se văd la șosea, la bulet.

Valeria e cu madama și cu profesoara de piano.

L a P a r i s .

Inserează.

Calatorii din tren s'au adunat pe la ferestre.

E trenul care merge la Paris. Vine dela Zurich și trece către frontiera Franței.

Se 'ntuzecă bine. De-abia se mai vede pe câmpie. Se văd drumurile albe din Elveția întinse ca niște lășii de pânză curată peste covorul de iarbă verde ce acopere pământul.

Trenul aleargă grozav. Vezi stâlpii de telegraf trecând repede unul după altul, numai bine să-i numeri.

În goana cea mare se simte vagonul cum se saltă pe osii, aplecându-se înnainte și îndărăt.

Aleargă așa de tare parcă ar fi scăpat mașina și ar merge de capul ei.

Flueră.

Domolește mersul.

Se vede o gară.

A stat.

— *Bale*, zice Trufescu.

— O fi, răspunde mamița. Pe-aici pe la dârșii poate e Sântă-Măria de-au făcut bai.

— Nu, *Bale* o gară, la granița Franței. Aci e vână și schimbăm și trenul. Trebuie să scoborim.

Schimbă trenul.

Acuma sunt în alt vagon.

— Iată-ne și în Franța, zice Reți și parcă tot nu-și vine a crede că merge la Paris.

-Așteaptă să plece trenul, și când pleacă parcă un fior dulce îi trece prin tot corpul.

Și trenul, nu știu cum, parcă nu merge încotro ar trebui să meargă.

Și vagoanele sunt altfel, mari, largi, dar cu ferestrele mai mici și cu tavanul mai jos.

Și nu e înghesuială prin vagoane. Franțuții nu sunt sgârbiți ca Nemții și ca Ungurii; ei pun vagoane de-ajuns, să nu se plângă lumea!...

Și Trufescu și mamița se culcă și dorm. S'a culcat și ea, dar mai puțin de formă. Toate comedile îi vin acum prin gând. Se gândește ce-a văzut la Viena unde au stat atâtea zile, ce a văzut la Buda-Pesta, și se mai gândește și la tren. Câte odată i se pare că merge așa de repede că parcă nici nu ar merge pe pământ, parcă ar sbura pe undeva pe sus. Și apoi aci s'aude parcă ar bale vântul, aci răsună parcă ar fi pe un pod ori print'un tunel, și nu se mai oprește de loc. Și afara un întineric de nu se vede nici în cer nici în pământ. Și nici gări, nici cantoane nu se văd. Te niri că nu se 'ntâmplă ceva. Ce-ar fi să deraieze?!...

Așa o duce Reti toată noaptea. Șade culcată, ascultă, bagă samă, gândește, se mai ridică de se uită pe ferastră și iar se culcă.

La șease dimineța e 'n picioare la ferastră.

În slânga trenului se vede Parisul.

Ce păcat că trenul merge așa pe vale ori pe podiș, de nu poți' vedea orașul de sus să-i vezi pe deasupra, să-ți faci o idee! Ce se vede pe-aice o margine și încă margine de mahala!

Pe la gară nici nu știe cum trece. Pare o gară mică, și parcă nici nu vede gara.

În slârșit s'au urcat în trăsură.

Trăsurile sunt largi. S'a așezat între mamița și Trufescu. E dimineța.

Parisul de-abia începe a se deșteptă. E încă somnoros.

Cele mai multe uși și ferestre sunt închise. Dorm toți ca după o petrecere.

Se deschid unele prăvălii.

Băieți de prăvălii și slugi mătură pe la uși, spăla, fac curățenie.

Uite o hală deschisă. Zarzavaturi, ouă; babe precupele; pui tăiați și jumuliți, slugi la târguit. Uite o femeie cu-o franzelă lungă cât dansa, o ține la umăr parca-ar fi o pușcă! În sfârșit se văd la un hotel.

Cu aceasta Reti și-a luat, o grije, a ajuns în Paris și se vede că e la Paris.

Mai este încă ceva.

Natură i-a fost vitrigă, n'a vult s'o facă așa cum îi place ei. Dacă a voit s'o facă blondă cu părul galben, frumos și cu sprâncenile ceva mai închise, dar ea în loc de păr blond i-a făcut un păr fără nici o culoare, un păr alb parca ar fi niște lână și sprâncene mai albe decât părul.

De aceea de mult s'a hotărât ea ca îndată ce s'o vedea la Paris să caute niște vopsele să-și facă părul și sprâncenele cum îi place ei.

Adică de ce nu le-ar face?!.

Neneă Nae avea dreptate. De ce să suferi să te vezi cum nu-ți place și cum poate nu plăci nici altora?!... De ce nevoie să te temi de prejudiciul și să nu calci peste ele?!. Într-o vreme oamenii erau așa proști că le era rușine să spună că și-au pus dinți artificiali. Dar ce nu-ți artificial pe noi? Că-ți împletești ori îți încrețești părul nu e artificial? Bărbații că se tund și se rad nu-i artificial?!.. Dar hainele nu sunt artificiale?!.. Dar toată civilizația nu-i artificialitate?!... Dacă ar fi să rămâi în stare naturală ai fi ca un urs, pârșos, lăptos, despuțat!..

Și chiar în ziua întâia cum a ajuns în Paris, Reti și-a cumpărat vopsele și s'a vopsit.

Și-a făcut părul blond ca de aur, sprâncenele negre ca pana corbului și gura roșie ca o vișină.

Când a văzut-o Trufescu a rămas cu ochii holbați la ea.

— Ce te diți, Dedecule nu-ți plac?

— Ba, da, dar te-ai schimbat.

— M'am schimbat că așa-mi place. Schimbă-te și tu. La ce nevoie să porți păr alb? Ce, vrei să-ți amintești într-una că ești bătrân? Ori te temi că o să uiți să mori?!.

Așa cu părul, sprâncenile și buzele făcute umbră Reti mândră cele înlăiu zile prin Paris.

Intr'o zi însă, într'un după prâz, se oprește cu Trufescu într'ur loc, la aperitive, pe Boulevard Poissonnière.

E lume foarte multă.

Reti e încântată de chipul ei. Ce bine 'i pare că a scăpat odată de părul acela bălăiu, ca niște lână de oaie!

Parcă-și vede chipul cum și l'a văzut în oglindă, parcă se vede colo cu părul blond, sprâncenele negre, buzele roșii, fața roză, pudrată!! Ce drăguța! Și cu ochii la lumea care o privește. Și o privește în adevăr toată lumea și bărbații și femeile.

De-odată însă în această lume străină l-se pare că a zărit o figură cunoscută.

Da, da.

Iată colo una cu părul blond, cu sprâncenele negre, gura roșie ca o vișină, fața roză tocmai ca dansa! Cine e asta?

— Ascultă Decule. Vezi colò, una cu pălărie roșie. cu părul blond?...

— Da, care stă la masa cu un domn mărunț și slab?

— Ei nu-ți aduci aminte ai mai văzut'o undeva?

— Da, parcă, dar nu știu unde.

— P-hiii!?!.. să'ți spun eu, cine e?

— Cine?

— Nici nu'ți vine 'n minte.

— Dela noi?

— Da.

— Din București?

— Da. Știi cine e? Anișoara, fata bucălăresei dela tanti Lucia! S'a vopsit!!.. Din negru și-a făcut părul blond. Pă-i-o!... A! Să știi că nu mai poartă părul blond. Cum mă duc acasă îl spăi. Auzi mă rog, fata bucălăresei!!.. Mai să plecăm d'aice.

Când vine garçonul la plată, Reti îl întrebă:

— Mă rog, nu cunoști pe tânăra de colo, blondă și cu pălăria roșie?

— Nu, Domnișoară, dar a fost de mai multe ori p'aice și am auzit ca o cheamă Aneta.

— A? vezi, zice ea către Trufescu. Iata bucătăresei! Din Anișoara s'a făcut Aneta. Dar cine o fi acela care e cu dânsa.

— De, trebuie să fie unul care are bani de aruncat.

— Fala bucătăresei! Aneta!...

Se 'ntoarce dar acasă Reli și începe a căuta să-și scoată vopseala de pe păr.

Ce prostie a făcut că s'a vopsit, gândește ea acum.

Poate se fie unele care să aibe nevoie de vopsit, cum e de pildă Iata bucătăresei, dar ea ce nevoie avea?!..

Când eră nevopsită, când eră lără dresuri semăna a om, avea o înfățișare, eră cineva. Acum parcă ar fi un chip de pe-o firmă, un manechin din fereastra unui bărbier!

.

De două zile șade acum în casă și se spală cu lel de lel de săpunuri ca să se ducă vopselele.

În zadar se ostenește însă. Văpseaua galbenă în loc să se ducă, ea s'a mai înroșit, s'a făcut mai urâtă!...

Și tot necazul Reli îi-e că trebuie să iasă, să se ducă la *Batignolles*, la o croitoreasă să încerce o rochie pentru că mâine vrea să se ducă la curse la *Saint-Cloud*. Cine a pus-o pe dânsa să se vopsească?!.. Uite, două zile de când șade 'nchisă 'n casă?!..

— O să mai încerc și cu zămă de lămâe și dacă n'o eși... nu știu, zău, ce-o să fac! Il tată, îl rad și mă pun perucă... Asta se chiamă petrecere la Paris?!...

I a n c u.

În sfârșit s'a isprăvit și cu Iancu, a intrat în armată.

Dar ce comedie până când să intre?!.. Că el vrea să intre la artilerie, ba la infanterie, ba la cavalerie, ba nu mai vrea să intre de loc. Că la regimentul culare e

râu colonelul, că la cutare regiment e râu căpitanul. Ba că sunt râi caii, ba că nu știu mai ce.

Lui bietul Nae i-a făcut capul cătindar. Tocmai Nae care nici n'a fost însurat și n'a avut copii, să aibă acuma bătae de cap cu un băiat ca lanțul!

Și pentru că nu prea îndrăznea la Nae, de aceea să ducea și cădea pe capul surori-sa, pe capul Valeriei: că să-i dea bani! Că el n'are cutare, și cutare! Că nu-î ajunge! Că-i trebuie! Și mereu bani. Și Valeria trebuie să 'mprumute pe la M-me Weber și pe la Madama și să-i dea. Iar când n'avea trebuie să alerge prin târg să caute pe Nae.

Ba lanțul a ajuns de-a împrumutat bani și de la Spirache, că Spirache acuma are bani că e mare îndustriaș, are și fabrică de var.

Înlărgit acuma la începutul lui Noembrie a intrat la roșiori.

Dumineca trecută a fost po la Nae înbrăcat ca roșior, în uniformă de roșior dar făcută particular, că el nu vrea să iasă prin oraș înbrăcat cazon! A trebuit să umble Nae să-i facă uniformă.

Invocaală.

E spre seară, vremea primblării.

Parisul e în plină primăvară.

E în Marlie.

Stradele pline de lume, care se amestecă și se întreșese parcă s'ar fi întâlnit niște procesuni care merg în direcțiuni opuse.

O trăsură cu doi cai negri, echipaj parisian, trecând din Rue de Rivoli în Champs-Élysées se îndreaptă la pas către Place de l'Étoile.

În trăsură un domn cu mustață neagră și o tânără blondă. Trufescu și Reti.

Sunt nunși amândoi, mamița a rămas acasă.

Mamița zice că a văzut cum e în stradă și cum e la

primbărare și acuma îi place mai bine să stea acasă în balcon și să privească la lume. De-acasă vede mai bine, nu ca în goana trăsurii, și stă mai bine pe scaun, în balcon, decât în trăsură și în acelaș timp e în casă: poate mai ia un pahar de apă, poate, de... ca omul acasă...

Mamița și-a găsit și ea o prietenă la Paris. Intr'o zi când a fost la capela română s'a întâlnit cu o cucoană bătrână: Cocoana Elencu Trâmbuleasa, mama lui colonel Trâmbu.

Cucoana Elencu stă la Paris cu două nepoate, fiucele Colonelului care amândouă învață muzica la conservator.

Domnișoarele Trâmbulescu sunt lete cam bătrâne, și învață de mult. Cocoana Elencu s'a săturat de atâta învățatură și s'ar întoarce mai bine în țară, dar ele nu vor. Și ei t-i așa de dor de țară că nu mai poate de bucurie când o vede pe mamița, ori când mai vine pe la dânsule cineva din țară cum e tânărul Popovici, tânărul Stănescu și alții.

Și stă cocoana Elencu ceasuri întregi de vorbă cu mamița. Ea îi spune mamiții cum o duce ea cu nepoatele și mamița îi spune cum o duce cu Reti și cu Trufescu. Și ce face Reti și ce face Trufescu, și tot ce se petrece în casă.

Reti și Trufescu sunt amândoi în trăsură, dar nu vorbesc.

Au mai scoborît odată de unde șed ei din Avenue de Wagram prin Champs Elysées și Rue de Rivoli până la Hotel de Ville, dar tot așa tăcuți.

Vorbesc câte un cuvânt două, dar nu pot începe, nu pot lega vorbă mai lungă.

El spune un cuvânt ca să arate că nu e supărat și ea răspunde și ea tot așa ca să arate că nu e supărată, dar nu pot merge mai departe cu vorba, pentru că în fiecare țierbe câte ceva, și becare crede că el are dreptate.

Când au sosit el la Paris, Reti eră așa de ahtiată de Paris că n'o prindea vremea 'n loc, nu putea să-și găsească astâmpăr: Hai și hai și hai mereu. Nu venia bine

dintr'un loc și vrea repede să plece în altul. Și cum ajungea, de-abia și-aruncă ochii și haide-alurea, parcă-ar fi căutat anume ceva și de 'ndată ce vedeă că nu e ce caută, hai înapoi, haide alurea.

Grădinele : Jardin des plantes, Jardin d'acclimatation sau Bois de Boulogne, le-a trecut numai decât. Se 'nțelege că la Bois de Boulogne a trebuit să 'ntârzle mai mult fiindcă e prea mare. La Bois de Boulogne s'a dus apoi mereu pentru că acolo eră primblarea lumii bune, lunci elegante.

Muzeele : Louxembourg, Louvre, Cluny iar le-a dat gata numai decât. La Louvre prin salele acelea mari a-lergau găfâind Trufescu și biata mamlița : nu se puteau ținea de dânsa.

La Cluny a stat de s'a uitat ceva mai mult la colecțiile de pantofi, la o trăsură împărătească, și a întrebât și a căutat să vadă un fel de încuetoare ori lăcăț întrebuintat mai prin ovul mediu pentru garantarea fidelității. Și când le-a văzut a exclamat :

-- Ce proaste și fără ambiție erau femeile pe-atunci !

Trecând asfel la fugă prin toate și văzându-le în trecăt Reti ajunge în scurtă vreme că n'are ce să mai vadă în Paris.

Două lucruri însă îi plac : teatrul — toate teatrele, și balurile ; dar la fiecare însă le găsește câte un cusur ; teatru că e numai seara și balurile că-i sunt prea străine, că ea nu cunoaște lumea din ele. E foarte frumos la bal, dar trebuie să fii cu cunoscuți. Poți să pui toaletele cele mai frumoase, cele mai grozave, dacă n'ai cunoștințe, dacă ești străină n'are niciun haz.

Două lucruri mai ales nu-i plac. Nu-i place că mai toată lumea vorbindu-i de Trufescu îl zice Papa și pe dânsa o ia drept fată lui. Aceasta ei i-se pare un fel de înjosire. Ea nu vrea să fie socotită ca un copil ci ca persoană serioasă, ca damă.

Al doilea lucru care nu-i place e tot la bal. Et t-ar plăcea să se vadă înconjurată de lume care să-i vor-

bească, s'o caute, s'o întrebe, să se intereseze de ea, nu s'o lase așa răzleață, nebăgată 'n seamă.

Sunt șapte luni de când e la Paris, cunoaște orașul destul de bine și cu toate astea nu e mulțumită de el, nu e Parisul așa cum îl aștepta să fie.

Li place teatrul și toată ziua o trece cum poate ca să ajungă seara să se ducă la teatru. Ziua se prinblă, merge pe la modiste, pe la croitorese și când n'are de mers pe la de-acestea șede acasă și citește romane.

Nici bijuteriile nu-i plac așa de grozav. Trufescu a dus-o mai de multeori pe la grăvăli mari de bijuterii, pe la Palais-Royal, unde vitrinile sunt așa de încărcate de aur și de pietre scumpe că bietelor femeii care trec pe-acolo le iau vederile și le rămnân acolo și ochii și inima. Ea s'a uitat tot din fugă prin vr'o câteva locuri, și-a ales câte ceva de și-a cumpărat, dar n'a făcut așa caz mare de nimic. S'a mirat numai că sunt așa de multe.

Și alergările de cai îi plac și zice că dacă ar li bărbat i-ar plăcea să alerge și ea, dar nu se prea duce la alergări pentru că se teme de accidente. A văzut odală cum a căzut un jocheiu și a fost rănit și de atunci nu s'a mai dus la alergări.

Tocmai la alergări a făcut însă cunoștință cu un actor pe care îl văzuse și îl aplaudase de multeori în drame, în roi de amarez.

În piesa în care îl văzuse în ultima dată, el era pictor și făcea portretul aceleia pe care o iubiă; însă acea pe care o iubiă era fiica regelui și el nu îndrăznea să-i descoperă amorul. Într'o scenă se prezintă momentul când el pictează și este în fața fiicei regelui, dar isprăvind portretul trebuie să plece pentru totdeauna și să n'o mai poată vedea.

Fiica regelui îl iubește și ea dar nu s'a gândit până acuma că la isprăvitul portretului el trebuie s'o părăsească.

Ajungând dar la cele din urmă trăsături de penel el își zice în gând:

„Și acum sermane Paul ia-ți banul, ca un mercinar și pleacă! Pleacă și te îndepărtează pentru totdeauna de aceea pe care inima la o adoră!! Și te îndepărtează, sărmane și de pânză pe care tu ai insuflăit-o, pe care tu ai înviat-o, cu chipul ei, pe care și i-ai smuls din minte, din inimă, din suflet!”

Și zicând acestea ei se indosește în dreptul portretului și plânge.

Reti plânge și ea. Îi compătimește și parcă ar vrea să se ducă să-i spună fiicei regelui.

Și când face cunoștință cu dânsul la alergări, ea tot parcă vrea să-i vorbească de cazul cu portretul.

Jean Lesabreuc, căci așa se numia tânărul actor, își înclăpucă că Reti este fiica lui Trufescu, de aceea păstrând tot respectul și toată bunacuvința datorită familiei, și crezând că face plăcere tatălui, ei își permite să stea de vorbă cât mai mult și caută s'o întâlnească, s'o vadă cât se poate mai des.

Trufescu la început nu zice nimica, nu-i prea place această prietenie, a Reti cu actorul, dar tace și joacă rolul de papa. În urmă însă — văzând că prietenia se leagă din ce în ce și ajunge până la familiarități, căci Reti începe a-l numi pe actor cu numele pictorului din dramă: Monsieur Paul, și chiar numai Paul, el nu se mai oprește de a se arăta nemulțumit.

Reti pentru moment nu-i răspunde, ci îi aruncă numai o căutătură înțepătoare.

Din vitalura ei, Trufescu înțelege însă că ea s'a supărat și de-acel 'ncolo știind-o pe dânsa supărată, se supără și el: că de ce ea se supără pe dânsul!

Așa sunt supărați de-aseară, dar își mocnește fiecare supărarea în inimă și nu zice nimica.

Trufescu mereu caută prilejuri ca să se împacă, să se uite ce-a fost. Reti vorbește, râde chiar, dar cu oarecare măsură.

Când ajunge trăsura la *Place de l'Etoile* și Trufescu

spune vizitului s'o ia la stânga spre Trocadero, iată actorul Jean Lesabreur se oprește și-i salută.

— Bon jour, Monsieur Paul. Pe deseară, pe deseară, zice Reti salutând și zâmbind cu gingaște.

Trufescu răspunde și el la salut dar parcă nu cu toată inima.

— Nu prea îți place actorul ăstuia, nu e așa? întrebă Reti.

— Ba, da, dar... răspunde Trufescu încurcat.

— Ba, se vede că nu. De aceea ascultă să-ți dau câteva lucruri. Franțuzul zice că socotelele bune fac prieteni buni. Ascultă. Dintre prostie copilărească a mea m'am pomenit că am rămas amândoi. Știu cum, dar nu știu pentru ce. Adică știu cum. Am rămas amândoi pentru că eu nu m'am gândit la ce am făcut și pentru că d-ta te-ai simțit dator să mă iei la d-ta. Fie. Nu zic nimic. Ce s'a făcut s'a făcut. Trecutul e trecut. Acuma însă e vorba de viitor. Pe viitor eu voi să țin numai eu stăpână pe mine, și nu alții, voi să fac numai ce voi vrea eu, cum am făcut și până acum.

— Vrei să vorbești de Lesabreur? zice Trufescu.

— Da, de dânsul și mai mult decât de dânsul.

Deocamdată însă încep cu dânsul. Voiu să-ți spun că omul acesta mi place, am simpatii pentru dânsul și voiu să-mi cultiv simpatii mele. Cu aceasta se înțelege că nu-ți iau nici unul din drepturile d-tale pentru că n'ai nici un drept asupra mea. Te poți bucura de simpatii mele cât vei putea să ți le păstrezi. La un singur lucru țin în viață: țin să fac ce voiu eu; numai eu președintele primesc să treacă. Pot trăi așa? bine; nu, sănătate.

Reti se oprește aci și rămâne tăcută. Trufescu nu zice nici el nimic, dar la un moment șterge o lacrimă.

— Ian te uită la dânsul! zice ea. Dar ce-i Dedecule?! Te-ai speriat că te reformez? Te dau la vechituri?! Da?! Nu. Nu te teme. În inima Reti tu îți ai locul tău, numai nu căută să iei și locul altuia fără care n'ar mai bate inima. Dacă ție îți plac rozele, foarte bine; dar mie

poale îmi plac și rozele și garoafele și crinii și narcisele. Ce, poate cineva să mă oprească să nu-mi placă?! De măritat n'o să mă mărit nici odată, căci nu vreau să ajung legată de un om, pentru ca la o vreme să fiu nevoită să-i spun că nu-mi mai place, ori să fiu silită să mint, ori să trăiesc ferindu-mă și ascunzându-mă. Și nici nu vreau să fac pe-un om să se teamă de mine și să se lipsească de plăcerea de a iubi pe alta, din pricină că eu m'am cununat cu dânsul. Eu nu opresc lumea să trăiască cum vrea, dar vreau și eu să trăiesc cum îmi place.

Trăsura merge mult timp tot așa la pas, și Trufescu și Reti duși pe gânduri nu mai zic nimic.

La o vreme însă Trufescu spune vizitiului să mână mai iute, ca și cum pentru mersul gândurilor ar fi avut și el nevoie de mai multă mișcare. În adevăr după câteva minute de mers mai repede, el zice către Reti:

— Am înțeles, adică te-am înțeles. Se vede că trebuie să beau și cu din păharul pe care l'am umplut altuna. Ea însă m'am ferit în totdeauna și am căutat ca Octav să nu simtă nimic de legăturile dintre mine și Lucia; și dânsa a făcut ca mine.

— A! Bravo, Dedeule, ești așa de drăguț! Dacă așa fi acasă te-aș săruta. De ceea ce spui să n'ai însă nici o grijă. Dacă o fi nevoie, te asigur că vreau ști și eu să mă feresc și să nu-ți dau de bănuț; dar, se înțelege că trebuie să fii cuminte, să fii prudent, să nu umbli ca să afli.

Înțelegi că eu îmi iau toate măsurile ca să nu fiu legată cu nimic. Nu știu dacă vreau avea nevoie de această libertate, dar vreau s'o am. Poate că-ți pare rău că-ți spun, dar cred că trebuie să știi, ca să știi cu cine ai de-a face. Pe de altă parte mai știi că fructul oprit e mai atrăgător, mai isplător și că oamenii sunt mai cinstiti ori mai cumpătați când sunt liberi.

— Bine, zice Trufescu zâmbind.

După serbare.

E înaintea de vacanța de Paște.

Noaptea. Clasurile cinci despre ziua.

În Institutul M-me Weber tăcere.

S'a isprăvit serbarea, s'a isprăvit balul, elevele s'au culcat. S'a culcat toată lumea.

Tăcere.

În dormitorul elevelor celor mari două candelă, una într'un colț și alta în colțul cruciș, scaldă într'o lumină gălbue paturile așezate cap la cap, câte patru în șir deacurmezișul camerei.

Liniste.

Nici o mișcare.

Elevele dorm.

Cu corpul aruncat în toată libertatea, brațele rădicate în preajma capului, capul dat pe spate dincolo de căpătâiu, dorm care de care somn adânc și reparator. Suge fiecare prin respirație viața și puterea pe care au a le cheltui în timpul zilei. După cât se pare e lipsit de conștiință somnul, cu toate acestea e poate singura stare fericită din viață, dacă viața este în timpul somnului.

Mare dreptate aveau cei vechi că făceau din somn o zeitate. E cea mai mare zeitate care proteje viața, ori cel puțin care prelungește viața, prelungește durata funcționării organismului.

Mai ales pentru organism adevărata viață e în somn. Trebuințele organismului sunt deosebite de ale omului. Organismul are nevoie de a se repara, de a se reintegră, și repararea ori reintegrarea cea mai desăvârșită se face în somn. Omul din contra are nevoie de a desintegră, omul are nevoie de activitate și activitatea aceasta este tocmai desintegrarea. Viața cheltuiește ceea ce somnul agonisește. Și oamenii numesc viață tocmai cheltuiala, iară somnul li aseamănă cu moartea! Cu toate acestea fără intervenirea acestei morți n'ar putea să dureze viața! ..

Dorm toate somn adânc și reparator, dar tot e cineva care nu doarme.

În patul de lângă ușă se vede o mișcare. Un cap se ridică, o mână apucă o perină mică și o așează peste cea mare, potrivește bine căpătâiul și capul se lasă jos și se așază pe el.

E Valeria.

Ea nu doarme. I s'a speriat somnul de la început, s'a luat pe gânduri și cu gândurile a dus-o până acuma.

Acuma și-a mai întors perina, și-a prefăcut căpătâiul, crezând că pricina că n'a putut dormi până acuma e căpătâiul.

Se gândește la cele ce s'au petrecut:

Santomireanu dacă nu făcea greșala care a făcut-o, ea acum ar fi fost demult înăritată cu dânsul și ar fi fost demult și duși în strălăutate.

El însă începuse a fi gelos, s'apucase de imputări. . .

Ce eră ea vinovată dacă erau mai mulți care se uitau și o înconjurau? ! . . . Asta se 'ntâmplă cu toate țetele frumoase și distinses . . .

Mare defect e gelozia!

Altfel dânsul avea figură impozantă! I-ar fi șzut bine în uniforma de diplomat cu bicornul pe cap, ca Napoleon, cu decorații, sabie! . . .

Și din pricină că a făcut el acea prostie, a făcut și ea altă prostie. Cu să-i facă lui în chudă și ca să-i arate că nu-i pasă de supărarea lui, ea s'a apucat și număr decât s'a uitat la Chrisopol, i-a primit vorba, i-a spus că'l iubește și pe urmă el . . .

Mare prostie a făcut ea că s'a potrivit! . . .

Iși aduce aminte parc'ar vedea acuma: Eră 'n odaia la Madama, Madama nu știu unde se dusesse. Erau numai amândoi, ea și cu Chrisopol. Într'o Vineri după prânz. Eșise din institut să-și cumpere niște dantelă. Voia să se ducă pe la D-na Postevcă și Madama o rugase să treacă și pe la dânsa că o să'i spună ceva.

A fost în târg de și-a luat dantelă, dar în loc să se

„ducă la d-na Postecă zice haide mai iutăiu pe la Madama să văd ce vrea să-mi spună.

Când la Madama, Madama nu-i acasă și în odaie la Madama numai Chrisopol.

— Unde-i Madama?

— Madama tocmai acum a eșit. Aveam și eu treabă cu dânsa și mi-a spus că vine peste un ceas.

Pe urmă încep să mă vorbescă nu știu ce, și numai ce-l vede pe Chrisopol în genunchi dinaintea ei spunându-i că o iubește, că moare, că nu știu ce și începe să-i sărute mânele și să i-le sărute, să se juro, și să plângă, și el i-se face milă. îl crede . . . și pe urmă o lasă și nici nu vrea să mai știe de dânsa! . . .

Peste vr'o câteva zile află că a plecat din oraș, s'a dus nu știu unde cu armata, s'a schimbat regimentul. Pe urmă află că a luat schimbă, pe urmă . . . s'a isprăvit. El s'a dus în treaba lui și ea a rămas . . .

Și se vede că el din capul locului n'a fost cu gând curat, pentru că de câte ori se întâlneau și vorbeiau și zicea c'o iubește, ea îl întrebă că de ce nu face demersuri: să vorbească cu Nenea Naz, să-i spue că vrea s'o iă, cum se face . . . și ei iasă-ias, iasă-ias și tot iasă-ias, vr'o trei patru luni până ce . . . a lăsat-o de tot.

Dacă Santomireanu nu făcea proștia scăpa și ea . . .

Acum de vr'o săptămâna a făcut cunoștință cu Nicolae Hârtopeanu. I l'a prezentat d-na Trăncănescu, coloneleasa. Acesta pare un tânăr serios.

Negreșit că o fată ca dânsa nu rămâne nemăritată, așa gândește ea, dar dacă lucrurile se pot face mai curând de ce nu s'ar face?!

Aseară a fost și Hârtopeanu la serbare, la bal.

Tocmai se gândește ea dacă s'a prezentat bine. Cum i-o fi părut ea lui Hârtopeanu?! Ea 'nadins a căutat să fie mai rezervată, mai poză, dar se 'nțelege destul de amabilă, destul de politicoasă.

După cât i s'a părut ei, el a fost bine impresionat. Căută să fie mereu pe lângă dânsa, căută să-i vorbească

și se vedea chiar că simțea plăcere să stea cu dânsa de vorbă. Ba se uită după dânsa chiar cu un deosebit interes. Când dânsa eră cu tânărul Emil Stănescu, l-a zărit de vr'o câteva ori pe Hârtopeanu urmărind'o cu ochii. O iubeste. Cine știe poate că așa a fost să fie norocul ei! . . . Dacă o iubeste el, atunci o să-l iubească și ea. Așa s'a hotărât ea. S'a hotărât să'si iubească bărbatul ca să fie fericită cum e d-na Elena Stejărescu.

Ce bine e când se iubesc soții! Cum zicea Coloneleasa, d-na Trancănescu.

Ce bună femeie coloneleasa și ce sinceră. Cum îi spune ea toată viața ei!

Să știi, dragă Valerio, când te-i mărită să te măriți cu omul care-ți place. Când ești cu omul care-ți place, toate-ți plac și toate și merg bine și-ți es bine. Când ești cu un om pe care nu-l iubești toate-ți merg prost.

Uite noi am fost trei prietene, Elena Stejărescu, eu și Lucia, mama ta — D-zeu s'o erte.

Lucia s'a măritat bine, eu și mai bine, iar Elena, cum spune chiar ea s'a măritat prost. Ce vrei? Ea n'avea nimic, el eră d'abia student și n'avea nici el nimic, adică avea o slujbișoară de vr'o sută și nu știu câți lei. Și astăzi cine e mai bine dintre noi? . . . Bărbatul meu e Colonel, dar ce folos! . . . Nu mai zic nimic. Nu că nu-s fericită, ei sunt chiar nenorocită. Dar ce să fac? Acuma s'a isprăvit. Am o casă de copii. M'am hotărât să rabd, să mă sacrific și rabd. Lucra blata, nici ea n'a fost fericită. Nici ea nu l-a iubit pe Octav. Căută să-l iubească dar degeaba. Mi-a spus ea mie. A fost și el cam mojit cu dânsa la început pe când s'a măritat. l-a spus că e fată săracă și el putea să ia una cu zestre și cu rudo, cu protecție, și cu asta a jjenit'o. A căutat ea să uite dar n'a putut. N'a știut nimene cum trăia dânsa pentrucă eră mândră și se ferea de lume, dar te ncredințez că n'a fost fericită.

A răbdat și ea în felul ei. Și din pricină că nu era mulțumită de aceea nu-l plăcea nici să-și vază de casă,

și de copii. Imi spunea ea singură, cu gura ei. Mie imi zicea că sunt martiră, în sfârșit, ce vrei, așa sunt lucrurile. Dacă nu-ți iubești bărbatul atunci ori ajungi să-ți bați joc de dânsul și de tine, ori te sacrifici, te hotărăști să suferi, și suferi toată viața. Dacă îl iubești atunci e alt-ceva, atunci trăești

Ceasul de jos din cancelarie bate ceasurile șapte.

Valeria dusă pe gânduri se mai rădăcă de așază perina de sub cap; iar celelalte cu corpul aruncat în pat în toată libertatea, brațele ridicate în prețina capului, capul dal pe spate dincolo de căpătăiu, dorm care de care somn adânc și reparator.

Raportul.

— Mă fac ministru! Ministru de Externe! Trăiască politica! Sună s'aducă șampante. Dar, stăi că am uitat s'aduc hârtie pentru raport. Vin numai decăt.

Astea sunt vorbele cu care intră 'u casă Trușescu, întorcându-se din oraș la dejun. Dar intră doar numai cât spune vorbele astea și pleacă îndărăt.

Acum vr'o două luni, pe la sfârșitul lui Martie, începe el a se plânge că nu-l e bine, că nu se simte bine, că ar face o cură, că nu știe ce doctor să consulte și mereu numai de doctor și de boală aduce vorba.

Dela o vreme însă, devine vorbăreț, vesel, încetează de a se mai plânge de boală și începe să laude medicina.

„Medicina e salvarea omeniirii, zice el, medicina este adevărata știință. Acum și-a găsit ea calea cea adevărată, acum și-a înțeles adevărata ei chemare, adevărata ei misiune !..

Rolul medicinei nu este de a repara o mașină stricată, a o cârpi, ei este de a deșteptă forțele organismului, de a regenera organismul prin el însuși, făcându-l ca prin exercițiu să se refacă, să reținerească !..

Uite eu mai acum câteva zile eram disperat că sunt bolnav, că sunt istovit, că mă sting, mă prăpădesc și astăzi cu o nimica toată, cu un grăunte de doctorii mă simt bine, voinic, sănătos cum eram la douăzeci de ani! Știi ce bine mă simt?!.. Știi ce putera simt în mine?!.. Și toate astea cu ce? Cu niște doctorii care nu fac altă decât să deștepte lorțele organismului, care de la o vreme căzuseră într'un fel de adorminze, de leuvecie.

În adevăr de la o vreme Trufescu semănă mai mult decât întinerit, mai mult decât regenerat.

Pe când înaintea era greoiu, somnoros, se culca de vreme, se scula târziu, acumă parcă nici nu mai are somn. Nici noaptea nu doarme într'una. Când socotește că doarme mai bine, numai ce-l vezi că aprinde lumânarea și s'a-pucă de citit, de scris notițe!

Înaintea mergea la plimbare mai mult în trăsură pe când acumă umblă pe jos ceasuri întregi de obosește chiar Reti.

Înaintea se ducea la teatru mai mult ca să facă plăcere Retii. Acumă după ce ese dela teatru se duce prin fel de fel de localuri de petrecere și parcă nu-i mai vine să plece acasă. Se înțelege că se duce împreună cu Reti. Și acasă e sburdalnic ca un copil. Cântă, sare, dansează, de nu-ți vine a crede că e el. De vr'o câteva ori a luat-o la dans și pe mamița.

Și în acest elan de veselie, o bucurie deosebită a simțit el în ziua când a auzit că Reti a rupt prietenia cu Jean Lesabreur.

— M'am așteptat să fii cuminte, dragă Reti, dar acum n'ai idee ce bine-mi pare că nu m'am înșelat în așteptarea mea.

Din ziua aceea n'o mai scoate pe Reti din nevestică.

Pe lângă veselia asta însă, acum în urmă a început să citească jurnale, sau mai bine să adune jurnale, pentru că de citit nu le prea citește ci mai mult se uită prin ele, dar cumpără și aduce acasă toate jurnalele câte le găsește.

Și acumă când s'a întors îndărăt, Reti s'a gândit că s'a întors ca să-și ia jurnale.

În adevăr nu trece mult și îl vede intrând cu un teac de jurnale, dar cu un pachet de hârtie, coale mari, coale de tiste.

— Știi ce sunt astea, nevestică ? întrebă el, arătând pachetul de hârtie.

— Nu știu, văd hârtie.

— Ascultă, dar vino mai înainte să n'audă cineva. Nu trebuie să știe nimene, nici chiar mama. Auzi ?

— Da.

— Ei bine asta e hârtie pentru raport, pentru raportul care-l fac către Președintele Republicii. Te miri, ha ?

— De, dar ce raport ?

— Mă rog ascultă. Eu m'am hotărît să-l bag pe Președintele Republicii în politica noastră. Noi până acumă am făcut cea mai mare greșală că ne-am răcit de Franța. Franța e sora noastră dreaptă, sora cea mai bună. Știi cu cine ducea Cuza politica lui ? Cu Napoleon ! Hei, Cuza știa ce face ! Pușini or mai fi cum era Cuza ! Bine dar, dacă nu mai este Cuza atunci noi trebuie să murim ? !..

Uite, aici am hârtia pentru raport. Fac raportul și apoi cer audiență. Ai înțeles ? Mă întorc în față Ministru, Ministru de externe ! Pricepi ? Te-ai gândit tu vr'odată ca să fii ministreasă ? !.. O ! O să facom o nuntă când ne-om înloarce 'n țară ! Vine și Regina, și Regele !.. O să vezi. Adă mâna să ți-o sărut. Tu vrei să fii liberă, ceri libertate ca să faci ce ți-o plăcea, să lubești pe cine ți-o plăcea, bine ; dar eu vreau să te fac ministreasă !..

Reti se uită la dânsul, îl privește lung, apoi își zice în gând :

— A innebunit ? !..

Și un șiroiu de lacrimi o podidește dintr'odată.

— Ce este ? întrebă el. De ce plângi ? A ! De emoțiune că o să fii ministreasă ! Hahaha, ce copilă ești !.. Ei, bine, așa sunt eu. Pe cine iubesc, iubesc ! Pe tine

te iubesc și cu tine o să împărțesc toate bucuriile și toate plăcerile mele.

Refi nu-și poate stăpâni lacrimile. Ii pare rău de felul cum s'a purtat cu dânsul, îi pare rău că l'a luat prea repede atunci când i-a spus că vrea să fie liberă. Cine știe, poate lucrul acesta l'a făcut să-și easă din mîni?

Dar nu se poate, nu înnebunește omul așa de repede pentru o nimica, pentru un floac, se mîngîie dânsa în gînd. Și apoi ea trebuia să lămurească odată cecece dânsul făcuse nelămurit. Dânsul o luase ca pe-un copil, sau mai bine ca pe-un lucru. Incepuse s'o stăpînească, fără s'o 'ntrebe și pe dânsa ce zice? îi place? se mulțumeste?!

Cu toate acestea dacă s'ar fi gîndit că o să-i facă rău, ea ar fi putut să ia lucrurile altfel, mai cu 'necetul, mai pe departe... Și ce bine se făc toate când le ia omul cu înțelepciune!

Ii pare rău că n'a luat-o mai cu 'necetul și începe a se gîndi că chiar de-ar fi la dânsul nu început de nebunie, doctorii d'acel din Paris trebuie să-l găsească vr'un leac.

O să cheme dar un doctor. Și ca să nu bănuiească el, o să spună că dânsa e bolnavă. Poate că s'o duce chiar el să-l cheme.

— Pe tine te iubesc, zice el așezîndu-se lângă dânsa și luîndu-i mîna într'ale lui. Pe tine te iubesc și cu tine o să împărțesc toate plăcerile și bucuriile mele. M'ai crezut nesimțitor când mi-ai cerut libertatea. Mi-a părut rău că nu m'ai cunoscut, dar eu am fost vinovat că nu ți-am vorbit mai din timp ca să-ți cunoști gîndul. Eu te iubesc și te-am iubit, dar am greșit că n'am vorbit. Iartă-mă.

— Iartă-mă zice el, luîndu-i mîna și sărutînd-o. Și un șir de lacrimi îi brăzdează obrazul.

— Tot eu sunt vinovată, gîndește ea privindu-l și lacrimile o podidese din dou.

Plâng amândoi, plâng din inimă. Ce dulci sunt lacrimile câte odată!

Câtă durere spală acum aceste lacrimi și câtă fericire aduc în suflet!

Prin lacrimi își vorbesc inimile. Inimile lor vorbesc acuma pentru întâiaș dată.

Inimile lor niciodată nu s'au simțit mai aproape, nici odată nu s'au iubit atâta.

— Mă erți? mai întreabă el.

— Ba, tu, tu să mă erți, Dedecule, că eu am fost de vină, eu.

Și rezemându-se pe peptul lui, Reti plânge înecându-se în suspine.

In sfârșit!..

— Are haz să nu mai vie nici acesta!?

Așa își zice în gând fiecare și toți sunt plictisiți de așteptat.

Sunt la M-me Weber. E Nae, e d-na Trăncănescu, Madania, Valeria și M-me Weber.

Il așteaptă pe tânărul Costică Georgescu, șef de birou la Minister. Trebuie să vină la patru și acuma sunt ceasurile cinci fără zece minute.

Tânărul Costică Georgescu a fost găsit de d-na Trăncănescu care l'a prezentat altădată Valeriei și Madamei.

El vrea să ia în căsătorie pe Valeria și pe astăzi a fost hotărât să vină să facă cererea, sau mai bine să facă cunoștință cu Nae și cu M-me Weber.

El vrea să se însoare și să se ducă în străinătate, pe la Lipsca. Știe ceva nemțește și ar vrea să-și ia și el vr'un titlu în teologie sau ori în ce-o fi. Că au fost pe la Lipsca toți s'au procopsit.

Cât despre lată, lui îi place și chiar îi place așa de mult că nici nu vrea să mai audă de vorbe și de fleacuri ce să spun pe socoteala ei.

Nu știu ce face însă de nu mai vine!

Pe căldura asta de iunie să stai un ceas închis în odaie e grozav.

M-me Weber a pregătit ceva răcoritor, a pregătit înghețată, dar voia să dea înghețată când vor fi cu toți, când va fi și tânărul Costică Georgescu. Planul M-me Weber era ca înghețata să vină îndată ce tânărul va fi făcut cererea, adică îndată ce se va fi prezentat. Așa ar fi fost și frumos și plăcut și răcoritor. Dar acum stau toți cu năduful în suflet; cu năduful plictiselei că tânărul nu mai vine și nunta Valeriei nu mai se face, și cu năduful căldurii din iunie.

Damele își fac vânt cu evantalile: dau, dau mereu parcă ar fi o fabrică de mișcat evantalile, parcă le-ar mișca cu-o mașină. La început când au venit mai vorbiau, mai povestiau, dar acum li s'a tăiat și gustul de povestit.

Nae și-a cerut voie să himeze și aprinde mereu la țigări.

Orice trăsură s'aude 'n stradă, orice pași s'aude pe la ușă, orice șgomot, orice mișcare de prin apropiere, întoarce numai decât ochii tuturor. Toți gândesc: trebuie să fie el.

Și ceasul merge așa de încet! La M-me Weber în salon este un ceasornic foarte frumos, reprezentând Votivkirche din Viena și s'aude cum umblă repede: tic-tica, tica-tica, tica-tica, și cu toate astea parcă pisază pe loc căci acele, arătătoarele stau ca înțepenite, nici gândesc să se miște!

Și măritișul Valeriei e un lucru care acum li interesează pe toți.

Când era vorba s'o ia Santomireanu, li părea huse la toți, dar nu puneau așa mare interes. Își zicea fiecare: Dacă o ia, e foarte bine dar și dacă nu, înu e mare pierdere: s'o găsi un alt Santomireanu.

De aceea retragerea lui Santomireanu a trecut aproape nevăgată 'n seamă, cum aproape nevăgată în seamă a

foșt și prezentarea lui Chrisopol: Chrisopol ori Santomireanu tot aceea face! Când s'a retras însă Chrisopol și mai ales când s'a retras Hârtopeanu a fost cu totul altă ceva. Toți au început să se gândească ce facem cu fata? Cu atât mai mult că a eșit vorba că Hârtopeanu s'a retras pentru că a auzit că între Chrisopol și lata se 'ntemeiaseră legături prea strânse. Și cum ziceau la 'nceput că dacă n'o vrea Santomireanu acesta, o vrea alt Santomircanu, tot așa ziceau și acuma: dacă n'a vrut s'o ia Hârtopeanu acesta te pomenești că nu vrea s'o ia nici alt Hârtopeanu!!

Și Nae și M-me Weber, și d-na Trăncănescu se interesează de Valeria nu numai pentru că alcătuesc consiliul de familie, ci se interesează și personal fiecare. M-me Weber se 'ndatorise fața de Nae și de Trufescu s'o țină la ea și s'o îngrijască oarecum ca o mamă. Nae e chiar rudă. D-na Trăncănescu o inbește pentru că a inhib-o și pe Lucia, cu care fusese prietenă de copilărie. Madama se interesează și ea pentru că madama ține de casa M-me Weber. Pe lângă asta Valeria făcuse madamei mulțime de făgădueli. La nunta aveă să-i facă un cadou foarte frumos, adică scump. Când s'or duce 'n străinătate, o s'o ia și pe dânsa, dacă o vrea ginerele, iar dacă nu, atunci cel puțin când și-o așeză gospodăria o s'o ia la dânsa și să-l fie ca o mână mare. Și madama o crede pe Valeria, căci o cunoaște de vr'o zece ani de când a intrat ca elevă în Institut la M-me Weber, și știe că Valeria e bună și ține la ea. Și chiar ține Valeria la madama, căci madama știe să se poarte cu copiii, știe să-i facă s'o iubească. Și madama e și persoană de seamă. E din familie bună. Avusese avere. Bărbatul ei fusese multă vreme arendaș de moșii mari și perduse averea din pricina unor ani secetoși și din pricina unui tovarăș.

Nu mai zic și de Valeria că se interesă și dânsa, pentru că dânsa parcă se futeasă mai puțin decât ceilalți, nu pentru că nu voia să se mărite, ci pentru că ei nu-i venia

a crede că se poate ca o fată ca dânsa să rămână nemăritată. Ea avea foarte bună idee de sine.

Iu stârșit toți așteaptă și așteaptă cu nerăbdare, dar tânărul așteptat Costică Georgescu nu vine.

— Sunt cinci ceasuri, zice Nae, care eră și grăbit, căci la cinci și jumătate trebuia să fie în alt loc.

— Cinci, da, răspunde M-me Weber. Ce să facem? În timpul acesta portarul se arată în ușă și privește la M-me Weber.

— Ce veste, lanș? întrebă ea.

— Apoi un domn, ma roc, este mai bine di-un ceas di când lot șapta acolo jos la blorou, și amu intraba dacă trebe să mai șapta.

— Dar cum îl chiamă?

— Poi, nu ști, ma roc. Dat un carti di vizit, dar nu ști undi pus. Dar mi se pari chiama domnu Georgescu.

Și lanș începe a scotoei prin buzunare după carta de vizită.

— Il chiamă Georgescu?!

— Da, ma roc, parcă așa...

— Dar când a venit?!

— Apoi când d-voastră urcat sus, atunci și el venit jos.

— Și ce-a zis când a venit?

— Poi când vinit traba: M-me Weber? Eu spun: M-me Weber numai acuma eșit, dar minchenaș vine. Atunci spuni: Eu șapta. Și eu vic: Bine, șapta, ma roc. Și el șapta pân amu. A! Dar iaca, poftim găsit carte de vizit.

M-me Weber citește carta:

— Constantin Georgescu! Poftim!!

— Dânsul e?! Dânsul?!.. întrebă toți.

— Da. Du-te repede și-l poștește sus.

Ce bucurie pe toți. Se bucură și parcă mai nu le vine a crede că e dânsul.

M-me Weber sună să 'ntrebe de 'nghețată. Era cat p'aci să schimbe programa, să la 'nghețata înainte de sosirea lui.

Nae caută să-și aprinză o țigară proaspătă, asta trebuia să fie mai gustoasă.

D'abia scoborâse portarul și numai ce s'aude pe scară un scârțit de ghețe.

Toate priviri se 'ntorc spre ușă, iar pe ușă cu multă stială intră în salon un domn cam scund, slăbuț la față, palid, cu mustața galbenă, subțire; într'o redingotă lungă și cu ghețe de lac.

Doamna Trăncănescu îl prezintă:

— D-l Costică Georgescu.

Toți se 'nchină cu mulțumire parcă ar zice:

!n stârșit!

A adormit.

E aproape un cias de când Trufescu, cu mânele în buzunare se plimbă cu pași mășurați și rari de-alungul salonului numărând: Un, doi, doi, doi; un, doi, doi, doi; un, doi, doi, doi...

Reti la fereastră în dosul perdolii, dusă pe gânduri, lucrează la o brodărie cu mătăsuri colorate.

E înaintea dejunului.

Altă dată pe vremea asta Trufescu ar fi fost la primblare în oraș, iar Reti ar fi fost încă la toaletă.

Acum însă se scoală dinineată tare.

Trufescu e în picioare de pe la patru ceasuri, când d'abia se făcea ziuă. Zice că n'are când dormi că e ocupat.

Astăzi n'a mai eșit la primblare în oraș pentru că Reti nu-l lasă, să teme să nu s'apuce pe stradă de vr'un scandal, cum făcuse mai zilele trecute. S'apucase la ceartă cu unul că de ce stă cu țigara 'n gură și fumează înaintea statuei lui Gambetta! Reti spune că o doare capul și îl roagă să stea acasă căci altfel i-ar fi urât singură, fără dânsul. Și el o ascultă, îi face pe plac. Dar acumă nici el n'a voit să lasă la primblare că zice că e ocupat, că are de scris. Stă acasă pentru că acasă ori când ar vreă să se apuce de scris n'are decât să se așeze la

biurou și să scrie, pe când dacă ar fi pe stradă și i-ar veni gust să scrie ce s'ar face el atunci?

Astăzi e mai bine, e mai liniștit. Zilele trecute a fost rău de tot. n'avea astâmpăr, eră nervos, se certă cu oamenii, vrea să sară la bătae.

De când a văzut că e bolnav, Reti numai de dânsul se ocupă. Nu vrea să mai știe nici de teatru, nici de primblare, nici de nimic. I-a fost greu până ce a găsit meșteșug cum să-l facă să ia doctorii, ori să împlinească prescripțiile doctorului.

A luat-o cam cu glumă, cam cu copilării, dar merge.

Când a chemat întâiașdata pe doctor s'a făcut că dânsa e bolnavă și s'a dus chiar el, de-a chemat doctorul.

Ea însă 'n treacăt i-a spus doctorului cine e bolnav și doctorul a 'nțeles numai decât și a intrat în vorbă cu dânsul.

Ea apoi a 'nceput să-i spună doctorului că o doare capul, că e nervoasă, că n'are astâmpăr, adică a început să-i spună tot ce avea el. Și pentru ca să-l vadă doctorul mai de-aproape ea adaugă :

— Dar de ce să mă caute doctorul numai pe mine? Eu voiu să te caute și pe tine, poate și tu ai nevoie de ceva.

El face haz, dar primește. Și doctorul scrie ordonanța pentru Reti și spune că dacă vrea poate să ia și dânsul.

Reti însă nu vrea să facă nimic fără dânsul, așa că el e silit să ia și doctorii și să facă bai fierbinți de picioare.

De când a început băile fierbinți se simte chiar multă îmbunătățire în starea lui.

Două lucruri face el acuma peste măsură : Se primblă și fumează. De primblare însă Reti nu se supără, lasă-l să se primble, poate că aceasta îi face bine, poate că simte nevoie de mișcare. Dar el nu-i place fumatul, prea lumează mult, și n'are ce să-i facă.

Dar nici primblarea prea lungă nu poate să fie bună, și acuma prea de mult se primblă.

— Dar tu, Dedecule, nu mai stai jos? E destul de când te primblă.

— Nu, nu, dragă, răspunde ei; nu e destul. Eu trebuie să mă prîmblu ca să-mi limpezesc ideile. Imi vin prea multe idei deodată și se amestecă așa că nu mai înțeleg nimic; de aceea trebuie să mă prîmblu ca să se aleagă unele de altele. Și cum s'or alege atunci îndată mă așez la scris și fac raportul.

— Ei, apoi mai ai mult de prîmblat?

— Nu, numai de douăzeci și cinci de ori încoace și de douăzeci și cinci de ori încolo, și gata.

— Bravo, Bravo, Dedecule. Știi ce cuminte ești?!.. Vino la mama, vino să-l mîngăie mama și să-i dea un gologan! Vino aici la mama și stai nițel și pe urună te-i duce iar și ți-i împlini prîmblatul. Vii la mama pușor?

— Da.

Și Reti se așază într'un capăt al canapelei, iară el se 'ntinde pe canapea și așază capul în brațele ei.

— Bravo, bravo! Copil cuminte, zice ea netezându-l pe cap și sărutându-l pe frunte.

El sărută pe frunte îndesat și vede că fruntea nu-i mai este așa de fierbinte.

— De-ar da D-zeu să se poată vindeca! I-i așa milă de el. El privește și li vine să plîngă.

Dar trebuie să se 'ndrepte. Se vede că merge spre bine pentrucă s'a liniștit mult. Trebuie să se 'ndrepte.

.....

Culcat cu capul pe brațele Retii și Reti mîngăindu-l încet pe cap, Trufescu adoarme, adoarme bine.

— Uite, zice Reti către mamița, a adormit drăguțul lui. Cred că a 'nceput să-i fie mai bine pentrucă a 'nceput să se odihnească. Ah, ce bine mi-ar părea când l-aș vedea că s'a făcut sănătos!..

— Apoi, zice mamița, pe-aice e cam greu de făcut sănătos. Dar lan să ai colea vr'un preot, cum e Popa Nicolae dela noi, să-l citească cum știe el molittele pentru ducă-se pe pustie, să vezi!.. Cine știe ce i s'a în-

— Căpă! Te murea să a mâncat ceva!... Căși calvin or mai fi p'ăice!

Mamița a vorbit și cu prietena ei, cocoana Elencu și i-a spus de Trufescu că trebuie să fie bolnav din pricină că a mâncat ceva pângărit de calvini, și cocoana Elencu i-a dat dreptate.

Acum a venit din țară scrisori dela Nae și dela Valeria. Nae spune că Valeria vrea să se căsătorească cu Costică Georgescu. Valeria vorbește și ea de căsătorie și spune de frason ca să-l cumpere dela Paris, ori dacă vrea să se facă 'n țară atunci să trimită bani.

După boală...

Trufescu deschide ochii. E în pat. Pare c'ar fi dimineață. Patul Retii e gol. Ceasornicul de pe masa de noapte arată ceasurile unsprezece. Prin oada de alături se aud pași ușori: e Reti, Sunt pașii ei. Se vede că ea s'a sculat de mult.

La calendarul de pe cămin e Joi 11 Iulie.

— De ce Joi? se gândește Trufescu. De ce Joi?!... D'abia eri a fost Vineri, când a fost de-a primit banii din țară. Ce? Dearme de-o săptămână?!... Ori poate nu s'a rupt foaia dela Calendar? Ce e acolo?!... 11 Iulie?!... O-ho-o-o-o!... Iulie?!... Dară eri eră d'abia la sfârșitul lui Iunie, nici nu sosise întâiu Iulie?!... Curios! Nu-și aduce aminte de nimic!

În timpul acesta Reti din oada de alături se arată în ușă. Privește un moment la Trufescu. Face un pas ca să privească mai bine. Fața i se înveselește, ochii i-se aprind și numai decât se repede la Trufescu, îi ia capul în mâini și începe să-l sărute:

— Decule! Dedecele! Dedelecule!... Bună dimineața. Ai dormit bine?

— Da, zice el, dar nu pricep un lucru.

— Ce?

— Ce zi avem astăzi?

— Joi, răspunde Reti aruncându-și ochii la calendar.

— Joi, 11 Iulie?

— Da.

— Ei, bine, știi că eu nu-mi aduc aminte, nu știu când au trecut zilele astea? !... Mie mi se pare că azi e Sâmbătă pentru că știu că eri a fost Vineri, când am fost eu în oraș la Crédit Lyonnais, de-am primit bani.

— Cum nu-ți aduci aminte? mai întrebă Reti, privindu-l cu băgare de seamă.

— Uite, nu-mi aduc aminte, nu știu când au trecut zilele astea, când a trecut atâta timp! Ce-am făcut eu într'ată vreme? !... Am fost bolnav?

— Da, ți-a fost rău.

— Mi-aduc aminte parcă de sticle de doctorii, bucăți de ghiță și o amestecătură niare, o frământare de oameni, de lume, de treburi, parcă alergam și eu și mă grăbiam și n'aveam când și nu știu ce era.

— Cine știe, poate li fi visat ceva...

În timpul acesta vine și mamița în odaie.

— Bună dimineața.

— Bună dimineața, mamiță.

— Mai bine?

— Cum mai bine? !...

Reti vrea să-i facă semn mamiții să nu mai pună întrebări de astea. Ea nu vrea să aște acuma Trufescu că a avut momente de nebunie.

— De, întreb și eu, ești bine?

— Se 'nțelege că bine, dar nu mă pot eu desmetici cum a trecut vremea așa. Mă rog ce-am făcut eu zilele astea?

— Apoi ce să faci! răspunde mamița. Ce face bietul om când nu e în mințile lui?

— Cum? Am fost nebun? !...

— El face Reti. Doamne, mamiță, și d-ta!... se vede că o'ai de lucru, te-apuci să-i bagi în cap cine știe ce! !...

— Vrea să zică, am fost nebun! !...

— Eh!... nebun. Ce vorbă! Când are omul căldură

mare poate să aiureze, zice Reti; dar ce-are a face aiurarea cu nebunia?!...

— Vrea să zică am aiurat? Am fost așa de rău?!...

Sunt vr'o patru zile de când Trufescu e bine, bine de tot. E foarte îngrijorat însă de faptul că a fost nebun. Și ce nebun, dacă nici nu-și aduce aminte de nimic ce-a făcut! Cine știe câte a mai făcut?!... Și cine știe dacă nu-i mai vine iar nebunia?!...

Pentru orice împrejurare hotărăște dar să facă tot ce s'o putea ca să asigure pe Reti. Nu e vorbă că n'are moștenitori, dar oricum, tot e mai bine să fie făcut lucrul cum trebuie. Rude el n'are afară de niște nepoți ai unei surori a lui, copii din Ilori, dar care se numesc tot Trufescu. Sora lui a fost măritată cu unul Sălceanu cu care a avut o fată. Pe acest Sălceanu însă l-a părăsit ea, fără divorț în regulă și și-a luat numele de Trufescu, și fata și-a luat tot acest nume, iar copiilor pe care i-a avut fata — bastarzi — le-a zis tot Trufescu. Dar aceștia nu mai vin la moștenire!... Hotărăște dar să-i asigure Reti un venit frumos din care să poată trăi în caz când el s'ar prăpădi, și să se cunună cu dânsa, ca să-i dea un nume, să nu rămână afară din lume, afară din societate să se ferească lumea de dânsa, ci să fie doamna Trufescu. Acestea însă nu vrea să i-le spună ei, vrea să-i facă surpriză.

El a iubit-o în totdeauna, dar mai ales acumna de când vede că îl subește și ea, și încă așa de mult, e rob în cu desăvârșire de iubirea ei.

Astfel își pune 'n gând să facă aceste două lucruri, de aceea hotărăște să se întoarcă în țară.

Nepoții însă de care Trufescu nu vrea să țină seama, nu uită că Trufescu le este unchiu și încă un unchiu bogat și bun de moștenit.

Îndată ce Trufescu a plecat cu Reti la Paris numai

decât au început să se 'ntrebe: Nu cumva unchiul are gând să se 'nsoare? Și ce ar fi dacă s'ar însura și ar avea copii?

De aceea au căutat să găsească pe cineva la Paris care să cerceteze mereu ce face Trufescu.

Acest cineva a fost tânărul Stănescu care mergea adeseori la d-șoarele Trâmbulescu.

Cucoana Elencu Trâmbulescu știa tot ce se petrecea la Trufescu pentrucă aia dela mamija; iar dela cucoana Elencu aia și Stănescu și scria în țara. Așa a scris și despre boala, adică despre nebunia lui Trufescu și despre ziua când trebuia să plece 'n țară.

Ei hotărâseră chiar dela 'nceput ca să ceară punerea lui sub interdicție; iar când au aflat de nebunie atunci hotărârea lor a ajuns definitivă.

Acasă.

— Iată-ne în București! zice Trufescu. Dar de ce-o fi gara 'n doliu?

— O fi murit șeful de gară, zice mamija.

— Dar nu e niciun doliu, zice Reti. Unde vezi doliu?

— Unde? Nu știu, se vede că mi s'a părut!

Ajung în București pe la ciasurile nouă trecute seara.

La gară trebuia să vină Nae dar n'a venit.

Pare așa de urât la gară! Postiiu.

E în luna lui Iulie, pe la mijlocul luni.

Se așteptau cu toții să vină cineva la gară, să-i aștepte, să-i primească cineva; dar nimeri.

Cum merge însă dela tren spre ușa de eșire, Trufescu bagă de seamă că unul cu-o barbă mare neagră se uită după el și îl urmărește cu ochii. Se uită și el la dânsul și vede că e unul din nepoții surorii-sa, unul din Sălcenii bastarzi care își zic Trufești. Vederea aceasta nu-l place, dar nu vrea să o bage 'n seamă ci trece mal departe.

Tocmai la eșire gădesc pe feclor care venise cu trăsura.

Merg acasă.

Când să se apropie de casa lui Trufescu îi pare casa 'n doliu. Nu mai spune însă de data asta nimic, ca să nu sperie pe Reti, dar în gându-i se 'ntreabă dacă nu cumva începe iar ca la Paris, să-și pearză mințile?

- Acasă ușile deschise, camerele luminate: se vede lumină pe la ferestre, Slugile afară le es înainte.

Au tras la casele unde șezuse Lucia.

Toate sunt așa cum le-au lăsat. Casele însă parcă ar fi mai mici. Nae fusese pe-aici zilele trecute, fusese și în ajun și chiar în dimineața sosirii. El a pus la cale totul și a pregătit prînzirea.

Lui Trufescu însă ferestrele luminate într'un moment îi par, nu știu cum, parcă ar fi ferestrele unei sale mari, largi, în care se vede un catafalc negru, pe care nu știe e soția lui moartă, e Lucia sau Octavian?

Se dau jos din trăsură, intră 'n casă, se desbracă de hainele de drum, se scutură. În acest timp vine și Nae.

Merg la masă cu toții.

Nae povestește de cele ce s'au petrecut p'aice. Spune de planul de măritiş al Valeriei cu Costică Georgescu, și înșiră pe scurt cele întâmplite cu ceilalți trei: Santoniceanu, Chrtstopol și Hârtopeanu.

Trufescu e vesel. Îi pare bine că s'a văzut întors înapoi în țară. Se simte însă obosit. Parcă aude încă tăcătul trenului, parcă îi trec lucrurile, pe dinainte așa cum le vedea din tren și simte un fel de miros de dogorit, ca de sobă vopsită.

Nae stă cu dînșii de vorbă pîn aproape de mezul nopții.

După ce pleacă Nae, se culcă toți, adorm și dorm duși, afară de Trufescu.

Trufescu adoarme și el dar peste vr'o trei ceasuri se deșteaptă dintr'odată. A auzit un sunet ca de goarnă!

E foc?!.. Unde e foc?!..

Se duce la fereastră, privește, nu se vede nimic.

Se culcă îndărăt.

E cât p'aci să adoarmă dar a început să-i ține n urechi.

Se scarpină cu degetul cel mic în ureche.

De-odată parcă să-i treacă, pe urmă însă şuital se în-
lărește vrăjmaș.

Se mai scarpină iar, dar degeaba.

Ce e de făcut?!..

A! Acuma știe de ce-i știe 'n urechi.

Colo departe, nu știu unde, vede pe unul care are un
butoiu și butoiul are la fund un fel de mâner ca la pompe,
și zice că e pompă de aer. Și dela butoiu pleacă niul-
șime de tuburi de cauciuc. Și când acela apasă de mâner
atunci s'aude cum trece aerul în butoiu, se văd umflân-
du-se tuburile de cauciuc și simte și el şuital în urechi.

Și ce-o fi vrând să facă acela cu-atăta aer?!..

Și pompează mereu!!..

Uite se cunoaște tubul care răspunde la urechile lui.

Cum nu e cineva acolo să-i tae tubul?

Păcat că a placat Nae.

A! Cel cu pompa, e cel cu barbă dela gară, bastar-
dul Salceanu care își zice Truiescu. E chiar El!!.. Uite-l
chiar e pe peronul dela gară, colo lângă perete.

Dar perelele tot se îndepărtează!!.. Și pompa s'a
mărit și s'a făcut ceva negru, ceva negru și mare, în
chip de biserică!!..

E un catafalc mare cât Notre-Dame din Paris!!..

E catafalcul pe care-l văzuse el acasă la el când a
venit dela gară.

Dar catafalcul se mișcă. E tras, adică împins de-o ma-
șină de drum de fer, mașină de accelerat.

Vine 'ncoace!!

O să treacă chiar pe-aici pe stradă.

Și ce repede merge!!..

Vai, de-o întâlni ceva 'n cale, zdrobește... totul!!..

Uite ce roți are! În loc de roți are niște vâlătuci ca
cei de turtii peatra de pe șosea!! Uite ce repede vine,
ce repede se învârteste vâlătucul cel din 'nainte, și ce
mare e!! E lung cât sășimea stradel!!

O să facă morți de om!!..

Și nimeni nu bagă de seamă!..

Trebue de spus la lume să se ferească, să nu mai umble pe strada asta...

Cu aceste gânduri Trufescu sare repede din pat, se 'mbracă 'n grabă cu ceva și ese 'n stradă.

O trăsură vine tocmai atunci, încet la lumina felinarelor.

— Ho! Stai! Stai! Indărât!.. Incepe el a strigă la birjar și aleargă de-îi ese înainte. Indărât! Indărât, nenorocite!! Nu vezi că vine catalalcul?!..

— Ce catalalce? Întreabă birjarul.

— Catalalcul cu acceleratul!.. Nu-l vezi înaintea ta?! Indărât! Indărât!!

— Se vede că nu ești zdravăn, răspunde birjarul dând hiciu cailor și trecând înainte.

— Ba, tu ești nebun, zice Trufescu. Tu ești nebun și zăpăcit! Vai, ce proști sunt oamenii!! Le spui să se ferească, le arăți pericolul, și cu toate acestea nici nu vor să te bage 'n seamă. Na! Iacă mai vine o trăsură, ba, încă două! O să le calce catalalcul!.. Trebue să le opresc, Dar ce să iac? Ce să fac să le opresc?!..

— Stai! Stai! Stai birjar! Inapoi!, strigă el și se aruncă jos înaintea trăsurii.

Birjarul cu greutate oprește cail, celalt birjar oprește și ei. Se adună încă ceva lume. Vine și vardistul.

Trufescu spune că vine catalalcul și ia la ceartă pe vardist că nu oprește lumea de-a umbla pe strada asta până va trece catalalcul.

Vardistul îl sfătuiește să se ducă acasă să se culce. El nu vrea să 'nțeleagă.

Vardistul îl întreabă unde șade. El nu vrea să spună.

Vardistul atunci fluera de mai vine un alt vardist, și împreună cu birjarul îl sue pe Trufescu într'o birjă, sue și unul din el și pleacă la secție, cu dânsul.

Când pleacă trăsură însă, Trufescu se ridică în picioare și începe a face din mâini și a strigă la toți cel pe care-i vede pe stradă:

— La o par-te-e-e-e!... La o par-te-e-e-e că vine catafalcul!.. La o par-te-e-e-e!...

Și sergentul cu birjarul și cu lumea ce-a rămas pe loc, se uită după trăsura, care la lumina de noapte a felinarelor se vede ca o pată neagră care se îndepărtează micșorându-se din ce în ce.

Și lumea aude încă glasul răgușit și îndepărtat al lui Trufescu.

— La o par-te-e-e-e!... Că vine catafalcul!...

Trecător?

— Dedecule!!... strigă Reti din toate puterile. Dedecule!... Dedecule, ce ți-au făcut, drăguțule?!... Ce ți-au făcut?!... Mă duci Mă duc la el! Mă duc! Hai Mamișo, hai cu mine. Ia-l repede palaria și hai! Ioane, oprește repede o trăsura, dar repede, repede!... Oprește trăsura cu care a venit Madama, Dedecule! Dedecule!...

Așa strigă Reti plângând și în câteva minute e în trăsura cu mamișo și pleacă la Casa de sănătate să-l găsească pe Trufescu.

A douazi dimineața după ce au sosit dela gară, Reti întreaba pe slugi dacă s'a sculat Trufescu.

— Boerul, răspunde sluga, se vede că a plecat de dimineață, că nu e la d-niaul în odaie.

— Trebuie să vină la cafea, gândește Reti.

Ei însă nu vine nici la cafea nici la dejun.

Unde să fie?!...

Trimite la Nae să vadă dacă nu e acolo, ori dacă nu știe Nae.

Nae nu e acasă, adică Nae lipsește din oraș, a plecat undeva afară, cu trenul, disdedimineață.

Ce s'o fi făcut Dedecu?!...

Mai întreabă, mai cercetează slugile. Nu l-a văzut nimeni când a plecat!

Nu.

Cercetând hainele din odăa de culcare, află că el a plecat îmbrăcat cu pantalonii, cămașa de noapte, jachetă și fără pălărie.

Se poate să fi plecat așa, mai ales cu capul gol?!

Pleacă să cerceteze 'ndată în casele de dincolo, unde șezuse el cu d-na Trufescu: poate că s'a dus acolo de s'a îmbrăcat? Acolo însă e încuiat și cheea nu se știe unde e. O fi la dânsul?

Negreșii că s'a 'mbrăcat în casele de dincolo. A trecut acolo numai în cămașa de noapte și s'a îmbrăcat acolo. Poate că a voit să-și ia alte haine de-acolă din casă.

Cu toate acestea, cum se poate să plece, să nu spună nimic, și nici să nu trimită o vorbă ca să știe cei de-acasă unde e?!

Dar dacă i-o fi venit cunva rău, ca la Paris?!. . . Când intră trenul în gară, el începuse să spună că gara e 'n doliu, N'o fi fost aceasta vr'un început de zăpăceală?!

Dacă o fi căzut undeva?!. . . Ori dacă i s'o fi făcut rău?!. . . L-o fi călcat vr'o trăsură?!. . . L-o fi dus la vr'un spital?!. . .

Unde să-i cauți?!. . .

Mai târziu vine și Valeria cu Madama.

Reti se plânge că nu știe unde s'a dus Trufescu.

— Îmi pare foarte rău că nu l-am găsit, zice Valeria. Nu știu ce să fac cu trusoul! Dacă se luă dela Paris, de când am scris, se putea face munta încă 'n tîmă asta.

— Apoi când a venit scrisoarea ta, el era bolnav, era în pat, zice Reti.

— Da, dar la Paris se găsește totul gata, adaugă Valeria. Acolo trebuie numai să te duci și să plătești.

Și știi cât de mult mă iubește Costică?!. . . N'ai idee! Și zice că d'abia așteaptă să se vadă în străinătate!. . . Dar dacă întârziem alăla!!. . .

Valeria vorbește apoi de Costică Georgescu și de ceilalți pretendenți, iar Madama îi ajută.

Ele rămân și la masă și stau până târziu noaptea și tot despre aceleași lucruri vorbesc.

• Reti însă nu poate să le asculte căci e cu gândul la Trufescu. Și mai e necăjită că din pricina vorbei lor parcă nu se poate gândi ce să facă.

Când ajunge la culcare, ea stă cu lampa aprinsă căutând să citească ceva, dar ce fel de citit!.. Se pomenște numai că întoarce foile dar nu-și aducea aminte de nimic ce a fost prin ele. Din toată noaptea nu știu dacă doarme preț de un clas. Merou se deșteaptă și ascultă și se uită pe la ferestre.

Adouazi dimineață se pomenște cu Madama.

— N'a mai venit?

— Nu.

— Nici nu știi nimică?

— Ce să știu? De unde?!..

— Mă rog, d-ia te temi să nu li căzut, ori să mu i-se fi întâmplat ceva?

— Se 'nțelege.

— Apoi lucrurile acestea se pot afla dela poliție. Dacă m'aș duce eu să întreb?!

• — Mai e vorbă?!.. Du-te, du-te numai decât. De unde am știut eu asta, că aș fi trimis de eri!!.. Du-te, ia o frăsură.

Madama se duce.

Atunci noapte vardistul dusese pe Trufescu la secție.

La secție polițistul care era de serviciu dormea culcat pe-o masă. Când intră vardistul cu Trufescu el se rădică somnoros:

— Ce este?

— Uite, d-te... un *aliniat*.

— Alinat?

— Da, *aliniat*.

— Unde era?

— Poi, pe stradă. S'a aruncat înaintea cailor și a sărit la bătae...

— Bine, zice polițistul. Dă-l la odae.

— Dar un vedeți voi catafalcul, nenorociților ?! Nu-l vedeți cum vine? ! începe Trufescu.

— Bine, bine, zice vardistul și îl împinge pe-o ușă de-alături.

În odaie Trufescu strigă meren : La o parte că vine catafalcul ! ! .

Strigă și bate în geamuri ca să-l audă lumea.

Dar cum vede că nimeni nu-l aude, el bate până ce strică geamurile.

După aceea începe să arunce cu bucățile din geamuri și din ferestre, și le aruncă toate. Iar până dimineața strică și soba și-o aruncă afară.

Adouazi îl trimite la poliție.

Pe la ceasurile unsprezece, director, comisar, procuror, doctor, se sfătuiesc ce să facă cu bolnavul.

Atuncea tocmai sosește și d-nul cu barba neagră pe care l-am văzut la gară pe peron.

Acesta de când plecase Trufescu din Paris aflase și el și venia merou pe-acolò prin stradă și vorbiă cu vardisti, și le dădea bacșișuri ca să-l înștînțeze ce se va petrece pe acolo.

Acest domn vine la poliție și spune că e rudă cu Trufescu, că e nepot, că Trufescu suferă mai demult de alienație mentală și el cere să fie pus sub interdicție ; iar deocamdată să fie internat într'o casă de sănătate.

Pe la orele două a fost trimis deci la o casă de sănătate.

Adouazi dimineața când vine madama la poliție, află numai că Trufescu a fost internat într'o casă de sănătate.

Cu vestea aceasta s'a întors ea la Reti.

La casa de sănătate, Reti îl găsește pe Trufescu în odaie la el, slând în picioare lângă un perete, răzimat cu umărul stâng, uitându-se în jos și ținând degetul la frunte ca și cum ar ascultă.

— Decule ! zice Reti intrând.

— Si! răspunde el. Incet! Incet de tot că adoarme pământul, și dacă adoarme atunci suflă din ce în ce mai încet și tot se face mai mic, mai mic, mai mic până ce ajunge mic de tot.

— Bine, dar tu ce faci, Decule?

— Nu vezi?!.. Slau și-l păzesc să adoarmă. După ce-o adormi atunci mă duc și eu să-mi văz de treburi. Cât o fi el așa mare nu mă pot duce. Când e pământul prea mare atunci te doare capul pentru că nu-l mai poate să-l încapă capul. Cum să încapă în cap o comedie așa mare?! Crapă țeasta! Nu mai e chip să-ți mai vezi de treburi. Cum te miști el se deșteaptă!

Reți vrea să-l întrebe ce mănăncare i-se dă acolo; el însă îi face semn să tacă. Atunci Reți se gândește în ce stare e el, cum o privește ca pe-o străină, ca pe-o necunoscută, cum nu-și dă seamă de ceea ce face și lacrimile și plânsul o podidesc dintr'odată.

Stă acolo până seara dar nu mai poate vorbi cu dânsul căci el îi face semn să tacă.

La plecare tot cu acelaș semn le răspunde.

Înainte de-a pleca de-acolo Reți, însă, vede pe doctorul.

— Ce credeți, d-le doctor?

— De, cu siguranță nu putem spune nimic. Dar se pare că e ceva trecător.

— Dar când s'o face bine îi dați drumul?

— Cum nu.

— Dar putem să venim să-l vedem.

— Negreșit

In celulă.

In celulă e Trufescu și cu unul din doctorii institutului. Trufescu e palid, slab, peras, bărbos și albit. Nu mai e de cunoscut. El stă lângă o fereastră și doctorul mai în fondul camerei.

— Ce mai veste, d-le Trufescu?

— Bine, d-le doctor.

— Bine de tot ?

— Apoi da. N'auzi clopotele ?

— Care clopote ?

— Clopotele din toată lumea : Dang ! Dang ! Dang !
Dar încet, încet pentrucă au murit toți.

— Care toți ?

— Toți, ei. Toți care au murit. De-acuma e pace !
Vecinica pomenire, cum cântă la biserică.

Astfel vorbește Trufescu și cu doctorul apoi deodată își aruncă ochii pe fereastra deschisă în curte și rămâne uitându-se cu mirare afară.

Se uită afară și dă cu mâna pe frunte parcă pentru a se reculege.

Stă un moment așa și deodată se simte ca deșteptat dintr'un somn adânc. Privește împrejur. Cunoaște casa de sănătate pe care o știa din nainte și cunoaște și pe doctor.

— A !... zice el, Acuma pricep ! Acuma înțeleg !...
Mă rog, domnule doctor, acesta e cel care m'a adus aci ?

— Care ?

— Uite-l, zice el arătând în curte pe Sălceanu cel cu barbă, cel zis Trufescu, pe care îl văzuse la gară.

— Da, răspunde doctorul ; așa mi se pare.

— Ei, acuma pricep. Acumă văd că sunt într'o casă de nebuni.

Nu știu ce-oiu fi lăcul până acuma dar îmi pare rău că m'am mai deșteptat să văd unde am ajuns ? Știu pentru ce m'a închis aci ?

— Pentru ce ?

— Pentrucă am avere, pentrucă am bani. Vor să mă ucidă, să scape de mine ca să-mi ia averea. Negreșit că m'au pus și sub interdicție ?

Doctorul se uită la dăusul curios că vorbește ca un om în toată mintea.

Trufescu însă își prinde fața în mâni, se razimă cu fruntea de tocul ferestrei deschise și plânge ca un copil.

Doctorul îl privește un timp apoi zice :

— Et, lasă, d-le Trufescu, se poate d-la să plângi ? !...

— Ba plâng, d-le doctor, plâng că mă doare în suflet.

Am de împlinit datorii pe care de aci înainte nu le mai pot împlini. Am nenorocit o fată, d-le doctor ! Am nenorocit o fată și o las nenorocită ! O ! Reti, copil nevinovat. ce mai pot face eu de-acuma pentru tine ? !... Unde te-am adus, Reti, și cum te las ? !...

După o săplămână și mai bine de sbucium tui Trufescu i-a venit iar limpezimea minții și se inspăimântă de starea în care se găsește. Și toată durerea lui e că nu poate face nimic pentru Reti :

— Dar nu te-am văzut încă așa de necăjit, d-le Trufescu ? zice doctorul, care pe cât se pare, stă înadins cu el pentru a observa mersul boalei.

— Nu, d-le doctor, nu mai văzut așa, pentru că până acuma nu știam ce fac, nu știam unde sunt ; dar acuma văd tot, tot. Ah, ce bine e să fii nebun ! !... Mi se pare c'a fost p'aise o tânăra blondă ?...

— Da, împreună cu o doamnă în vârstă.

— Da.

— A fost, cum nu. A fost în toate zilele.

— Ei, asta e nenorocita....

D'abia isprăvește Trufescu aste vorbe când ușa se deschide și se vede Reti și mamașă.

Reti care se ohcinuse a vedea pe Trufescu mereu tăcut, dus pe gânduri și mai ales fără nici o atenție față de ea, ca și de ori ce-l înconjură, intră fără să zică nici o vorbă, salutând numai prin o înceată înclinare a frunții.

Trufescu privește la dansa.

— Reti ? !... Doamne, de ce mi-ai luat nebunia ? ! De ce mi-ai deschis ochii să văd c'am nenorocit'o ? !...

Te-am nenorocit Reti pentru că sunt nebun ! !

Te-am nenorocit pentru că nebunul n'are putere, nebunul n'are voință, nebunul nu e ascultat de nimeni, de nimeni, de nimeni ; nebunul nu e ascultat nici de D-zeu ! !...

Și răzîmându-se cu brațele și cu fruntea la perete Trufescu plânge înecându-se în suspine.

— Ce este, Decule? Ce e, dragă? Ce spui? Ce s'a întâmplat?!... întrecebă Reti apropiindu-se de dânsul și punând mâna pe umărul lui.

El plânge parcă nici n'aude.

— Ce este, Decule? Deducule?!...

— Sunt nebun, dragă! Sunt nebun! zice el și luându-i mâinile amândouă, i-le sărută, își pune obrazul pe ele și, strângându-le călără față din loată puterea, plânge din nou.

Reti plânge și ea.

Mamița își șterge ochii.

Doctorul cu un aer de pietate, călcând încel parcă spre a nu fi simțit, părăsește camera.

— Am vrut să te fac soția mea, am vrut să te asigur, dar nu mai pot căci sunt nebun și poate și pus sub interdicție!

— Dar eu zice Reti nu ți-am cerut aceasta niciodată! Eu nu ți-am cerut și nu-ți cer nimic, absolut nimic! Eu te vreau pe tine, te vreau numai pe tine.

— Tu ești bună, dragă; dar eu sunt nebun! nebun! nebun!...

D e d e c u .

Biserica dela cimitir e cernită. Un zăbranic negru îi acopere intrarea și scările. Tot negru e așternut și pe jos înăuntru.

În mijloc patru lumânări ard în patru stelușnice nalte cât omul, puse în cele patru colțuri ale unui catafalc pe care se vede un cosciug închis.

În partea stângă a bisericii, sub amvon o tânără și o bătrână îmbrăcate în negru.

Cea tânără, blondă, plânge, dar plânge ca omul ce eu crede că lovitura ce a primit e atât de mare.

Bătrâna șade liniștită. Ea nu mai plânge. A plâns și

ea altădată, dar a văzut că lacrimile n'au ajutat la ni-
mica. Să-l plângi ori să nu-l plângi, dacă a murit e bun
murit, nu se mai scoală: așa e omul.

Pe scara acoperită de negru scoboară două femei,
vorbind:

— Cum zici că-l cheamă?

— Pe cine?

— Pe mort.

— Trufescu.

— Dar cele două care mi le-ai arătat în biserică în
stânga.

— A! Cea tânără, blondă, e aceea cu care a trăit el...

— Mortul?

— Da. Trufescu.

— Cea de l-a înnebunit?

— Da. Dacă i-a trebuit numai decât tânărul! A vrut
să se facă și el tânăr și a mâncat la drăci și a pățit'o.

Reti a venit de dimineață la cimitir și stă la biserică.

În seara când a fost ea la casa de sănătate și l-a gă-
sit pe Trufescu în toată mintea stând de vorbă cu doc-
torul, a șezut până târziu cu dânsul și s'a întors acasă
mângâindu-se cu gândul că poate de-acuma să se în-
drepte sârmanul, să se facă bine. Negreșit că oboseala
drumului dela Paris până în țară l-a lăcut rău. Cu înce-
tul însă odihnindu-se poate să se lăcă bine. Și dacă l-ar
îngriji ea, negreșit că s'ar face bine mai curând. Adică
de ce l-ar lăsa acolo?!.. Când o veni Nae, o să-l spună
să facă el ce-o face ca să-l ia acasă. Adică de ce pă-
cătoșii acei de nepoți să aibă ei drept să-l pună unde
vor ei, și n'ar avea mai bine Nae dreptul de-a-l duce
pe om acasă la dânsul să se caute și să se 'ngrijească
cum trebuie?!.. Ah! De ce nu vine Nae mai curând?!..

Cu astfel de gânduri Reti adoarme și ea mai liniștită
seara aceasta.

Adouazi dimineața cum se scoală, face cu mamița mul-
țime de planuri cum o să fie când l-o aduce acasă pe

Trufescu și ce-o să facă și cum o să-l îngrijească și o să se facă sănătos. Iar de bucurie că o să se facă bine se duce chiar ea la bucătărie să-l gătească un fel de prăjitură care îi place lui și să-i ducă acolo mâine, să aibă chiar la dejun.

Retii de obicei nu-i place să se ducă la bucătărie, dar acum în căldura lui Iulie, șade și lucrează cu cel mai mare drag, în dogoarea focului, pentru că știe că o să facă plăcere Dedecului.

În timpul când e ea la bucătărie vine și Nae.

— Ah! Ce bine 'mi pare c'a venit.

Isprăvește ce avea de făcut și cu toată veselia aleargă înaltea lui Nae.

Dar nu știu cum Nae par'că ar fi trist? Ce să fie?

Reti gândește să-l întrebe când Nae începe:

— Vrea să zică s'a isprăvit cu bietul Trufescu?

— Cum isprăvit? Întrebă Reti.

— Cum?.. dac'a murit!..

— Murit?!.. Când?! Cum?! De ce?

— Nu știu. Așa mi-au spus.

— Cine ți-a spus?

— Unul de-acolă dela casa de sănătate.

— Ai fost acolo?

— Da.

— Vii de-acolă?

— Da. Am auzit că-i acolo și m'am fost dus să-l văd și să văd ce e.

— Decule!.. Începe Reti să plângă. Decule! Ce ți-au făcut, Decule?..

L'or fi otrăvit, cine știe ce i-or fi făcut!.. A avut dreptate să se teamă și să-l presupună pe mizerabilii aceia!.. Mă duc, mă duc să-l văd.

— Unde să te duci, că nu mai e acolo..

— Dar unde e?

— L-au dus la cimitir, la biserică.

— L-au dus? Așa de repede? Dar când a murit? Când?! Când?!..

— Zic că astă noapte.

— L-au ucis!! L-au ucis, săracul!! L-au ucis!!...

Și Reti plânge cu desperare, apoi iar începe:

— Dar, bine, nu se poate întrebă? nu se poate afla? nu se poate cercetă ce a fost, de ce-a murit?!... Dar feri, aseară am vorbit cu dânsul și eră în toată mintea, și-mi vorbeă deslușit și frumos și înțeles, ca omul cel mai cuminte și mai limpede la cap!!...

Întrebă ea și plânge și plânge și 'ntrebă, dar nu se poate alege cu niciun răspuns lămurit.

Se duce pe la casa de sănătate dar nici acolo nu află mai mult.

Vrea să se ducă la biserică la cimitir, dar i se spune că cosciugul e închis și încuiat și nu se poate vedea.

A doua zi se duce însă de dimineață la biserică.

Îngroparea trebuie să fie pe la ciasurile două. Ea așteaptă acolo.

Pe la două ceasuri vine și Nae cu Valeria și madama.

Înainte de a începe preoții slujba îngropării se deschide cosciugul, dar mortul nu se poate vedea căci e acoperit pe față. Și Reti mult ar vrea să-l vadă la față.

Așteaptă ea până se face toată slujba, iar când ajunge la locul unde se cântă:

„Veniți fraților, să dăm mortului sărutarea cea mai de pe urmă...” lumea începe să meargă să sărute icoana de pe pieptul mortului.

Reti se duce și ea, sărută icoana și apoi pune mâna și îl descoperă la față.

Când se uită însă ea colo, ce să vadă?! Fața lui toată lovită, zdrobită, vânătă, capul spart!!...

— Dedecule!?! strigă ea atunci. Cine te-a ucis?!... Cine te-a omorât, Dedecule?! Il cuprinde cu amândouă mânele și cade cu fața pe obrazul lui.

Lumea încetează un moment de a se mai închină.

Nae și cu madama o iau pe Reti de-acolò, dar o iau leșinată

Prin lumea care ese pe poartă cimitirului s'aude de-o parte vorbă de bărbați.

— Și cum zici că s'a ucis ?

— Mă rog, se spune că el în momentele de luciditate cunoscându-și starea în care se găsea, s'a hotărât să se omoare și atunci a eșit din odaia lui și s'a suit nu știu unde și s'a aruncat cu capul în jos, așa că și-a zdrobit capul și a murit" ...

Mai la urmă se aude și vorbă de femei.

— Dar cea! blondă care căzuse peste moartă cine eră ?

— Apoi aceea eră cea de-a trăit cu dânsul și l-a înnebunit.

— Ș'apoi ce se mai landosia acum ?

— Poi, de! știi ce bogat eră el ?!... Și toți banii îi cheltuia cu dânsa. A dus'o la Paris, frate, și ea vrea s'o ducă și la America !!... Unde o mai găsi ea așa ceva !!...

D'ale lui Iancu.

E prin August.

Soarele a început să încline.

Reti și cu Iancu sunt în birou.

Iancu îmbrăcat militărește, stă mai mult în picioare, cu amândouă mânele în buzunarele dela pantaloni, ca să i-se văză galoanele galbene de brigadier. El povestește fel de fel de întâmplări și isprăvi de pe la cazarmă și stă în laja Retii.

Reti la capătul canapelei, cu o carte deschisă în mână — un volum din *Madame Bovary*, se vede că a întreprins cititul și-l ascultă ; dar drept zicând mai mult îi observă decât îl ascultă. I-se pare că bălatul are alte gânduri, alte planuri deosebite de cele ce povestește. I-se pare că el umblă să găsească un moment potrivit ca să-i facă declarație de dragoste.

Sunt mai bine de trei săptămâni dela moartea lui Trufescu.

Atunci în biserică, la îngropare, când l-a văzut pe

Trufescu cu fața strivită, Retii i-s'a făcut așa milă și a simțit așa durere în suflet că și-a pierdut cunoștința. A leșinat și n'a mai putut merge până la înormânt. Iar seara acasă, când s'a deșteptat bine, cel întâiu lucru ce-a făcut, a fost c'a luat un revolver care îl avusese pe drum Trufescu și și-a tras două gloanțe în stânga pieptului. Întâmplarea a făcut însă că în loc ca gloanții să meargă în corp, unui i-a făcut o sgarăietură la o coastă, iar celalalt a trecut prin partea dedesupt a brațului stâng.

Rănille făcute de gloanți au ținut-o în pat aproape o săptămână, dar i-au făcut oarecum și un bine că a mai liniștit-o. Cât de hotărâtă era ca să moară, să nu mai trăiască, durerea acelor răni i-a deșteptat oarecum simțul de păstrarea vieții. După ce a făcut odată încercarea zădarnică de a-și curmă zilele, a rămas oarecum cu credința că oricât de neplăcută, de amară și de grozavă ar fi viața, n'ai niciun chip de a scăpa de ea și prin urmare trebuie să suferi și să trăiești.

Ea nu știuse, nu-și dăduse pân' acum seama că viața ei era așa de strâns legată de viața lui Trufescu. Acuma vede că cu dânsul a pierdut și dragul de viață, dar cel puțin pentru moment n'o mai duce gândul să-și plântăiască vr'o nouă încercare de a se omorî.

Îndată ce s'a auzit de moartea lui Trufescu, M-me Weber i-a spus Valeriei ca să rămână ca pedagoagă în institut, și pe lângă toată întreținerea i-a hotărât și ceva leafă ca să aibă cu ce se 'mbrăcă și cu ce să-și acopere micile cheltuieli.

Retii cu mamita rămăseseră să stea tot 'n casele lui Trufescu, căci Trufescu dăduse lui Octavian contract pe zece ani de zile și chitanțe de plata chiriei pe zece ani înainte.

Pe când era la Paris, Trufescu se obișnuise a-i da Retii să-l păstreze toți banii ce-i avea. Asta a făcut ca să rămână la Ret vr'o două mil de lei, cu care se întorseseră din Paris.

Reti a întrebat pe Nae ce să facă cu banii, Nae a zis ca să-i împartă cu Valeria și să-i dea ceva și mamii.

Mamița însă n'a voit să primească nimic. Ea a zis că are cu ce trăi și că oricând poate să se ducă să stea la țară, la Credina, de unde venise. Astfel Reti a dat Valeriei și partea mamiții.

Nae e om bun, și cu mila pentru bietele fete, dar n'are ce face. Insurat nu e ca să le ia acasă la dânsul, nici banii n'are să le ajute. Vine și el din când în când pe la ele, adică pe la Reti, pentru că Reti și cu mamița stau în case, iar Valeria șeade în pension și vine numai când și când.

Valeria tot vorbește de măritat și spune că Costică Georgescu, Costică al ei, ține foarte mult la ea; dar Costică Georgescu a început a cam rări vizitele și a rări și scrisorile.

Ce ce-o supără însă mai mult pe Reti și îi face traiul mai nesuferit este singurătatea în care se găsește. În mijlocul celui mai mare oraș din țară se simte ca într'un pustiu. În câte case eră obicinuită să se ducă înalote pe când trăia Lucia și pe când eră în școală, astăzi nu mai poate intra. La foastele ei profesoare nu mai îndrăznește să ridice ochii. Vechile colege de școală nu se mai uită la ea, nu-i mai răspund la salut: de departe întorc capul și o privesc numai cu coada ochiului, pe furis. Toate cunoștințele fug și o înconjură ca și cum asupra ei ar fi aruncată vr'o anatema. Și ea nu găsește vinovat pe nimene, pe nimene nu învinovățește: ea înțelege că lumea nu-ți dă voie să spui pe față că faci ceace morala zilei oprește. Se uită cu dispreț la una din cunoștințele care când o întâlnește îi întoarce spatele, dar care de altfel de multă vreme își înșală bărbatul; dar se simte vinovată că a lipsit de respect în fața lumii, în legăturile prea fățișe cu Trufescu. Nu cere lumii să o iubească, să o îmbrățișeze, dar simte grozav lipsa acestei îmbrățișeri a lumii.

De nevoie a făcut și ea vr'o câte-va cunoștinți nouă

și lucrul acesta o adusesse a crede că nu toată lumea e la fel, că mai e și lume care nu se sfințește a se apropia de tine și a-ți întinde mâna, pentrucă ai îndrăznit odată a nu te lepăda de o greșală care te privia numai pe tine.

Prin madama făcuse cunoștință cu profesoara de piano și cu barbatul ei, iar prin profesoara de piano făcuse cunoștință cu vr'o doi ofițeri și cu nevestele lor, precum și cu alte vr'o patru cinci perechi de oamei, care nu numai în momentul când au făcut cunoștință ci și mai în urmă, de câte ori se vedeau, îi arătau dragoste și prietenie.

În curând însă a aflat ea că toți aceștia erau anatemisii ca și ea, toți din diferite împrejurări trăiau necununăți, și toți — găsiind închise ușile celor cununăți și în aparență de acord cu cerințele moralei curente — făceau cerc aparte, petreceau împreună, recunoșteau că hotarele moralei oficiale pnteau să se întindă mult mai departe, și împreună se bucurau ca și călătorii care, după ce au rătăcit drumul, mai întâinesc și alți rătăciți ca dânsii.

Iancu, băiatul Iancu, fratele Valeriei și vărul Retii, venia pe la dânsese numai ca să capete parole, să ciupească ceva lei. De data aceasta însă, de când ședea de vorbă cu Reti, nu dăduse a'nțelege nimic despre bani. De aceea Reti îi bănuia că are alte gânduri.

Și Reti nu se'nșelă.

În adevăr după ce stătu el și povestii și răspovestii mulțime de comedii și de minuni, la un moment se așeză, lângă Reti, pe canapea, și se aplecă spre cartea ei ca și cum ar fi voit să vadă mai de-aproape ce este scris.

La întârea mișcare Reti nu zice nimic, ci încă se îndepărtează ridicându-se în sus ca să-i facă loc să se uite pe carte.

Dar el nu se uită la carte, ci sărută mâna Retii.

— Dar, ce ?! Ai înnebunit ?! strigă ea îndepărtându-l.

— Da, am înebunit, căci te iubesc, răspunde dânsul căzând în genuachi înaintea-i.

— Ei, ian fugi de-acolea, zice dânsa sculându-se repede.

El nu mai răspunde nimic ci se ridică repede, o cuprinde în brațe cu amândouă mâinile, o ridică pe sus și o duce îndărăt la canapea.

Când ajunge la canapea însă, ea, ca să nu cază, pune uu genunchiu pe canapea, se sprijine într'insul, apoi cu amândouă mânele își apucă vrăjmașul de gât și începe a striga : Săriți ! ajutor ! ! mamifi ! . . .

La întâia strigare dănsul pare îngrijat și parcă voește să o lase, dar în curând se reculege și începe să lupte ca s'o răstoarne. O ridică în sus și se îndepărtează de canapea, până ce simte că dânsa nu mai e cu genunchiul acolo, apoi, făcând cu ea o roată, repede o aduce ca s'o pună jos culcată.

Atunci ușa se deschide și se aude glasul mamiței :

— Dar ce este ? ! . . Ce este ? ! . .

— Nu-i nimica, zice dănsul rămânând zăpăcit în picioare lângă canapea și privind la mamița apoi ese pe ușă mormăind printre dinți :

— Las că te-oiu învăța eu, madamo !

Reti se ridică de pe canapea, privește un moment pe urma lui, spre ușă, apoi zimbînd se întoarce către mamița :

— Ce-a fost asta ? ! !

— Ce-a fost ! repetă și mamița ridicând din umere.

— S'ajungi de răsul unui măgar ca asta ! ! . . Prost am ajuns ! ! zice Reti și începe să plîngă.

Nu târziu după asta vine și Valeria cu madama.

Reti și cu mamița povestesc cele întâmplate, apoi es cu foatele la primbiare pe stradă : Valeria cu mamița înaintea și Reti în urmă cu madama.

Prin Calea Victoriei iată o trăsură de casă, un echipaj frumos cu doi cai negri cu cozile lungi, se oprește la intrarea Pasajului Român, iar din trăsură scoboară repede cu pași ușori o tânără în alb, cu părul galben ca de șofran, sprâncenele încondelate cu negru și fața pudrată cu pudră roză.

— Uite, asta e Netty zice Valeria întorcându-se către Reti.

— A! ? Anișoara bucătăresei?!..

— Da.

— Iaca una care are noroc și știe să trăiască, zice madama.

Reti își aruncă ochii în treacăt la madama, dar nu zice nimic.

Madama tace și ea o bucată, apoi începe:

— Greu mai e, Doamne, de trăit în lume! Nu știu parcă pe zi ce merge se face tot mai rău. Și piața s'a scumpit și toate, toate!.. Scump de mânia lui D-zău! Nu te poți apropia... Și dacă acuma e așa, gândește ce-o mai fi la iarnă!!.. Și cine are o leafă ceva acolo, cât de pușin calea-valea; iar cine n'are, o duce rău de tot... A! Tocmai, d-șoară Reti, cunoști d-ta pe Nicu Pădureanu?

— Nu.

— Cum nu?!.. Nu l-ai văzut la mine săptămânara trecută?!..

— Nu.

— Ce detreabă om! Ce om de samă!!... Știi ce om e? Ca pâinea cea bună! Să-l pui la rană nu altceva. Și bun la loimă cum n'ai idee; dar nu e vorbă că e și bogat: se joacă cu banii, dragă!!.. A avut el una de-a trăit cu dânsa, o nemțoaică și știi cum o ținea?!.. ca pe palmă!!.. Și ce i-a venit proastei, că să se măritel Socotta că s'o mărită și o fi și cu bărbatul și l-o ținea și pe Pădureanu, când colo bărbatul o la și-o duce nu știu unde 'ncolo la țară, la Tecuciu mi se pare, că nu știu ce are el acolo...

— Dar de ce mă 'ntrebei dacă-l cunosc pe Pădureanu?

— Peotrucă știi cum te iubește?

— Pe mine?!..

— Zău! Pre viața mea!! Și-i păcat să lași din mână un om ca dânsul. Văduv! Bogat!.. Și asta te și ia, te ia cu cununie, zău te ia.

— Apoi, uite, madamă, d-ta nu mă cunoști.

— Ba, cum nu. Când te-a dat în școală la M-me Weber nu m'ai găsit acolo?

— Bine, dar nu mă cunoști.

— Ba, așa cum te cunosc, să mă ascuți și pe mine că sunt lemea bătrână și-ți vreau tot binele și știu cum merg treburile în lumea asta.

— Bine, îți mulțumesc foarte mult pentru interesul ce pui pentru mine, dar să-ți spun câteva lucruri care nu le știi, și din pricina asta nu știu ce vreau eu.

— Ce să mai ascult, dragă? Nu văd eu doar?!.. Ce-o să faci d-ta acuina? Cum ai s'o duci? Cum ai să trăești? Zau, să vorbim la dreptul. De măritat, ca să te măriți nu prea e lesne. Trebuie și bani și trebuie și... de... când s'aude că ai mai trăit cu altul... Așa e lumea, ce să-l faci! Ei, dacă nu te poți mărita atunci ce faci? Profesoara nu te poți face pentrucă n'ai învățat ce să cere... La telegraf... de, și-acolo... dacă sunt locuri și dacă sunt și stăruinți... Mă rog, să nu te superi, dar eu cred că e așa cum zic eu.

— Bine, d-ta vorbești bine, cum ar trebui să-l vorbești oricareia ar fi în împrejurările în care mă găsesc eu.

— Vezi?

— Da, dar eu nu sunt ca oricare, eu îmi am nebunia mea.

— Dar d-ta n'ai idee ce om e Pădureanu! Știi cum o să-ți intre în voce omul ăsta?!..

— Bine, cred, dar ascultă. Eu de la Trufescu nu m'avy asteptat nici să mă ia de nevastă, nici să-mi dea bani, nici să-mi dea nimic, dar știu ce vrea să zică nimic? Absolut nimic. Și atunci când m'am incredințat lui nici măcar nu-l iubiam, îi priveam întocmai ca pe oricare bărbat și m'am incredințat lui numai pentrucă era bărbat. Am simțit că se uită și se gândește la mine și atâta mi-a fost destul. Și ca dovadă că a fost așa este faptul că la Paris — Inchipește-ți, după ce ajunsesem și la Paris — eu i-am cerut să mă lase liberă, să nu crează că o să poată pune stăpânire pe mine. I-am spus că

nu-l iubesc și i-am spus că poate să iubesc pe altul. Mai în urmă s'a întâmplat să încep a-l iubi și l-am iubit cât a trăit și nu-l pot uita nici acuma, dar fără nici un interes. Uite așa sunt eu.

— Bine, d-ta vorbești pentrucă nu-l cunoști pe Pădureanu.

— Eu nu-l cunosc pe Pădureanu și d-ta nu mă înțelegeți ori nu mă ascuți ce-ți spon. Eu nu mă vând, eu nu sunt ca cea care s'a dat jos din trăsura mai adineori, nu sunt ca fata bucătăresei. Eu am ambiție, eu am respect de mine, eu mă respect. Înțelegeți? Mă respect! Am făcui prostii și poate voiui mai face, dar le-am făcui nu pentru plăță, ci pentru gustul meu.

— Bine, adică d-ta n'o să mai iubesti de-acel 'onainte?

— Nu știu?

— Dar bine, ce gând ai? Ce o să faci?

— Nu știu.

— Cum nu știți?

— Iaca nu știu. Nu-mi place nimic, nu mă pot apucă de nimic, uu mă pot gândi la nimic.

În stărsit cu astfel de vorbe Reti nu bagă de seamă nici pe unde trece, nici cum trece vremea și dendată se pomenește că s'au întors acasă.

Când acasă, ce să vadă?

Dinaintea ușei un camion, și niște oameni încercând din casă o canapea și o oglindă de cele mai mari, cu consolă.

— Dar ce e asta? întrebă Reti.

— Asta e treaba mea, răspunde lancu ivindu-se în capul scării cu amândouă mânele în buzunarele dela pantaloni, ca să i-se vadă galoapele galbene de brigadier.

— Cum treaba ta? întrebă Valeria.

— Da, treaba mea. Am nevoie de bani și astea sunt lucruri rămase dela părinții mei. Mai bine le vând eu decât să se lăfolască în ele madamele târgului!...

Cameră mobilată.

E în Octombrie, pe la unsprezece ceasuri dimineaşa.
Afară a început să fie frig. Timpul ploios. În casă
întuneric.

Madama împreună cu doi domni care caută camere
de închiriat trec printr'o sală lungă şi se opresc la o
uşă în fund.

Madama vrea să bată, dar mai întâiu stă şi ascultă.
— Să vedem, zice ea către cei doi domni.

Apropiu urechea de uşă şi aude un glas puternic de
bărbat :

— O! Nu! Nu! Mii de bombe,
Să creadă ori şi cine
Dar nu cumva să încerce
A mă orbi pe mine!
Din blând şi bun ca mielul
Mă fac într'un minut
Un leu cumplit, un tigru
Cum nu s'a mai văzut!..

Apoi un glas de femeie :

— Inceţ că-îni verşi solniţa cu sareal... Stai să-mi
mănânc oul.

Glasul de bărbat :

— Ei! Las dracului solniţa, de ce ai pus'o acolo!?.
Dă-mi replică mai degrabă că n'am când!..

Alt glas de femeie :

— Stai să ţi-o dau eu.

Nu-mi trebuie a ta milă
Nu vreau a tale daruri
Tu îmi întinzi o cupă
Mult plină de amaruri,
Departea ea de mine!..

Alt glas de bărbat :

— Iară ascultaţi. Cine are un ac de aste mari. Mi s'a

rupt acul și n'am cu ce isprăvi cizmele contelui din Haute-feuille. Un regat pentru un ac ! !

— Cred că n'o să puteți intra, zice madama către cei doi domni. Dar când voi deschide ușa, d-voastră să vă uitați repede înăuntru ca să vedeți odaia cât e de mare și cum e.

Bate și deschide ușa.

— Mă rog, niște domni ar voi să vădă odaia.

— Nu se poate ! Nu se poate ! răspund mai multe glasuri din năuntru.

Domnii cei doi însă au văzut odaia plină de paturi, vr'o șapte opt paturi, unele lângă altele ca la un spital sau ca 'atro infirmerie de școală. Iar în paturi bărbați, femei, care culcați, care ridicați în așternut și fiecare cu câte un caet ori niște foi de hârtie pe care parcă citesc : iar îmbrăcați ca vai de ei. Unul cu-o cămașă care abia se ține pe el. O femeie cu cămașă de bărbat. Alia cu plapoma în spate și cu pieptul gol. Despletite, unghiate. Paturile murdare, fără de cerșafuri și tot și toate și toți murdari și mai mult în sdrênșe.

Între dânșii e și Retl.

Dânsa e cea care zice că i-a vărsat solnița cu sare. Stă într'un pat, cu o jachetă bărbătească în spate și mănâncă un ou tare, înșingând cu el într'o hârtie cu sare.

A ajuns actrișă, actrișă de mahala, ori de provincie.

Ei i-a plăcut teatrul în totdeauna. Cât a fost la Paris aproape n'a rămas zi să nu se ducă la teatru, când Trufescu eră bine. Și în școală când se făceau serbări și se dădea vr'o piesă de teatru, ea totdeauna trebuia să joace.

Din seara când l-a găsit pe lăncu vânzând mobilele din casă, ea n'a voit să mai stea acolo. S'a dus chiar atunci la madama, și acolo a rămas.

Stând apoi la madama a făcut cunoștință cu un nepot al profesoarei de piano, care eră actor.

Acesta i-a deschis gustul de a juca la teatru și tot acesta i-a făcut și rostul ca să intre în trupă.

Toată trupa acuma șade aici, șine odale mobilată la madama. Reti stă cu trupa și trăește cu Virgil Popovici nepotul madamei.

Casa din strada Norocului a lui Trufescu șade închisă. Mamița s'a dus îndărăt la țară, la Credina; iar Nae a hotărît să închirioze casele—fiindcă are contract încă—și bani din chirie să-i dea Valeriel.

Reti de când a plecat nu mai vrea să știe nici de casă nici de nimic. Ii place viața care o duce cu actorii.

Traiu sărăcăcios dar vesel, zice ea. Actorul e omul cel mai fericit pentru că ceasuri întregi el trăește în alte lumi, în alte vieți, în alți oameni. Actorul e singurul om care poate să-și împlinească toate visele, să-și mulțumească toate slăbiciunile. Vrea să fie nobil și generos? Este. Vrea să fie tiran, despot, care să lovească? Este. Vrea să lovească el în tiranți? Lovește. Vrea să fie bărbat, bărbat; femeie, femeie; bătrân, bătrân; tânăr!.. Și iluzia actorului nu e numai o iluzie, numai un vis, e aproape realitate, dacă nu chiar realitate, pentru că în fața lui actorul are lume, are atâția marturi care îl aprobă!

Pe deseară trupa pregătește o piesă care o să aibă mare succes.

Reti de obicei are roluri de subretă, de ingenue; dar diseară are rol de amoret, face pe contele de Hautefeuille, are rol de bărbat. Pentru dansa sunt cismele de anușama pe care le face Virgil Popovici, și la care și-a rupt acul.

— Imi plac mai bine rolurile de bărbați decât cele de femei, zice ea; dar bărbatul să fie bărbat nu fieac. Contele ăsta de Hautefeuille e prea moale; trage pumnalul și în loc să se omoare, el scapă pumnalul jos. Și moartea cu pumnalul e doar cea mai frumoasă. Ca să te omori cu pumnalul trebuie să ai ceva curaj, să fi bărbat, să nu te temi că te-o durea. Romanii ori fi fost ei viteji în altele, dar obiceiul lor de a se omori deschizându-și arterele în baș și lăsând să le curgă sângele, nu-i arată de loc viteji.

— Da, e frumoasă și chiar foarte vitează noaptea cu pumnaiul, mai ales când pumnaiul e de tinichea!... zice un actor.

— Ba, mă rog, eu am un pumnal foarte frumos; îl am dela Paris, răspunde Reti.

— Nu cumva ai de gând să ne faci vr'o surpriză?

— Nu. Nu mai am gust să mă omor. Am încercat odată să mă împușc și n'am reușit. De-acuma sănătate. N'am nici așa gust de viață, dar n'am nici gust să mă omor; ba chiar viața asta a voastră îmi place: e o viață de contraste: seara conte, rege, bogat și ziua un pârliț care de-abia găsește cincisprezece bani să mănânce un ou tare și un sferț de pâine. Mare și mic! Liber și calic! Nici drepturi nici datorii: idealul cel mai ideal!...

La Credina

Lumina roșlatică a zorilor rumenește cerul deasupra dealului de fața satului Credina.

Acoperișul de tinichea dela biserică din sat e roșiu ca de foc, de roșata zorilor.

Frunzele îngălbenite din vârful pomilor, în fața soarelui, s'au rumenit și ele ca obrazul fetei în lața draguțului.

Satul Credina începe a se deșteptă din somnul de noapte.

E la sfârșitul lui Octombrie, într'o Luni dimineață după Sf. Dumitru.

După trei zile de sbucium al unui vânt nebun, văzduhul pare acum liniștit ca bolnavul care a scăpat de febrileala frigurilor.

Afară e rece de toamnă.

La unele case începe a se zări rădicându-se fumul drept în sus ca un stâlp alburiu sau albastru.

Nu mai la ferestrele școalei din sat se zărește lumină gălbue de lumânare.

La școala din sat e nuntă. Învățătorul diriginte Vasile

Căpișeanu mărișă o față, pe Frusica, soră mai mare a Retii.

De eri, adică de Duminică după amiază fine balul. Iar lăntarii o duc de eri dela vremea mesei.

Toată noaptea astănoapte a fost mare sbucium și 'n casă și afară.

Afară un vânt nebun se năpusteă din când în când cu toată jurla de se izbeă de toți pomii, de toate gardurile și de toți păreții. În casă valsul balului de nuntă, în tactul muzicii învârtă părăchele de nuntași de nu-și mai aflau loc în cele două camere mari din față și în sălița dintre ele.

Camerile din față, adică clasele școlii și sălița sunt lăsate pentru dansat. În una din odăile din fund, în cea mai mare e întinsă masa, adică sunt întinse mai multe mese, la care de eri seara se rânduiește lume de mânăncă, bea și închină în sănătatea tinerilor și a bătrânilor.

De cu seară, după cununie, a fost întâia masă la care au stat noii căsătoriți, nașii, bătrânii, rudele și un număr de invitați. Când s'au ridicat dela masă aceștia, au venit alții și s'a făcut a doua masa. Apoi a venit a treia și a patra și nu se mai șile a cătea. Se 'nțelege că erau unii care nu-și părăslau locurile, ei stăteau la toate mesele. Așezăia erau stăpni nunții la partea mânăncării și băuturii. Aceștia șineau de urât și întovărășiau pe ceilalți, aceștia șineau discursurile cele mai iullăcărute, mai diplomatice și mai sentimentale. Literatură, politică, pedagogie, agricultură, comerț, industrie, socialism, antisemitism, toate au dat materie discursurilor care toate se încheiau cu un toast în sănătatea tinerii părechi și a familiei d-lui Căpișeanu.

D-I Căpișeanu iusă, om ca de vr'o șizecel de ani, de slatură cam scund, cu cravată albă ca de nuntă, dar îmbrăcat cu un mlntenaș negru în formă de sacó, blănk cu piekică de miel; încălțat cu ghete de postală căptușite cu flanelă și pe cap cu căciulă; trece llnșit și tăcut pe la spatele mesenilor și ale oratorilor și îngrijește să se

umple sticlele și să se aducă la masă uscături, vinegrele, fripturi, prăjituri și cele de trebuință.

Și precum unii erau stâlpii nunții pentru partea mîncării și a băuturii, așa alții erau stâlpii nunții pentru partea dansului. Aceștia mai ales se cunoșteau după roșul care-l aveau pe haine.

Sub influența muzicii și a dansului, lacul roș și proaspăt de pe dușumele s'a fost ridicat în aer în formă de pulbere roșie și se așeză prin casă pe pereți, pe ciubucele dela sobe, pe cadre, pe oglinzi, pe toate mobilele precum și pe rochiile de toate culoriile ale damelor și pe hainele negre și pe fracul cavalerilor. Pe rochiile albe mai ales, și pe fracuri ori redingotele negre, ca și pe brăcele și pe ciubucele albe dela sobe, se vedeau straturi groase de roșu.

Și avea cine să ridice atîta praf pentru că eră adunată aci toată lumea aleasă din Credina și din cele vr'o patru cinci sate de prin prejur. Învățători, învățătoare, preoți, notari, agenți, controlori, arendași cu soșile, domnișoarele, cavalerii și cunoșcuții lor, precum și căliva tineri ofițeri și ceva lume dela oraș.

La țară timpul cel mai bun de nuntă și de petrecere e pe la Sf. Dumitru. Pe vremea asta s'a strâns de pe câmp și s'a adus acasă de s'a pus la pod, la pătul și la pînă; s'a strâns din grădină; s'au adus vitele dela vîrătec; s'au încheiat socolelele dela stănă, s'a vîndut ce-a fost de vîndut și s'au adunat și ceva din hanii ce-au fost de luat. Acuma e, drept zicînd, stîrșitul anului, foamna cînd se numără bobocii. Ce a fost de luat s'a luat, iar cine n'a avut ce lua și-a luat cel puțin grija, așa că o zi de petrecere e bine venită și pentru unii și pentru alții.

Și loală noaptea căl a băfuit vîntul afară, în casă balul a fînut hangul vîntului; iar acuma odată cu liniștea defafară s'a făcut liniștea și în casă. Valsul a 'nceiat, toți s'au adunat într'o singură cameră.

Acum se scoate beteala miresei și a mirelui. Acuma

s'a isprăvit, nu mai sunt mire și mireasă, de-aci înainte încep a fi gospodari, bărbat și femeie; de-aci încolo intră pe calea vieții, intră la jug.

Muzica în surdină cântă încet, încet de tot ceva jalnic, duios.

Încep pregătirile pentru scoaterea betelei miresei.

Se așază un scaun în mijlocul camerei.

Pe scaun se pune o perină frumoasă.

Nașa întovărășită de domnișoarele de onoare se duce la mireasă, o ia de mână și o aduce la scaun.

Mireasa șede pe scaun, pe perină și nașa întovărășită de domnișoarele de onoare începe să-i desfacă heteala de pe cap.

Mireasa plânge. Plâng toți ai ei. Plâng și străinii.

Mireasa plânge și de obicei, pentrucă se chiamă că de-aci încolo se desparte de părinți și nu se poate să se despartă cu bucurie și fără lacrimi de acei care au născut-o și au crescut-o cu toată dragostea părintească; dar mireasa poate să plângă și de jale și de durere că i-se pare că se desparte de părinți ca să înceapă o viață nouă, cu un om străin și în străini, cu tot leul de griji și de nevoi pe care până aci, acasă la părinți, nu le-a cunoscut.

Plânge mama miresei, căci e mamă și își dă pe mâni străine copilul pe care cu atâta greu l-a crescut și de care nu s'a despartit până acuma.

Plânge tata pentrucă e tată și își dă copilul din casă. Plânge și de bucurie că a dat D-zeu de-a ajuns s'o vadă măritată și pe astă a patra fată. Plânge și pentrucă se vede bătrân și cine știe de-o mai avea zile s'o vadă fericită.

Plânge și Reti.

Reti de multă vreme n'a mai fost pe-acasă.

Lucia când a luat-o, a fost luat-o cu gândul ca s'o crească și s'o mărite, ca să-l mai ușureze pe bietul frate care eră sărac și avea atâția copii și toate numai fele.

După ce-a luat-o Lucia, Reti numai în vr'o două rânduri a mai fost pe-acasă și atunci parcă în fugă: d'abia ventă și începea să spună că pleacă. Și de câteori o în-

trebau părinții de nu vrea să vină acasă, ea răspundea cu un fel de dispreț pentru casa lor și pentru viața dela țară, de aceea dela o vreme ei nici n'o mai întrebau. Și de când a fost ea la țară și până acuina multe lucruri i-se par nouă, toate îi par schimbate și mai ales mici. Biserica din sat pe care o știa ca cea mai mare clădire din lume, acuina o vede ca o biată bisericuță de țară cu turla acoperită cu tinichea. Podul de peste gărlă pe care-l știa ca cel mai mare pod de piatră, acuina îl vede numai un biet podeș peste o gărlă plină mai mult de noroiu de cât de apă. Hanul din sat, mic; drumurile mici și înguste, dealurile mici, casa lor, adică școala, mică.

E însă un lucru mai nou decât toate, e fericirea în care trăesc toți ai ei... fericirea pe care ea n'o mai poate gusta.

Toate celelalte surori măritate mai de demult veniseră cu copiii lor, cu bărbații lor, cu trăsurile lor, dela casele lor. Aci care de care din ele este cu ai ei. Una își adună copiii, alta vorbește cu bărbatul și se pune la cale cu el; alta cu copiii și cu bărbatul lângă ea privește cu mulțumire la părinții pe care îi făcuse fericiți. Iar când vor plecă de-aci, care de care se va întoarce fericită cu ai săi într'ale sale.

Toate trăesc în puțin și din puțin; dar puținul acela li se pare așa de ajuns că măcar pentru ziua de azi sunt mulțumite cu dânsul.

Aceste lucruri Reti le privește cu jind la surorile ei. Le plânge oarecum că se pot mulțumi cu atât de puțin; dar le invidiază de această dulce orbire care le oprește a vedea mai departe. Le invidiază pe ele și îi pare rău că dânsa și-a întinat sufletul cu rafinările dela oraș; îi pare rău că a eșit din hotarele fericirii dela țară, și blestemă ceasul în care a părăsit satul.

În stârșit până nașa isprăvește de scos beteala plânge și mama, plâng toți, plânge toată lumea. Dacă plânge tata și mama și fata și rudele cum să nu plângă și ceilalți mai ales cam beuți și obosiți cum sunt?!

După ce se scoate beteala miresei, ginerele sau mirele

se duce și el la nașul care îi scoate funda de bețeală din piept și plânge și el și plânge și nașul.

După aceasta nașul și nașa iau pe lineri de-i prezintă unul altuia, le iau mânele de le împreună, îi sărută și le doresc tralu fericit, iară ei sărută mâna nașilor.

Acum încep felicitările.

Toți felicită pe lineri și pe bătrâni.

Reți felicitându-și pe tatăl ei îi zice :

— Să trăești tata, să te bucuri de fericirea lor.

— Să trăiești și tu, dragă, răspunde bătrâul. Eu atâta mă pricep, atâta fac. Dacă erai și tu acasă te măritam și pe tine tot așa; dacă te-ai dus acolo la București, eu nu știu ce mai faci, nu mă mai pricep...

Și bietul tată șterge o lacrimă amară și nu mai poate vorbi.

Reți îi sărută mâna și plânge.

După felicitări, muzica zice o horă veselă și toată lumea joacă hora.

Reți se prinde și ea la horă, dar după vr'o câțiva pași lacrimile o podidesc și trebuie să se dea la o parte.

Aplauze.

Societatea Târâncă, pentru păstrarea portului și a moravurilor naționale, societate alcătuită din doamne, din lumea aleasă, a hotărât să dea o reprezentațiune teatrală pentru mărirea fondului societății.

Piesa care s'a ales se numește : *Jertfa Inocenței* și e tradusă chiar de una din vicepreședintele societății.

Cuprinsul piesei e următorul :

Un tânăr conte, comte de Bonnehiche, s'amorzase de o fată din popor, numită Suzana. O iea dela țară și o duce la castel unde ea se obișnuște cu viața de acolo. După un timp, familia îi cere tânărului conte să se căsătorească cu o verișoară foarte bogată. El nu slutește nici un fel de iubire pentru această verișoară, ba chiar n'o poate suferi, dar trebuie să se supună dorinței ta-

măliei. Indepărtează deci pe biata Suzana, fata diu popor, incredințând'o că va păstra despre dânsa cele mai frumoase și mai plăcute amintiri și îi dă bani.

Sfârșitul piesei e că Suzana după o trădă înflăcărată pe care o ține în fața comtelui, în care îl înfruntă de rușelia lui, se repede la el, îi smulge pumnalul și se ucide.

Cele mai multe roluri din această piesă trebuiau să fie jucate de actori din trupa în care era și Reti; iar rolul Suzanei de Reti. Se hotărîse ea să joace pe Suzana.

Din momentul ce începe să-și studieze rolul, Retii i-se pare că cele întâmplate Suzanei seamănă foarte bine cu cele ce i-s'au întâmplat ei. Mereu îi vin în minte cele văzute la nunta dela țară și vorbele bătrânului tată: „Atâta mă pricep, atâta fac. Dacă erai și tu acasă te măritam și pe tine, dar, dacă te-ai dus acolo la București, eu nu știu ce mai faci, nu mă mai pricep..." Și vedea pe bătrânul cum își ștergea lacrămile.

Ea n'a fost răpită de un comte care a sedus'o și apoi a părăsit'o, dar a fost și ea deslipită dintre al ei, dela țară, de la viața inocentă și fără pretenții, și a fost adusă și aluită în viața de oraș unde n'a putut să se țină. Pe dânsa n'a înșelat'o un comte ori o persoană ci a înșelat'o vremea și cu moravurile ei; dar vorba e că dânsa ca și Suzana tot înșelată a rămas. În sfârșit ei i-se părea că Suzana e tocmai ea și ea e Suzana. Acest lucru o făcea să joace cu multă plăcere și foarte bine rolul Suzanei.

Se mai întâmplă ceva.

Între doamnele din comitetul Societății „Țărânca" este și Titi Surucneanu, acum d-na Titi Vasilatu, fosta amică a Retii, prin Institut pe la M-me Weber.

La repetiția generală vine și Titi, se întâlnește cu Reti, îi spune că e foarte bine în rolul Suzanei și apoi o 'ntrebă ce mai face și de când a 'nceput să joace la teatru?

— Mie mi-a lipsit ceva ce d-ta ai fost fericită să ai în copilărie, mie mi-a lipsit de lângă mine mama, mama care să-mi povăluască cei întâi pași, zice Reti și începe să plângă.

— Cum, n'ai avut mamă, întreabă Titu.

— Ba da, dar mama inea eră departe, nu eră lângă mine; iar acea care trebuia să-i țină locul, biata tanti Lucia, nu se interesă de mine cum nu se interesă nici de fata ei, nici de copil ei. Nu-ți aduci aminte cu ce prostii venisem la d-ta? Venisem să mă joc de-a iubitul!! Purtarea d-tale cuvincioasă și demnă m'a rușinat și-au ligit de d-ta, dar n'am schimbat și calea și ceea ce n'am putul găsi cu d-ta am găsit în altă parte. Am fost fără mamă, am crescut de capul nostru și am eșit nenorociți cu toții.

Seara la reprezentație Reti joacă un act, joacă două și însfârșit ajunge la actul din urmă.

La actul din urmă însă, tocmai acolo unde e tirada cea mare, cu vr'o câteva scene înainte de tiradă, Reti începe a pierde curajul: se uită la Titu care e în sală, își aduce aminte de cele ce-a vorbit cu dânsa, își aduce aminte de atâtea colege din școală care toate acum sunt terfelte, simte un fel de slăbiciune și i-se pare că n'o să poată face bine tirada.

— Știi că am pășit-o? zice ea către un actor care făcea pe directorul de scenă.

— De ce?

— Uite, n'o se pot face tirada. Nu știu cum, n'au curaj; nu mi-e bine; nu știu ce am!..

— Așa? Atunci stăi aci că am eu leac, zice el. Pleacă și numai decât se întoarce cu o sticlă de șampanie.

Deschide sticla și-i toarnă un pahar.

Reti îl bea.

El mai toarnă unul.

— Ia-l și p'ăsta.

— Ce, vrei să mă 'nbat?

— Pe răspunderea inea.

Reti îl lea și pe-acesta. Se mai primblă puțin printră culise și numai decât li vine rândul de intră pe scenă.

Pe scenă, în partea aceasta se reprezintă cum Suzana

găsește pe contete de Bonnebiche tocmai în momentul când el pleacă să se ducă la logodnică.

Reti își începe deodată rolul liniștit precum trebuie. Cu încetul însă începe să i-se pară că rolul e chiar al ei și că ea e Suzana. Începe dar să apese cuvintele din ce în ce mai tare. Se apropie de el cu ochii din ce în ce mai pironiți, cu pumnii mai strânși, și când isprăvește ce eră în rol, atunci vorbind și mai apăsător, strângând din dinți și cu glas tare începe să improvizeze astfel:

— „Da! Comte de Bonnebiche! Tu, inimă nobilă, inimă simțitoare, ai voit să te arăți generos! M'ai smuls dela țară, din bordeiul nostru în care m'am născut și m'ai dus în palatele străine dela oraș!.. Dar acolo în bordeiul nostru gustam fericirea sărăciei, trăiam cu inimă curată traiu neprăhănit, traiu îngeresc, traiu sfânt; iar în palatele tale bogate mi-am pângărit gândul, mi-am otrăvit inima, mi-am întinat sufletul!..

„Ai vrut să mă rădici din noroiu să mă duci la fericire?!

„Nu! M'ai smuls din fericire și m'ai aruncat în tină.

„Acuma te cheamă... datoria?! să te însori cu una pe care n'o poți suferi, iară mie, pe care până acum spunea că mă iubești din tot sufletul și din toată făptura ta, imi dai cu piciorul?!..

„Nu, om fără suflet și păcătos ce ești! Nu! N'ai voit să mă rădici! Ai voit carnea mea, ai fost însetat de sângele meu! Sufletul meu însă rupe lașurile acestei vieți și zboară colo, sus, în cer! Na! lși arunc în față seninul rușinei — (aci li aruncă banii) — la-ți îndărăt banii, făptură păcătoasă! Te desprețuiesc pentru vece. Poți să calci acum peste trupul acesta pe care l'ai necinstit...“

La aceste vorbe se repede la el, îi ia pumnul se lovește în inimă și cade.

Lumea aplaudă, aplaudă cu nesațiu; strigă bis, bis; face ovațiuni neisprăvite.

În timpul acesta însă se bagă de seamă că de sub ea se întinde un lac de sânge.

• • • • •
La aplauze n'a mai avut cine să mulțumească.

După zece ani.

Se împlinesc zece ani de când Reiz a murit pe scenă în rolul Suzanei.

Multe s'au întâmplat în acești zece ani.

— Nu știu de-o fi adevărat, dar lumea spune că lucrurile au mers cam așa:

Iancu și-a isprăvit armata.

A vădudut cu încetul toate mobilele rămase dela părinți și a mâncat paralele. A mâncat o bucală de vreme și banii care se luau dela chiria casei, câtă vreme s'a mai putut închiria, adică vr'o trei ani de zile cât a trăit bietul Nae, căci s'a prăpădit și el de mult. A mâncat și hfata lelușoară pe care o avea soră-sa Valeria, a fost funcționar, adică mai mult funcționar fără funcțiune și acum de vr'o jumătate de an e la închisoare la Târgșor ori la Mărgineni; dar el zice că pe nedreptul.

Valeria a stat la Institutul Weber, ca pedagoagă, vr'o doi ani, până ce M-me Weber a vândudut pensionul și s'a retras la Viena de unde era de fel. După aceea Valeria a deschis cu madama o grădini de copii mici. De pe urma acestei grădini madama s'a ales cu datorii; iară Valeria din contactul cu părinții a căpătat și ea un copilăș, dar nu i-a trăit. A fost după aceea câte un an, câte șase luni pe la diferite școli particulare, când ca pedagoagă, când ca *lengieră*, până ce acum de vr'o jumătate de an șede la Spirache, le dă copiilor lui lecții de școala primară și vorbește cu dâșii franțuzește. Pentru asta are la Spirache treizeci de lei pe lună, casă și toată întreținerea. Ea nu e mulțumită, de această stare și spune că stă numai provizoriu, până ce o putea să ia altceva mai bun la vr'o școală de ale statului, pentru care stăruie

de vr'o șapte, opt ani. Spirache zice că n'ar avea nevoie de serviciile ei, dar n'are ce face căci îi e nașă, fiindcă mama ei, cuconișă Luția l-a cununat. Și de astă cheltuiată nu se plânge ei atâta, căci acuma a dat D-zeu de are și el bani, căci câștigă bine și are fabrica lui; dar ceea ce nu-i place e că dânsa are obiceiul de cam bea, și după ce bea se supără de cel mai mic lucru, se supără și de glaba.

Mamișă e bine sănătoasă. În curând se împlinesc cinci ani de când a început să postească Lunea, s'o erte D-zeu, că pe-acolo pe la Paris cine știe câte o muiă îl mâncat ea de pe la Calvinii.

Bătrânul Căpișeanu și cu soția lui, părinții Retii, sunt bine, voinici. Chiar în dimineața asta sunt împreună cu ginerii și fetele și nepoții la unul din gineri, din Crədina, care își mărită o fată. Tocmai acuma îi desfac miresei beteala, și pe lângă părinți și rude și ceilalți care plâng, plâng și ei — bătrânii, de bucurie că le-a ajutat D-zeu să vadă și nunta unei nepoate. Dar ștergându-și lacrămile, bătrânul Căpișeanu, după un lung și adânc oftat zice:

— Acum zece ani la nunta Frusicăi era și Retii!... Pe dânsa numai Bucureștii mi-a mâncat-o.

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII
IASI

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII